

Institutet för social forskning

KODBOK

Levnadsnivåundersökningen

2000

TABELLFÖRKLARING

1	2			3
X619	BRUTTOTIMLÖN			jfr Y472, jfr U443, jfr V727, jfr W650
	4	Bruttotimlön i kronor per timme, beräknad genom summering av X611 - X618 omräknade till timlön med hjälp av X602. Variabeln är här kategoriindelad.		
			6	7
		30-39	3	0,1
		40-49	5	0,2
		50-59	14	0,5
		60-69	62	2,1
		70-79	192	6,4
	5	80-89	477	15,9
		90-99	525	17,6
		100-199	1572	52,6
		200-299	108	3,6
		300-399	24	0,8
		400-499	5	0,2
		500-599	2	0,1
		800-899	1	0,0
		1000-1999	1	0,0
		Totalt	2991	
		9999 Svar saknas	133	
		Ej anställd föregående vecka	2018	← 8
			5142	
		Medelvärde		116,46 9
		Standardavvikelse		55,37

- Variabelnummer.** Varje variabel har ett löpnummer, vilket kan användas som identifikation vid datakörningar. Alla variabelnummer från X1 till X1154 existerar dock ej.
- Variabelnamn.**
- Referenser** till motsvarande variabler i LNU68, LNU74, LNU81 och LNU91.
Jfr (jämför) innebär att variabeln (eller frågan) inte har exakt samma konstruktion i de andra undersökningarna. Observera att svarsalternativen kan vara olika även om frågan som variabeln bygger på är identisk mellan åren.
- Frågans exakta lydelse** och/eller en förklaring av variabelns konstruktion och eventuell **selektion**, dvs. information om för vilka tabellen gäller.
- Koden**, som i exemplet motsvarar kronor per timme. Vissa variabler, som här, är klassindelade. Observera att klasserna kan vara olika stora. Om koden står för ett svarsalternativ (t.ex. 1=JA), finns detta angivet.
- Antal svarande.**
- Procenttal** beräknade på antal svarande. Procent är ej beräknat för bortfall och liknande.
- Vilken kategori som **selekterats bort**, och hur stor denna är.
- Medelvärde och standardavvikelse.** Medelvärdet och standardavvikelserna för klassindelade variabler är beräknade på faktiska värden och inte på interpolerade klassmitten

VARIABELFÖRTECKNING

**Variabel- Variabelnamn
nummer**

**Identiska eller jämförbara
variabler för LNU 1991/81/74/68**

UPPGIFTER OM INTERVJU

X2	PANELKOD	
X3	BOXNUMMER	Y2, U2
X4	INTERVJUARNUMMER	Y3, U3, V2
X5	INTERVJUDATUM – MÅN, DAG	Y4, U4, jfr V3, jfr W552
X6	INTERVJUNS BÖRJAN – TIM, MIN	Y5, U5, V5
X7	INTERVJUNS SLUT – TIM, MIN	Y6, U6, V708
X10	TYP AV INTERVJU	Y7, U7
X11	INDIREKT INTERVJU	Y8, U8, V719
X12	INTERVJUSPRÅK	

KÖN, ÅLDER, YRKE

X8	KÖN	Y10, U10, V718, W2
X9	FÖDELSEÅR	Y11, U11, V815, W533
X14	SEI – EGEN SYSSLESÄTTNING	Jfr Y14, jfr U14, jfr V715, jfr W996
X15	EGEN SOCIOEKONOMISK GRUPP	Y13, jfr U13
X16	NYK80 NUVARANDE YRKE	
X17	NYK85 NUVARANDE YRKE	
X18	EGEN EGP	Y669

UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN

NATIONALITET

X51	BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE	
X52	FÖRÄLDRARNA SVENSKA	jfr Y15, jfr U15, jfr V6, jfr W4
X53	FÖDELSELAND – FADER	jfr Y16, jfr U16, jfr V7, jfr W4
X54	FÖDELSELAND – MODER	jfr Y17, jfr U17, jfr V8, jfr W5
X55	HEMSPRÅK	jfr Y18, jfr U18, jfr V9, jfr W6
X56	IMMIGRATIONSÅLDER	jfr Y19, jfr U19, jfr V10, jfr W7
X57	URSPRUNGLAND	
X58	FÖRMÅGA ATT TALA SVENSKA	
X59	RELIGIONSTILLHÖRIGHET - FADER	
X60	RELIGIONSTILLHÖRIGHET - MODER	

SYSKON, FÖRÄLDRAR OCH UPPVÄXTFAMILJ

X61	ANTAL SYSKON, TOTALT	jfr Y34, jfr U28, jfr V22, jfr W30
X62	ANTAL SYSKON I LIVET	
X63	ANTAL BRÖDER, TOTALT	
X64	ANTAL BRÖDER I LIVET	
X65	FÖDELSEÅR SYSKON 1	
X66	FÖDELSEÅR SYSKON 2	
X67	FÖDELSEÅR SYSKON 3	
X68	FÖDELSEÅR SYSKON 4	
X69	FÖDELSEÅR SYSKON 5	
X70	FÖDELSEÅR SYSKON 6	
X71	FÖDELSEÅR SYSKON 7	
X72	FÖDELSEÅR SYSKON 8	
X73	FÖDELSEÅR SYSKON 9	
X74	FÖDELSEÅR SYSKON 10	
X75	FÖDELSEÅR SYSKON 11	
X76	FÖDELSEÅR SYSKON 12	
X77	FÖDELSEÅR SYSKON 13	
X78	FÖDELSEÅR SYSKON 14	
X79	KÖN SYSKON 1	
X80	KÖN SYSKON 2	
X81	KÖN SYSKON 3	
X82	KÖN SYSKON 4	
X83	KÖN SYSKON 5	
X84	KÖN SYSKON 6	
X85	KÖN SYSKON 7	
X86	KÖN SYSKON 8	
X87	KÖN SYSKON 9	
X88	KÖN SYSKON 10	
X89	KÖN SYSKON 11	
X90	KÖN SYSKON 12	
X91	KÖN SYSKON 13	
X92	KÖN SYSKON 14	
X93	POSITION I SYSKONSKARAN	
X94	HEL UPPVÄXTFAMILJ	jfr Y20, jfr U20, jfr V11, jfr W20
X95	UMGÅNGESFREKVENNS FRÅNLEVANDE FÖRÄLDER	
X96	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK MOR EPISOD 1	
X97	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK MOR EPISOD 2	
X98	ANTAL ÅR BODDE MED BIOLOGISK MOR	
X99	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK FAR EPISOD 1	
X100	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK FAR EPISOD 2	
X101	ANTAL ÅR BODDE MED BIOLOGISK FAR	
X102	ÅLDER BODDE MED STYVMOR EPISOD 1	
X103	ÅLDER BODDE MED STYVMOR EPISOD 2	
X104	ANTAL ÅR BODDE MED STYVMOR	
X105	ÅLDER BODDE MED STYVFAR EPISOD 1	
X106	ÅLDER BODDE MED STYVFAR EPISOD 2	
X107	ANTAL ÅR BODDE MED STYVFAR	
X108	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 1	
X109	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 2	

X110	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 3	
X111	ANTAL ÅR BODDE MED ANNAN VUXEN	
X112	VEM BETRAKTAR IP SOM MOR	
X113	VEM BETRAKTAR IP SOM FAR	
X114	BODDE MED STYVSYSKON	
X115	TIDPUNKT FÖR FLYTT HEMIFRÅN ÅR/MÅN	
X116	KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN	jfr Y42, U26, V20, W29
X117	KONFLIKT BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR	
X118	KONFLIKT BIOLOGISK OCH STYVFORÄLDER	
X119	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK MOR	
X120	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK FAR	
X121	KONFLIKT IP OCH STYVMOR ELLER STYVVFAR	
X122	KONFLIKT MELLAN ANDRA, VILKA..	
X123	FADERNS UTBILDNING	jfr Y22, jfr U22, jfr V13, jfr W22
X124	MODERNIS UTBILDNING	jfr Y23, jfr U23, jfr V14, jfr W23
X126	SEI FADERN	jfr Y24, jfr U150
X127	NYK80 FADERN	Y25
X128	NYK85 FADERN	
X129	FADERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA	jfr Y27, jfr U152, jfr V16, jfr W25
X130	FADERN JORDBR: AREA	Y28, U153, jfr V16, jfr W25
X132	SEI MODERN	jfr Y29, jfr U159
X133	NYK80 MODERN	Y30
X134	NYK85 MODERN	
X135	MODERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA	jfr Y32, jfr U152
X136	MODERN JORDBR: AREA	Y33, jfr U153
X137	IP:S ÅLDER NÄR MOR BÖRJADE FÖRVÄRVSARBETA	
X138	UPPVÄXTFAMILJENS EKONOMI	Y36, U25, V19, W28
X139	FÖRÄLDRAR BILÄGANDE	Y37
X140	FÖRÄLDRAR VILLAÄGANDE	Y39
X141	FÖRÄLDRAR SOMMARSTUGEÄGANDE	Y40
X237	FÖDELSEÅR – MOR	
X238	MOR – LEVER	jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
X239	DÖDSÅR – MOR	
X240	CIVILSTÅND – MOR	
X241	AVSTÅND – MOR	
X242	UMGÄNGE MOR	
X243	TELEFONKONTAKT MOR	
X244	FÖDELSEÅR – FAR	
X245	FAR – LEVER	jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
X246	DÖDSÅR – FAR	
X247	CIVILSTÅND – FAR	
X248	AVSTÅND – FAR	
X249	UMGÄNGE FAR	
X250	TELEFONKONTAKT FAR	

UPPVÄXTORT

X142	ANTAL UPPVÄXTORTER	jfr Y44, jfr U30, jfr V24, jfr W9
X143	TYP AV UPPVÄXTORT	Y46, U32, V26, W11
X144	UPPVÄXTLÄN – LAND	Y47, U33, V27, W12
X145	UPPVÄXTKOMMUN	Y48, U34, V28, W13

BARNOMSORG OCH SKOLA

X146	ANTAL MÅNADER PÅ DAGHEM	Y51
X147	ANTAL MÅNADER HOS DAGMAMMA	jfr Y52
X148	ANTAL MÅNADER I LEKSKOLA	Y53

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING

X149	CIVILSTÅND ENL INTERVJUN	jfr Y57, jfr U90, jfr V68, jfr W36
X150	ÅR/MÅN NUVARANDE SAMMANBOENDES START	
X151	ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET	Y58, U91, jfr V57, jfr W90
X152	PARTNER/SAMBO KÖN	
X153	PARTNER/SAMBO FÖDELSEÅR	
X154	ANTAL HEMMABARN	
X155	ANTAL EGNA HEMMABARN	jfr Y59, jfr U92, jfr V949, jfr W54
X156	ANTAL MAKES HEMMABARN	jfr Y60, jfr U92, jfr V949, jfr W54
X157	ANTAL HEMMABARN FÖDDA 1982-2000	
X160	ANTAL YNGRE BARN I HUSHÅLLET FÖDDA 1990-1999	jfr Y81
X161	ANTAL EGNA HEMMABARN 1999	jfr Y61, jfr U103
X162	ANTAL EGNA HEMMABARN 1999 FÖDDA 1982-1999	
X163	ANTAL MAKES HEMMABARN 1999	jfr Y62, jfr U103
X164	ANTAL MAKES HEMMABARN 1999 FÖDDA 1982-1999	
X165	FAMILJETYP	
X166	FÖDELSEÅR BARN 1	Y63
X167	FÖDELSEÅR BARN 2	Y64
X168	FÖDELSEÅR BARN 3	Y65
X169	FÖDELSEÅR BARN 4	Y66
X170	FÖDELSEÅR BARN 5	Y67
X171	KÖN BARN 1	
X172	KÖN BARN 2	
X173	KÖN BARN 3	
X174	KÖN BARN 4	
X175	KÖN BARN 5	
X176	SAMMANBOR MED FÖRÄLDER	Y68
X177	TREGENERATIONSHUSHÅLL	Y69
X178	GIFT/SAMBOENDE 1999 RESPEKTIVE 2000	Y71, U110
X179	ANDRA BARN 1999, EJ I HUSHÅLLET 2000	Y70

MAKES/MAKAS SYSSLESÄTTNING

X181	SYSSLESÄTTNING MAKE	
X182	SEI MAKE	jfr Y72, jfr U117, jfr V711
X183	NYK80 MAKE	Y73, U119
X184	NYK85 MAKE	
X185	MAKE/MAKAS EGP	Y672
X186	SYS-SEI MAKE	jfr Y74, jfr U118, jfr V710
X187	M EGEN FÖRETAGARE: ANSTÄLLDA	jfr Y75, jfr U120
X188	M JORDBRUKARE: STORLEK	jfr Y76, jfr U121
X189	M ARBETSTID FÖR NÄRVARANDE	Y77, U111

BARN

X200	ANTAL YNGRE BARN MED KOMMUNAL BARNTILLSYN	jfr Y82
X201	ANTAL YNGRE BARN MED PRIVAT BARNTILLSYN	
X202	BARNTILLSYNSKOSTNAD PER MÅNAD	Y83
X203	ANTAL YNGRE BARN SOM KLARA SIG SJÄLVA	Y85
X204	EJ HEMMAVARANDE BARN	Y89, U124, jfr V954, jfr W59
X205	ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN	Y90, U125, jfr V954, jfr W59
X206	ANTAL BORTASMÅBARN	Y91, U126, jfr V958
X207	ANTAL BORTASKOLBARN	Y92, jfr U127, jfr V958
X208	ANTAL VUXNA BORTABARN	Y93, jfr U129, jfr V956, jfr W61
X209	ANTAL DÖDA BARN	jfr Y94, jfr U130, jfr V957, jfr W62
X210	ANTAL BORTABARN SOM BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN	
X220	ANTAL - I HUSHålLET BOENDE - GEMENSAMMA BARN MED NUVARANDE MAKE/MAKA/SAMBO	
X221	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 1	
X222	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 1	
X223	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 2	
X224	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 2	
X225	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 3	
X226	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 3	
X227	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 4	
X228	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 4	
X229	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 5	
X230	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 5	
X231	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 1	
X232	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 2	
X233	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 3	
X234	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 4	
X235	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 5	
X236	ANTAL YNGRE BARN MED SJUKDOM/BESVÄR/ FUNKTIONSHINDER	

CIVILSTÅND

X190	SAMMANBOENDE TIDIGARE	Y99
X191	ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN	Y100
X192	ANTAL TIDIGARE ÅKTENSKAP	
X193	ÅR/MÅN FÖR FÖRSTA SAMMANBOENDE	jfr Y101
X194	VARAKTIGHET FÖRSTA SAMMANBOENDE	Y102
X195	CIVILSTÅND FÖRSTA SAMMANBOENDE	
X196	ÅR/MÅN SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	jfr Y103
X197	VARAKTIGHET SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	
X198	SEPARATIONSANLEDNING SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	Y104
X199	CIVILSTÅND SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	

FLYTTNINGAR

X19	SAMMA BOSTADSORT SEDAN 1991	jfr Y105, jfr U37, jfr V30
X20	INFLYTTNINGSÅR OCH -MÅNAD, ORTEN	jfr Y108, jfr U40, jfr V32, jfr W15
X21	SKÄL TILL SENASTE FLYTTNING	jfr Y107, jfr U39, jfr V33
X22	INFLYTTNINGSÅR OCH -MÅNAD, BOSTADEN	jfr Y111, jfr U42, jfr V35, jfr W96

BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

X23	TYP AV KÖK	Y112, jfr U46, jfr V39, jfr W72
X24	ANTAL RUM EXKL KÖKET	Y113, U45, V38, W71
X25	BOENDEYTA KV M	Y114
X26	ANTAL LÄGENHETER I HUSET	Y115, U44, V37, W70
X27	MODERN BOSTAD	Y116, jfr U55, jfr V746, jfr W587
X28	BÖCKER I BOSTADEN	Y117, U65, V55, W88
X29	UPPSLAGSVERK I BOSTADEN	jfr Y118, jfr U66, jfr V56
X30	DAGLIG TIDNING I BOSTADEN	
X31	DATOR I BOSTADEN	
X32	INTERNET I BOSTADEN	
X33	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BULLER	
X34	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIGT UNDERHÅLL	
X35	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: OLJUD, GRANNAR	
X36	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: VANDALISM ELLER BROTTSLIGHET	
X37	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST PÅ KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL	
X38	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIG UTOMHUSLUFT	
X39	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIG INOMHUSLUFT	
X40	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: RÄDD PÅ KVÄLLEN	
X41	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: ANNAT	
X42	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: FARLIG TRAFIK BARN	
X43	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST LEK- OCH	

	FRITIDSAKTIVITETER	
X44	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: ANDRA PROBLEM BARN	
X45	BOSTADSFÖRESTÅNDARE	Y121, U71, V60, W94
X46	BOKOSTNAD – EJ FÖRESTÅNDARE	Y122, U72, V61
X47	BESITTNINGSTYP	Y123, jfr U73, jfr V62, jfr W95
X48	ÄGARE TILL FASTIGHETEN	Y124, U74
X49	BOKOSTNAD – HYRA	Y125, U75, jfr V63, jfr W98
X50	UTRYMMESSTANDARD	Y130, U68, V745, W626

UTBILDNING

X261	IP:S UTBILDNINGÅR	Y131, U137, V229, W538
X305	HÖGSTA UTBILDNING	Y165, jfr U138, jfr V230, jfr W537

SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI

X311	ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE	Y183, U478, V517, W293
X312	ARBETAT 6 MÅNADER NÅGON GÅNG	
X313	BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL	Y184, jfr U144
X314	KVAR I FÖRSTA ARBETET	jfr Y185
X315	TID I FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER	Y186, jfr U478
X316	I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR	Y187
X319	ARBETSLÖS >2 MÅNADER SENAST NÄR	jfr Y190, jfr U480
X322	ANSTÄLLNINGÅR, NUVARANDE ARBETE	jfr Y193, jfr U350, jfr V400, jfr W229
X323	SENIORITET, NUVARANDE ARBETSPLATS, MÅNADER	Y195
X324	SENIORITET, NUVARANDE ARBETE, MÅNADER	Y196
X325	ANTAL FÖRVÄRVSARBETEN, TOTALT	Y197
X326	ANTAL ARBETEN SOM ANSTÄLLD	Y198
X329	TID BORTA FRÅN FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER	Y202
X336	SEI 25 ÅR	Y209
X341	AKTIVITETSTYP 25 ÅR	Y213
X342	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 25 ÅR	Y214
X347	SEI 30 ÅR	Y215
X352	AKTIVITETSTYP 30 ÅR	Y219
X353	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 30 ÅR	Y220
X358	SEI 35 ÅR	Y221
X363	AKTIVITETSTYP 35 ÅR	Y225
X364	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 35 ÅR	Y226
X369	SEI 40 ÅR	Y227
X374	AKTIVITETSTYP 40 ÅR	Y231
X375	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 40 ÅR	Y232
X380	SEI 45 ÅR	Y233
X385	AKTIVITETSTYP 45 ÅR	Y237
X386	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 45 ÅR	Y238
X391	SEI 50 ÅR	Y239

X396	AKTIVITETSTYP 50 ÅR	Y243
X397	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 50 ÅR	Y244
X402	SEI FÖRSTA ARBETE	Y245
X403	NYK80 FÖRSTA ARBETE	Y246
X404	NYK85 FÖRSTA ARBETE	
X405	EGP FÖRSTA ARBETE	Y247
X412	SEI NUVARANDE ARBETE	Y251
X413	NYK80 NUVARANDE ARBETE	Y252
X414	NYK85 NUVARANDE ARBETE	
X415	EGP NUVARANDE ARBETE	Y253
X416	SNI NUVARANDE ARBETE	Y254, jfr U349, jfr V399, jfr W228
X417	ARBETSPLATSSTORLEK NUVARANDE ARBETE	jfr Y255
X418	SEKTORTILLHÖRIGHET NUVARANDE ARBETE	Y256
X419	FAST ANSTÄLLD NUVARANDE ARBETE	
X420	REGULJÄR ANSTÄLLNING	

HÄLSA OCH VÅRDKONSUMTION

X435	ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND	Y257
X436	PROMENERA 100 M	Y258, U160, V235, W101
X437	SPRINGA 100 M	Y259, U161, V236, W102
X438	GÅ I TRAPPOR	Y260, U162, V237, W103
X439	VRIDA VATTENKRAN	Y261
X440	LÄNGD I CM	Y262
X441	VIKT I KG	Y263

MEDICINER DE SENASTE 14 DAGARNA

X442	DIGITALIS ELLER ANDRA HJÄRT/KÄRLMEDICINER	jfr Y271/Y272, jfr U174/U175, jfr V942/941, jfr W978/977
X443	BLODTRYCKSSÄNKANDE	Y274
X444	LOSEC ELLER ANNAN MAGSÅRSMEDICIN	
X445	LUGNANDE MEDEL	jfr Y268, jfr U171, jfr V246, jfr W112
X446	ANTIDEPRESSIVA MEDEL	
X447	SÖMNMEDEL	Y269, U172, V247, W113
X448	DIABETESMEDICIN	Y270, U173, V945, W981
X449	HORMONSUBSTITUTIONSPREPARAT	
X450	P-PILLER	Y275, U176, V248, W114
X451	TAGIT ANNAN MEDICIN	Jfr Y276, jfr U177, jfr V249, jfr W115

SJUKDOMAR OCH SYMPTOM DE SENASTE 12 MÅNADERNA

X452	HUVUDVÄRK	Y277, U190, V257, W120
X453	FÖRKYLNING	Y278, U191, V258, W121
X454	SYNBESVÄR	Y279, U192, V259, W122
X455	HÖRSELNEDSÄTTNING	Y280, U193, V260, W123
X456	BRÖSTVÄRK	Y281, U194, V261, W124
X457	LUFTRÖRSKATARR	Y282, U195, V262, W125

X458	STRUMA	Y283, U196, V263, W126
X459	TUBERKULOS	Y284, U197, V264, W127
X460	VÄRK I SKULDROR/AXLAR	Y285, U198, V265, W128
X461	HJÄRTINFARKT	Y286, U199, V266, W129
X462	STROKE	
X463	HJÄRTSVAGHET	Y287, U200, V267, W130
X464	HÖGT BLODTRYCK	Y288, U201, V268, W131
X465	MAGONT	Y289, U202, V269, W132
X466	MAGSÅR	Y290, U203, V270, W133
X467	VÄRK I RYGG/HÖFTER	Y291, U204, V271, W134
X468	GALLBESVÄR	Y292, U205, V272, W135
X469	NJURBESVÄR	Y293, U206, V273, W136
X470	HEMORROJDER	Y294, U207, V274, W137
X471	URINERINGSBESVÄR	Y295, U208, V275, W138
X472	MENSTRUATIONSBESVÄR	Y296, jfr U209, jfr V276, jfr W139
X473	GRAVIDITETSKOMPLIKATION	Y297, jfr U210, jfr V278, jfr W141
X474	UNDERLIVSBESVÄR	Y298, U211, V277, W140
X475	LJUMSKBRÅCK	Y299, U212, V279, W142
X476	ÅDERBRÅCK	Y300, U213, V280, W143
X477	BENSVULLNAD	Y301, U214, V281, W144
X478	LEDVÄRK	Y302, U215, V282, W145
X479	ALLMÄN TRÖTTHET	Y303, U216, V283, W146
X480	SÖMNBESVÄR	Y304, U217, V284, W147
X481	NERVÖSA BESVÄR	Y305, U218, V285, W148
X482	DEPRESSIONER	Y306, U219, V286, W149
X483	PSYKISK SJUKDOM	Y307, U220, V287, W150
X484	SVETTNINGAR	Y308, U221, V288, W151
X485	HOSTA	Y309, U222, V289, W152
X486	ANDNÖD	Y310, U223, V290, W153
X487	YRSEL	Y311, U224, V291, W154
X488	ILLAMÅENDE	Y312, U225, V292, W155
X489	AVMAGRING	Y313, U226, V293, W156
X490	KRÄKNINGAR	Y314, U227, V294, W157
X491	DIARRÉ	Y315, U228, V295, W158
X492	FÖRSTOPPNING	Y316, U229, V296, W159
X493	ÖVERANSTRÄNGNING	Y317, U230, V297, W160
X494	UTSLAG	Y318, U231, V298, W161
X495	CANCER	Y319, U232, V299, W162
X496	BLODBRIST	Y320, U233, V300, W163
X497	SOCKERSJUKA	Y321, U234, V301, W164
X498	ÖVERVIKT	Y322, U235, V302, W165
X499	ORGANISK NERVSJUKDOM	Y323, U236, V303, W166
X500	BESVÄR EFTER SKADA	Y324, jfr U189
X501	ALLERGI	Y325
X502	URINVÄGSINFEKTION	Y326
X503	ÖVRIGA INFEKTIONER	jfr Y327, jfr U237, jfr V304
X504	ÖVRIGA INFLAMMATIONER	jfr Y328, jfr U238, jfr V305
X505	TANDBESVÄR	
X506	OMSÄTTNINGRELATERADE BESVÄR	
X507	CIRKULATIONSBESVÄR	
X508	ÖVRIGA SJUKDOMAR	

VÅRDKONSUMTION

X509	INLAGD PÅ SJUKHUS	Y329, U253, V310, jfr W172
X510	VÅRDDAGAR	jfr Y330, jfr U254, jfr V311, jfr W173
X511	SÖKT LÄKARE	Y331, U255, V321, jfr W176
X512	ANTAL LÄKARBESÖK	Y332, U256, V322, W176
X513	AVSTÅTT LÄKARVÅRD	
X514	ANTAL GÅNGER AVSTÅTT LÄKARBESÖK PGA PATIENTAVGIFT	
X515	SKÖTERSKEBESÖK	Y333, U257, V323, W177
X516	TANDLÄKARBESÖK	Y334, U261, jfr V328, W182
X517	AVSTÅTT TANDLÄKARBESÖK	
X518	ANTAL GÅNGER AVSTÅTT TANDLÄKARBESÖK PGA PATIENTAVGIFT	
X519	TANDTILLSTÅND	Y336, jfr U269, jfr V336, jfr W185
X520	LÖSTÄNDER BRA	Y337, U270, V337, W186

KOST, ALKOHOL, TOBAK

X521	FÄRSKA GRÖNSAKER	Y339, jfr U276, jfr W198
X522	RÖKNING	Y340, jfr U278, jfr V340, jfr W202, W203
X523	RÖKT I ANTAL ÅR	Y341, U279
X524	RÖKNING INOMHUS	
X525	SMAKAR VIN SPRIT MM	Y343, U280, jfr V341, jfr W204
X526	ANTAL GGR SMAKAR VIN SPRIT MM	
X527	ANTAL GLAS	

FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

X528	RÖRLIGHET	Y346, U239, V734, W559
X529	PSYK VÄLBEF INDEX	Y347, U241, V736
X530	PSYKISKT VÄLBEFINNANDE	Y348, U242, V737, W573
X531	OLLES PSYKINDEX	Y349
X532	VÄRK I RÖRELSEAPPARAT	Y350, U243, V739, W567
X533	OLLES VÄRKINDEX	Y351
X534	CIRKULATIONSSYSTEM	Y352, U244, V740, W566
X535	OLLES CIRKULATIONSSYSTEM	Y353
X536	MAGBESVÄR	Y354, U245, V741, W568
X537	OLLES MAGINDEX	Y355
X538	AVFÖRINGSBESVÄR	Y356, U246, V742, W569
X539	SUMMERAD SYMPTOMSKALA	Y357, U247, V743, jfr W637
X540	SUMMERAD SYMPTOMSKALA 2	Y358
X542	ANTAL JA PÅ SYMPTOM	Y359, U248, V744, jfr W638
X543	ANTAL JA PÅ SYMPTOM 2	

SYSSELSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

FÖRRA ÅRET

X544	ÅRSARBETSTIMMAR 1999	Y360, U283, V789, W940
X545	HELTIDSANSTÄLLD 1999	Y361, U284, V342, jfr W205, W206
X546	HELTIDSVECKOR 1999	Y362, U285, V343, jfr W205, W206
X547	VECKOTIMMAR HELTID 1999	Y363, U286, V344, jfr W205, W206
X548	DELTIDSANSTÄLLD 1999	Y364, U288, V346, jfr W207, W208
X549	DELTIDSVECKOR 1999	Y365, U289, V347, jfr W207, W208
X550	VECKOTIMMAR DELTID 1999	Y366, U290, V348, jfr W207, W208
X551	JORDBRUKSARBETE 1999	Y369, U296, V356, jfr W210, W211
X552	JORDBRUKSVECKOR 1999	Y370, U297, V357, jfr W210, W211
X553	VECKOTIMMAR JORDBRUK 1999	Y371, U298, V358, jfr W210, W211
X554	MEDHJÄLPARE I JORDBRUK 1999	Y372, U300, V360, jfr W212, W213
X555	VECKOR MEDHJ I JBR 1999	Y373, U301, V361, jfr W212, W213
X556	VECKOTIMMAR MEDHJ I JBR 1999	Y374, U302, V362, jfr W212, W213
X557	ARBETE I FÖRETAG 1999	Y375, U304, V364, jfr W214, W215
X558	VECKOR I FÖRETAG 1999	Y376, U305, V365, jfr W214, W215
X559	VECKOTIMMAR I FÖRETAG 1999	Y377, U306, V366, jfr W214, W215
X560	FÖRETAGSMEDHJÄLPARE 1999	Y378, U308, V368, jfr W216, W217
X561	VECKOR MEDHJ I FÖRETAG 1999	Y379, U309, V369, jfr W216, W217
X562	VECKOTIMMAR MEDHJ I FÖRETAG 1999	Y380, U310, V370, jfr W216, W217
X563	FRITT YRKE 1999	Y381, U312, V372, jfr W218, W219
X564	VECKOR I FRITT YRKE 1999	Y382, U313, V373, jfr W218, W219
X565	VECKOTIMMAR I FRITT YRKE 1999	Y383, U314, V374, jfr W218, W219
X566	ARBETSLÖS UNDER 1999	Y384, U316, V376, jfr W220
X567	ARBETSLÖSHETSVECKOR 1999	Y385, U317, V377, jfr W220
X568	HUSHÅLLSARBETE 1999	jfr Y367, jfr U292, jfr V350, jfr W238
X569	HUSHÅLLSVECKOR 1999	jfr Y368, jfr U293, jfr V351, jfr W238

FÖRRA VECKAN

X570	FÖRRA VECKAN: HELTID	Y398, jfr U332, jfr V345
X571	FÖRRA VECKAN: DELTID	Y399, jfr U333, jfr V349
X572	FÖRRA VECKAN: JORDBRUK	Y400, U336, V359
X573	FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE JORDBRUK	Y401, U337, V363
X574	FÖRRA VECKAN: FÖRETAG	Y402, U338, V367
X575	FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE FÖRETAG	Y403, U339, V371
X576	FÖRRA VECKAN: FRITT YRKE	Y404, U340, V375
X577	FÖRRA VECKAN: SÖKTE ARBETE	Y405, U341, V378
X578	FÖRRA VECKAN: PENSION	Y406, U344, V387
X579	FÖRRA VECKAN: MILITÄRTJÄNST	Y407, U345, V390
X580	FÖRRA VECKAN: STUDERADE	Y408, U346, V393
X581	FÖRRA VECKAN: HUSHÅLL	Y409, U334, V352
X582	FÖRRA VECKAN: ÖVRIGT	Y410, U347, V396

ANSTÄLLDAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN

X583	SEI ANSTÄLLDA	Y411, jfr U355, jfr V712
X584	NYK80 ANSTÄLLDA	Y412, jfr U356
X585	NYK85 ANSTÄLLDA	
X586	UTFÖR ARBETSUPPGIFTER: VAR	
X587	KARRIÄRMÖJLIGHETER I JOBBET	
X588	KARRIÄRMÖJLIGHETER OLIKA ARBETSGIVARE	
X590	ANTAL UNDERSTÄLLDA	Y414, jfr U357, jfr V404, jfr W233
X591	UTBILDNINGSKRAV	Y415, U358, V405, jfr W234
X592	SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA	Y416, U359, V406, jfr W234
X593	UPPLÄRNINGSTID	Y417
X594	NYTTA AV TIDIGARE KUNSKAP	Y418
X595	KUNSKAPER PASSAR MED ARBETSKRAVEN	
X596	SPECIFIK KOMPETENS	Y419
X597	PERSONALUTBILDNING	Y420
X598	UTBILDNINGSDAGAR	Y421
X599	PERSONALUTBILDNING: HJÄLP VID BEFORDRAN	
X600	PERSONALUTBILDNING: SPECIFIK/GENERELL	
X645	CHEFENS ANTAL UNDERSTÄLLDA	
X646	CHEFENS KÖN	
X647	CHEFEN UTLANDSFÖDD	
X648	SVÅRT ATT ERSÄTTA IP	
X649	SVÅRT ATT FÅ NYTT JOBB	

ARBETSTIDER FÖREGÅENDE VECKA

X601	ARBETSTID ELLER SKIFT	Y422, jfr U360
X602	ORDINARIE VECKOARBETSTID	Y460, U418, V459, W251
X603	PASSAR ARBETSTIDEN	Y461, U420, V468
X604	HUR OFTA ÖVERTID	
X605	ÖVERTID PER ÅR	
X606	ÖVERTID PER MÅNAD	
X607	ÖVERTID PER VECKA	
X608	ÖVERTID TIMMAR	jfr Y439, jfr U385, jfr V764, jfr W243
X609	ERSÄTTNING FÖR ÖVERTID	
X610	ARBETAT TROTS SJUK	
X627	ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER/ÅR	
X651	RESTID MINUTER PER DAG	jfr Y441, jfr U387, jfr V765, jfr W244,

W636

LÖN

X611	FAST MÅNADSLÖN FÖRE SKATT	Y464, U434, V720, jfr W272, W275
X612	VECKOLÖN FÖRE SKATT	Y465, U435, V721, jfr W272, W275
X613	FAST TIMLÖN	Y466, U436, V722, jfr W272, W275
X614	INDIVIDUELLT ACKORD	Y467, U437, jfr V723, V724, jfr W272, W275
X615	GRUPPACKORD	Y468, U438, V725, jfr W272, W275

X616	MÅNADSLÖN M BONUS/PROVISION	jfr Y469, jfr U439, jfr V726, jfr W272, W275
X617	ERSÄTTN FÖR OBEKVÄM ARBETSTID	Y470, U441, V729, jfr W272
X618	ANNAN LÖNEFORM KR/MÅN	Y471, U442, V730, jfr W272
X619	BRUTTOTIMLÖN	jfr Y472, jfr U443, jfr V727, jfr W650
X620	MÅNADSLÖN EFTER SKATT	Y473, U433, V490, jfr W276

EXTRA ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER

X621	VINSTANDEL	Y474
X622	TJÄNSTEBIL	Y476
X623	FRI MOBILTELEFON	jfr Y477
X624	FRI STÄDNING ETC	
X625	FRITIDSBOSTAD	Y478
X626	AKTIEFÖRMÅN	Y480

AUTONOMI OCH INFLYTANDE

X628	NOGA MED TIDERNA	Y482, U422, V470, W254
X629	STÄMPELUR	Y483, U423, V471, W255
X630	FLEXIBEL ARBETSTID	Y484, U424
X631	KAN GÅ ÄRENDE	Y485, U427, V474, W258
X632	KAN BESÖKAS	Y486, U428, V475, W259
X633	KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT	Y487, U429
X634	INFLYTANDE VILKA ARBETSUPPGIFTER	Y489
X635	INFLYTANDE ARBETSMETODER	Y490
X636	LÄR NYA SAKER	Y491
X637	MÅSTE VARA KREATIV	Y492
X638	FÅR STÖD AV KAMRATER	Y494
X639	DIREKT ÖVERVAKNING	Y495
X640	MÅSTE FÖLJA REGLER	Y497
X641	GRUPPANSVAR	Y498
X642	MASKINSTYRD ARBETSTAKT	Y499
X643	MEDARBETARSTYRD ARBETSTAKT	Y500
X644	KUNDSTYRD ARBETSTAKT	Y501

FÖRVÄRVSARBETANDES FÖRHÅLLANDEN

ARBETSMILJÖ

X652	ARBETSBELASTNING	
X653	TUNGA LYFT	Y507, U447, V492, jfr W277
X654	KROPPSLIGT KRÄVANDE	Y508, U448, V493, W278
X655	DAGLIG SVETTNING	Y509, U449, V494, W279
X656	PSYKISKT ANSTRÄNGANDE	Y510, U451, V496, W281
X657	JÄKT I ARBETET	Y511, U452, V497, W282
X658	ENFORMIGT ARBETE	Y512, U453, V498, W283
X659	PSYKISK PRESS	Y513
X660	PSYKISK AKTIVITET	Y514

X661	FYSISKT UTMATTAD	jfr U450, jfr V495, jfr W280
X662	PSYKISKT UTMATTAD	jfr U454, jfr V499, jfr W284
X669	SJUKFRÅNVARO	
X663	BULLER	Y515, U456, V501, W286
X664	ENSIDIGA ARBETSÖRELSER	Y517, U465, V511
X665	OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLNINGAR	Y518, U466, V512
X666	GAS, DAMM, RÖK	Y519, U468, V514, jfr W290
X667	SMUTSANDE ARBETE	jfr U455, jfr V500, jfr W285
X668	GIFT, SYRA, EXPLOSIVA ÄMNEN	Y521, U470, V516, jfr W291
X670	TILLFREDSSTÄLLELSE MED ARBETET	Y522
X671	TILLFREDSSTÄLLELSE MED LÖNEN	Y523

JORDBRUKARE

X672	ÅKERAREAL	Y524, U482, V526, W300
X673	SKOGSAREAL	Y525, U483, V527, W301
X674	FAST ANSTÄLLDA I JORDBRUK	Y526, jfr U484
X675	TIMMAR UNDER BRÅD TID	Y528, U487, V530, W308
X676	TIMMAR UNDER LUGN TID	Y529, U488, V531, W309
X677	ANTAL BRÅDA VECKOR	Y530, U489, V532, W310
X678	SEMESTERMÖJLIGHETER	Y531, U490, V533, W311
X679	SEMESTER 1999	Y532, U491, V534, jfr W312
X680	SEMESTERVECKOR 1999	Y533, U492, V535, jfr W312

FÖRETAGARE

X684	ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRETAG	Y537, U499, V538, jfr W315
X685	ARBETSTIMMAR I GENOMSNITT	Y542, U501, V540, W317
X686	TIMMAR HEKTISKA VECKOR	
X687	TIMMAR LUGNA VECKOR	
X688	ANTAL HEKTISKA VECKOR	
X689	SEMSTER 1999	Y543, U503, V542, jfr W319
X690	SEMSTERVECKOR 1999	Y544, U504, V543, jfr W319

FRITT YRKE

X691	SEI FRITT YRKE	Y545, jfr U508
X692	NYK80 FRITT YRKE	Y546, jfr U509
X693	NYK85 FRITT YRKE	
X694	ARBETSTIMMAR I GENOMSNITT	Y548, U511, V547, jfr W323

ARBETSLÖSA

X695	SEI ARBETSLÖSA	Y549, jfr U516
X696	NYK80 ARBETSLÖSA	Y550, jfr U517
X697	NYK85 ARBETSLÖSA	
X698	ARBETSLÖSHETSVECKOR	Y551, U525, V559, jfr W345

PENSIONERADE

X700	SEI PENSIONÄRER	Y553, jfr U555
X701	NYK80 PENSIONÄRER	Y554
X702	NYK85 PENSIONÄRER	
X703	FD JORDBRUKARE – ÅKER	Y555, U556
X704	FD JORDBRUKARE – SKOG	Y556, U557
X705	FD FÖRETAGARE – ANSTÄLLDA	Y557, U558
X706	ÖNSKAR ARBETE	Y558, U559, V586, W363
X707	ÖNSKADE ARB TIMMAR PER VECKA	Y559, jfr U560-U562
X708	ORKAR EJ MED ARBETE	Y560, U563, V591
X709	EJ LÖNSAMT	Y562, U565, V593

ÖVRIG SYSSELSÄTTNING

X710	SEI ANNAN	Y565
X711	NYK80 ANNAN	Y566
X712	NYK85 ANNAN	

HUSHÅLLSARBETE OCH FAMILJ

X713	TIMMAR – INKÖP, MATLAGN, DISK	Y567, jfr U542, jfr V576
X714	TIMMAR IP – INKÖP, MATLAGN, DISK	Y568, jfr U543, jfr V577
X715	TIMMAR – KLÄDVÅRD	Y569, jfr U536, U538, jfr V570, V572
X716	TIMMAR IP – KLÄDVÅRD	Y570, jfr U537, U539, jfr V571, V573
X717	TIMMAR – STÅDNING	Y571, jfr U540, jfr V574
X718	TIMMAR IP – STÅDNING	Y572, jfr U541, jfr V575
X719	TIMMAR - REPERATION OCH UNDERHÅLL	
X720	TIMMAR IP - REPERATION OCH UNDERHÅLL	
X721	TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING	
X722	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BARN	
X723	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR	
X724	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/ SLÄKTING	
X725	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL HEMTJÄNST	
X726	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT TJÄNST	
X727	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN	
X728	FÖRDELNING AV HUSHÅLLETS PENGAR	
X729	ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE	
X730	ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS	
X731	ÅSIKTSSKILLNAD MED VILKA MAN UMGÅS	
X732	ÅSIKTSSKILLNAD UPPFOSTRAN AV BARNEN	
X733	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR	
X734	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT IP ARBETAR	
X735	ANTAL DAGAR IP LÄMNAR BARN	
X736	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LÄMNAR BARN	
X737	ANTAL DAGAR ANNNAN LÄMNAR BARN	
X738	ANTAL DAGAR IP HÄMTAR BARN	
X739	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO HÄMTAR BARN	

X740	ANTAL DAGAR ANNAN HÄMTAR BARN
X741	ANTAL DAGAR IP LAGAR MIDDAG
X742	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LAGAR MIDDAG
X743	ANTAL DAGAR ANNAN LAGAR MIDDAG
X744	ANTAL DAGAR IP NATTAR BARN
X745	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO NATTAR BARN
X746	ANTAL DAGAR ANNAN NATTAR BARN
X747	MOR/FARFÖRÄLDRAR BARNVAKTER

EKONOMISKA RESURSER

X748	KONTANTMARGINAL	Y574, U576, jfr V602, jfr W375
X749	ANSKAFFNING AV KONTANTER	Y575, U577, jfr V602, jfr W375
X750	BILÄGANDE	Y576, U586, V611, W422
X751	BÅTÄGANDE	Y577, U587, V612, W423
X752	SOMMARSTUGEÄGANDE	Y578, U588, V613, jfr W424
X753	HUSVAGNSÄGANDE	Y579, U589, V614, jfr W424
X754	EKONOMISKA SVÅRIGHETER	Y584
X755	FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD	
X756	BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD	
X757	ARV	jfr U580, jfr V605, jfr W377
X758	ARVETS STORLEK	jfr U581, jfr V606, jfr W378
X759	ARV, ÅRTAL	jfr U582, jfr V607, jfr W379
X760	TOTALT EKONOMISKT STÖD	
X761	EKONOMISKT STÖD TILL FÖRÄLDRAR, TKR	
X762	EKONOMISKT STÖD TILL MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR	
X763	EKONOMISKT STÖD TILL BARN, TKR	
X764	EKONOMISKT STÖD TILL BARNBARN, TKR	
X765	EKONOMISKT STÖD TILL ANNAN PERSON, TKR	
X766	TOTALT MOTTAGET EKONOMISKT STÖD	
X767	EKONOMISKT STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR, TKR	
X768	EKONOMISKT STÖD FRÅN MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR	
X769	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARN, TKR	
X770	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARNBARN, TKR	
X771	EKONOMISKT STÖD FRÅN ANNAN PERSON, TKR	
X772	HJÄLP MED REPARATION/UNDERHÅLL/HANTVERK	
X773	HJÄLP MED MEDICINSK FACKKUNSKAP	
X774	HJÄLP MED EKONOMISK ELLER JURIDISK FACKKUNSKAP	

SÄKERHET TILL LIV OCH EGENDOM

X779	UTSATT FÖR STÖLD	Y585, U593, jfr V618
X780	UTSATT FÖR SKADEGÖRELSE	Y586, U596, V621
X781	VÅLD MED KROPPSSKADA	Y587, U601, V626
X782	VÅLD UTAN KROPPSSKADA	Y588, U602, V627
X783	ALLVARLIGA HOT	Y589, U603, V628

FRITID OCH ORGANISATION

X784	SEMESTERRESA 1999	Y590, U611, V636, jfr W614
X785	STUGVISTELSE 1999	Y594, U618, V643, W469

FRITIDSAKTIVITETER

X786	FISKA ELLER JAGA PÅ FRITIDEN	jfr Y596-597, jfr U621-622, jfr V646-647, jfr W472-473
X787	TRÄDGÅRDSSKÖTSEL	Y598, U623, V648, W474
X788	BIOBESÖK	Y599, U624, V649, W475
X789	TEATERBESÖK	Y600, U625, V650, W476
X790	RESTAURANGBESÖK	Y601, U626, V651, W477
X791	DANS	Y602, U627, V652, W478
X792	BESÖKA SLÄKTINGAR	Y604, U632, V657, W483
X793	HA SLÄKTBESÖK	Y605, U633, V658, W485
X794	BESÖKA VÄNNER OCH BEKANTA	Y606, U634, V659, W484
X795	HA VÄNNER PÅ BESÖK	Y607, U635, V660, W486
X796	BOKLÄSNING	Y603, U628, V653, W479
X797	STUDIECIRKEL	Y608, U636, V661, W487
X798	MUSICERA ELLER SJUNGA I KÖR	jfr Y610-611, jfr U638, jfr V663, jfr W488
X799	HOBBYARBETE	Y612, U640, V665, W490
X800	MOTIONSAKTIVITET	Y613

VÄNSKAPSFÖRBINDELSER

X251	ANTAL NÄRA VÄNNER	
X252	NÄRA VÄNNER – SLÄKTINGAR	
X253	NÄRA VÄNNER – MÄN	
X254	NÄRA VÄNNER – FÖDDA I ANNAT LAND	
X255	NÄRA VÄNNER – ARBETSKAMRATER	
X256	NÄRA VÄNNER – ARBETSLÖSA	
X257	NÄRA VÄNNER – BARNDOMSVÄNNER	
X258	NÄRA VÄNNER KÄNNER VARANDRA	
X259	TRÄFFAR NÄRA VÄNNER, HUR OFTA	
X260	TELEFONKONTAKT MED NÄRA VÄNNER, HUR OFTA	
X775	NÄRA VÄN VID SJUKDOM	Y614, U699
X776	NÄRA VÄN SOM SÄLLSKAP	Y615, U700
X777	NÅGON ATT PRATA MED	Y616, U701
X778	NÅGON ATT LÅNA PENGAR FRÅN	

FACKLIGA OCH POLITISKA AKTIVITETER

X801	MEDLEM I FACKFÖRENING	Y617, U648, V666, jfr W491
X802	FACKFÖRBUND	Y618, U649, V667, jfr W491
X803	FACKLIG MÖTESAKTIVITET	jfr Y620, jfr U650, jfr V668, jfr W492
X804	FACKLIGA UPPDRAG	Y621, U652, V670, W493

X805	FACKLIG AKTIVITET	Y622, U653, V749, W579
X806	PARTIMEDLEMSKAP	Y623, U654, V671, W494
X807	POLITISK MÖTESAKTIVITET	jfr Y624, jfr U656, jfr V672, jfr W495
X808	POLITISK AKTIVITET	Y625, U658, V750, W578
X809	VALDELTAGANDE 1998	Y627, U659, V673, jfr W523

ÖVRIGA FÖRENINGAR

X810	ÖVRIGA FÖRENINGAR	Y629, jfr U670, jfr V683, jfr W500
X811	FÖRENINGSAKTIVITETER	Y630
X812	GUDSTJÄNST SENASTE ÅRET	Y631, U668, V681, jfr W499
X813	GUDSTJÄNSTAKTIVITET	Y632, U669, V682, jfr W499

POLITISKA RESURSER

X814	DEMONSTRERAT	jfr Y633, jfr U671, jfr V684, jfr W501
X815	PERSONLIG KONTAKT	Y634, U672, V685, W502
X816	MÖTESTALAT	Y635, U673, V686, W503
X817	SKRIVIT I TIDNING	Y636, U674, V687, W504
X818	POLITISKT DELTAGANDE	Y637, U675, V751, jfr W580, W599
X819	KAN KLAGA	Y638, U678, V689, W506
X820	HJÄLP VID KLAGOMÅL	Y639

BEDÖMNINGAR

X821	SAMHÖRIGHET MED ARBETARKLASSEN	Y640
X822	SAMHÖRIGHET MED MEDELKLASSEN	Y641
X823	SAMHÖRIGHET MED ÖVRE MEDELKLASSEN	Y642
X824	SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV	jfr Y643
X825	SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER	Y645
X826	SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN	
X827	SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN	
X828	PROBLEMLÖSARE	Y649
X829	LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE	Y650
X830	SVÅRFÖRSTÅELIGT	Y651
X831	STYRA SITT LIV	Y652
X832	IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION	Y647, U702
X833	HAR IP FÅTT DET BÄTTRE ELLER SÄMRE	Y648, U703

REGISTERUPPGIFTER OCH VIKTSYSTEM

X837	LÄN FÖR KYRKOBOKFÖRING	Y656, U707
X838	KOMMUN FÖR KYRKOBOKFÖRING	Y657, U708
X840	ORTSTYP	Y659, U710, V820, W610
X841	H-REGION	Y660, jfr U728
X842	CIVILSTÅND	Y661, U715, V814, W704

X843	MAKE/A FÖDELSEÅR	Y663, U716
X844	MAKE/A FÖDELSEÅR FRÅN INTERVJU	Y664
X845	SVARANDEGRUPPSVIKT	jfr Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
X846	SVARANDEGRUPPSVIKT B	jfr Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
X847	SVARANDEGRUPPSVIKT C	jfr Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
X848	FADERNS EGP	Y670
X849	MODERNNS EGP	Y671

PARTNER: UPPGIFT OM INTERVJU

X1154 P – DAGENS DATUM

PARTNER: KÖN, ÅLDER OCH YRKE

X1002 P – KÖN

X1001 P – FÖDELSEÅR

X1044 P – NUVARANDE SYSSLSÄTTNING

jfr Y74, jfr U118, jfr V710

PARTNER: UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN

PARTNER: NATIONALITET

X1004 P – BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE

X1005 P – FÖDELSELAND – FADER

X1006 P – FÖDELSELAND - MODER

X1007 P – HEMSPRÅK

X1008 P – URSPRUNGLAND

X1009 P – IMMIGRATIONSÅLDER

PARTNER: SYSKON, FÖRÄLDRAR OCH UPPVÄXTFAMILJ

X1003 P – ANTAL SYSKON, TOTALT

X1010 P – FAR – MOR LEVER

X1011 P – HEL UPPVÄXTFAMILJ

X1013 P – SEI FADERN

X1014 P – NYK80 FADERN

X1015 P – NYK85 FADERN

X1017 P – SEI MODERN

X1018 P – NYK80 MODERN

X1019 P – NYK85 MODERN

X1022 P – KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN

PARTNER: UTBILDNING

X1023 P – P:S UTBILDNINGÅR

X1024 P – HÖGSTA UTBILDNING

jfr Y80, jfr V82, jfr W39

PARTNER: SYSSLSÄTTNINGSBIOGRAFI

- X1025 P – ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE
- X1026 P – BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL
- X1031 P – SYSSLSÄTTNING VID NUVARANDE
SAMMANBOENDES START
- X1032 P – SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1033 P – NYK80 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1034 P – NYK85 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1035 P – EGP VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1036 P – ÅR/MÅNAD BÖRJADE YRKE NUVARANDE
SAMMANBOENDES START
- X1037 P – ÅR/MÅNAD SLUTADE YRKE NUVARANDE
SAMMANBOENDES START
- X1038 P – SEI EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1039 P – NYK80 EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1040 P – NYK85 EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1041 P – EGP EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START
- X1042 P – ANTAL GÅNGER BYTT YRKE EFTER NUVARANDE
SAMMANBOENDES START
- X1049 P – ÅR/MÅNAD BÖRJADE NUVARANDE YRKE
- X1050 P – I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR
- X1051 P – ANSTÄLLD: FAST ANSTÄLLNING

PARTNER: ANSTÄLLDAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN

- X1059 P – PERSONALUTBILDNING
- X1060 P – UTBILDNINGSDAGAR
- X1061 P – KARRIÄRMÖJLIGHETER I JOBBET
- X1069 P – UTBILDNINGSKRAV
- X1070 P – SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA
- X1071 P – ARBETSLEDANDE FUNKTION
- X1072 P – ANTAL UNDERSTÄLLDA

PARTNER: ARBETSTIDER FÖREGÅENDE VECKA

- X1052 P – ARBETSTID ELLER SKIFT
- X1053 P – ORDINARIE VECKOARBETSTID jfr Y77, jfr U111
- X1054 P – PASSAR ARBETSTIDEN
- X1055 P – HUR OFTA ÖVERTID
- X1056 P – ÖVERTID PER ÅR
- X1057 P – ÖVERTID PER MÅNAD
- X1058 P – ÖVERTID PER VECKA
- X1062 P – FLEXIBEL ARBETSTID
- X1067 P – RESTID MINUTER
- X1068 P – ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE:
ANTAL NÄTTER/ÅR

PARTNER: LÖN

- X1073 P – MÅNADSLÖN BRUTTO
X1074 P – MÅNADSLÖN NETTO

PARTNER: FÖRVÄRVSARBETANDES FÖRHÅLLANDEN

PARTNER: ARBETSMILJÖ

- X1063 P – KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT
X1064 P – PSYKISKT ANSTRÄNGANDE
X1065 P – JÄKT I ARBETE
X1066 P – ENFORMIGT ARBETE
X1075 P – FYSISKT UTMATTAD
X1076 P – PSYKISKT UTMATTAD

PARTNER: HUSHÅLLSARBETE OCH FAMILJ

- X1095 P – BRUKAR HJÄLPA ANHÖRIG ELLER SLÄKTING
X1096 P – TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING
X1097 P – TIMMAR P – INKÖP, MATLAGN, DISK
X1098 P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – INKÖP, MATLAGN,
DISK
X1099 P - TIMMAR BARN – INKÖP, MATLAGN, DISK
X1100 P – TIMMAR P – KLÄDVÅRD
X1101 P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - KLÄDVÅRD
X1102 P – TIMMAR BARN - KLÄDVÅRD
X1103 P – TIMMAR P – STÄDNING
X1104 P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - STÄDNING
X1105 P – TIMMAR BARN – STÄDNING
X1106 P – TIMMAR P – REPARATION OCH UNDERHÅLL
X1107 P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – REPARATION OCH
UNDERHÅLL
X1108 P – TIMMAR BARN – REPARATION OCH UNDERHÅLL
X1109 P – FÅR HJÄLP MED HUSHÅLLSSYSSLOR
X1110 P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BORTABARN
X1111 P - TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR
X1112 P - TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/
SLÄKTING
X1113 P - TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL
HEMTJÄNST
X1114 P - TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT
TJÄNST
X1115 P - TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN
X1116 P – ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV
HUSHÅLLSARBETE
X1117 P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS
X1118 P – ÅSIKTSSKILLNAD MED VILKA MAN UMGÅS
X1119 P – ÅSIKTSSKILLNAD UPPFOSTRAN AV BARNEN

- X1120 P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO
ARBETAR
X1121 P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT P ARBETAR

PARTNER: SYSSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

PARTNER: FÖRRA ÅRET

- X1077 P – FÖRVÄRVSARBETE 1999: ANTAL VECKOR jfr Y78, jfr U112, jfr V71 jfr W41-43
X1078 P – FÖRVÄRVSARBETE 1999: TIMMAR/VECKA

PARTNER: FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

PARTNER: CIVILSTÅND

- X1079 P – SAMMANBOENDE TIDIGARE
X1080 P – ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN
X1081 P – ÅR/MÅNAD SENASTE AVSLUTADE
SAMMANBOENDE

PARTNER: BARN

- X1082 P – ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN
X1083 P – ANTAL BORTASMÅBARN
X1084 P – ANTAL BORTASKOLBARN
X1085 P – ANTAL BORTA VUXNA BARN
X1086 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 1
X1087 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 2
X1088 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 3
X1089 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 4
X1090 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 5
X1091 P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 6
X1092 P – UMGÄNGE BORTABARN
X1093 P – BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD
X1094 P – FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD

PARTNER: EKONOMISKA RESURSER

- X1122 P – KONTANTMARGINAL
X1123 P – ANSKAFFNING AV KONTANTER

PARTNER: HÄLSA

- X1124 P – ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND

PARTNER: SJUKDOM OCH SYMPTOM DE SENASTE 12 MÅNADERNA

- X1125 P – HUVUDVÄRK
- X1126 P – ALLMÄN TRÖTTHET
- X1127 P – SÖMNBESVÄR
- X1128 P – SYNBSVÄR
- X1129 P - HÖRSELNEDSÄTTNING
- X1130 P – VÄRK I SKULDROR/AXLAR
- X1131 P – MAGONT
- X1132 P – VÄRK I RYGG/HÖFTER
- X1133 P – ÖVERANSTRÄNGNING
- X1134 P – LEDVÄRK
- X1135 P – NERVÖSA BESVÄR
- X1136 P – DEPRESSIONER
- X1137 P – PSYKISK SJUKDOM

PARTNER: ALKOHOL

- X1143 P – SMAKAR VIN SPRIT MM
- X1144 P – ANTAL GGR SMAKAR VIN SPRIT MM
- X1145 P – ANTAL GLAS

PARTNER: FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

- X1138 P – PSYK. VÄLBEF. INDEX
- X1139 P – PSYKISKT VÄLBEF INNANDE
- X1140 P – OLLES PSYKINDEX
- X1141 P – VÄRK I RÖRELSEAPPARAT
- X1142 P – OLLES VÄRKINDEX

PARTNER: BEDÖMNINGAR

- X1146 P – SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV
- X1147 P – SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER
- X1148 P – SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN
- X1149 P – SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN
- X1150 P – SAMHÖRIGHET MED ARBETARKLASSEN
- X1151 P – SAMHÖRIGHET MED MEDELKLASSEN
- X1152 P – SAMHÖRIGHET MED ÖVRE MEDELKLASSEN
- X1153 P – P:S VÄRDERING AV SIN SITUATION

VARIABELPRESENTATION

VARIABELBENÄMNINGAR, FRÅGEFORMULERINGAR,
VARIABELKONSTRUKTIONER, KODER SAMT ENKLA
FREKVENSER

X2	PANELKOD			
		Intervjupersoner med panelkod 1 hör till panelen och fyllde i sysselsättningsbiografin 1991. Intervjupersoner med panelkod 2 hör till panelen men fyllde inte i sysselsättningsbiografin 1991. Intervjupersoner med panelkod 3 är nya i urvalet.		
		1	2840	55,2
		2	922	17,9
		3	1380	26,8
			5142	
X3	BOXNUMMER			Y2, U2
X4	INTERVJUARNUMMER			Y3, U3, V2
X5	INTERVJUDATUM – MÅN, DAG			Y4, U4, jfr V3, jfr W552
		Datum – månad och dag – då intervjun genomfördes. Endast minivärde samt maxvärde redovisas.		
		0103	1	0,0
		1299	1	0,0
		Uppgift saknas	1	
X6	INTERVJUNS BÖRJAN – TIM, MIN			Y5, U5, V5
		Intervjuarens notering av klockslag – timme och minut – då intervjun påbörjades. Endast minivärde samt maxvärde redovisas.		
		0705	1	0,0
		2200	1	0,0
		Uppgift saknas	7	
X7	INTERVJUNS SLUT – TIM, MIN			Y6, U6, V708
		Intervjuarens notering av klockslag – timme och minut – då intervjun avslutades. Endast minivärde samt maxvärde redovisas.		
		30	1	0,0
		2330	1	0,0
		Uppgift saknas	102	
X8	KÖN			Y10, U10, V718, W2
		Intervjupersonens kön.		
		1 Man	2602	50,6
		2 Kvinna	2540	49,4
		Totalt	5142	
X9	FÖDELSEÅR			Y11, U11, V815, W533
		Intervjupersonens födelseår.		
		25	58	1,1
		26	46	0,9
		27	53	1,0
		28	57	1,1

29	67	1,3
30	57	1,1
31	65	1,3
32	56	1,1
33	58	1,1
34	73	1,4
35	67	1,3
36	64	1,2
37	78	1,5
38	82	1,6
39	68	1,3
40	74	1,4
41	80	1,6
42	105	2,0
43	101	2,0
44	85	1,7
45	106	2,1
46	124	2,4
47	106	2,1
48	117	2,3
49	97	1,9
50	108	2,1
51	108	2,1
52	115	2,2
53	84	1,6
54	82	1,6
55	92	1,8
56	88	1,7
57	91	1,8
58	88	1,7
59	90	1,8
60	96	1,9
61	107	2,1
62	100	1,9
63	104	2,0
64	128	2,5
65	109	2,1
66	119	2,3
67	79	1,5
68	114	2,2
69	97	1,9
70	97	1,9
71	113	2,2
72	125	2,4
73	88	1,7
74	87	1,7
75	115	2,2
76	87	1,7
77	110	2,1
78	98	1,9
79	98	1,9

	80	91	1,8
	81	90	1,8
		5142	
X10	TYP AV INTERVJU		Y7, U7
	Notering om intervjun är genomförd vid besök eller via telefon.		
	1 Besöksintervju	4296	83,8
	2 Telefonintervju	830	16,2
	3 IP har fyllt i svaren	1	0,0
	Totalt	5127	
	9 Uppgift saknas	15	
		5142	
X11	INDIREKT INTERVJU		Y8, U8, V719
	Notering om intervjun är genomförd helt, delvis eller inte alls med intervjupersonen själv.		
	1 Helt med IP	4911	98,9
	2 Delvis med IP	20	0,4
	3 Inte alls med IP	37	0,7
	Totalt	4968	
	9 Uppgift saknas	174	
		5142	
X12	INTERVJUSPRÅK		
	Notering om intervjun är genomförd på svenska, delvis med hjälp av tolk, helt med hjälp av tolk eller om intervjun är genomförd på engelska.		
	1 Intervjun gjord på svenska	4578	98,4
	2 Intervjun gjord delvis med hjälp av tolk	28	0,6
	3 Intervjun gjord helt med hjälp av tolk	45	1,0
	4 Intervjun gjord på engelska	2	0,0
	Totalt	4653	
	9 Uppgift saknas	489	
		5142	

X14	<p>SEI – EGEN SYSSELSÄTTNING</p> <p>Yrke/sysselsättning enligt socioekonomisk indelning (SEI) – sysselsättningsstatus.</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Yrkesverksam</td><td>3342</td><td>65,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hemarbetande</td><td>124</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ålderspensionär</td><td>624</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>4</td><td>Studerande</td><td>408</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>5</td><td>Långvarigt arbetslös</td><td>224</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>6</td><td>Förtidspensionär</td><td>285</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>7</td><td>Värnpliktig</td><td>13</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>8</td><td>Sjuk, ej yrkesverksam</td><td>12</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>9</td><td>Föräldraledig</td><td>90</td><td>1,8</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>5122</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Svar saknas</td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5142</td><td></td></tr> </table>	1	Yrkesverksam	3342	65,2	2	Hemarbetande	124	2,4	3	Ålderspensionär	624	12,2	4	Studerande	408	8,0	5	Långvarigt arbetslös	224	4,4	6	Förtidspensionär	285	5,6	7	Värnpliktig	13	0,3	8	Sjuk, ej yrkesverksam	12	0,2	9	Föräldraledig	90	1,8		Total	5122		10	Svar saknas	20				5142		<p>Jfr Y14, jfr U14, jfr V715, jfr W996</p>																																								
1	Yrkesverksam	3342	65,2																																																																																							
2	Hemarbetande	124	2,4																																																																																							
3	Ålderspensionär	624	12,2																																																																																							
4	Studerande	408	8,0																																																																																							
5	Långvarigt arbetslös	224	4,4																																																																																							
6	Förtidspensionär	285	5,6																																																																																							
7	Värnpliktig	13	0,3																																																																																							
8	Sjuk, ej yrkesverksam	12	0,2																																																																																							
9	Föräldraledig	90	1,8																																																																																							
	Total	5122																																																																																								
10	Svar saknas	20																																																																																								
		5142																																																																																								
X15	<p>EGEN SOCIOEKONOMISK GRUPP</p> <p>Eget yrke/sysselsättning enligt socioekonomisk indelning (SEI). *</p> <table border="0"> <tr><td>11</td><td>Ej fackl arb, varuprod</td><td>353</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ej fackl arb, tj prod</td><td>868</td><td>17,2</td></tr> <tr><td>21</td><td>Facklärda arb, varuprod</td><td>549</td><td>10,9</td></tr> <tr><td>22</td><td>Facklärda arb, tj prod</td><td>337</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>33</td><td>Lägre okval tjänstemän</td><td>271</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>35</td><td>Förmän (över arb)</td><td>75</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>36</td><td>Lägre tjänstemän</td><td>399</td><td>7,9</td></tr> <tr><td>45</td><td>Arbetsled (över tjm)</td><td>78</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>46</td><td>Tjm på mellannivå</td><td>943</td><td>18,7</td></tr> <tr><td>56</td><td>Högre tjm</td><td>581</td><td>11,5</td></tr> <tr><td>57</td><td>Högre tjm led befattn**</td><td>104</td><td>2,1</td></tr> <tr><td>60</td><td>Fritt yrke, akadem</td><td>30</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>71</td><td>Ensamföretagare</td><td>186</td><td>3,7</td></tr> <tr><td>72</td><td>Företagare, 1-9 anst</td><td>156</td><td>3,1</td></tr> <tr><td>73</td><td>Företagare, 10-19 anst</td><td>28</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>74</td><td>Företagare, 20+ anst</td><td>40</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>86</td><td>Lantbr, -20 ha åker</td><td>7</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>87</td><td>Lantbr, 21-100 ha åker</td><td>23</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>89</td><td>Lantbr, okänd stkl</td><td>16</td><td>0,3</td></tr> <tr><td></td><td>Totalt</td><td>5044</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>99 Ej kodningsbar</td><td>98</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5142</td><td></td></tr> </table> <p>* Arbetslösa, pensionärer, studenter och andra ej förvärvsarbetande har kodats efter sin senaste sysselsättning som varade minst 6 månader. Hemmafruar har kodats efter makens sysselsättning. Ogifta studenter under 24 år kodas enligt föräldrarnas sysselsättning.</p> <p>** Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.</p>	11	Ej fackl arb, varuprod	353	7,0	12	Ej fackl arb, tj prod	868	17,2	21	Facklärda arb, varuprod	549	10,9	22	Facklärda arb, tj prod	337	6,7	33	Lägre okval tjänstemän	271	5,4	35	Förmän (över arb)	75	1,5	36	Lägre tjänstemän	399	7,9	45	Arbetsled (över tjm)	78	1,5	46	Tjm på mellannivå	943	18,7	56	Högre tjm	581	11,5	57	Högre tjm led befattn**	104	2,1	60	Fritt yrke, akadem	30	0,6	71	Ensamföretagare	186	3,7	72	Företagare, 1-9 anst	156	3,1	73	Företagare, 10-19 anst	28	0,6	74	Företagare, 20+ anst	40	0,8	86	Lantbr, -20 ha åker	7	0,1	87	Lantbr, 21-100 ha åker	23	0,5	89	Lantbr, okänd stkl	16	0,3		Totalt	5044			99 Ej kodningsbar	98				5142		<p>Y13, jfr U13</p>
11	Ej fackl arb, varuprod	353	7,0																																																																																							
12	Ej fackl arb, tj prod	868	17,2																																																																																							
21	Facklärda arb, varuprod	549	10,9																																																																																							
22	Facklärda arb, tj prod	337	6,7																																																																																							
33	Lägre okval tjänstemän	271	5,4																																																																																							
35	Förmän (över arb)	75	1,5																																																																																							
36	Lägre tjänstemän	399	7,9																																																																																							
45	Arbetsled (över tjm)	78	1,5																																																																																							
46	Tjm på mellannivå	943	18,7																																																																																							
56	Högre tjm	581	11,5																																																																																							
57	Högre tjm led befattn**	104	2,1																																																																																							
60	Fritt yrke, akadem	30	0,6																																																																																							
71	Ensamföretagare	186	3,7																																																																																							
72	Företagare, 1-9 anst	156	3,1																																																																																							
73	Företagare, 10-19 anst	28	0,6																																																																																							
74	Företagare, 20+ anst	40	0,8																																																																																							
86	Lantbr, -20 ha åker	7	0,1																																																																																							
87	Lantbr, 21-100 ha åker	23	0,5																																																																																							
89	Lantbr, okänd stkl	16	0,3																																																																																							
	Totalt	5044																																																																																								
	99 Ej kodningsbar	98																																																																																								
		5142																																																																																								
X16	<p>NYK80 NUVARANDE YRKE</p> <p>Nuvarande yrke eller sysselsättning kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.</p>																																																																																									
X17	<p>NYK85 NUVARANDE YRKE</p>																																																																																									

Nuvarande yrke eller sysselsättning kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X18	EGEN EGP			Y669
	Eget yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).			
	1 Ia Fria akad yrken	30	0,6	
	2 Ib Högre tjänstemän	725	14,4	
	3 II Tjänstemän på mellannivå	966	19,2	
	4 IIIa Lägre tjänstemän	725	14,4	
	5 IIIb Biträdespersonal	548	10,9	
	6 IVa Små arbetsgivare	184	3,6	
	7 IVb Egenföretagare	186	3,7	
	8 IVc Egenföretagare bönder	23	0,5	
	9 IVd Egenföret småbruk	23	0,5	
	10 Vs Förmän	114	2,3	
	11 Vj Förmän primär sektor	6	0,1	
	12 VIs Kval arbetare	535	10,6	
	13 VIj Kval arb prim sekt	14	0,3	
	14 VIIs Okval arbetare	943	18,7	
	15 VIIj Okval arb prim sekt	22	0,4	
	Totalt	5044		
	99 Ej kodningsbar	98		
		5142		
X19	SAMMA BOSTADSORT SEDAN 1991			jfr Y105, jfr U37, jfr V30
	Flyttade Du till Din nuvarande bostadsort före eller efter 1991?			
	1 1991 eller senare	1574	31,1	
	2 Innan 1991	3492	68,9	
	Totalt	5066		
	9 Svar saknas	76		
		5142		
X20	INFLYTTNINGÅR OCH -MÅNAD, ORTEN			jfr Y108, jfr U40, jfr V32, jfr W15
	När flyttade Du till den nuvarande bostadsorten? Endast år redovisas.			
	Innan 1991	3492	68,9	
	91	107	2,1	
	92	101	2,0	
	93	96	1,9	
	94	121	2,4	
	95	142	2,8	
	96	142	2,8	
	97	155	3,1	
	98	239	4,7	
	99	266	5,2	
	2000	204	4,0	
	2001	2	0,0	
	Totalt	5067		
	9999 Svar saknas	75		

5142

X21 SKÄL TILL SENASTE FLYTTNING **jfr Y107, jfr U39, jfr V33**

Vad var den främsta anledningen till att Du flyttade till Din nuvarande bostadsort? Tabellen gäller för X19 NE 2.

1 Bättre bostad (byggde hus, skaffade större etc.)	257	16,2
2 Flyttade närmare familj/släkt/vänner	135	8,5
3 Bättre område att bo i	130	8,2
4 Ip fick nytt arbete/bättre arbetsmöjligheter	216	13,6
5 Ip:s studier	173	10,9
6 Förändrad familjesituation	325	20,5
7 Maka/make/sambo fick nytt arbete	54	3,4
8 Flyttade med föräldrarna	25	1,6
9 Annat	268	16,9
Total	1583	
10 Svar saknas	67	
Ej aktuellt	3492	
	5142	

X22 INFLYTTNINGSÅR OCH -MÅNAD, BOSTADEN **jfr Y111, jfr U42, jfr V35, jfr W96**

När flyttade Du till Din nuvarande bostad? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.

20-29	5	0,1
30-39	15	0,3
40-49	24	0,5
50-59	77	1,5
60-69	220	4,3
70-79	659	12,8
80-89	981	19,1
90	154	3,0
91	154	3,0
92	124	2,4
93	132	2,6
94	176	3,4
95	223	4,3
96	241	4,7
97	336	6,6
98	510	9,9
99	593	11,6
2000	502	9,8
2001	3	0,1
Totalt	5129	
9999 Svar saknas	13	
	5142	

X23 TYP AV KÖK **Y112, jfr U46, jfr V39, jfr W72**

Vad finns det för slags kök eller kokmöjligheter i Din bostad?

1 Kök med matplats	4919	95,8
2 Kök eller kokvrå utan matplats	165	3,2
3 Andra kokmöjligheter (kokskåp el. likn.)	41	0,8

4 Inga kokmöjligheter	7	0,1
5 Institutionsboende	1	0,0
Totalt	5133	
9 Svar saknas	9	
	5142	

X24 **ANTAL RUM EXKL. KÖKET** **Y113, U45, V38, W71**

Hur många rum utom köket finns det i Din bostad? Tabellen gäller för X23 NE 5.

1	314	6,1
2	817	15,9
3	1037	20,2
4	1142	22,2
5	950	18,5
6	527	10,3
7	213	4,1
8	70	1,4
9	37	0,7
10	14	0,3
11	6	0,1
12	5	0,1
13	4	0,1
14	1	0,0
15	2	0,0
Totalt	5139	
99 Svar saknas	2	
Institutionsboende	1	
	5142	
Medelvärde		3,95
Standardavvikelse		1,76

X25 **BOENDEYTA KV M** **Y114**

Hur stor är bostaden räknat i kvadratmeter (m²)? Tabellen gäller för X23 NE 5. Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	1	0,0
10-19	21	0,4
20-29	59	1,2
30-39	105	2,1
40-49	173	3,5
50-59	293	5,9
60-69	455	9,2
70-79	460	9,3
80-89	449	9,0
90-99	353	7,1
100-109	437	8,8
110-119	331	6,7
120-129	417	8,4
130-139	250	5,0
140-149	233	4,7
150-159	240	4,8
160-169	170	3,4
170-179	105	2,1
180-189	99	2,0

	190-199	36	0,7
	200-299	235	4,7
	300-399	34	0,7
	400-499	7	0,1
	600-699	1	0,0
	Totalt	4964	
	999 Svar saknas	177	
	Institutionsboende	1	
		5142	
	Medelvärde för alla		108,18
	Standardavvikelse		51,28
X26	ANTAL LÄGENHETER I HUSET		Y115, U44, V37, W70
	Hur många lägenheter finns det i huset där Du bor, inräknat alla trappuppgångar?		
	1 1 lägenhet (villa, radhus)	2881	56,2
	2 2 lägenheter	113	2,2
	3 3-10 lägenheter	456	8,9
	4 11 eller fler lgh	1671	32,6
	5 Husvagn	1	0,0
	6 Institutionsboende	1	0,0
	Totalt	5123	
	9 Svar saknas	19	
		5142	
X27	MODERN BOSTAD		Y116, jfr U55, jfr V746, jfr W587
	Är Din bostad helt modern? Dvs. har den bad eller dusch, WC, centralvärme, spis (ej vedeldad), och kylskåp? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	1 Ja	5104	99,4
	2 Nej	32	0,6
	Totalt	5136	
	9 Svar saknas	5	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X28	BÖCKER I BOSTADEN		Y117, U65, V55, W88
	Har Du i Din bostad tillgång till minst två hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade? Om ja: Har Du tillgång till minst fem hyllmeter böcker (uppslagsverk oräknade)? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	11 Minst fem meter hyllm	2850	55,6
	12 Två till fem hyllm	1399	27,3
	20 Ej två hyllm	875	17,1
	Totalt	5124	
	99 Svar saknas	17	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X29	UPPSLAGSVERK I BOSTADEN		jfr Y118, jfr U66, jfr V56
	Har Du tillgång till något uppslagsverk i Din bostad? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	1 Ja	3936	76,6

	2 Nej	1201	23,4
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	4	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X30	DAGLIG TIDNING I BOSTADEN		
	Har Du tillgång till en daglig tidning (även varannandagstidning o.dyl.) i Din bostad? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	1 Ja	3917	76,2
	2 Nej	1223	23,8
	Totalt	5140	
	9 Svar saknas	1	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X31	DATOR I BOSTADEN		
	Har Du tillgång till dator i Din bostad? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	1 Ja	3600	70,0
	2 Nej	1540	30,0
	Totalt	5140	
	9 Svar saknas	1	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X32	INTERNET I BOSTADEN		
	Har Du tillgång till Internet i Din bostad? Tabellen gäller för X23 NE 5.		
	1 Ja	2924	58,3
	2 Nej	2089	41,7
	Totalt	5013	
	9 Svar saknas	128	
	Institutionsboende	1	
		5142	
X33	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BULLER		
	Har Du problem med buller från trafik i bostaden/området där Du bor?		
	1 Ja	539	10,5
	2 Nej	4596	89,5
	Totalt	5135	
	9 Svar saknas	7	
		5142	
X34	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIGT UNDERHÅLL		
	Är bostadshuset dåligt underhållet där Du bor?		
	1 Ja	319	6,2

	2 Nej	4799	93,8
	Totalt	5118	
	9 Svar saknas	24	
		5142	
X35	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: OLJUD, GRANNAR		
	Har Du problem med oljud från grannar i bostaden där Du bor?		
	1 Ja	445	8,7
	2 Nej	4691	91,3
	Totalt	5136	
	9 Svar saknas	6	
		5142	
X36	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: VANDALISM ELLER BROTTSLIGHET		
	Har Du problem med vandalism eller brottslighet i området där Du bor?		
	1 Ja	502	9,8
	2 Nej	4632	90,2
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X37	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST PÅ KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL		
	Har Du problem med brist på kollektiva färdmedel i området där Du bor?		
	1 Ja	952	18,6
	2 Nej	4169	81,4
	Totalt	5121	
	9 Svar saknas	21	
		5142	
X38	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIG UTOMHUSLUFT		
	Har Du problem med dålig utomhusluft (orsakad av t.ex. trafik eller industrier) i området där Du bor?		
	1 Ja	260	5,1
	2 Nej	4875	94,9
	Totalt	5135	
	9 Svar saknas	7	
		5142	
X39	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIG INOMHUSLUFT		
	Har Du problem med dålig inomhusluft i bostaden där Du bor?		
	1 Ja	247	4,8
	2 Nej	4876	95,2
	Totalt	5123	
	9 Svar saknas	19	
		5142	

X40	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: RÄDD PÅ KVÄLLEN		
	Är du rädd att gå ut på kvällen i området där Du bor?		
	1 Ja	515	10,0
	2 Nej	4611	90,0
	Totalt	5126	
	9 Svar saknas	16	
		5142	
X41	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: ANNAT		
	Har Du problem med annat i bostaden/området där Du bor?		
	1 Ja	345	7,0
	2 Nej	4612	93,0
	Totalt	4957	
	9 Svar saknas	185	
		5142	
X42	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: FARLIG TRAFIK BARN		
	Har Du problem med trafik som är farlig för barn i området där Du bor? (Om intervjupersonen har barn som är 12 år eller yngre, dvs. födda 1988 eller senare).		
	1Ja	452	33,9
	2Nej	883	66,1
	Totalt	1335	
	9Svar saknas	33	
	Ej aktuellt	3774	
		5142	
X43	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST LEK- OCH FRITIDSAKTIVITETER		
	Har Du problem med dåliga möjligheter till lek- och fritidsaktiviteter för barn i området där Du bor? (Om intervjupersonen har barn som är 12 år eller yngre, dvs. födda 1988 eller senare).		
	1Ja	231	17,3
	2Nej	1101	82,7
	Totalt	1332	
	9Svar saknas	36	
	Ej aktuellt	3774	
		5142	
X44	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: ANDRA PROBLEM BARN		
	Har Du andra problem som gäller barn i området där Du bor? (Om intervjupersonen har barn som är 12 år eller yngre, dvs. födda 1988 eller senare).		
	1Ja, långt till kompisar	23	1,7
	2Ja, andra problem	50	3,8
	3Nej	1246	94,5
	Totalt	1319	
	9Svar saknas	49	
	Ej aktuellt	3774	
		5142	

X45**BOSTADSFÖRESTÅNDARE****Y121, U71,
V60, W94**

Vem är det som står för den bostad som Du bor i? Tabellen gäller för X23 NE 5.

1 Du själv el make/a	4729	92,0
2 Egen förälder	293	5,7
3 Eget barn	22	0,4
4 Svärföräldrar/barn	3	0,1
5 Syster/broder	16	0,3
6 Annan närstående	14	0,3
7 Annan - IP inneboende	24	0,5
8 Annan	40	0,8
Totalt	5141	
Institutionsboende	1	
	5142	

X46**BOKOSTNAD - EJ FÖRESTÅNDARE****Y122, U72,
V61**

Betalar Du själv något för bostaden och i så fall hur mycket (kr per månad)? Tabellen gäller för X45 NE 1. Variabeln är här kategoriindelad.

0	221	55,7
400-499	2	0,5
500-599	7	1,8
600-699	1	0,3
700-799	1	0,3
900-999	1	0,3
1000-1099	21	5,3
1200-1299	5	1,3
1300-1399	1	0,3
1400-1499	3	0,8
1500-1599	23	5,8
1600-1699	1	0,3
1700-1799	4	1,0
1800-1899	3	0,8
1900-1999	1	0,3
2000-2099	26	6,5
2100-2199	2	0,5
2200-2299	4	1,0
2300-2399	4	1,0
2400-2499	1	0,3
2500-2599	14	3,5
2700-2799	2	0,5
2800-2899	1	0,3
3000-3099	15	3,8
3100-3199	1	0,3
3200-3299	2	0,5
3300-3399	3	0,8
3400-3499	1	0,3
3500-3599	2	0,5
3700-3799	1	0,3
3800-3899	2	0,5
3900-3999	1	0,3
4000-4099	2	0,5
4100-4199	1	0,3

4400-4499	1	0,3
4500-4599	3	0,8
4600-4699	2	0,5
5000-5099	3	0,8
5300-5399	1	0,3
5500-5599	1	0,3
5700-5799	1	0,3
6000-6999	3	0,8
8000-8999	2	0,5
Totalt	397	
99999 Svar saknas	16	
Ej aktuellt	4729	
	5142	
Medelvärde för alla		1022,16
Standardavvikelse		1472,56
Medelvärde för >0		2305,67
Standardavvikelse		1389,46

X47

BESITTNINGSTYP

**Y123, jfr
U73, jfr
V62, jfr
W95**

Äger Du huset, eller innehar Du lägenheten med bostadsrätt (genom insats), eller hyr Du bostaden? Tabellen gäller för X45 EQ 1.

1 Äger huset	2450	51,8
2 Borätt, andelslgh e d	752	15,9
3 Hyr bostaden	1525	32,3
4 Husvagn på camping	1	0,0
Totalt	4728	
9 Svar saknas	1	
Ej aktuellt	413	
	5142	

X48

ÄGARE TILL FASTIGHETEN

Y124, U74

Vad är det för slags ägare till fastigheten? Tabellen gäller för X47 EQ 3.

1 Allmännyttig	730	48,7
2 Privat	719	47,9
3 Annan	51	3,4
Total	1500	
9 Svar saknas	25	
Ej aktuellt	3617	
	5142	

X49

BOKOSTNAD – HYRA

**Y125, U75,
jfr V63, jfr
W98**

Hur stor är Din hyra eller avgift per månad? Räkna med eventuellt bränsletillägg eller uppvärmningskostnad som Du får betala, men dra inte ifrån eventuellt bostadsbidrag. Tabellen gäller för X47 EQ 2 or 3. Variabeln är här kategoriindelad.

0	3	0,1
500-999	8	0,4
1000-1999	126	5,6
2000-2999	460	20,4
3000-3999	594	26,3
4000-4999	518	22,9

5000-5999	309	13,7
6000-6999	142	6,3
7000-7999	54	2,4
8000-8999	27	1,2
9000-9999	8	0,4
10000-10999	4	0,2
11000-11999	2	0,1
12000-12999	1	0,0
13000-13999	1	0,0
15000-15999	1	0,0
Total	2258	
99999 Svar saknas	19	
Ej aktuellt	2865	
	5142	
Medelvärde för alla		4020,35
Standardavvikelse		1558,90
Medelvärde för >0		4025,70
Standardavvikelse		1553,02

X50 **UTRYMMESSTANDARD** **Y130, U68, V745, W626**

Index över bostadsutrymme baserat på frågorna om antalet rum i bostaden och antalet personer i hushållet (X24, X151). Tabellen gäller för X23 NE 5.

1 Mycket hög	485	9,4
2 Hög	1613	31,4
3 God	1494	29,1
4 Godtagbar	756	14,7
5 Dålig	652	12,7
6 Trångbodd	130	2,5
7 Extremt trång	10	0,2
Totalt	5140	
9 Svar saknas	1	
Institutionsboende	1	
	5142	

X51 **BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE**

Är/var båda Dina föräldrar födda i Sverige? Frågan ej ställd till panelen.

1 Ja	965	69,9
2 Nej	415	30,1
Totalt	1380	
9 Frågan ej ställd	3762	
	5142	

X52 **FÖRÄLDRARNA SVENSKA** **jfr Y15, jfr U15, jfr V6, jfr W4**

Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? Tabellen gäller för X51NE 1.

1 Ja	3367	80,7
2 Nej	124	3,0
3 Båda utländska	681	16,3
Totalt	4172	

	9 Svar saknas	5	
	Föräldrar födda i Sverige	965	
		5142	
X53	FÖDELSELAND – FADER		jfr Y16, jfr U16, jfr V7, jfr W4
	Från vilket land är/var Din far?		
	1 Svensk	4346	84,5
	2 Dansk, Norsk	77	1,5
	3 Finsk	175	3,4
	4 Fd Jugoslavisk	78	1,5
	5 Övr Östeur, ink fd östty	89	1,7
	6 Tysk, Österr, övr västeur	66	1,3
	7 Spanien, Ital, Grek	16	0,3
	8 Övr nationaliteter	293	5,7
	9 Okänd	2	0,0
		5142	
X54	FÖDELSELAND – MODER		jfr Y17, jfr U17, jfr V8, jfr W5
	Från vilket land är/var Din mor?		
	1 Svensk	4352	84,6
	2 Dansk, Norsk	78	1,5
	3 Finsk	212	4,1
	4 Jugoslavisk	74	1,4
	5 Övr Östeur, ink fd östty	83	1,6
	6 Tysk, Österr, övr västeur	49	1,0
	7 Spanien, Ital, Grek	10	0,2
	8 Övr nationaliteter	282	5,5
	9 Okänd	2	0,0
		5142	
X55	HEMSPRÅK		jfr Y18, jfr U18, jfr V9, jfr W6
	Vilket språk talade man mest i Ditt föräldrahem under Din uppväxttid, d.v.s. fram till det Du fyllt 16 år? Tabellen gäller för X51 NE 1.		
	1 Svenska	250	28,4
	2 Danska, norska	49	5,6
	3 Finska	104	11,8
	4 Serbokroatiska, serbiska, kroatiska, jug	17	1,9
	5 Övr Ö-eur, ink ungerska	104	11,8
	6 Tyska	29	3,3
	7 Engelska	15	1,7
	8 Franska, spanska, ital	33	3,8
	9 Övriga	248	28,2
	12	1	0,1
	13	5	0,6
	15	3	0,3
	16	1	0,1
	17	1	0,1
	19	5	0,6
	55	1	0,1

72	1	0,1
78	1	0,1
79	1	0,1
89	1	0,1
98	1	0,1
99	9	1,0
Totalt	880	
11 Svar saknas	1	
Ej aktuellt	4261	
	5142	

Två siffror= en kombination av två språk

X56	IMMIGRATIONSÅLDER		jfr Y19, jfr U19, jfr V10, jfr W7
	Är Du född i Sverige eller i något annat land? Om annat land: Hur gammal var Du när Du kom till Sverige? Tabellen gäller för X51NE 1.		
	10 I Sverige	231	26,2
	21 Utomlands, < 7 år	73	8,3
	22 Utomlands, 7-16 år	91	10,3
	23 Utomlands, >16 år	486	55,2
	Totalt	881	
	Ej aktuellt	4261	
		5142	

X57	URSPRUNGLAND		
	I vilket land är Du född? Frågan ej ställd till panelen.		
	1 Sverige	1082	78,4
	2 Danmark, Norge	11	0,8
	3 Finland	29	2,1
	4 Jug	57	4,1
	5 Övr Ö-Eur, ink östty	25	1,8
	6 Ty. Österrike, övr västeur	12	0,9
	7 Spansk, Ital, Grekl	6	0,4
	8 Övriga	154	11,2
	9 Okänd	4	0,3
	Totalt	1380	
	0 Frågan ej ställd	3762	
		5142	

X58	FÖRMÅGA ATT TALA SVENSKA		
	Hur bedömer Du Din förmåga att tala svenska? Tycker Du att Du talar svenska mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? Tabellen gäller för X51 NE 1, X56 NE 10 eller 21, X57 NE 1 och X12 EQ 1.		
	1 Mycket bra	77	37,0
	2 Ganska bra	110	52,9
	3 Ganska dåligt	18	8,7
	4 Mycket dåligt	3	1,4
	Totalt	208	
	9 Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4931	
		5142	

X59**RELIGIONSTILLHÖRIGHET – FADER**

Vilken religionstillhörighet har/hade Din far? Frågan ej ställd till panelen.

1 Protestantisk kristendom	995	75,3
2 Katolsk kristendom	57	4,3
3 Ortodox kristendom	47	3,6
4 Islam	128	9,7
5 Judendom	2	0,2
6 Hinduism	3	0,2
7 Buddhism	10	0,8
8 Annat	2	0,2
9 Ingen religionstillhörighet	78	5,9
Totalt	1322	
98 Vet ej	53	
99 Vill ej uppge	5	
Frågan ej ställd	3762	
	5142	

X60**RELIGIONSTILLHÖRIGHET – MODER**

Vilken religionstillhörighet har/hade Din mor? Frågan ej ställd till panelen.

1 Protestantisk kristendom	1026	77,0
2 Katolsk kristendom	54	4,1
3 Ortodox kristendom	46	3,5
4 Islam	126	9,5
5 Judendom	2	0,2
6 Hinduism	3	0,2
7 Buddhism	9	0,7
8 Annat	1	0,1
9 Ingen religionstillhörighet	66	5,0
Totalt	1333	
98 Vet ej	43	
99 Vill ej uppge	4	
Frågan ej ställd	3762	
	5142	

X61**ANTAL SYSKON, TOTALT**

Har Du eller har Du haft några syskon? Om ja: Hur många?

**jfr Y34, jfr
U28, jfr
V22, jfr
W30**

0	437	8,5
1	1638	31,9
2	1282	24,9
3	755	14,7
4	377	7,3
5	243	4,7
6	165	3,2
7	88	1,7
8	49	1,0
9	38	0,7

10	34	0,7
11	13	0,3
12	7	0,1
13	9	0,2
14	1	0,0
15	5	0,1
17	1	0,0
	5142	

X62

ANTAL SYSKON I LIVET

Om Du har syskon, hur många av dessa är i livet?

0	152	3,2
1	1712	36,4
2	1288	27,4
3	713	15,2
4	359	7,6
5	189	4,0
6	150	3,2
7	59	1,3
8	32	0,7
9	23	0,5
10	17	0,4
11	4	0,1
12	4	0,1
13	1	0,0
15	2	0,0
Totalt	4705	
Har ej syskon	437	
	5142	

X63

ANTAL BRÖDER, TOTALT

Om Du har syskon, hur många av dessa är bröder?

0	1246	26,5
1	1917	40,7
2	873	18,6
3	382	8,1
4	172	3,7
5	63	1,3
6	31	0,7
7	12	0,3
8	6	0,1
9	2	0,0
13	1	0,0
Totalt	4705	
Har ej syskon	437	
	5142	

X64

ANTAL BRÖDER I LIVET

Om Du har bröder, hur många av dessa är i livet?

0	1458	31,0
1	1899	40,4
2	830	17,6
3	321	6,8
4	131	2,8
5	32	0,7
6	23	0,5
7	10	0,2
8	1	0,0
Totalt	4705	
Har ej syskon	437	
	5142	

X65

FÖDELSEÅR SYSKON 1

Vilket år föddes syskon 1? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	13	0,3
10-19	93	2,0
20-29	318	6,9
30-39	562	12,2
40-49	876	19,1
50-59	803	17,5
60-69	927	20,2
70-79	751	16,4
80-89	236	5,1
90-99	13	0,3
Totalt	4592	
-1 Svar saknas	113	
Har ej syskon	437	
	5142	

X66

FÖDELSEÅR SYSKON 2

Vilket år föddes syskon 2? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	8	0,3
10-19	60	2,0
20-29	202	6,9
30-39	342	11,6
40-49	544	18,5
50-59	571	19,4
60-69	530	18,0
70-79	424	14,4
80-89	233	7,9
90-99	33	1,1
Totalt	2947	
-1 Svar saknas	120	
Ej aktuellt	2075	
	5142	

X67

FÖDELSEÅR SYSKON 3

Vilket år föddes syskon 3? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	5	0,3
10-19	39	2,3
20-29	113	6,8
30-39	224	13,5
40-49	315	18,9
50-59	311	18,7
60-69	305	18,3
70-79	190	11,4
80-89	130	7,8
90-99	32	1,9
Totalt	1664	
-1 Svar saknas	121	
Ej aktuellt	3357	
	5142	

X68

FÖDELSEÅR SYSKON 4

Vilket år föddes syskon 4? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	3	0,3
10-19	26	2,8
20-29	72	7,8
30-39	129	14,0
40-49	176	19,1
50-59	176	19,1
60-69	161	17,5
70-79	85	9,2
80-89	76	8,2
90-99	18	2,0
Totalt	922	
-1 Svar saknas	108	
Ej aktuellt	4112	
	5142	

X69

FÖDELSEÅR SYSKON 5

Vilket år föddes syskon 5? Variabeln är här kategoriindelad.

10-19	19	3,4
20-29	45	8,1
30-39	87	15,7
40-49	133	24,0
50-59	94	17,0
60-69	82	14,8
70-79	53	9,6
80-89	28	5,1
90-99	13	2,3
Totalt	554	
-1 Svar saknas	99	
Ej aktuellt	4489	
	5142	

X70

FÖDELSEÅR SYSKON 6

Vilket år föddes syskon 6? Variabeln är här kategoriindelad.

10-19	12	3,6
20-29	26	7,8
30-39	67	20,2
40-49	59	17,8
50-59	62	18,7
60-69	47	14,2
70-79	32	9,6
80-89	18	5,4
90-99	9	2,7
Totalt	332	
-1 Svar saknas	78	
Ej aktuellt	4732	
	5142	

X71

FÖDELSEÅR SYSKON 7

Vilket år föddes syskon 7? Variabeln är här kategoriindelad.

10-19	7	3,7
20-29	16	8,4
30-39	43	22,6
40-49	27	14,2
50-59	30	15,8
60-69	31	16,3
70-79	19	10,0
80-89	13	6,8
90-99	4	2,1
Totalt	190	
-1 Svar saknas	55	
Ej aktuellt	4897	
	5142	

X72

FÖDELSEÅR SYSKON 8

Vilket år föddes syskon 8? Variabeln är här kategoriindelad.

10-19	1	0,9
20-29	12	10,3
30-39	27	23,3
40-49	24	20,7
50-59	13	11,2
60-69	15	12,9
70-79	16	13,8
80-89	7	6,0
90-99	1	0,9
Totalt	116	
-1 Svar saknas	41	
Ej aktuellt	4985	
	5142	

X73

FÖDELSEÅR SYSKON 9

Vilket år föddes syskon 9? Variabeln är här kategoriindelad.

20-29	10	12,5
-------	----	------

30-39	18	22,5
40-49	19	23,8
50-59	11	13,8
60-69	9	11,3
70-79	5	6,3
80-89	7	8,8
90-99	1	1,3
Totalt	80	
-1 Svar saknas	28	
Ej aktuellt	5034	
	5142	

X74

FÖDELSEÅR SYSKON 10

Vilket år föddes syskon 10? Variabeln är här kategoriindelad.

10-19	1	2,0
20-29	7	13,7
30-39	9	17,6
40-49	14	27,5
50-59	9	17,6
60-69	4	7,8
70-79	2	3,9
80-89	3	5,9
90-99	2	3,9
Totalt	51	
-1 Svar saknas	19	
Ej aktuellt	5072	
	5142	

X75

FÖDELSEÅR SYSKON 11

Vilket år föddes syskon 11? Variabeln är här kategoriindelad.

20-29	2	8,7
30-39	5	21,7
40-49	12	52,2
50-59	1	4,3
60-69	1	4,3
70-79	1	4,3
80-89	1	4,3
Totalt	23	
-1 Svar saknas	13	
Ej aktuellt	5106	
	5142	

X76

FÖDELSEÅR SYSKON 12

Vilket år föddes syskon 12? Variabeln är här kategoriindelad.

20-29	1	7,7
30-39	5	38,5
40-49	5	38,5
50-59	1	7,7
90-99	1	7,7
Totalt	13	

	-1 Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	5119	
		5142	
X77	FÖDELSEÅR SYSKON 13		
	Vilket år föddes syskon 13? Variabeln är här kategoriindelad.		
	20-29	1	12,5
	40-49	6	75,0
	90-99	1	12,5
	Totalt	8	
	-1 Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	5126	
		5142	
X78	FÖDELSEÅR SYSKON 14		
	Vilket år föddes syskon 14?		
	27	1	33,3
	44	1	33,3
	50	1	33,3
	Totalt	3	
	-1 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	5135	
		5142	
X79	KÖN SYSKON 1		
	Är syskon 1 en bror eller en syster?		
	1 Bror	2418	51,6
	2 Syster	2264	48,4
	Totalt	4682	
	9 Svar saknas	23	
	Har ej syskon	437	
		5142	
X80	KÖN SYSKON 2		
	Är syskon 2 en bror eller en syster?		
	1 Bror	1548	51,0
	2 Syster	1489	49,0
	Totalt	3037	
	9 Svar saknas	30	
	Ej aktuellt	2075	
		5142	
X81	KÖN SYSKON 3		
	Är syskon 3 en bror eller en syster?		
	1 Bror	911	51,9
	2 Syster	843	48,1
	Totalt	1754	

	9 Svar saknas	31	
	Ej aktuellt	3357	
		5142	
X82	KÖN SYSKON 4		
	Är syskon 4 en bror eller en syster?		
	1 Bror	513	51,2
	2 Syster	489	48,8
	Totalt	1002	
	9 Svar saknas	28	
	Ej aktuellt	4112	
		5142	
X83	KÖN SYSKON 5		
	Är syskon 5 en bror eller en syster?		
	1 Bror	295	47,2
	2 Syster	330	52,8
	Totalt	625	
	9 Svar saknas	28	
	Ej aktuellt	4489	
		5142	
X84	KÖN SYSKON 6		
	Är syskon 6 en bror eller en syster?		
	1 Bror	176	45,8
	2 Syster	208	54,2
	Totalt	384	
	9 Svar saknas	26	
	Ej aktuellt	4732	
		5142	
X85	KÖN SYSKON 7		
	Är syskon 7 en bror eller en syster?		
	1 Bror	122	54,0
	2 Syster	104	46,0
	Totalt	226	
	9 Svar saknas	19	
	Ej aktuellt	4897	
		5142	
X86	KÖN SYSKON 8		
	Är syskon 8 en bror eller en syster?		
	1 Bror	63	45,3
	2 Syster	76	54,7
	Totalt	139	
	9 Svar saknas	18	
	Ej aktuellt	4985	

		5142	
X87	KÖN SYSKON 9		
	Är syskon 9 en bror eller en syster?		
	1 Bror	43	44,8
	2 Syster	53	55,2
	Totalt	96	
	9 Svar saknas	12	
	Ej aktuellt	5034	
		5142	
X88	KÖN SYSKON 10		
	Är syskon 10 en bror eller en syster?		
	1 Bror	33	53,2
	2 Syster	29	46,8
	Totalt	62	
	9 Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	5072	
		5142	
X89	KÖN SYSKON 11		
	Är syskon 11 en bror eller en syster?		
	1 Bror	17	56,7
	2 Syster	13	43,3
	Totalt	30	
	9 Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	5106	
		5142	
X90	KÖN SYSKON 12		
	Är syskon 12 en bror eller en syster?		
	1 Bror	10	55,6
	2 Syster	8	44,4
	Totalt	18	
	9 Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	5119	
		5142	
X91	KÖN SYSKON 13		
	Är syskon 13 en bror eller en syster?		
	1 Bror	8	66,7
	2 Syster	4	33,3
	Totalt	12	
	9 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	5126	

			5142
X92	KÖN SYSKON 14		
	Är syskon 14 en bror eller en syster?		
	1 Bror	3	60,0
	2 Syster	2	40,0
	Totalt	5	
	9 Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	5135	
		5142	
X93	POSITION I SYSKONSKARAN		
	Ip:s position i syskonskaran.		
	1	2179	42,4
	2	1601	31,1
	3	709	13,8
	4	318	6,2
	5	159	3,1
	6	75	1,5
	7	50	1,0
	8	22	0,4
	9	9	0,2
	10	13	0,3
	11	4	0,1
	12	2	0,0
	15	1	0,0
		5142	
X94	HEL UPPVÄXTFAMILJ		
	Bodde Du hos båda Dina riktiga (biologiska) föräldrar under hela Din uppväxttid, dvs. fram tills det Du fyllt 16 år? Om nej: Vad berodde det på?		jfr Y20, jfr U20, jfr V11, jfr W20
	10 Ja	4120	80,1
	21 Skilsmässa, hemskillnad, separation	580	11,3
	22 Föräldrarna levde aldrig ihop	100	1,9
	23 Båda föräldrarna döda	12	0,2
	24 Fadern död	132	2,6
	25 Modern död	82	1,6
	26 Levde med fosterföräldrar	62	1,2
	27 Levde med adoptivföräldrar	42	0,8
	28 Växte ej upp med båda, anledning saknas	11	0,2
	Totalt	5141	
	99 Svar saknas	1	
		5142	
X95	UMGÅNGESFREKVENNS FRÅNLEVANDE FÖRÄLDER		
	Under den tid Dina föräldrar inte levde ihop, hur ofta träffade Du då den föräldern Du inte huvudsakligen bodde med? Tabellen gäller för X94 EQ 21 or 22.		
	1 Flera gånger i veckan	85	12,7
	2 Ung. 1 ggr/vecka	79	11,8

	3	1-3 ggr/vecka	148	22,2
	4	Mer sällan	209	31,3
	5	Aldrig	146	21,9
		Totalt	667	
	9	Svar saknas	13	
		Ej aktuellt	4462	
			5142	
X96	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK MOR EPISOD 1			
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin biologiska/adoptiv mor under uppväxten (0-16 år). Värde 0011 innebär således att ip bodde med sin biologiska/adoptiv mor mellan 0 och 11 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 983 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).			
X97	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK MOR EPISOD 2			
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin biologiska/adoptiv mor en andra gång under uppväxten (0-16 år). Värde 1214 innebär således att ip bodde med sin biologiska/adoptiv mor en andra gång under uppväxten mellan 12 och 14 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 62 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).			
X98	ANTAL ÅR BODDE MED BIOLOGISK MOR			
	Antal år intervjupersonen bott med sin biologiska/adoptiv mor under uppväxten (0-16 år).			
	-1	Bott m. båda föräldrar under uppväxttiden	4120	80,2
	0	Ej bott m. biologisk/adoptiv mor	43	0,8
	1		17	0,3
	2		22	0,4
	3		22	0,4
	4		21	0,4
	5		17	0,3
	6		21	0,4
	7		13	0,3
	8		18	0,4
	9		12	0,2
	10		31	0,6
	11		20	0,4
	12		29	0,6
	13		28	0,5
	14		38	0,7
	15		32	0,6
	16		636	12,4
		Totalt	5140	
	99	Svar saknas	2	
			5142	
X99	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK FAR EPISOD 1			
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin biologiska/adoptiv far under uppväxten (0-16 år). Värde 0011 innebär således att ip bodde med sin biologiska/adoptiv far mellan 0 och 11 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 828 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).			
X100	ÅLDER BODDE MED BIOLOGISK FAR EPISOD 2			
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin biologiska/adoptiv far en andra gång under uppväxten (0-16 år). Värde 1214 innebär således att ip bodde med sin biologiska/adoptiv far mellan 12 och 14 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 64 intervju personer har värden på denna variabel			

(frekvensen visas ej).

X101

ANTAL ÅR BODDE MED BIOLOGISK FAR

Antal år intervjupersonen bott med sin biologiska/adoptiv far under uppväxten (0-16 år).

-1 Bott m.båda föräldrar under uppväxttiden	4120	80,2
0 Ej bott med biologisk/adoptiv far	210	4,1
1	45	0,9
2	38	0,7
3	66	1,3
4	46	0,9
5	43	0,8
6	43	0,8
7	33	0,6
8	32	0,6
9	34	0,7
10	41	0,8
11	41	0,8
12	47	0,9
13	55	1,1
14	49	1,0
15	43	0,8
16	149	2,9
Totalt	5135	
99 Svar saknas	7	
	5142	

X102

ÅLDER BODDE MED STYVMOR EPISOD 1

Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin styvmor/fostermor under uppväxten (0-16 år). Värde 0011 innebär således att ip bodde med sin styvmor/fostermor mellan 0 och 11 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 158 intervjupersoner har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).

X103

ÅLDER BODDE MED STYVMOR EPISOD 2

Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin styvmor/fostermor en andra gång under uppväxten (0-16 år). Värde1214 innebär således att ip bodde med sin styvmor/fostermor en andra gång under uppväxten mellan 12 och 14 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 6 intervjupersoner har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).

X104

ANTAL ÅR BODDE MED STYVMOR

Antal år intervjupersonen bott med sin styvmor/fostermor under uppväxten (0-16 år).

-1 Bott m. båda föräldrar under uppväxttiden	4120	80,2
0 Ej bott med styvmor	862	16,8
1	7	0,1
2	12	0,2
3	11	0,2
4	10	0,2
5	10	0,2
6	20	0,4
7	2	0,0
8	9	0,2
9	10	0,2
10	11	0,2

	11	6	0,1
	12	5	0,1
	13	11	0,2
	14	9	0,2
	15	11	0,2
	16	12	0,2
	Totalt	5138	
	99 Svar saknas	4	
		5142	
X105	ÅLDER BODDE MED STYVFFAR EPISOD 1		
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin styvfar/fosterfar under uppväxten (0-16 år). Värde 0011 innebär således att ip bodde med sin styvfar/fosterfar mellan 0 och 11 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 368 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).		
X106	ÅLDER BODDE MED STYVFFAR EPISOD 2		
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med sin styvfar/fosterfar en andra gång under uppväxten (0-16 år). Värde 1214 innebär således att ip bodde med sin styvfar/fosterfar en andra gång under uppväxten mellan 12 och 14 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 23 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).		
X107	ANTAL ÅR BODDE MED STYVFFAR		
	Antal år intervjupersonen bott med sin styvfar/fosterfar under uppväxten (0-16 år).		
	-1 Bott m.båda föräldrar under uppväxttiden	4120	80,2
	0 Ej bott m. styvfar	653	12,7
	1	22	0,4
	2	24	0,5
	3	18	0,4
	4	18	0,4
	5	15	0,3
	6	23	0,4
	7	36	0,7
	8	25	0,5
	9	26	0,5
	10	35	0,7
	11	18	0,4
	12	25	0,5
	13	22	0,4
	14	25	0,5
	15	17	0,3
	16	18	0,4
	Totalt	5140	
	99 Svar saknas	2	
		5142	
X108	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 1		
	Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) under uppväxten (0-16 år). Värde 0011 innebär således att ip bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) mellan 0 och 11 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 141 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).		

X109	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 2		
Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) en andra gång under uppväxten (0-16 år). Värde 1214 innebär således att ip bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) en andra gång under uppväxten mellan 12 och 14 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 11 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).			
X110	ÅLDER BODDE MED ANNAN VUXEN EPISOD 3		
Från och till vilken ålder intervjupersonen bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) en tredje gång under uppväxten (0-16 år). Värde 1516 innebär således att ip bodde med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) en tredje gång under uppväxten mellan 15 och 16 års ålder. Värde 17 indikerar att ip bor kvar vid tidpunkten för intervjun. 2 intervju personer har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).			
X111	ANTAL ÅR BODDE MED ANNAN VUXEN		
Antal år intervjupersonen bott med annan vårdnadshavare (t.ex. mor- eller farföräldrar) under uppväxten (0-16 år).			
	-1 Bott m.båda föräldrar under uppväxttiden	4120	80,2
	0 Ej bott med annan vuxen	878	17,1
	1	12	0,2
	2	13	0,3
	3	12	0,2
	4	13	0,3
	5	7	0,1
	6	10	0,2
	7	6	0,1
	8	8	0,2
	9	4	0,1
	10	7	0,1
	11	7	0,1
	12	2	0,0
	13	7	0,1
	14	4	0,1
	15	4	0,1
	16	24	0,5
	Totalt	5138	
	99 Svar saknas	4	
		5142	
X112	VEM BETRAKTAR IP SOM MOR		
Vem betraktar Du som Din mor? (Om intervju person bott med styvmor eller annan kvinnlig vårdnadshavare).			
	1 Biologisk mor	184	68,7
	2 Styvmor/annan	83	31,0
	3 Betraktar ingen som sin mor	1	0,4
	Totalt	268	
	9 Svar saknas	18	
	Ej aktuellt	4856	
		5142	
X113	VEM BETRAKTAR IP SOM FAR		
Vem betraktar Du som Din far? (Om intervju person bott med styvfar eller annan manlig vårdnadshavare).			
	1 Biologisk far	238	63,8

	2	Styvfar/annan	130	34,9
	3	Betraktar ingen som sin far	5	1,3
		Totalt	373	
	9	Svar saknas	39	
		Ej aktuellt	4730	
			5142	
X114		BODDE MED STYVSYSKON		
		Bodde Du tillsammans med styvsyskon någon gång under Din uppväxt? Tabellen gäller för X94 NE 10.		
	1	Ja	276	28,0
	2	Nej	709	72,0
		Totalt	985	
	9	Svar saknas	37	
		Ej aktuellt	4120	
			5142	
X115		TIDPUNKT FÖR FLYTT HEMIFRÅN ÅR/MÅN		
		När flyttade Du hemifrån första gången? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
		35-39	4	0,1
		40-44	74	1,5
		45-49	186	3,8
		50-54	311	6,4
		55-59	345	7,1
		60-64	427	8,7
		65-69	557	11,4
		70-74	533	10,9
		75-79	454	9,3
		80-84	455	9,3
		85-89	537	11,0
		90-94	508	10,4
		95-99	448	9,2
		2000	44	0,9
		Totalt	4883	
	0	Har inte flyttat hemifrån	234	
	9999	Svar saknas	25	
			5142	
X116		KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN		jfr Y42, U26, V20, W29
		Förekom det allvarliga slitningar i Din familj under Din uppväxttid?		
	1	Ja	610	11,9
	2	Tveksam	147	2,9
	3	Nej	4366	85,2
		Totalt	5123	
	9	Svar saknas	19	
			5142	
X117		KONFLIKT BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR		
		Förekom det allvarliga slitningar mellan Dina biologiska föräldrar? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		

	1 Ja	458	76,5
	2 Nej	141	23,5
	Totalt	599	
	9 Svar saknas	30	
	Ej aktuellt	4513	
		5142	
X118	KONFLIKT BIOLOGISK OCH STYVFÖRÄLDER		
	Förekom det allvarliga slitningar mellan en biologisk förälder och en styvförälder? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		
	1 Ja	54	9,2
	2 Nej	535	90,8
	Totalt	589	
	9 Svar saknas	40	
	Ej aktuellt	4513	
		5142	
X119	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK MOR		
	Förekom det allvarliga slitningar mellan Dig och Din biologiska mor? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		
	1 Ja	100	16,9
	2 Nej	492	83,1
	Totalt	592	
	9 Svar saknas	37	
	Ej aktuellt	4513	
		5142	
X120	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK FAR		
	Förekom det allvarliga slitningar mellan Dig och Din biologiska far? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		
	1 Ja	91	15,5
	2 Nej	497	84,5
	Totalt	588	
	9 Svar saknas	41	
	Ej aktuellt	4513	
		5142	
X121	KONFLIKT IP OCH STYVMOR ELLER STYVFAR		
	Förekom det allvarliga slitningar mellan Dig och Din styvmor eller styvfar? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		
	1 Ja	41	7,0
	2 Nej	547	93,0
	Totalt	588	
	9 Svar saknas	41	
	Ej aktuellt	4513	
		5142	
X122	KONFLIKT MELLAN ANDRA, VILKA...		
	Förekom det allvarliga slitningar mellan andra, vilka? Tabellen gäller för X116 NE 2 eller 3.		

	1 Ja	106	17,9	
	2 Nej	486	82,1	
	Totalt	592		
	9 Svar saknas	37		
	Ej aktuellt	4513		
		5142		
X123	FADERNS UTBILDNING			jfr Y22, jfr U22, jfr V13, jfr W22
	Fick Din far (fosterfar) någon utbildning över vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? Om ja: Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din fars utbildning?			
	1 Folk el. grundskola enbart	2957	57,9	
	2 Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	676	13,2	
	3 Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	327	6,4	
	4 Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	411	8,0	
	5 Högskoleutbildning	123	2,4	
	6 Universitetsexamen	472	9,2	
	7 Fadern har ej gått i skolan	38	0,7	
	8 Vet ej	105	2,1	
	Totalt	5109		
	9 Svar saknas	33		
		5142		
X124	MODERNNS UTBILDNING			jfr Y23, jfr U23, jfr V14, jfr W23
	Fick Din mor (fostermor) någon utbildning över vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? Om ja: Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din mors utbildning?			
	1 Folk el. grundskola enbart	3109	60,7	
	2 Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	536	10,5	
	3 Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	502	9,8	
	4 Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	350	6,8	
	5 Högskoleutbildning	196	3,8	
	6 Universitetsexamen	294	5,7	
	7 Modern har ej gått i skolan	68	1,3	
	8 Vet ej	66	1,3	
	Totalt	5121		
	9 Svar saknas	21		
		5142		
X126	SEI FADERN			jfr Y24, jfr U150
	Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).			
	11 Ej fackl arb, varuprod	803	15,9	
	12 Ej fackl arb, tj prod	433	8,5	
	21 Facklärda arb, varuprod	891	17,6	
	22 Facklärda arb tj prod	50	1,0	
	33 Lägre okval tjänstemän	96	1,9	
	35 Förman	128	2,5	
	36 Lägre okval tjänstemän	254	5,0	
	45 Arbetsled (över tjm)	91	1,8	
	46 Tjm på mellannivå	472	9,3	

56 Högre tjm	433	8,5
57 Högre tjm, led befattn*	108	2,1
60 Fritt yrke, akadem	14	0,3
71 Ensamföretagare	274	5,4
72 Företagare, 1-9 anst	308	6,1
73 Företagare, 10-19 anst	52	1,0
74 Företagare 20+ anst	79	1,6
79 Föret, okänd stkl	8	0,2
86 Lantbr, -20 ha åker	226	4,5
87 Lantbr, 21-100 ha	334	6,6
89 Lantbr, okänd stkl	12	0,2
Totalt	5066	
99 Ej kodningsbar	76	
	5142	

*Denna kategoribör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X127

NYK80 FADERN

Y25

Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.

X128

NYK85 FADERN

Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X129

FADERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA

**jfr Y27, jfr
U152, jfr
V16, jfr
W25**

Hade han någon gång under Din uppväxttid eget företag?

1 Ja, inga anställda	451	9,4
2 Ja, 1-9 anställda	421	8,7
3 Ja, 10-19 anställda	134	2,8
4 Ja, 20 eller fler anställda	144	3,0
5 Nej	3664	76,1
Totalt	4814	
9 Svar saknas	328	
	5142	

X130

FADERN JORDBR: AREA

**Y28, U153,
jfr V16, jfr
W25**

Om fadern (fosterfadern) jordbrukare: Hur stort var jordbruket?

1 Småbruk	297	44,3
2 Vanligt jordbruk	342	51,0
3 Storjordbruk	31	4,6
Totalt	670	
0 Frågan ej ställd (fadern ej jordbrukare)	4455	
9 Svar saknas	17	
	5142	

X132

SEI MODERN

**jfr Y29, jfr
U159**

Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din mor

(fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).

11 Ej fackl arb, varuprod	318	6,3
12 Ej fackl arb, tj prod	999	19,7
21 Facklärda arb, varuprod	39	0,8
22 Facklärda arb tj prod	167	3,3
33 Lägre okval tjänstemän	281	5,5
35 Förman	20	0,4
36 Lägre okval tjänstemän	191	3,8
45 Arbetsled (över tjm)	26	0,5
46 Tjm på mellannivå	429	8,4
56 Högre tjm	175	3,4
57 Högre tjm, led befattn*	10	0,2
71 Ensamföretagare	63	1,2
72 Företagare, 1-9 anst	58	1,1
73 Företagare, 10-19 anst	5	0,1
74 Företagare 20+ anst	6	0,1
79 Föret. okänd stkl	3	0,1
86 Lantbr, -20 ha åker	115	2,3
87 Lantbr, 21-100 ha	156	3,1
89 Lantbr, okänd stkl	1	0,0
92 Hemmafru	2019	39,7
Totalt	5081	
99 Ej kodningsbar	61	
	5142	

*Denna kategoribör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X133

NYK80 MODERN

Y30

Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.

X134

NYK85 MODERN

Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X135

MODERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA

jfr Y32, jfr U152

Hade hon någon gång under Din uppväxttid eget företag?

1 Inga anställda	68	1,9
2 1-9 anställda	37	1,0
3 10-19 anställda	4	0,1
4 20 eller fler anställda	4	0,1
5 Nej	3454	96,8
Totalt	3567	
9 Svar saknas	6	
Ej aktuellt	1569	
	5142	

X136

MODERN JORDBR: AREA

Y33, jfr U153

Om modern (fostermmodern) jordbrukare: Hur stort var jordbruket?

1	Småbruk	27	48,2
2	Vanligt jordbruk	27	48,2
3	Storjordbruk	2	3,6
	Totalt	56	
0	Frågan ej ställd (modern ej jordbrukare)	2936	
9	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	2148	
		5142	

X137

IP:S ÅLDER NÄR MOR BÖRjade FÖRVÄRVSARBETA

Om Din mor förvärvsarbetade någon tid under Din uppväxt, hur gammal var Du när Din mor började förvärvsarbeta utanför hemmet för första gången efter det att Du föddes?

0		38	3,7
1		185	18,0
2		90	8,8
3		41	4,0
4		28	2,7
5		26	2,5
6		34	3,3
7		40	3,9
8		22	2,1
9		18	1,8
10		22	2,1
11		14	1,4
12		23	2,2
13		17	1,7
14		10	1,0
15		11	1,1
16		2	0,2
17		3	0,3
26		1	0,1
88	Modern förvärvsarbetade i hemmet	76	7,4
89	Ip hade fyllt 3 år	124	12,1
90	Ip hade inte fyllt 3 år	80	7,8
98	Vet ej	121	11,8
	Totalt	1026	
99	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	4105	
		5142	

X138

UPPVÄXTFAMILJENS EKONOMI

**Y36, U25,
V19, W28**

Hade Din familj det svårt ekonomiskt under Din uppväxttid?

1	Ja	774	15,1
2	Nej	4354	84,9
	Totalt	5128	
9	Svar saknas	14	
		5142	

X139

FÖRÄLDRAR BILÄGANDE

Y37

Ägde Dina föräldrar bil under (större delen av) Din uppväxttid?

	1 Ja	1830	79,8
	2 Nej	464	20,2
	Totalt	2294	
	9 Svar saknas	3	
	Frågan ej ställd	2845	
		5142	
X140	FÖRÄLDRAR VILLAÄGANDE		Y39
	Ägde Dina föräldrar eget hem (villa, kedjehus, radhus, bondgård etc.) under (större delen av) Din uppväxttid?		
	1 Ja	1760	76,7
	2 Nej	534	23,3
	Totalt	2294	
	9 Svar saknas	3	
	Frågan ej ställd	2845	
		5142	
X141	FÖRÄLDRAR SOMMARSTUGEÄGANDE		Y40
	Ägde Dina föräldrar sommarstuga under (större delen av) Din uppväxttid?		
	1 Ja	615	26,8
	2 Nej	1677	73,2
	Totalt	2292	
	9 Svar saknas	5	
	Frågan ej ställd	2845	
		5142	
X142	ANTAL UPPVÄXTORTER		jfr Y44, jfr U30, jfr V24, jfr W9
	Bodde Du på samma ställe under hela din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år?		
	1	2551	49,8
	2	1249	24,4
	3	683	13,3
	4	315	6,1
	5	156	3,0
	6	69	1,3
	7	39	0,8
	8	24	0,5
	9	10	0,2
	10	15	0,3
	11	2	0,0
	12	4	0,1
	14	1	0,0
	15	1	0,0
	21	6	0,1
	26	1	0,0
	35	1	0,0
	Totalt	5127	
	99 Svar saknas	15	
		5142	

X143	TYP AV UPPVÄXTORT			Y46, U32, V26, W11
	Var bodde Du (längsta tiden) under Din uppväxttid (dvs. fram till det Du fyllt 16 år)?			
	1 På landsbygden	1391	27,1	
	2 Samhälle > 500 inv	1019	19,8	
	3 Småstad < 10 000 inv	412	8,0	
	4 I mellanstor stad	1141	22,2	
	5 I storstad: Sthlm, Gbg, Malmö	775	15,1	
	6 Utomlands	399	7,8	
	Totalt	5137		
	9 Svar saknas	5		
		5142		
X144	UPPVÄXTLÄN – LAND			Y47, U33, V27, W12
	Vilket län bodde Du i under Din uppväxttid (dvs. fram till det Du fyllt 16 år)?			
	1 Stockholms stad	462	9,0	
	2 Stockholms län	207	4,0	
	3 Uppsala	113	2,2	
	4 Södermanlands län	136	2,6	
	5 Östergötlands län	214	4,2	
	6 Jönköpings län	178	3,5	
	7 Kronobergs län	122	2,4	
	8 Kalmar län	143	2,8	
	9 Gotlands län	38	0,7	
	10 Blekinge län	88	1,7	
	11 Kristianstads län	172	3,3	
	12 Malmöhus län	357	6,9	
	13 Hallands län	115	2,2	
	14 Göteborgs län	422	8,2	
	15 Älvsborgs län	206	4,0	
	16 Skaraborgs län	143	2,8	
	17 Värmlands län	166	3,2	
	18 Örebro län	182	3,5	
	19 Västmanlands län	143	2,8	
	20 Dalarnas län	191	3,7	
	21 Gävleborgs län	178	3,5	
	22 Västernorrlands län	174	3,4	
	23 Jämtlands län	97	1,9	
	24 Västerbottens län	159	3,1	
	25 Norrbottens län	168	3,3	
	30 Norge	45	0,9	
	31 Finland	104	2,0	
	32 Fd Jugoslavien	76	1,5	
	33 Övriga Östeuropa inkl. fd Östtyskland	46	0,9	
	34 Tyskland, Österrike övr. Västeuropa	34	0,7	
	35 Spanien, Italien , Grekland	6	0,1	
	36 Övriga länder	256	5,0	
	Totalt	5141		

	99 Uppgift saknas	1	
		5142	
X145	UPPVÄXTKOMMUN		Y48, U34, V28, W13
	Vilken kommun bodde Du i under Din uppväxttid (dvs. fram till det Du fyllt 16 år)? 5013 intervjupersoner har värden på denna variabel (frekvensen visas ej).		
X146	ANTAL MÅNADER PÅ DAGHEM		Y51
	<i>Om ip är född 1974 eller senare: Innan Du började i grundskolan, var Du någon tid på daghem? Om ja: Ungefär hur många år och månader sammanlagt?</i>		
	1	1	0,4
	6	1	0,4
	7	1	0,4
	12	32	12,1
	18	2	0,8
	24	47	17,7
	29	1	0,4
	30	8	3,0
	36	53	20,0
	39	1	0,4
	42	5	1,9
	48	44	16,6
	54	6	2,3
	60	33	12,5
	65	2	0,8
	66	10	3,8
	69	1	0,4
	72	15	5,7
	84	2	0,8
	Totalt	265	
	88 Ej varit på daghem	471	
	99 Svar saknas	40	
	Ej aktuellt	4366	
		5142	
	Medelvärde		39,66
	Standardavvikelse		18,35
X147	ANTAL MÅNADER HOS DAGMAMMA		jfr Y52
	<i>Om ip är född 1974 eller senare: Innan Du började i grundskolan, var Du någon tid hos dagmamma? Om ja: Ungefär hur många år och månader sammanlagt?</i>		
	1	3	1,0
	2	1	0,3
	3	1	0,3
	4	1	0,3
	5	2	0,6
	6	9	2,9
	7	1	0,3
	9	1	0,3
	11	1	0,3
	12	50	16,1
	18	1	0,3

20	1	0,3
24	80	25,8
29	1	0,3
30	4	1,3
36	41	13,2
37	1	0,3
42	1	0,3
48	32	10,3
50	1	0,3
54	2	0,6
60	20	6,5
66	2	0,6
72	28	9,0
75	1	0,3
78	2	0,6
84	8	2,6
90	1	0,3
91	1	0,3
96	8	2,6
97	4	1,3
Totalt	310	
Ej varit hos dagmamma	425	
Svar saknas	41	
Ej aktuellt	4366	
	5142	
Medelvärde		37,57
Standardavvikelse		24,65

X148

ANTAL MÅNADER I LEKSKOLA

Y53

Om ip är född 1974 eller senare: Innan Du började i grundskolan, var Du någon tid på lekskola eller deltidsförskola? Om ja: Ungefär hur många år och månader sammanlagt?

1	1	0,2
4	1	0,2
6	3	0,6
8	1	0,2
9	3	0,6
10	14	2,7
11	1	0,2
12	420	79,5
18	2	0,4
24	70	13,3
36	9	1,7
48	3	0,6
Totalt	528	
88 Ej varit i lekskola	231	
99 Svar saknas	17	
Ej aktuellt	4366	
	5142	
Medelvärde		14,08
Standardavvikelse		5,74

X149	CIVILSTÅND ENL INTERVJU		jfr Y57, jfr U90, jfr V68, jfr W36
	Make/maka eller samboende i hushållet för närvarande.		
	1 Ogift	1130	22,0
	2 Frånskild	336	6,5
	3 Änka-änkling	174	3,4
	4 Sambo	1012	19,7
	5 Gift	2490	48,4
		5142	
X150	ÅR/MÅNAD NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vilket år och vilken månad startade Ditt nuvarande sammanboende? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49	44	1,3
	50-59	323	9,2
	60-69	560	16,0
	70-79	639	18,3
	80-89	747	21,4
	90-99	1083	31,0
	2000	95	2,7
	2001	1	0,0
	Totalt	3492	
	9999 Svar saknas	10	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X151	ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET		jfr Y58, U91, jfr V57, jfr W90
	Antal personer i hushållet för närvarande.		
	1	1049	20,40
	2	1991	38,72
	3	800	15,56
	4	889	17,29
	5	304	5,91
	6	70	1,36
	7	23	0,45
	8	8	0,16
	9	6	0,12
	10	1	0,02
	12	1	0,02
		5142	
	Medelvärde		2,57
	Standardavvikelse		1,32
X152	PARTNER/SAMBO KÖN		
	Vilket kön har Din partner/sambo?		
	1 Man	1758	50,2

	2 Kvinna	1744	49,8	
	Totalt	3502		
	Ej sammanboende	1640		
		5142		
X153	PARTNER/SAMBO FÖDELSEÅR			
	Vilket födelseår har Din partner/sambo? Variabeln är här kategoriindelad.			
	10-19	8	0,2	
	20-29	194	5,5	
	30-39	457	13,1	
	40-49	759	21,7	
	50-59	777	22,2	
	60-69	764	21,8	
	70-79	524	15,0	
	80-89	17	0,5	
	Totalt	3500		
	99 Svar saknas	2		
	Ej sammanboende	1640		
		5142		
X154	ANTAL HEMMABARN			
	Antal barn i hushållet för närvarande.			
	0	3172	61,7	
	1	729	14,2	
	2	864	16,8	
	3	284	5,5	
	4	61	1,2	
	5	19	0,4	
	6	7	0,1	
	7	5	0,1	
	8	1	0,0	
		5142		
	Medelvärde för alla		0,73	
	Standardavvikelse		1,08	
	Medelvärde för >0		1,89	
	Standardavvikelse		0,92	
X155	ANTAL EGNA HEMMABARN			jfr Y59, jfr U92, jfr V949, jfr W54
	Antal egna barn i hushållet för närvarande.			
	0	3440	66,9	
	1	681	13,2	
	2	733	14,3	
	3	221	4,3	
	4	45	0,9	
	5	14	0,3	
	6	4	0,1	
	7	2	0,0	
	8	1	0,0	

	10	1	0,0	
		5142		
	Medelvärde för alla		0,61	
	Standardavvikelse		1,00	
	Medelvärde för >0		1,83	
	Standardavvikelse		0,90	
X156	ANTAL MAKES HEMMABARN			jfr Y60, jfr U92, jfr V949, jfr W54
	Antal make/maka eller sambos barn i hushållet för närvarande.			
	0	5052	98,2	
	1	49	1,0	
	2	34	0,7	
	3	6	0,1	
	5	1	0,0	
		5142		
	Medelvärde för alla		0,03	
	Standardavvikelse		0,22	
	Medelvärde för >0		1,56	
	Standardavvikelse		0,72	
X157	ANTAL HEMMABARN FÖDDA 1982-2000			
	Antal barn födda mellan 1982-2000 i hushållet för närvarande.			
	0	3386	65,8	
	1	679	13,2	
	2	757	14,7	
	3	242	4,7	
	4	53	1,0	
	5	13	0,3	
	6	8	0,2	
	7	2	0,0	
	8	1	0,0	
	10	1	0,0	
		5142		
	Medelvärde för alla		0,64	
	Standardavvikelse		1,04	
	Medelvärde för >0		1,87	
	Standardavvikelse		0,92	
X160	ANTAL YNGRE BARN I HUSHÅLLET FÖDDA 1990-1999			jfr Y81
	Antal yngre barn födda mellan 1990-1999 i hushållet för närvarande.			
	0	3966	77,1	
	1	603	11,7	
	2	469	9,1	
	3	87	1,7	
	4	11	0,2	
	5	6	0,1	
		5142		

	Medelvärde för alla		0,36
	Standardavvikelse		0,75
	Medelvärde för >0		1,60
	Standardavvikelse		0,71
X161	ANTAL EGNA HEMMABARN 1999		jfr Y61, jfr U103
	Antal egna barn i hushållet under huvuddelen (minst nio månader) av 1999.		
	0	3551	69,1
	1	640	12,4
	2	686	13,3
	3	189	3,7
	4	49	1,0
	5	17	0,3
	6	8	0,2
	7	1	0,0
	8	1	0,0
		5142	
	Medelvärde för alla		0,57
	Standardavvikelse		0,99
	Medelvärde för >0		1,84
	Standardavvikelse		0,91
X162	ANTAL EGNA HEMMABARN 1999 FÖDDA 1982-1999		
	Antal egna barn födda mellan 1982-1999 i hushållet under huvuddelen (minst 9 månader) av 1999.		
	0	3473	67,5
	1	669	13,0
	2	721	14,0
	3	211	4,1
	4	42	0,8
	5	14	0,3
	6	5	0,1
	7	2	0,0
	8	1	0,0
	9	4	0,1
		5142	
	Medelvärde för alla		0,60
	Standardavvikelse		1,02
	Medelvärde för >0		1,84
	Standardavvikelse		0,95
X163	ANTAL MAKES HEMMABARN 1999		jfr Y62, jfr U103
	Antal make/maka eller sambos barn i hushållet under huvuddelen (minst nio månader) av 1999.		
	0	5075	98,7
	1	41	0,8
	2	20	0,4
	3	4	0,1
	4	1	0,0

	5	1	0,0
		5142	
	Medelvärde för alla		0,02
	Standardavvikelse		0,20
	Medelvärde för >0		1,52
	Standardavvikelse		0,80
X164	ANTAL MAKES HEMMABARN 1999 FÖDDA 1982-1999		
	Antal make/maka eller sambos barn födda mellan 1982-1999 i hushållet under huvuddelen (minst 9 månader) av 1999.		
	0	5048	98,2
	1	49	1,0
	2	34	0,7
	3	6	0,1
	5	1	0,0
	9	4	0,1
		5142	
	Medelvärde för alla		0,03
	Standardavvikelse		0,34
	Medelvärde för >0		1,87
	Standardavvikelse		1,67
X165	FAMILJETYP		
	Hur ser Din familj ut?		
	1 Två sambo m. enbart gem. barn	1462	74,0
	2 Ensamstående kvinna m. barn	144	7,3
	3 Ensamstående man m. barn	54	2,7
	4 Två sambo m. enbart kv. barn	40	2,0
	5 Två sambo m. enbart man. barn	9	0,5
	6 Två sambo m. egna ev. gem. barn	41	2,1
	7 Övriga	226	11,4
	Totalt	1976	
	Ej aktuellt	3166	
		5142	
X166	FÖDELSEÅR BARN 1		Y63
	Födelseår för yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	50-59	7	0,4
	60-69	14	0,7
	70-79	77	3,9
	80-89	655	33,3
	90-99	1126	57,3
	2000	87	4,4
	Totalt	1966	
	Har ej barn	3176	
		5142	

X167	FÖDELSEÅR BARN 2	Y64
Födelseår för näst yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	60-69	3 0,2
	70-79	74 6,0
	80-89	556 45,0
	90-99	601 48,7
	2000	1 0,1
	Totalt	1235
	Ej aktuellt	3907
		5142
X168	FÖDELSEÅR BARN 3	Y65
Födelseår för tredje yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	60-69	1 0,3
	70-79	23 6,2
	80-89	232 62,2
	90-99	117 31,4
	Totalt	373
	Ej aktuellt	4769
		5142
X169	FÖDELSEÅR BARN 4	Y66
Födelseår för det fjärde yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	70-79	5 5,6
	80-89	66 74,2
	90-99	18 20,2
	Totalt	89
	Ej aktuellt	5053
		5142
X170	FÖDELSEÅR BARN 5	Y67
Födelseår för det femte yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	70-79	2 6,5
	80-89	24 77,4
	90-99	5 16,1
	Totalt	31
	Ej aktuellt	5111
		5142
X171	KÖN BARN 1	
Kön på det yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1 Man	1025 52,1
	2 Kvinna	941 47,9
	Totalt	1966

	Har ej barn	3176	
		5142	
X172	KÖN BARN 2		
	Kön på det näst yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1 Man	657	53,2
	2 Kvinna	578	46,8
	Totalt	1235	
	Ej aktuellt	3907	
		5142	
X173	KÖN BARN 3		
	Kön på det tredje yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1 Man	184	49,3
	2 Kvinna	189	50,7
	Totalt	373	
	Ej aktuellt	4769	
		5142	
X174	KÖN BARN 4		
	Kön på det fjärde yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1 Man	39	43,8
	2 Kvinna	50	56,2
	Totalt	89	
	Ej aktuellt	5053	
		5142	
X175	KÖN BARN 5		
	Kön på det femte yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1 Man	14	45,2
	2 Kvinna	17	54,8
	Totalt	31	
	Ej aktuellt	5111	
		5142	
X176	SAMMANBOR MED FÖRÄLDER		Y68
	Sammanbor för närvarande med förälder.		
	0 Nej	4857	94,5
	1 Ja	285	5,5
		5142	
X177	TREGENERATIONSHUSHÅLL		Y69
	Bor i tregenerationshushåll för närvarande.		

	1 IP mor-/farförälder	3	21,4
	2 IP barn o förälder	3	21,4
	3 IP barnbarn	8	57,1
	Totalt	14	
	Bor ej i tregenerationshushåll	5128	
		5142	
X178	GIFT/SAMBOENDE 1999 RESPEKTIVE 2000		Y71, U110
	Make/maka eller samboende i hushållet under huvuddelen av 1999 (minst nio månader) respektive under 2000 vid intervju tillfället.		
	1 Gift-sambo 99+00	3289	64,0
	2 Ogift 99, gift 00	208	4,0
	3 Gift 99, ogift 00	77	1,5
	4 Ogift 99+00	1563	30,4
	5 Gift-sambo 99+00 olika make/a	5	0,1
	Totalt	5142	
X179	ANDRA BARN 1999, EJ I HUSHÅLLET 2000		Y70
	Kön på det yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	1	130	87,8
	2	15	10,1
	3	2	1,4
	4	1	0,7
	Totalt	148	
	Ej aktuellt	4994	
		5142	
X181	SYSSELSÄTTNING MAKE		
	Vad har Din make/maka/samboende för sysselsättning?		
	1 Anställd	2144	61,3
	2 Egen företagare	352	10,1
	3 Föräldraledig (tjänstledig från arbetet)	49	1,4
	4 Hemarbetande	53	1,5
	5 Ålderspensionär	439	12,6
	6 Studerande	176	5,0
	7 Arbetslös	115	3,3
	8 Förtidspensionär	137	3,9
	9 Annat	30	0,9
	Totalt	3495	
	11 Svar saknas	7	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X182	SEI MAKE		jfr Y72, jfr U117, jfr V711
	Vad har Din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? (vad kallas den befattning han/hon har på arbetsplatsen?) Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Pensionärer och hemarbetande kodade enligt tidigare yrke.		
	11 Ej fackl arb, varuprod	216	6,3

12	Ej fackl arb, tj prod	556	16,3
21	Facklärd arb, varuprod	367	10,8
22	Facklärd arb, tj prod	223	6,5
33	Lägre okval tjänstemän	153	4,5
35	Förmän (över arb)	57	1,7
36	Lägre tjänstemän	267	7,8
45	Arbetsled (över tjm)	41	1,2
46	Tjm på mellannivå	671	19,7
56	Högre tjm	377	11,1
57	Högre tjm led befattn	71	2,1
60	Fritt yrke, akadem	39	1,1
71	Ensamföretagare	153	4,5
72	Företagare, 1-9 anst	120	3,5
73	Företagare, 10-19 anst	21	0,6
74	Företagare, 20+ anst	19	0,6
79	Föret, okänd stkl	11	0,3
86	Lantbr, -20 ha åker	10	0,3
87	Lantbr, 21-100 ha åker	32	0,9
89	Lantbr, okänd stkl	3	0,1
	Totalt	3407	
99	Ej kodningsbar	95	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	

X183

NYK80 MAKE

Y73, U119

Vad hade din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? (Vad kallas den befattning han/hon har på arbetsplatsen?) Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.

X184

NYK85 MAKE

Vad hade din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? (Vad kallas den befattning han/hon har på arbetsplatsen?) Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över olika koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X185

MAKE/MAKAS EGP

Y672

Make/makas yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).

1 Ia	Fria akad yrken	39	1,1
2 Ib	Högre tjänstemän	467	13,7
3 II	Tjm på mellannivå	684	20,1
4 IIIa	Lägre tjänstemän	482	14,1
5 IIIb	Biträdespersonal	355	10,4
6 IVa	Små arbetsgivare	152	4,5
7 IVb	Egenföretagare	153	4,5
8 IVc	Egenföretagare bönder	32	0,9
9 IVd	Egenföret småbruk	13	0,4
10 Vs	Förmän	76	2,2
11 Vj	Förmän primär sektor	2	0,1
12 VI	Kval arbetare	368	10,8
13 VIj	Kval arb prim sekt	2	0,1
14 VII	Okval arbetare	567	16,6
15 VIIj	Okval arb prim sekt	15	0,4
	Totalt	3407	

	99 Ej kodningsbar	95	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X186	SYS-SEI MAKE		jfr Y74, jfr U118, jfr V710
	Vad har din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? Make/maka/samboendes nuvarande sysselsättningsstatus.		
	1 Yrkesverksam	2544	73,4
	2 Hemarbetande	53	1,5
	3 Ålderspensionär	439	12,7
	4 Studerande	176	5,1
	5 Långvarigt arbetslös	115	3,3
	6 Förtidspensionär	137	4,0
	Totalt	3464	
	9 Svar saknas	38	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X187	M EGEN FÖRETAGARE: ANSTÄLLDA		jfr Y75, jfr U120
	Om make/maka/sambo är egen företagare eller jordbrukare: Har han/hon några anställda?		
	1 Inga anställda	229	54,7
	2 1-9 anställda	143	34,1
	3 10-19 anställda	26	6,2
	4 20 eller fler anställda	21	5,0
	Totalt	419	
	9 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	4719	
		5142	
X188	M JORDBRUKARE: STORLEK		jfr Y76, jfr U121
	Om make/maka/sambo är jordbrukare: Hur stort är jordbruket?		
	1 Småbruk	12	19,7
	2 Vanligt jordbruk	44	72,1
	3 Storjordbruk	5	8,2
	Totalt	61	
	9 Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	5079	
		5142	
X189	M ARBETSTID FÖR NÄRVARANDE		Y77, U111
	Om make/maka/sambo: Hur många timmar i veckan arbetar Din make/maka/sambo för närvarande? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	926	26,9
	1-4	7	0,2
	5-9	13	0,4
	10-14	19	0,6
	15-19	26	0,8

	20-24	137	4,0
	25-29	81	2,3
	30-34	264	7,7
	35-39	182	5,3
	40-44	1372	39,8
	45-49	121	3,5
	50-54	149	4,3
	55-59	37	1,1
	60-64	68	2,0
	65-69	9	0,3
	70-74	19	0,6
	75-79	5	0,1
	80-84	10	0,3
	85-89	1	0,0
	95-98	1	0,0
	Totalt	3447	
	99 Svar saknas	55	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X190	SAMMANBOENDE TIDIGARE		Y99
	Har Du tidigare varit gift eller sammanboende i minst sex månader?		
	1 Ja	1883	36,6
	2 Nej	3259	63,4
		5142	
X191	ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN		Y100
	Antal gånger som ip tidigare varit sammanboende i minst sex månader?		
	0	3312	64,5
	1	1313	25,6
	2	391	7,6
	3	92	1,8
	4	23	0,4
	5	5	0,1
	Totalt	5136	
	9 Svar saknas	6	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,48
	Standardavvikelse		0,76
	Medelvärde för >0		1,36
	Standardavvikelse		0,66
X192	ANTAL TIDIGARE ÄKTENSKAP		
	Antal gånger som ip tidigare varit gift?		
	0	1224	72,5
	1	446	26,4
	2	17	1,0
	3	2	0,1

Totalt	1689	
9 Svar saknas	16	
Ej fått frågan	3437	
	5142	
Medelvärde för alla		0,29
Standardavvikelse		0,48
Medelvärde för >0		1,05
Standardavvikelse		0,23

X193 **ÅR/MÅNAD FÖR FÖRSTA SAMMANBOENDE** **jfr Y101**

Årtal och månad då ip för första gången inledde äktenskap eller samboende som varade i minst sex månader. Om ip inte tidigare varit gift eller sammanboende avser uppgiften nuvarande äktenskap/samboende. Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindeldad.

40-49	93	2,1
50-59	528	12,0
60-69	903	20,5
70-79	935	21,3
80-89	953	21,7
90-99	941	21,4
2000	46	1,0
Totalt	4399	
9999 Svar saknas	2	
Ej aktuellt	741	
	5142	

X194 **VARAKTIGHET FÖRSTA SAMMANBOENDE** **Y102**

Antal påbörjade år som första giftermål eller sammanboende varade. Om ip inte tidigare varit gift eller sambo avser uppgiften hur länge (antal påbörjade år) det nuvarande äktenskapet/sammanboendet pågått. Variabeln är här kategoriindeldad.

1-4	1040	23,7
5-9	902	20,5
10-14	466	10,6
15-19	429	9,8
20-24	417	9,5
25-29	364	8,3
30-34	286	6,5
35-39	238	5,4
40-44	151	3,4
45-49	75	1,7
50-54	20	0,5
55-59	3	0,1
Totalt	4391	
99 Svar saknas	10	
Ej aktuellt	741	
	5142	
Medelvärde		15,85
Standardavvikelse		12,71

X195 **CIVILSTÅND FÖRSTA SAMMANBOENDE**

Vilket var Ditt civilstånd vid första sammanboendet?

1	Gift	449	41,7
2	Ej gift	629	58,3
	Totalt	1078	
3	Frågan ej ställd	3044	
9	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	1009	
		5142	

X196 **ÅR/MÅNAD SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE** **jfr Y103**

Årtal och månad då ip:s senaste giftermål eller sammanboende som varat i minst sex månader upphörde. Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindeldad.

50-59	19	1,0
60-69	62	3,4
70-79	248	13,7
80-89	461	25,4
90-99	949	52,3
2000	74	4,1
2001	1	0,1
Totalt	1814	
9999 Svar saknas	15	
Ej aktuellt	3313	
	5142	

X197 **VARAKTIGHET SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE**

Antal påbörjade år som första giftermål eller sammanboende varade. Om ip inte tidigare varit gift eller sambo avser uppgiften hur länge (antal påbörjade år) det nuvarande äktenskapet/sammanboendet pågått. Variabeln är här kategoriindeldad.

1-4	625	34,5
5-9	475	26,2
10-14	226	12,5
15-19	153	8,4
20-24	112	6,2
25-29	80	4,4
30-34	49	2,7
35-39	36	2,0
40-44	24	1,3
45-49	20	1,1
50-54	11	0,6
Totalt	1811	
99 Svar saknas	18	
Ej aktuellt	3313	
	5142	
Medelvärde		11,13
Standardavvikelse		10,60

X198 **SEPARATIONSANLEDNING SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE** **Y104**

Anledning till upphörande av det senaste sammanboende som varat i minst sex månader. Berodde det på skilsmässa/separation, dödsfall, eller annat?

1 Separation	1567	86,3
2 Dödsfall	209	11,5

	3 Annat	40	2,2
	Totalt	1816	
	9 Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	3313	
		5142	
X199	CIVILSTÅND SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE		
	Vilket var Ditt civilstånd vid senaste avslutade sammanboendet?		
	1 Gift	432	40,1
	2 Ej gift	644	59,9
	Totalt	1076	
	3 Frågan ej ställd	3044	
	9 Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	1009	
		5142	
X200	ANTAL YNGRE BARN MED KOMMUNAL BARNTILLSYN		jfr Y82
	Antal yngre barn (födda 1990-2000) som har kommunal barn tillsyn (kommunalt daghem, fritidshem eller kommunal dagmamma, inkl trefamiljssystem)?		
	0	413	35,1
	1	460	39,1
	2	281	23,9
	3	21	1,8
	4	1	0,1
	Totalt	1176	
	Ej yngre barn	3966	
		5142	
X201	ANTAL YNGRE BARN MED PRIVAT BARNTILLSYN		
	Antal yngre barn (födda 1990-2000) som har privat barn tillsyn (privat dagmamma, föräldrakooperativ eller annat privat daghem eller egen barnflicka)?		
	0	1097	93,3
	1	57	4,8
	2	18	1,5
	3	4	0,3
	Totalt	1176	
	Ej yngre barn	3966	
		5142	
X202	BARNTILLSYNSKOSTNAD PER MÅNAD		Y83
	Summa barn tillsynskostnad totalt för yngre barn (födda 1990-2000) i hushållet (100-tal kronor per månad)?		
	0	354	31,6
	1	3	0,3
	2	6	0,5
	3	22	2,0
	4	17	1,5
	5	33	2,9

6	27	2,4
7	26	2,3
8	20	1,8
9	32	2,9
10	35	3,1
11	31	2,8
12	27	2,4
13	27	2,4
14	43	3,8
15	41	3,7
16	34	3,0
17	39	3,5
18	34	3,0
19	17	1,5
20	42	3,8
21	21	1,9
22	16	1,4
23	18	1,6
24	24	2,1
25	17	1,5
26	18	1,6
27	8	0,7
28	16	1,4
29	8	0,7
30	17	1,5
31	6	0,5
32	5	0,4
33	4	0,4
34	6	0,5
35	3	0,3
36	1	0,1
37	4	0,4
39	1	0,1
40	8	0,7
41	1	0,1
43	1	0,1
45	1	0,1
46	2	0,2
47	1	0,1
48	1	0,1
50	1	0,1
53	1	0,1
Totalt	1120	
99 Svar saknas	56	
Ej yngre barn	3966	
	5142	

X203

ANTAL YNGRE BARN SOM KLARAR SIG SJÄLVA

Y85

Antal yngre barn (födda 1990-2000) i hushållet för vilka det förekommer att han/hon får klara sig själva under någon del av dagen?

	0	1047	89,6
	1	105	9,0
	2	14	1,2
	3	2	0,2
	Totalt	1168	
	9 Svar saknas	8	
	Ej yngre barn	3966	
		5142	
X204	EJ HEMMAVARANDE BARN		Y89, U124, jfr V954, jfr W59
	Har Du eller har Du haft några barn som nu inte bor tillsammans med Dig? (Även adoptiv- och styvbarn samt barn som avlidit – dock ej fosterbarn om det ej räknas som eget).		
	1 Ja	2162	42,9
	2 Nej	2873	57,1
	Totalt	5035	
	9 Svar saknas	107	
		5142	
X205	ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN		Y90, U125, jfr V954, jfr W59
	Hur många barn är det sammanlagt (som alltså inte bor med Dig nu)?		
	0	108	4,8
	1	600	26,4
	2	974	42,9
	3	408	18,0
	4	134	5,9
	5	33	1,5
	6	6	0,3
	7	2	0,1
	8	1	0,0
	9	2	0,1
	11	1	0,0
	Totalt	2269	
	Ej bortabarn	2873	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,01
	Standardavvikelse		1,08
	Medelvärde för >0		2,11
	Standardavvikelse		1,00
X206	ANTAL BORTASMÅBARN		Y91, U126, jfr V958
	Antal ej hemmaboende barn födda år 1994 eller senare.		
	0	2224	98,0
	1	41	1,8
	2	2	0,1
	3	2	0,1
	Totalt	2269	
	Ej bortabarn	2873	

		5142	
	Medelvärde för alla		0,02
	Standardavvikelse		0,17
	Medelvärde för >0		1,13
	Standardavvikelse		0,46
X207	ANTAL BORTASKOLBARN		Y92, jfr U127, jfr V958
	Antal ej hemmaboende barn födda mellan år 1982 och 1993.		
	0	2093	92,2
	1	128	5,6
	2	37	1,6
	3	11	0,5
	Totalt	2269	
	Ej bortabarn	2873	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,10
	Standardavvikelse		0,39
	Medelvärde för >0		1,34
	Standardavvikelse		0,59
X208	ANTAL VUXNA BORTABARN		Y93, jfr U129, jfr V956, jfr W61
	Antal ej hemmaboende barn födda år 1974 och 1981.		
	0	1493	65,8
	1	558	24,6
	2	200	8,8
	3	17	0,7
	4	1	0,0
	Totalt	2269	
	Ej bortabarn	2873	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,45
	Standardavvikelse		0,69
	Medelvärde för >0		1,31
	Standardavvikelse		0,51
X209	ANTAL DÖDA BARN		jfr Y94, jfr U130, jfr V957, jfr W62
	Antal avlidna barn födda 1974 eller senare.		
	0	2239	98,7
	1	29	1,3
	2	1	0,0
	Totalt	2269	
	Ej bortabarn	2873	
		5142	
X210	ANTAL BORTABARN SOM BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN		
	Antal ej hemmaboende barn som bor hos andra föräldern.		

0	2105	92,9
1	100	4,4
2	44	1,9
3	14	0,6
4	2	0,1
5	1	0,0
Totalt	2266	
9 Svar saknas	3	
Ej bortabarn	2873	
	5142	
Medelvärde för alla		0,11
Standardavvikelse		0,44
Medelvärde för >0		1,51
Standardavvikelse		0,76

X220

ANTAL - I HUSHÅLLET BOENDE - GEMENSAMMA BARN MED NUVARANDE MAKE/MAKA/SAMBO

Antal - i hushållet boende - gemensamma barn med nuvarande make/maka/sambo.

0	3442	66,9
1	679	13,2
2	733	14,3
3	221	4,3
4	45	0,9
5	14	0,3
6	4	0,1
7	2	0,0
8	1	0,0
10	1	0,0
	5142	
Medelvärde för alla		0,61
Standardavvikelse		1,00
Medelvärde för >0		1,83
Standardavvikelse		0,90

X221

FÖRÄLDRALEDIGHET - BARN 1

Antal veckors föräldraledighet med det första barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	53	3,3
1-9	32	2,0
10-19	8	0,5
20-29	27	1,7
30-39	60	3,8
40-49	104	6,6
50-59	464	29,3
60-69	182	11,5
70-79	234	14,8
80-89	227	14,3
90-99	27	1,7
100-109	69	4,4
110-119	12	0,8

120-129	4	0,3
130-139	10	0,6
140-149	2	0,1
150-159	20	1,3
160-169	6	0,4
170-179	3	0,2
180-189	2	0,1
200-299	15	0,9
300-399	24	1,5
600-699	1	0,1
Totalt	1586	
993 Pågående ledighet	83	
999 Svar saknas	87	
Ej aktuellt	3386	
	5142	
Medelvärde för alla		69,77
Standardavvikelse		46,04
Medelvärde för >0		72,18
Standardavvikelse		44,93

X222

FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 1

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det första barnet.* Variabeln är här kategoriindeldad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	193	12,0
1-9	485	30,2
10-19	68	4,2
20-29	69	4,3
30-39	75	4,7
40-49	61	3,8
50-59	220	13,7
60-69	92	5,7
70-79	219	13,7
80-89	19	1,2
90-99	9	0,6
100-109	40	2,5
110-119	5	0,3
130-139	7	0,4
140-149	1	0,1
150-159	14	0,9
160-169	1	0,1
170-179	1	0,1
180-189	1	0,1
200-299	7	0,4
300-399	17	1,1
Totalt	1604	
993 Pågående ledighet	58	
999 Svar saknas	94	
Ej aktuellt	3386	
	5142	
Medelvärde för alla		38,56
Standardavvikelse		46,66
Medelvärde för >0		43,83
Standardavvikelse		47,37

*För fäder som enbart uppger 10 dagars föräldraledighet har en avrundning uppåt till två veckor gjorts.

X223

FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 2

Antal veckors föräldraledighet med det andra barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	30	3,0
1-9	14	1,4
10-19	8	0,8
20-29	9	0,9
30-39	25	2,5
40-49	50	5,1
50-59	277	28,1
60-69	118	12,0
70-79	155	15,7
80-89	155	15,7
90-99	18	1,8
100-109	42	4,3
110-119	12	1,2
120-129	7	0,7
130-139	12	1,2
140-149	4	0,4
150-159	12	1,2
160-169	3	0,3
170-179	1	0,1
180-189	6	0,6
200-299	10	1,0
300-399	16	1,6
400-499	1	0,1
600-699	2	0,2
Totalt	987	
993 Pågående ledighet	26	
999 Svar saknas	65	
Ej aktuellt	4064	
	5142	
Medelvärde för alla		74,77
Standardavvikelse		53,34
Medelvärde för >0		77,11
Standardavvikelse		52,47

X224

FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 2

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det andra barnet.* Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	114	11,5
1-9	290	29,3
10-19	49	4,9
20-29	28	2,8
30-39	45	4,5
40-49	34	3,4
50-59	133	13,4
60-69	60	6,1
70-79	154	15,5
80-89	15	1,5

90-99	3	0,3
100-109	28	2,8
110-119	3	0,3
130-139	7	0,7
150-159	8	0,8
160-169	1	0,1
180-189	2	0,2
200-299	5	0,5
300-399	12	1,2
Totalt	991	
993 Pågående ledighet	17	
999 Svar saknas	72	
Ej aktuellt	4062	
	5142	
Medelvärde för alla		41,02
Standardavvikelse		49,33
Medelvärde för >0		46,35
Standardavvikelse		50,03

*För fäder som enbart uppger 10 dagars föräldraledighet har en avrundning uppåt till två veckor gjorts.

X225

FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 3

Antal veckors föräldraledighet med det tredje barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	10	3,6
1-9	3	1,1
10-19	3	1,1
20-29	3	1,1
30-39	8	2,9
40-49	14	5,1
50-59	77	28,1
60-69	24	8,8
70-79	46	16,8
80-89	41	15,0
90-99	3	1,1
100-109	12	4,4
110-119	1	0,4
130-139	1	0,4
140-149	1	0,4
150-159	7	2,6
170-179	1	0,4
180-189	1	0,4
190-199	1	0,4
200-299	4	1,5
300-399	9	3,3
600-699	4	1,5
Totalt	274	
993 Pågående ledighet	17	
999 Svar saknas	30	
Ej aktuellt	4821	
	5142	
Medelvärde för alla		86,14
Standardavvikelse		87,63
Medelvärde för >0		89,41

Standardavvikelse

87,62

X226

FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 3

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det tredje barnet.* Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	37	13,3
1-9	76	27,3
10-19	16	5,8
20-29	6	2,2
30-39	10	3,6
40-49	10	3,6
50-59	44	15,8
60-69	13	4,7
70-79	42	15,1
80-89	2	0,7
100-109	6	2,2
120-129	1	0,4
150-159	4	1,4
180-189	1	0,4
200-299	2	0,7
300-399	8	2,9
Totalt	278	
993 Pågående ledighet	9	
999 Svar saknas	34	
Ej aktuellt	4821	
	5142	
Medelvärde för alla		45,29
Standardavvikelse		61,57
Medelvärde för >0		52,24
Standardavvikelse		63,32

*För fäder som enbart uppger 10 dagars föräldraledighet har en avrundning uppåt till två veckor gjorts.

X227

FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 4

Antal veckors föräldraledighet med det fjärde barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	3	4,8
1-9	1	1,6
10-19	1	1,6
30-39	3	4,8
40-49	3	4,8
50-59	22	34,9
60-69	5	7,9
70-79	7	11,1
80-89	3	4,8
100-109	3	4,8
150-159	2	3,2
200-299	2	3,2
300-399	4	6,3
600-699	4	6,3
Totalt	63	
993 Pågående ledighet	3	
999 Svar saknas	12	

Ej aktuellt	5064	
	5142	
Medelvärde för alla		118,24
Standardavvikelse		153,00
Medelvärde för >0		124,15
Standardavvikelse		154,44

X228

FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 4

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det fjärde barnet * Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

0	12	19,4
1-9	15	24,2
20-29	1	1,6
30-39	3	4,8
40-49	2	3,2
50-59	9	14,5
60-69	3	4,8
70-79	6	9,7
90-99	1	1,6
100-109	2	3,2
150-159	2	3,2
200-299	1	1,6
300-399	5	8,1
Totalt	62	
993 Pågående ledighet	3	
999 Svar saknas	13	
Ej aktuellt	5064	
	5142	
Medelvärde för alla		61,63
Standardavvikelse		88,06
Medelvärde för >0		76,42
Standardavvikelse		92,19

*För fäder som enbart uppger 10 dagars föräldraledighet har en avrundning uppåt till två veckor gjorts.

X229

FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 5

Antal veckors föräldraledighet med det femte barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

30-39	1	6,3
50-59	7	43,8
70-79	2	12,5
80-89	1	6,3
150-159	1	6,3
300-399	1	6,3
600-699	3	18,8
Totalt	16	
993 Pågående ledighet	2	
999 Svar saknas	7	
Ej aktuellt	5117	
	5142	
Medelvärde		188,25
Standardavvikelse		227,54

X230**FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 5**

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det femte barnet.* Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

1-9	3	18,8
20-29	1	6,3
30-39	1	6,3
40-49	1	6,3
50-59	4	25,0
70-79	1	6,3
150-159	1	6,3
300-399	4	25,0
Totalt	16	
993 Pågående ledighet	2	
999 Svar saknas	7	
Ej aktuellt	5117	
	5142	
Medelvärde		113,88
Standardavvikelse		124,68

*För fäder som enbart uppger 10 dagars föräldraledighet har en avrundning uppåt till två veckor gjorts.

X231**SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 1**

Har det första barnet någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

1 Nej	1509	89,0
2 Ja	187	11,0
Totalt	1696	
9 Svar saknas	6	
Ej aktuellt	3440	
	5142	

X232**SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 2**

Har det andra barnet någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

1 Nej	915	90,1
2 Ja	101	9,9
Totalt	1016	
9 Svar saknas	5	
Ej aktuellt	4121	
	5142	

X233**SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 3**

Har det tredje barnet någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.

1 Nej	264	93,0
2 Ja	20	7,0
Totalt	284	
9 Svar saknas	4	

	Ej aktuellt	4854	
		5142	
X234	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 4		
	Har det fjärde barnet någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.		
	1 Nej	60	89,6
	2 Ja	7	10,4
	Totalt	67	
	Ej aktuellt	5075	
		5142	
X235	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER BARN 5		
	Har det femte barnet någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1982 eller senare ska besvara frågan.		
	1 Nej	20	90,9
	2 Ja	2	9,1
	Totalt	22	
	Ej aktuellt	5120	
		5142	
X236	ANTAL YNGRE BARN MED SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER		
	Antal barn födda 1994 eller senare med någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder?		
	0	4852	94,4
	1	247	4,8
	2	37	0,7
	3	3	0,1
	4	2	0,0
	7	1	0,0
		5142	
	Medelvärde för alla		0,07
	Standardavvikelse		0,31
	Medelvärde för >0		1,19
	Standardavvikelse		0,57
X237	FÖDELSEÅR – MOR		
	Vilket år föddes Din mor? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1870-1879	2	0,0
	1880-1889	52	1,0
	1890-1899	220	4,3
	1900-1909	642	12,5
	1910-1919	805	15,7
	1920-1929	889	17,3
	1930-1939	847	16,5
	1940-1949	1030	20,1
	1950-1959	472	9,2

	1960-1969		30	0,6
	8888	Vet ej	143	2,8
		Totalt	5132	
	9999	Svar saknas	10	
			5142	
X238	MOR – LEVER			jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
	Lever Din mor?			
	1	Ja	3375	65,8
	2	Nej	1751	34,1
	8	Vet ej	5	0,1
		Totalt	5131	
	9	Svar saknas	11	
			5142	
X239	DÖDSÅR – MOR			
	Om Din mor är död, vilket år avled hon? Variabeln är här kategoriindeldad.			
	20-29		4	0,2
	30-39		18	1,0
	40-49		38	2,2
	50-59		61	3,5
	60-69		141	8,2
	70-79		238	13,8
	80-89		470	27,2
	90-99		663	38,4
	2000		54	3,1
	8	Vet ej	39	2,3
		Totalt	1726	
	9	Svar saknas	36	
		Mor lever (eller vet ej)	3380	
			5142	
X240	CIVILSTÅND – MOR			
	Vilket civilstånd har Din mor? Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.			
	1	Gift/samboende med fadern	1576	50,7
	2	Gift/samboende med ny partner	352	11,3
	3	Ensamstående	1171	37,7
	4	Vet ej	9	0,3
		Totalt	3108	
	9	Svar saknas	11	
		Ej aktuellt	2023	
			5142	
X241	AVSTÅND – MOR			
	Vilket avstånd bor Din mor på? Variabeln är här kategoriindeldad och avser kilometer. Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.			
	0		425	15,1
	1-9		846	30,1

10-99		957	34,0
100-199		222	7,9
200-299		135	4,8
300-399		77	2,7
400-499		60	2,1
500-599		34	1,2
600-699		21	0,7
700-799		10	0,4
800-899		11	0,4
900-999		9	0,3
1000-1999		6	0,2
	Totalt	2813	
9999	Svar saknas	40	
77777	Annat land	266	
	Ej aktuellt	2023	
		5142	

X242

UMGÄNGE MOR

Hur ofta brukar Du träffa Din mor? Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	695	22,4
2	Ungefär en gång i veckan	681	21,9
3	1-3 gånger per månad	833	26,8
4	Mer sällan	836	26,9
5	Aldrig	64	2,1
	Totalt	3109	
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	2023	
		5142	

X243

TELEFONKONTAKT MOR

Hur ofta brukar Du ha telefonkontakt med Din mor? Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	1446	46,5
2	Ungefär en gång i veckan	958	30,8
3	1-3 gånger per månad	433	13,9
4	Mer sällan	158	5,1
5	Aldrig	114	3,7
	Totalt	3109	
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	2023	
		5142	

X244

FÖDELSEÅR – FAR

Vilket år föddes Din far? Variabeln är här kategoriindelad.

1860-1869	3	0,1
1870-1879	17	0,3
1880-1889	110	2,1
1890-1899	353	6,9
1900-1909	723	14,1
1910-1919	804	15,7

	1920-1929		838	16,3	
	1930-1939		803	15,7	
	1940-1949		961	18,7	
	1950-1959		280	5,5	
	1960-1969		10	0,2	
	8888	Vet ej	228	4,4	
		Totalt	5130		
	9999	Svar saknas	12		
			5142		
X245	FAR – LEVER				jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
	Lever Din far?				
	1	Ja	2628	51,2	
	2	Nej	2466	48,0	
	8	Vet ej	39	0,8	
		Totalt	5133		
	9	Svar saknas	9		
			5142		
X246	DÖDSÅR – FAR				
	Om Din far inte lever, vilket år avled han? Variabeln är här kategoriindelad.				
	20-29		1	0,0	
	30-39		17	0,7	
	40-49		51	2,1	
	50-59		111	4,5	
	60-69		269	11,0	
	70-79		506	20,6	
	80-89		644	26,2	
	90-99		726	29,6	
	2000		48	2,0	
	2001		1	0,0	
	8	Vet ej	80	3,3	
		Totalt	2454		
	9	Svar saknas	12		
		Far lever (eller vet ej)	2676		
			5142		
X247	CIVILSTÅND – FAR				
	Vilket civilstånd har Din far? Ip som bor med sin far ska ej besvara frågan.				
	1	Gift/samboende med modern	1582	65,2	
	2	Gift/samboende med ny partner	391	16,1	
	3	Ensamstående	429	17,7	
	4	Vet ej	24	1,0	
		Totalt	2426		
	9	Svar saknas	7		
		Ej aktuellt	2709		
			5142		

X248**AVSTÅND – FAR**

Vilket avstånd bor Din far på? Variabeln är här kategoriindelad och avser kilometer. Ip som bor med sin far ska ej besvara frågan.

0		321	14,9
1-9		604	28,0
10-99		742	34,4
100-199		171	7,9
200-299		114	5,3
300-399		69	3,2
400-499		56	2,6
500-599		30	1,4
600-699		14	0,6
700-799		11	0,5
800-899		10	0,5
900-999		11	0,5
1000-1999		2	0,1
	Totalt	2155	
9999	Svar saknas	83	
77777	Annat land	195	
	Ej aktuellt	2709	
		5142	

X249**UMGÄNGE FAR**

Hur ofta brukar Du träffa Din far? Ip som bor med sin far ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	481	19,9
2	Ungefär en gång i veckan	483	20,0
3	1-3 gånger per månad	635	26,2
4	Mer sällan	713	29,5
5	Aldrig	108	4,5
	Totalt	2420	
9	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	2709	
		5142	

X250**TELEFONKONTAKT FAR**

Hur ofta brukar Du ha telefonkontakt med Din far? Ip som bor med sin far ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	742	30,7
2	Ungefär en gång i veckan	808	33,4
3	1-3 gånger per månad	448	18,5
4	Mer sällan	273	11,3
5	Aldrig	148	6,1
	Totalt	2419	
9	Svar saknas	14	
	Ej aktuellt	2709	
		5142	

X251**ANTAL NÄRA VÄNNER**

Hur många nära vänner har Du (ink arbetskamrater, grannar och släktingar, men inte familjemedlemmar)?

Variabeln är här kategoriindelad.

0		133	2,6
1-4		1110	21,8
5-9		1362	26,7
10-14		1181	23,2
15-19		371	7,3
20-24		435	8,5
25-29		135	2,6
30-34		159	3,1
35-39		18	0,4
40-44		52	1,0
45-49		11	0,2
50-54		88	1,7
60-64		11	0,2
65-69		1	0,0
70-74		2	0,0
75-79		2	0,0
80-84		3	0,1
85-89		1	0,0
90-94		4	0,1
97	Fler än 99 vänner	17	0,3
	Totalt	5096	
99	Svar saknas	46	
		5142	
	Medelvärde för alla		11,25
	Standardavvikelse		11,47
	Medelvärde för >0		11,55
	Standardavvikelse		11,47

X252

NÄRA VÄNNER – SLÄKTINGAR

Hur många av Dina nära vänner är släktingar? Variabeln är här kategoriindelad.

0		2808	56,8
1-4		1428	28,9
5-9		385	7,8
10-14		190	3,8
15-19		66	1,3
20-24		31	0,6
25-29		16	0,3
30-34		7	0,1
35-39		1	0,0
40-44		4	0,1
45-49		1	0,0
50-54		3	0,1
80-84		1	0,0
97	Fler än 99 vänner	2	0,0
	Totalt	4943	100
99	Svar saknas	66	
	Har ej någon nära vän	133	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,03
	Standardavvikelse		4,68
	Medelvärde för >0		4,69

Standardavvikelse

6,19

X253**NÄRA VÄNNER – MÅN**

Hur många av Dina nära vänner är män? Variabeln är här kategoriindelad.

0	927	18,8
1-4	1882	38,2
5-9	1183	24,0
10-14	518	10,5
15-19	199	4,0
20-24	91	1,8
25-29	55	1,1
30-34	31	0,6
35-39	14	0,3
40-44	9	0,2
45-49	6	0,1
50-54	4	0,1
55-59	2	0,0
60-64	2	0,0
65-69	1	0,0
70-74	2	0,0
75-79	1	0,0
80-84	2	0,0
90-94	1	0,0
97 Fler än 99 vänner	3	0,1
Totalt	4933	
99 Svar saknas	76	
Har ej någon nära vän	133	
	5142	
Medelvärde för alla		5,48
Standardavvikelse		7,22
Medelvärde för >0		6,75
Standardavvikelse		7,46

X254**NÄRA VÄNNER – FÖDDA I ANNAT LAND**

Hur många av Dina nära vänner är födda i ett annat land än Sverige? Variabeln är här kategoriindelad.

0	3476	70,4
1-4	1159	23,5
5-9	162	3,3
10-14	65	1,3
15-19	28	0,6
20-24	22	0,4
25-29	10	0,2
30-34	3	0,1
40-44	2	0,0
45-49	2	0,0
50-54	3	0,1
60-64	1	0,0
70-74	1	0,0
90-94	1	0,0
97 Fler än 99 vänner	1	0,0
Totalt	4936	

99	Svar saknas	73	
	Har ej någon nära vän	133	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,10
	Standardavvikelse		3,96
	Medelvärde för >0		3,73
	Standardavvikelse		6,58

X255

NÄRA VÄNNER – ARBETSKAMRATER

Hur många av Dina nära vänner är nuvarande eller f.d. arbetskamrater? Variabeln är här kategoriindelad.

0		1983	40,2
1-4		2238	45,3
5-9		476	9,6
10-14		142	2,9
15-19		44	0,9
20-24		28	0,6
25-29		9	0,2
30-34		12	0,2
35-39		1	0,0
50-54		1	0,0
70-74		1	0,0
80-84		1	0,0
	Totalt	4936	
99	Svar saknas	73	
	Har ej någon nära vän	133	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,17
	Standardavvikelse		3,85
	Medelvärde för >0		3,63
	Standardavvikelse		4,41

X256

NÄRA VÄNNER – ARBETSLÖSA

Hur många av Dina nära vänner är arbetslösa för närvarande? Variabeln är här kategoriindelad.

0		4058	82,6
1-4		757	15,4
5-9		62	1,3
10-14		19	0,4
15-19		5	0,1
20-24		7	0,1
30-34		2	0,0
50-54		2	0,0
70-74		1	0,0
	Totalt	4913	
99	Svar saknas	96	
	Har ej någon nära vän	133	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,44
	Standardavvikelse		2,08
	Medelvärde för >0		2,54
	Standardavvikelse		4,43

X257

NÄRA VÄNNER – BARNDOMSVÄNNER

Hur många av Dina nära vänner är barndomsvänner? Variabeln är här kategoriindelad.

0	2024	40,9
1-4	2345	47,4
5-9	358	7,2
10-14	137	2,8
15-19	30	0,6
20-24	22	0,4
25-29	7	0,1
30-34	12	0,2
40-44	1	0,0
50-54	5	0,1
70-74	1	0,0
90-94	1	0,0
97 Fler än 99 vänner	1	0,0
Totalt	4944	
99 Svar saknas	65	
Har ej någon nära vän	133	
	5142	
Medelvärde för alla		2,06
Standardavvikelse		4,19
Medelvärde för >0		3,48
Standardavvikelse		4,97

X258

NÄRA VÄNNER KÄNNER VARANDRA

Hur många av Dina nära vänner känner varandra?

1 Alla känner alla	1219	25,3
2 De flesta känner varandra	2339	48,5
3 Inte många känner varandra	1056	21,9
4 Ingen känner någon av de andra	213	4,4
Totalt	4827	
9 Svar saknas	66	
Har ingen eller en nära vän	249	
	5142	

X259

TRÄFFAR NÄRA VÄNNER, HUR OFTA

Hur ofta brukar Du träffa någon av dessa nära vänner (denne vän)?

1 Flera gånger i veckan	1928	38,7
2 Ungefär en gång i veckan	1369	27,5
3 1-3 gånger per månad	1247	25,0
4 Mer sällan	430	8,6
5 Aldrig	7	0,1
Totalt	4981	
9 Svar saknas	28	
Har ej någon nära vän	133	
	5142	

X260**TELEFONKONTAKT MED NÄRA VÄNNER, HUR OFTA**

Hur många av Dina nära vänner är släktingar?

1 Flera gånger i veckan	1992	40,0
2 Ungefär en gång i veckan	1589	31,9
3 1-3 gånger per månad	1001	20,1
4 Mer sällan	364	7,3
5 Aldrig	34	0,7
Totalt	4980	
9 Svar saknas	29	
Har ej någon nära vän	133	
	5142	

X261**IP:S UTBILDNINGÅR****Y131, U137,
V229, W538**

Hur många år har Din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från första klass och uppåt.)

0	9	0,2
1	2	0,0
2	1	0,0
3	4	0,1
4	14	0,3
5	19	0,4
6	132	2,6
7	381	7,4
8	272	5,3
9	398	7,8
10	320	6,2
11	671	13,1
12	877	17,1
13	472	9,2
14	381	7,4
15	356	6,9
16	300	5,8
17	237	4,6
18	124	2,4
19	61	1,2
20	49	1,0
21	16	0,3
22	13	0,3
23	8	0,2
24	7	0,1
25	6	0,1
27	3	0,1
28	1	0,0
30	1	0,0
Totalt	5135	
99 Svar saknas	7	
	5142	

X305**HÖGSTA UTBILDNING****Y165, jfr
U138, jfr
V230, jfr**

0 Ingen utb	36	0,7
-------------	----	-----

1	Folksk/motsv	644	12,5	W537
2	Grundsk	352	6,8	
3	Kort yrkutb	1785	34,7	
4	Teor gymn	597	11,6	
5	Postgymn	1113	21,6	
6	Univ.ex.	580	11,3	
7	Forskarutb	34	0,7	
	Totalt	5141		
	Ej aktuellt	1		
		5142		

X311	ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE			Y183, U478, V517, W293
	Ungefär hur många år har Du förvärvsarbetat sammanlagt? Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	98	2,0	
	1-4	561	11,5	
	5-9	534	10,9	
	10-14	556	11,4	
	15-19	498	10,2	
	20-24	493	10,1	
	25-29	535	10,9	
	30-34	511	10,5	
	35-39	372	7,6	
	40-44	382	7,8	
	45-49	218	4,5	
	50-54	113	2,3	
	55-59	16	0,3	
	60-64	2	0,0	
	Totalt	4889		
	88 Har aldrig förvärvsarbetat	210		
	99 Svar saknas	17		
	999 Arbetat >6 mån, under kontroll	26		
		5142		
	Medelvärde för alla		21,90	
	Standardavvikelse		14,25	

X312	ARBETAT 6 MÅNADER NÅGON GÅNG			
	Har Du någon gång haft ett arbete som varat minst 6 månader?			
	1 Ja	4687	95,1	
	2 Nej	217	4,4	
	99	23	0,5	
	Totalt	4927		
	9 Svar saknas	5		
	Ej aktuellt	210		
		5142		

X313	BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL			Y184, jfr U144
	Vilket år och vilken månad började Du Ditt första arbete som varade minst 6 månader? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.			
	35-39	11	0,2	
	40-44	159	3,4	

	45-49	247	5,3
	50-54	316	6,7
	55-59	336	7,2
	60-64	403	8,6
	65-69	402	8,6
	70-74	471	10,0
	75-79	465	9,9
	80-84	456	9,7
	85-89	523	11,2
	90-94	384	8,2
	95-99	491	10,5
	2000	24	0,5
	Totalt	4688	
	9999 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	450	
		5142	
X314	KVAR I FÖRSTA ARBETET		jfr Y185
	Har Du kvar i samma befattning på samma arbetsplats idag?		
	1 Ja	1141	26,5
	2 Nej	3172	73,5
	Totalt	4313	
	9 Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	822	
		5142	
X315	TID I FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER		Y186, jfr U478
	Totalt antal månader i förvärvsarbete fr.o.m. det första arbetet som varade minst 6 månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
	6-99	1000	22,1
	100-199	841	18,6
	200-299	805	17,8
	300-399	777	17,2
	400-499	672	14,9
	500-599	376	8,3
	600-699	49	1,1
	700-799	2	0,0
	Totalt	4522	
	995 Fler än 15 jobb	88	
	996 Telefonintervju	12	
	997 Aldrig arbetat >=6 mån	458	
	998 Född f 1925 el e 1965	38	
	999 Svar saknas	24	
		5142	
	Medelvärde för alla		261,05
	Standardavvikelse		166,50
X316	I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR		Y187
	Årtal då ip senast förvärvsarbetade, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
	52-59	5	0,1

60-69	6	0,1
70-79	33	0,7
80-89	132	2,8
90-99	1047	22,4
100 2000	3294	70,4
101 2001	165	3,5
Totalt	4682	
995 Fler än 15 jobb	13	
996 Telefonintervju	1	
997 Aldrig arbetat >=6 mån	441	
999 Svar saknas	5	
	5142	
Medelvärde för alla		98,35
Standardavvikelse		4,21

X319

ARBETSLÖS > 2 MÅNADER SENAST NÄR

**jfr Y190, jfr
U480**

Om Du någon gång fått gå arbetslös mer än 2 månader, när hände det (senaste gången)? Variabeln är här kategoriindelad.

50-54	2	0,7
55-59	5	1,6
60-64	3	1,0
65-69	8	2,6
70-74	7	2,3
75-79	12	3,9
80-84	23	7,6
85-89	44	14,5
90-94	39	12,8
95-99	103	33,9
2000	56	18,4
2001	2	0,7
Totalt	304	
9999 Svar saknas	347	
Ej aktuellt	4491	
	5142	

X322

ANSTÄLLNINGÅR, NUVARANDE ARBETE

**jfr Y193, jfr
U350, jfr
V400, jfr
W229**

Årtal då ip anställdes i sitt nuvarande arbete, enligt sysselsättningsbiografen.

51-59	11	0,4
60-69	157	5,1
70-79	416	13,4
80-89	649	20,9
90-99	1509	48,6
100 2000	366	11,8
Totalt	3108	
994 Ej anst vid intervjun	2001	
999 Svar saknas	33	
	5142	
Medelvärde för alla		89,80
Standardavvikelse		10,22

X323	SENIORITET, NUVARANDE ARBETSPLATS, MÅNADER	Y195
Antal månader som ip varit anställd på sin nuvarande arbetsplats, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
0	32	1,1
1-99	1784	59,4
100-199	644	21,5
200-299	291	9,7
300-399	196	6,5
400-499	47	1,6
500-599	7	0,2
Totalt	3001	
994 Ej anst vid intervjun	1662	
995 Fler än 15 jobb	19	
996 Telefonintervju	6	
997 Aldrig arbetat >=6 mån	441	
998 Född f 1925 el e 1965	7	
999 Svar saknas	6	
	5142	
Medelvärde för alla		104,64
Standardavvikelse		109,83

X324	SENIORITET, NUVARANDE ARBETE, MÅNADER	Y196
Antal månader som ip haft sitt nuvarande arbete, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
0	42	1,4
1-99	2109	70,0
100-199	522	17,3
200-299	214	7,1
300-399	106	3,5
400-499	18	0,6
500-599	2	0,1
Totalt	3013	
994 Ej anst vid intervjun	1662	
995 Fler än 15 jobb	15	
996 Telefonintervju	5	
997 Aldrig arbetat >=6 mån	441	
998 Född f 1925 el e 1965	3	
999 Svar saknas	3	
	5142	
Medelvärde för alla		78,05
Standardavvikelse		91,70

X325	ANTAL FÖRVÄRVSARBETEN, TOTALT	Y197
Totalt antal förvärvsarbeten fr.o.m. det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen.		
1	361	7,9
2	596	13,1
3	614	13,5
4	625	13,7
5	557	12,3
6	487	10,7
7	378	8,3

8	262	5,8
9	203	4,5
10	135	3,0
11	98	2,2
12	67	1,5
13	58	1,3
14	41	0,9
15	18	0,4
16	13	0,3
17	9	0,2
18	9	0,2
19	5	0,1
20	3	0,1
21	2	0,0
22	1	0,0
23	2	0,0
24	1	0,0
28	1	0,0
Totalt	4546	
95 Fler än 15 jobb	88	
96 Telefonintervju	4	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	458	
98 Född f 1925 el e 1965	38	
99 Svar saknas	8	

X326

ANTAL ARBETEN SOM ANSTÄLLD

Y198

Totalt antal arbeten som anställd fr.o.m. det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen.

0	47	1,0
1	403	8,9
2	635	14,0
3	619	13,6
4	622	13,7
5	560	12,3
6	470	10,3
7	354	7,8
8	252	5,5
9	177	3,9
10	123	2,7
11	84	1,8
12	60	1,3
13	50	1,1
14	34	0,7
15	17	0,4
16	10	0,2
17	8	0,2
18	6	0,1
19	5	0,1
20	5	0,1
22	2	0,0
23	2	0,0
24	1	0,0
Totalt	4546	

95	Fler än 15 jobb	88
96	Telefonintervju	4
97	Aldrig arbetat >=6 mån	458
98	Född f 1925 el e 1965	38
99	Svar saknas	8

X329

TID BORTA FRÅN FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER

Y202

Totalt antal månader utan förvärvsarbete sedan det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.

0	929	20,6
1-99	2780	61,5
100-199	568	12,6
200-299	157	3,5
300-399	52	1,2
400-499	22	0,5
500-599	8	0,2
600-699	1	0,0
Totalt	4517	
995 Fler än 15 jobb	88	
996 Telefonintervju	9	
997 Aldrig arbetat >=6 mån	458	
998 Född f 1925 el e 1965	38	
999 Svar saknas	32	
	5142	
Medelvärde för alla		56,37
Standardavvikelse		75,45

X336

SEI 25 ÅR

Y209

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

11 Ej fackl arb, varuprod	468	12,2
12 Ej fackl arb, tj prod	882	23,0
21 Facklärda arb, varuprod	581	15,2
22 Facklärda arb, tj prod	231	6,0
33 Lägre okval tjänstemän	394	10,3
35 Förmän (över arb)	58	1,5
36 Lägre tjänstemän	339	8,8
45 Arbetsled (över tjm)	58	1,5
46 Tjm på mellannivå	502	13,1
56 Högre tjm	153	4,0
57 Högre tjm led befattn*	4	0,1
79 Företagare	120	3,1
89 Lantbrukare	44	1,1
Totalt	3834	
90 Ej börjat arbeta vid 25 år	459	
91 Ej fyllt 25 vid intervjun	614	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	192	
99 Svar saknas	43	
	5142	

* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X341

AKTIVITETSTYP 25 ÅR

Y213

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

10 Anställd	2787	74,1
20 Företagare	108	2,9
30 Jordbrukare	41	1,1
41 Arbetslös	73	1,9
42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	174	4,6
43 Studerande	110	2,9
44 Värnpliktig	78	2,1
45 Föräldraledig	317	8,4
46 Hemarbetande	36	1,0
47 Pensionär	22	0,6
48 Annat	17	0,5
	3763	
49 Ej förvärvsarbetande, aktivitetstyp saknas	2	
90 Ej börjat arb vid 25 år	459	
91 Ej fyllt 25 vid intervjun	614	
95 Fler än 15 jobb	88	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	192	
99 Svar saknas	22	
	5142	

X342

ÅLDER VID SENASTE ARBETE 25 ÅR

Y214

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

14	1	0,0
16	1	0,0
17	6	0,2
18	20	0,5
19	32	0,9
20	44	1,2
21	69	1,8
22	127	3,4
23	140	3,7
24	306	8,1
25	3016	80,2
	3762	
90 Ej börjat arb vid 25 år	459	
91 Ej fyllt 25 vid intervjun	614	
95 Fler än 15 jobb	88	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	192	
99 Svar saknas	25	
	5142	
Medelvärde för alla		24,50
Standardavvikelse		1,26

X347	SEI 30 ÅR	Y215
	Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografien.	
	11 Ej fackl arb, varuprod	319 8,8
	12 Ej fackl arb, tj prod	753 20,8
	21 Facklärda arb, varuprod	464 12,8
	22 Facklärda arb, tj prod	179 4,9
	33 Lägre okval tjänstemän	317 8,8
	35 Förmän (över arb)	51 1,4
	36 Lägre tjänstemän	325 9,0
	45 Arbetsled (över tjm)	63 1,7
	46 Tjm på mellannivå	560 15,5
	56 Högre tjm	327 9,0
	57 Högre tjm led befattn*	24 0,7
	79 Företagare	185 5,1
	89 Lantbrukare	53 1,5
	Totalt	3620
	90 Ej börjat arbeta vid 30 år	179
	91 Ej fyllt 30 vid intervjun	1140
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	135
	99 Svar saknas	68
		5142
	* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.	

X352	AKTIVITETSTYP 30 ÅR	Y219
	Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografien.	
	10 Anställd	2629 73,4
	20 Företagare	185 5,2
	30 Jordbrukare	53 1,5
	41 Arbetslös	58 1,6
	42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	77 2,2
	43 Studerande	54 1,5
	44 Värnpliktig	91 2,5
	45 Föräldraledig	372 10,4
	46 Hemarbetande	36 1,0
	47 Pensionär	10 0,3
	48 Annat	16 0,4
		3581
	90 Ej börjat arb vid 30 år	180
	91 Ej fyllt 30 vid intervjun	1140
	95 Fler än 15 jobb	83
	96 Telefonintervju	2
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	135
	99 Svar saknas	21
		5142

X353	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 30 ÅR	Y220
------	--------------------------------	------

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

16	1	0,0
17	3	0,1
18	2	0,1
19	16	0,4
20	19	0,5
21	30	0,8
22	32	0,9
23	28	0,8
24	44	1,2
25	45	1,3
26	37	1,0
27	68	1,9
28	91	2,6
29	216	6,1
30	2935	82,3
	3567	
90 Ej börjat arb vid 30 år	180	
91 Ej fyllt 30 vid intervjun	1140	
95 Fler än 15 jobb	83	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	135	
99 Svar saknas	35	
	5142	
Medelvärde för alla		29,33
Standardavvikelse		1,95

X358

SEI 35 ÅR

Y221

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen

11 Ej fackl arb, varuprod	250	7,7
12 Ej fackl arb, tj prod	604	18,7
21 Facklärda arb, varuprod	377	11,7
22 Facklärda arb, tj prod	161	5,0
33 Lägre okval tjänstemän	266	8,2
35 Förmän (över arb)	63	2,0
36 Lägre tjänstemän	279	8,6
45 Arbetsled (över tjm)	75	2,3
46 Tjm på mellannivå	535	16,6
56 Högre tjm	307	9,5
57 Högre tjm led befattn*	44	1,4
79 Företagare	207	6,4
89 Lantbrukare	59	1,8
Totalt	3227	
90 Ej börjat arbeta vid 35 år	82	
91 Ej fyllt 35 vid intervjun	1651	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	101	
99 Svar saknas	81	
	5142	

* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X363	AKTIVITETSTYP 35 ÅR			Y225
	Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.			
	10 Anställd	2449	76,2	
	20 Företagare	234	7,3	
	30 Jordbrukare	61	1,9	
	41 Arbetslös	45	1,4	
	42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	53	1,6	
	43 Studerande	25	0,8	
	44 Värnpliktig	36	1,1	
	45 Föräldraledig	248	7,7	
	46 Hemarbetande	35	1,1	
	47 Pensionär	13	0,4	
	48 Annat	16	0,5	
		3215		
	49 Ej förvärvsarbetande, aktivitetstyp saknas	1		
	90 Ej börjat arb vid 35 år	82		
	91 Ej fyllt 35 vid intervjun	1651		
	95 Fler än 15 jobb	72		
	96 Telefonintervju	2		
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	101		
	99 Svar saknas	18		
		5142		
X364	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 35 ÅR			Y226
	Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.			
	17	1	0,0	
	18	1	0,0	
	19	5	0,2	
	20	10	0,3	
	21	17	0,5	
	22	15	0,5	
	23	12	0,4	
	24	22	0,7	
	25	18	0,6	
	26	11	0,3	
	27	21	0,7	
	28	21	0,7	
	29	24	0,7	
	30	25	0,8	
	31	28	0,9	
	32	30	0,9	
	33	46	1,4	
	34	121	3,8	
	35	2778	86,7	
		3206		

	90 Ej börjat arb vid 35 år	82	
	91 Ej fyllt 35 vid intervjun	1651	
	95 Fler än 15 jobb	72	
	96 Telefonintervju	2	
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	101	
	99 Svar saknas	28	
		5142	
	Medelvärde för alla		34,26
	Standardavvikelse		2,51
X369	SEI 40 ÅR		Y227
	Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	11 Ej fackl arb, varuprod	177	6,5
	12 Ej fackl arb, tj prod	543	19,8
	21 Facklärda arb, varuprod	273	10,0
	22 Facklärda arb, tj prod	141	5,1
	33 Lägre okval tjänstemän	215	7,8
	35 Förmän (över arb)	42	1,5
	36 Lägre tjänstemän	242	8,8
	45 Arbetsled (över tjm)	74	2,7
	46 Tjm på mellannivå	450	16,4
	56 Högre tjm	272	9,9
	57 Högre tjm led befattn*	53	1,9
	79 Företagare	205	7,5
	89 Lantbrukare	54	2,0
	Totalt	2741	
	90 Ej börjat arbeta vid 40 år	48	
	91 Ej fyllt 40 vid intervjun	2192	
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	76	
	99 Svar saknas	85	
		5142	
	* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.		
X374	AKTIVITETSTYP 40 ÅR		Y231
	Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	10 Anställd	2165	78,8
	20 Företagare	245	8,9
	30 Jordbrukare	59	2,1
	41 Arbetslös	32	1,2
	42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	37	1,3
	43 Studerande	32	1,2
	44 Värnpliktig	10	0,4
	45 Föräldraledig	109	4,0
	46 Hemarbetande	18	0,7
	47 Pensionär	21	0,8
	48 Annat	20	0,7
		2748	
	90 Ej börjat arb vid 40 år	48	

	91 Ej fyllt 40 vid intervjun	2192	
	95 Fler än 15 jobb	65	
	96 Telefonintervju	2	
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	76	
	99 Svar saknas	11	
		5142	
X375	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 40 ÅR		Y232
	Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	18	1	0,0
	19	3	0,1
	20	5	0,2
	21	8	0,3
	22	5	0,2
	23	6	0,2
	24	7	0,3
	25	5	0,2
	27	10	0,4
	28	8	0,3
	29	9	0,3
	30	10	0,4
	31	12	0,4
	32	7	0,3
	33	10	0,4
	34	6	0,2
	35	8	0,3
	36	14	0,5
	37	20	0,7
	38	19	0,7
	39	71	2,6
	40	2494	91,1
		2738	
	90 Ej börjat arb vid 40 år	48	
	91 Ej fyllt 40 vid intervjun	2192	
	95 Fler än 15 jobb	65	
	96 Telefonintervju	2	
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	76	
	99 Svar saknas	21	
		5142	
	Medelvärde för alla		39,39
	Standardavvikelse		2,69
X380	SEI 45 ÅR		Y233
	Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	11 Ej fackl arb, varuprod	149	6,4
	12 Ej fackl arb, tj prod	440	19,0
	21 Facklärda arb, varuprod	221	9,5
	22 Facklärda arb, tj prod	112	4,8
	33 Lägre okval tjänstemän	172	7,4

35 Förmän (över arb)	46	2,0
36 Lägre tjänstemän	212	9,1
45 Arbetsled (över tjm)	66	2,8
46 Tjm på mellannivå	364	15,7
56 Högre tjm	253	10,9
57 Högre tjm led befattn*	67	2,9
79 Företagare	173	7,5
89 Lantbrukare	44	1,9
Totalt	2319	
90 Ej börjat arbeta vid 45 år	23	
91 Ej fyllt 45 vid intervjun	2641	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	69	
99 Svar saknas	90	
	5142	

* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X385

AKTIVITETSTYP 45 ÅR

Y237

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

10 Anställd	1893	80,6
20 Företagare	223	9,5
30 Jordbrukare	49	2,1
41 Arbetslös	34	1,4
42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	19	0,8
43 Studerande	16	0,7
44 Värnpliktig	2	0,1
45 Föräldraledig	46	2,0
46 Hemarbetande	19	0,8
47 Pensionär	25	1,1
48 Annat	24	1,0
	2350	
90 Ej börjat arb vid 45 år	23	
91 Ej fyllt 45 vid intervjun	2641	
95 Fler än 15 jobb	49	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	69	
99 Svar saknas	8	
	5142	

X386

ÅLDER VID SENASTE ARBETE 45 ÅR

Y238

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

18	1	0,0
19	3	0,1
20	1	0,0
21	4	0,2
22	1	0,0
23	3	0,1
24	3	0,1
25	1	0,0

27	2	0,1
28	3	0,1
29	5	0,2
30	4	0,2
31	3	0,1
32	2	0,1
33	4	0,2
34	1	0,0
35	2	0,1
36	2	0,1
37	2	0,1
38	4	0,2
39	8	0,3
40	6	0,3
41	10	0,4
42	14	0,6
43	28	1,2
44	32	1,4
45	2189	93,6
	2338	
90 Ej börjat arb vid 45 år	23	
91 Ej fyllt 45 vid intervjun	2641	
95 Fler än 15 jobb	49	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	69	
99 Svar saknas	20	
	5142	
Medelvärde för alla		44,54
Standardavvikelse		2,60

X391

SEI 50 ÅR

Y239

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografien.

11 Ej fackl arb, varuprod	121	6,6
12 Ej fackl arb, tj prod	368	19,9
21 Facklärda arb, varuprod	175	9,5
22 Facklärda arb, tj prod	93	5,0
33 Lägre okval tjänstemän	130	7,0
35 Förmän (över arb)	40	2,2
36 Lägre tjänstemän	164	8,9
45 Arbetsled (över tjm)	59	3,2
46 Tjm på mellannivå	285	15,4
56 Högre tjm	207	11,2
57 Högre tjm led befattn*	61	3,3
79 Företagare	108	5,9
89 Lantbrukare	34	1,8
Totalt	1845	
90 Ej börjat arbeta vid 50 år	7	
91 Ej fyllt 50 vid intervjun	3132	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	65	
99 Svar saknas	93	

5142

* Denna kategori bör kontrolleras om den skall användas separat. Normalt slås den ihop med kategori 56.

X396

AKTIVITETSTYP 50 ÅR

Y243

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

10 Anställd	1542	81,7
20 Företagare	170	9,0
30 Jordbrukare	40	2,1
41 Arbetslös	25	1,3
42 Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	11	0,6
43 Studerande	4	0,2
45 Föräldraledig	27	1,4
46 Hemarbetande	24	1,3
47 Pensionär	34	1,8
48 Annat	11	0,6
	1888	
90 Ej börjat arb vid 50 år	7	
91 Ej fyllt 50 vid intervjun	3132	
95 Fler än 15 jobb	38	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	65	
99 Svar saknas	10	
	5142	

X397

ÅLDER VID SENASTE ARBETE 50 ÅR

Y244

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

18	1	0,1
19	1	0,1
21	1	0,1
22	1	0,1
23	2	0,1
25	1	0,1
27	1	0,1
28	2	0,1
29	4	0,2
30	3	0,2
31	1	0,1
32	1	0,1
35	1	0,1
37	1	0,1
38	2	0,1
39	4	0,2
40	1	0,1
41	4	0,2
42	2	0,1
43	8	0,4
44	8	0,4

45	8	0,4
46	6	0,3
47	5	0,3
48	18	1,0
49	26	1,4
50	1770	94,0
	1883	
90 Ej börjat arb vid 50 år	7	
91 Ej fyllt 50 vid intervjun	3132	
95 Fler än 15 jobb	38	
96 Telefonintervju	2	
97 Aldrig arbetat >=6 mån	65	
99 Svar saknas	15	
	5142	
Medelvärde för alla		49,55
Standardavvikelse		2,66

X402	SEI FÖRSTA ARBETE	Y245
	Socioekonomisk grupp (SEI) för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen.	
	11 Ej fackl arb, varuprod	526 10,2
	12 Ej fackl arb, tj prod	933 18,2
	21 Facklärda arb, varuprod	404 7,9
	22 Facklärda arb, tj prod	157 3,1
	33 Lägre okval tjänstemän	349 6,8
	35 Förmän (över arb)	13 0,3
	36 Lägre tjänstemän	198 3,9
	45 Arbetsled (över tjm)	36 0,7
	46 Tjm på mellannivå	312 6,1
	56 Högre tjm	141 2,7
	57 Högre tjm led befattn	7 0,1
	60 Fritt yrke, akadem	7 0,1
	71 Ensamföretagare	20 0,4
	72 Företagare, 1-9 anst	9 0,2
	73 Föret, 10-19 anst	2 0,0
	74 Företagare, 20+ anst	1 0,0
	79 Föret, okänd stkl	6 0,1
	87 Lantbr, 21-100 ha åker	4 0,1
	89 Lantbr, okänd stkl	2 0,0
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	444 8,6
	98 Född f 1925 el e 1965	1567 30,5
	Totalt	5138
	99 Svar saknas	4
		5142

X403	NYK80 FÖRSTA ARBETE	Y246
	Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning) för ip:s första arbete som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.	

X404	NYK85 FÖRSTA ARBETE	
	Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning) för ip:s första arbete som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i	

X405	EGP FÖRSTA ARBETE	Y247
	Klass (EGP) för ip:s första arbete som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografin.	
	1 Ia Fria akad yrken	7 0,2
	2 Ib Högre tjänstemän	149 4,8
	3 II Tjänstemän på mellannivå	327 10,5
	4 IIIa Lägre tjänstemän	333 10,6
	5 IIIb Biträdespersonal	773 24,7
	6 IVa Små arbetsgivare	17 0,5
	7 IVb Egenföretagare	20 0,6
	8 IVc Egenföretagare bönder	4 0,1
	9 IVd Egenföret småbruk	2 0,1
	10 Vs Förmän	36 1,2
	11 Vj Förmän primär sektor	2 0,1
	12 VIs Kval arbetare	401 12,8
	13 VIj Kval arb prim sekt	9 0,3
	14 VIIs Okval arbetare	958 30,6
	15 VIIj Okval arb prim sekt	89 2,8
	Totalt	3127
	97 Aldrig arbetat >=6 mån	444
	98 Född	1567
	99 Ej kodningsbar	4
		5142
X412	SEI NUVARANDE ARBETE	Y251
	Socioekonomisk grupp (SEI) för ip:s nuvarande arbete.	
	11 Ej fackl arb, varuprod	202 5,7
	12 Ej fackl arb, tj prod	562 15,9
	21 Facklärda arb, varuprod	362 10,3
	22 Facklärda arb, tj prod	219 6,2
	33 Lägre okval tjänstemän	166 4,7
	35 Förmän (över arb)	59 1,7
	36 Lägre tjänstemän	287 8,1
	45 Arbetsled (över tjm)	53 1,5
	46 Tjm på mellannivå	685 19,4
	56 Högre tjm	457 12,9
	57 Högre tjm led befattn	89 2,5
	79 Företagare	348 9,9
	89 Lantbrukare	41 1,2
	Totalt	3530
	99 Svar saknas	10
	93 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602
		5142
X413	NYK80 NUVARANDE ARBETE	Y252
	Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning) för ip:s nuvarande arbete.	
	0 Vetenskapligt- och konstnärligt arbete	0 0,0

1	Arkitekt	38	1,1
2	Elingenjör	82	2,3
3	Mekanikingenjör	62	1,8
4	Kemiingenjör	14	0,4
5	Gruvingenjör	3	0,1
6	Övr ingenjör	34	1,0
7	Lantmätare	5	0,1
8	Tekn biträde	1	0,0
9	Ej spec tekn	60	1,7
11	Kemist	11	0,3
13	Geolog	1	0,0
14	Laborant	11	0,3
21	Veterinär	1	0,0
22	Biolog	5	0,1
23	Jordbr forskare	6	0,2
24	Skogsbr forskare	1	0,0
31	Läkare	23	0,7
32	Tandläkare	5	0,1
40	Sjuksköterska	72	2,0
41	Barnmorska	7	0,2
42	Skötare inom psyk	18	0,5
43	Sjukvårdsbiträde	169	4,8
44	Tandsköterska	17	0,5
46	Farmaceuter	6	0,2
47	Sjukgymnast	32	0,9
48	Övr sjukvårdsarb	8	0,2
50	Skolledare	11	0,3
51	Högskoleledare	35	1,0
52	Teorilärare	47	1,3
53	Klasslärare	45	1,3
54	Övningslärare	26	0,7
55	Yrkeslärare	8	0,2
56	Förskollärare	50	1,4
57	Utbkonsulent	9	0,3
58	Övr ped arb	27	0,8
61	Präst	7	0,2
68	Övr religiöst arbete	3	0,1
72	Åklagare	3	0,1
73	Praktiserande jurister m.fl	3	0,1
74	Jur ombudsman	4	0,1
78	Övr juridisk arb	0	0,0
81	Bildkonstnär	25	0,7
82	Formgivare	12	0,3
83	Dekoratör	3	0,1
84	Författare	1	0,0
85	Journalist	15	0,4
86	Scenkonstnär	8	0,2
87	Musiker	6	0,2
88	Övr konst arb	4	0,1
91	Revisor	10	0,3
92	Social tjm	52	1,5
93	Bibliotekarie	10	0,3
94	Ekonom	62	1,8
95	Psykolog	5	0,1

96	Personalman	35	1,0
97	Systemman	73	2,1
98	Övrigt	7	0,2
101	Allm samhällsadm arb	48	1,4
111	Företagsledare	41	1,2
118	Övr företagsadm	129	3,7
201	Bokförare	43	1,2
203	Bankkassör	2	0,1
204	Butikskassör	23	0,7
208	Inkasserare	3	0,1
290	Sekreterare	153	4,3
291	Dataoperatör	4	0,1
292	Banktjänsteman	21	0,6
293	Resebyråtjm	12	0,3
294	Speditör	6	0,2
295	Fastighetsförvaltn	24	0,7
296	Försäkringstjm	5	0,1
297	Försäkr kass tjm	6	0,2
298	Kalkylator	2	0,1
301	Partihandlare	18	0,5
302	Detaljhandlare	32	0,9
309	Ej spec kommersiellt arb	1	0,0
311	Försäkrings säljare	6	0,2
312	Mäklare	5	0,1
313	Reklamman	41	1,2
331	Försäljare	128	3,6
332	Affärsföreståndare	11	0,3
333	Affärsbiträde	79	2,2
338	Bensinförsäljare	3	0,1
401	Lant-, skogs-, och trädgårdsbrukare	41	1,2
402	Lantbruksbefäl	3	0,1
403	Skogsbefäl	2	0,1
404	Trädgårdsbefäl	0	0,0
405	Husdjursuppfödare	1	0,0
407	Renägare	0	0,0
409	Ej spec lantbruks arb	1	0,0
411	Lantarbetare	2	0,1
412	Trädgårdsarbetare	12	0,3
418	Övr jordbruksarb	4	0,1
421	Jägare	0	0,0
431	Fiskare	3	0,1
432	Fiskodlare	1	0,0
441	Skogsarbetare	9	0,3
501	Gruvbrytare	0	0,0
502	Brunn-, diamantborrare	0	0,0
503	Anrikningsarbetare	0	0,0
504	Övr gruvarbetare	18	0,5
509	Ej spec gruvarb	1	0,0
601	Fartygsbefäl	3	0,1
602	Lotsar	0	0,0
603	Maskinbefäl	1	0,0
611	Däcksmanskap	4	0,1
621	Flygförare	1	0,0
631	Lokförare	2	0,1

632	Järnvägsexp	6	0,2
633	Fordonsförare	108	3,1
635	Varubud	4	0,1
636	Vägtrafikass	2	0,1
639	Ej spec transport arb	0	0,0
641	Hamntrafikbefäl	0	0,0
642	Flygtrafikbefäl	4	0,1
643	Trafikbefäl	3	0,1
644	Vägtrafikbefäl	8	0,2
651	Postassistenter	8	0,2
653	Telefonist	17	0,5
655	Teleexpeditör	1	0,0
661	Postiljon	19	0,5
662	Kontorsbud	17	0,5
671	Fyrvaktare	0	0,0
678	Banbiträden	2	0,1
701	Textilarbetare	11	0,3
711	Skräddare	6	0,2
712	Körsnärer	0	0,0
713	Modister, hattmakare	0	0,0
714	Tapetserare	1	0,0
715	Tillskärare	1	0,0
718	Övr sömnadsarbete	0	0,0
719	Ej spec tillverk arbete	0	0,0
731	Metallugnsarbetare	6	0,2
732	Härdare	1	0,0
733	Valsare	0	0,0
735	Smed	2	0,1
736	Gjuteriarbetare	4	0,1
737	Tråddragare	2	0,1
741	Finmekaniker	8	0,2
742	Urmakare	1	0,0
743	Optiker	3	0,1
744	Tandtekniker	2	0,1
745	Guld- silversmeder	3	0,1
750	Verkstadsmekaniker	75	2,1
751	Maskinmontör	80	2,3
753	Plåtslagare	28	0,8
754	Rörarbetare	19	0,5
755	Svetsare	10	0,3
757	Metalliserare	1	0,0
761	Elektriker	49	1,4
764	Telemontör	28	0,8
765	Inspelningsmekaniker	2	0,1
766	Telereparatör	4	0,1
769	Glasmästeriarb	0	0,0
771	Byggnadsträarb	35	1,0
772	Snickare	39	1,1
773	Skiktrräskivearbetare	2	0,1
774	Sågare	7	0,2
778	Övr träarbete	1	0,0
781	Målare	12	0,3
791	Murare	11	0,3
793	Betongarbetare	19	0,5

794	Isoleringsmontörer	1	0,0
795	Glasmästeriarb	0	0,0
797	Rörläggare	3	0,1
801	Typograf	12	0,3
806	Bokbinderiarb	4	0,1
808	Övr grafiskt arb	0	0,0
811	Glashyttarbetare	0	0,0
812	Formare	0	0,0
813	Ugnsskötare (glas, keramik)	1	0,0
814	Dekoratör	0	0,0
819	Ej spec form arb	0	0,0
821	Kvarnarbetare	2	0,1
822	Bagare	15	0,4
824	Bryggeriarbetare	1	0,0
825	Konservarbetare	0	0,0
826	Slakteriarbetare	9	0,3
827	Mejeriarbetare	1	0,0
828	Övr livsmedelarb	4	0,1
831	Kemiska processarb	3	0,1
834	Cellulosaarb	1	0,0
836	Pappersarbetare	7	0,2
838	Övr kem tekn arb	6	0,2
839	Ej spec kem arb	3	0,1
841	Tobaksarbetare	0	0,0
850	Korgmakeriarbetare	0	0,0
851	Gummivaruarbetare	5	0,1
852	Plastvaruarbetare	3	0,1
853	Garvare	0	0,0
854	Fotolab arbetare	2	0,1
856	Stenhuggare	2	0,1
857	Pappersvaruarb	2	0,1
858	Övr tillverkn arb	8	0,2
861	Grovarbetare	6	0,2
871	Driftsmaskinist	5	0,1
872	Kranförare	1	0,0
874	Maskinförare	4	0,1
875	Truckförare	9	0,3
876	Smörjare	0	0,0
881	Paketerare	13	0,4
882	Stuveriarbetare	2	0,1
883	Lagerarbetare	36	1,0
888	Flyttkarlar	1	0,0
901	Brandman	2	0,1
902	Polis	16	0,5
903	Tullman	0	0,0
904	Vårdare	4	0,1
908	Övr bevaknings-, skyddsarbete	13	0,4
911	Storköksförest	21	0,6
912	Kock	33	0,9
913	Köksbiträde	33	0,9
914	Barnskötare	36	1,0
915	Hemvårdare	85	2,4
916	Hotellportierer	2	0,1
917	Purser	8	0,2

918	Övr hush arb	4	0,1
921	Hovmästare	27	0,8
931	Fastighetsarb	30	0,9
932	Städare	71	2,0
933	Skorstensfejare	0	0,0
941	Frisör	17	0,5
942	Badpersonal	1	0,0
943	Tvättare	2	0,1
944	Pressare	0	0,0
945	Sportledare	7	0,2
946	Fotografer	7	0,2
947	Begravn byrå förstå	0	0,0
948	Övr servicearb	4	0,1
981	Militärt arbete	7	0,2
	Totalt	3527	
999	Svar saknas	13	
993	Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
		5142	

X414**NYK85 NUVARANDE ARBETE**

Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning) för ip:s nuvarande arbete. Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

99999	Svar saknas	13
99993	Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602

X415**EGP NUVARANDE ARBETE****Y253**

Klass (EGP) för ip:s nuvarande arbete.

1 Ia	Fria akad yrken	13	0,4
2 Ib	Högre tjänstemän	579	16,4
3 II	Tjänstemän på mellannivå	703	19,9
4 IIIa	Lägre tjänstemän	505	14,3
5 IIIb	Biträdespersonal	322	9,1
6 IVa	Små arbetsgivare	151	4,3
7 IVb	Egenföretagare	158	4,5
8 IVc	Egenföretagare bönder	21	0,6
9 IVd	Egenföret småbruk	8	0,2
10 Vs	Förmän	82	2,3
11 Vj	Förmän primär sektor	5	0,1
12 VIs	Kval arbetare	354	10,0
13 VIj	Kval arb prim sekt	5	0,1
14 VIIs	Okval arbetare	610	17,3
15 VIIj	Okval arb prim sekt	11	0,3
	Totalt	3527	
99	Svar saknas	13	
93	Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
		5142	

X416**SNI NUVARANDE ARBETE****Y254, jfr
U349, jfr
V399, jfr**

Arbetsplatsens näringsgren enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI) för ip:s nuvarande arbete. Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor 1977:9, Svensk standard för

näringsgrensindelning, Andra utgåvan av 1969 års standard.

W228

991 Företagare	348
992 Jordbrukare	41
993 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602
999 Svar saknas	195

X417

ARBETSPLATZSTORLEK NUVARANDE ARBETE

jfr Y255

Antal anställda på ip:s nuvarande arbetsplats. Tabellen gäller för anställda.

1 Bara ip (arbetar ensam)	51	1,7
2 2-9 anställda	533	17,3
3 10-19	419	13,6
4 20 -49	607	19,7
5 50-99	391	12,7
6 100-499	563	18,2
7 500-999	187	6,1
8 1000 eller fler anställda	338	10,9
Totalt	3089	
99 Svar saknas	62	
91 Företagare	348	
92 Jordbrukare	41	
93 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
	5142	

X418

SEKTORTILLHÖRIGHET NUVARANDE ARBETE

Y256

Sektortillhörighet (privat/offentlig) för ip:s nuvarande arbete. Tabellen gäller för anställda.

1 Offentlig	1264	40,6
2 Privat	1850	59,4
Totalt	3114	
99 Svar saknas	37	
91 Företagare	348	
92 Jordbrukare	41	
93 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
	5142	

X419

FAST ANSTÄLLD NUVARANDE ARBETE

Anställningsform, räknat vid nuvarande arbete. Tabellen gäller för anställda.

1 Fast anställning	2388	76,7
2 Tidsbegränsad anställning	461	14,8
3 Först tidsbegränsad, sedan fast anställning	264	8,5
Totalt	3113	
91 Företagare	348	
92 Jordbrukare	41	
93 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
99 Svar saknas	38	
	5142	

X420	REGULJÄR ANSTÄLLNING		
	Reguljär tidsbegränsad anställning eller arbetsmarknadspolitisk (AMS-) åtgärd. Tabellen gäller personer med tidsbegränsad anställning.		
	1 Reguljär anställning	675	95,9
	2 AMS-åtgärd	29	4,1
	Totalt		
	90 Fast anställda	2388	
	91 Företagare	348	
	92 Jordbrukare	41	
	93 Ej förvärvsarbetande vid intervjun	1602	
	99 Svar saknas	59	
X435	ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND		Y257
	Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Är det...		
	1 Gott	3766	73,4
	2 Dåligt	278	5,4
	3 Något däremellan	1090	21,2
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X436	PROMENERA 100 M		Y258, U160, V235, W101
	Kan Du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?		
	1 Ja	4749	92,5
	2 Nej	386	7,5
	Totalt	5135	
	9 Svar saknas	7	
		5142	
X437	SPRINGA 100 M		Y259, U161, V236, W102
	Kan Du springa 100 meter utan större besvär?		
	1 Ja	4142	80,7
	2 Nej	990	19,3
	Totalt	5132	
	9 Svar saknas	10	
		5142	
X438	GÅ I TRAPPOR		Y260, U162, V237, W103
	Kan Du gå uppför och nedför trappor utan besvär?		
	1 Ja	4613	89,9
	2 Nej	521	10,1
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	

X439	VRIDA VATTENKRAN			Y261
	Kan Du vrida på och av en vattenkran utan besvär?			
	1 Ja	4939	96,3	
	2 Nej	190	3,7	
	Totalt	5129		
	9 Svar saknas	13		
		5142		
X440	LÄNGD I CM			Y262
	Hur lång är Du?			
	140	1	0,0	
	143	1	0,0	
	144	1	0,0	
	145	1	0,0	
	147	2	0,0	
	148	2	0,0	
	149	2	0,0	
	150	19	0,4	
	151	2	0,0	
	152	16	0,3	
	153	14	0,3	
	154	26	0,5	
	155	33	0,6	
	156	52	1,0	
	157	42	0,8	
	158	100	2,0	
	159	55	1,1	
	160	189	3,7	
	161	82	1,6	
	162	167	3,3	
	163	173	3,4	
	164	156	3,0	
	165	209	4,1	
	166	104	2,0	
	167	238	4,6	
	168	248	4,8	
	169	118	2,3	
	170	275	5,4	
	171	85	1,7	
	172	196	3,8	
	173	168	3,3	
	174	169	3,3	
	175	195	3,8	
	176	208	4,1	
	177	93	1,8	
	178	234	4,6	
	179	103	2,0	

180	282	5,5
181	92	1,8
182	177	3,5
183	144	2,8
184	93	1,8
185	103	2,0
186	96	1,9
187	81	1,6
188	49	1,0
189	49	1,0
190	59	1,2
191	18	0,4
192	19	0,4
193	30	0,6
194	9	0,2
195	12	0,2
196	9	0,2
197	8	0,2
198	3	0,1
199	5	0,1
200	3	0,1
201	2	0,0
204	1	0,0
210	1	0,0
Totalt	5124	
999 Svar saknas	18	
	5142	
Medelvärde		172,49
Standardavvikelse		9,45

X441

VIKT I KG

Y263

Hur mycket väger Du?

37	1	0,0
40	4	0,1
41	1	0,0
42	1	0,0
43	1	0,0
44	1	0,0
45	9	0,2
46	3	0,1
47	8	0,2
48	15	0,3
49	16	0,3
50	50	1,0
51	14	0,3
52	49	1,0
53	55	1,1
54	48	0,9
55	98	1,9
56	58	1,1

57	75	1,5
58	96	1,9
59	60	1,2
60	217	4,3
61	64	1,3
62	116	2,3
63	123	2,4
64	96	1,9
65	228	4,5
66	65	1,3
67	124	2,4
68	153	3,0
69	72	1,4
70	256	5,1
71	55	1,1
72	163	3,2
73	114	2,3
74	111	2,2
75	260	5,1
76	91	1,8
77	90	1,8
78	150	3,0
79	85	1,7
80	285	5,6
81	44	0,9
82	124	2,4
83	98	1,9
84	74	1,5
85	179	3,5
86	59	1,2
87	64	1,3
88	58	1,1
89	46	0,9
90	155	3,1
91	16	0,3
92	53	1,0
93	48	0,9
94	36	0,7
95	70	1,4
96	23	0,5
97	33	0,7
98	33	0,7
99	6	0,1
100	96	1,9
101	5	0,1
102	14	0,3
103	12	0,2
104	14	0,3
105	25	0,5
106	7	0,1
107	4	0,1

108	6	0,1	
109	4	0,1	
110	30	0,6	
111	1	0,0	
112	4	0,1	
113	2	0,0	
114	1	0,0	
115	8	0,2	
116	1	0,0	
118	4	0,1	
119	1	0,0	
120	9	0,2	
121	1	0,0	
122	2	0,0	
125	2	0,0	
127	1	0,0	
128	1	0,0	
129	1	0,0	
130	2	0,0	
132	2	0,0	
135	2	0,0	
140	1	0,0	
142	1	0,0	
143	1	0,0	
Totalt	5065		
999 Svar saknas	77		
	5142		
Medelvärde		74,42	
Standardavvikelse		13,89	
X442	DIGITALIS ELLER ANDRA HJÄRT/KÄRLMEDICINER		jfr Y271/Y272, jfr U174/U175, jfr V941/V942, jfr W977/W978
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt digitalis eller andra hjärt/kärlmediciner?		
	1 Ja	274	5,3
	2 Nej	4860	94,7
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X443	BLODTRYCKSSÄNKANDE		Y274
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt blodtryckssänkande medicin?		
	1 Ja	520	10,1
	2 Nej	4615	89,9
	Totalt	5135	
	9 Svar saknas	7	
		5142	
X444	LOSEC ELLER ANNAN MAGSÅRSMEDICIN		
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt Losec eller annan magsårsmedicin?		

	1 Ja	277	5,4	
	2 Nej	4856	94,6	
	Totalt	5133		
	9 Svar saknas	9		
		5142		
X445	LUGNANDE MEDEL			jfr Y268, jfr U171, jfr V246, jfr W112
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt lugnande medel såsom Stesolid, Sobril, Temesta, Xanor eller liknande?			
	1 Ja	170	3,3	
	2 Nej	4964	96,7	
	Totalt	5134		
	9 Svar saknas	8		
		5142		
X446	ANTIDEPRESSIVA MEDEL			
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt antidepressiva medel såsom Cipramil, Fontex eller liknande?			
	1 Ja	171	3,3	
	2 Nej	4960	96,7	
	Totalt	5131		
	9 Svar saknas	11		
		5142		
X447	SÖMNMEDEL			Y269, U172, V247, W113
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt sömnmedel?			
	1 Ja	210	4,1	
	2 Nej	4924	95,9	
	Totalt	5134		
	9 Svar saknas	8		
		5142		
X448	DIABETESMEDICIN			Y270, U173, V945, W981
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt diabetesmedicin?			
	1 Ja	144	2,8	
	2 Nej	4974	97,2	
	Totalt	5118		
	9 Svar saknas	24		
		5142		
X449	HORMONSUBSTITUTIONSPREPARAT			
	<i>Till kvinnor över 50 år:</i> Har Du under de senaste 14 dagarna använt hormonsubstitutionspreparat (hormonbehandling)?			
	1 Ja	292	29,5	
	2 Nej	698	70,5	
	Totalt	990		

	9 Svar saknas	48	
	Ej aktuellt	4104	
		5142	
X450	P-PILLER		Y275, U176, V248, W114
	<i>Till kvinnor under 60 år:</i> Har Du under de senaste 14 dagarna använt p-piller?		
	1 Ja	333	17,6
	2 Nej	1556	82,4
	Totalt	1889	
	9 Svar saknas	158	
	Ej aktuellt	3095	
		5142	
X451	TAGIT ANNAN MEDICIN		Jfr Y276, jfr U177, jfr V249, jfr W115
	Har Du under de senaste 14 dagarna använt någon annan medicin?		
	1 Ja	1467	29,0
	2 Nej	3585	71,0
	Totalt	5052	
	9 Svar saknas	90	
		5142	
X452	HUVUDVÄRK		Y277, U190, V257, W120
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft huvudvärk, migrän?		
	1 Nej	2447	47,7
	2 Ja, lätt	2051	40,0
	3 Ja, svår	629	12,3
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X453	FÖRKYLNING		Y278, U191, V258, W121
	Har Du under de senaste tolv månaderna varit förkyld eller haft influensa?		
	1 Nej	1742	33,9
	2 Ja, lätt	2568	50,0
	3 Ja, svår	824	16,0
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X454	SYNBESVÄR		Y279, U192, V259, W122
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft synbesvär/ögonsjukdomar som ej påtagligt avhjälpas av glasögon?		
	1 Nej	4754	92,9
	2 Ja, lätt	235	4,6
	3 Ja, svår	128	2,5
	Totalt	5117	

	9 Svar saknas	25	
		5142	
X455	HÖRSELNEDSÄTTNING		Y280, U193, V260, W123
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft hörselnedsättning?		
	1 Nej	4375	85,3
	2 Ja, lätt	572	11,2
	3 Ja, svår	181	3,5
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X456	BRÖSTVÄRK		Y281, U194, V261, W124
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft smärtor eller värk i bröstet?		
	1 Nej	4716	91,9
	2 Ja, lätt	301	5,9
	3 Ja, svår	113	2,2
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X457	LUFTRÖRSKATARR		Y282, U195, V262, W125
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft kronisk luftrörskatarr (astma)?		
	1 Nej	4830	94,2
	2 Ja, lätt	219	4,3
	3 Ja, svår	81	1,6
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X458	STRUMA		Y283, U196, V263, W126
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft förstoring av sköldkörteln (struma)?		
	1 Nej	5008	97,6
	2 Ja, lätt	92	1,8
	3 Ja, svår	29	0,6
	Totalt	5129	
	9 Svar saknas	13	
		5142	
X459	TUBERKULOS		Y284, U197, V264, W127
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft tuberkulos (alla former)?		
	1 Nej	5116	99,8
	2 Ja, lätt	7	0,1
	3 Ja, svår	4	0,1
	Totalt	5127	

	9 Svar saknas	15	
		5142	
X460	VÄRK I SKULDROR/AXLAR		Y285, U198, V265, W128
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft värk i skuldror eller axlar?		
	1 Nej	3316	64,7
	2 Ja, lätt	1163	22,7
	3 Ja, svår	649	12,7
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X461	HJÄRTINFARKT		Y286, U199, V266, W129
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft propp i hjärtat, hjärtinfarkt?		
	1 Nej	5079	99,0
	2 Ja, lätt	29	0,6
	3 Ja, svår	22	0,4
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X462	STROKE		
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft propp i hjärnan, stroke?		
	1 Nej	5083	99,1
	2 Ja, lätt	26	0,5
	3 Ja, svår	18	0,4
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X463	HJÄRTSVAGHET		Y287, U200, V267, W130
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft hjärtsvaghet?		
	1 Nej	4996	97,4
	2 Ja, lätt	98	1,9
	3 Ja, svår	35	0,7
	Totalt	5129	
	9 Svar saknas	13	
		5142	
X464	HÖGT BLODTRYCK		Y288, U201, V268, W131
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft högt blodtryck?		
	1 Nej	4610	89,9
	2 Ja, lätt	405	7,9
	3 Ja, svår	114	2,2
	Totalt	5129	

	9 Svar saknas	13	
		5142	
X465	MAGONT		Y289, U202, V269, W132
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft magont, magvärk?		
	1 Nej	3927	76,5
	2 Ja, lätt	854	16,6
	3 Ja, svår	352	6,9
	Totalt	5133	
	9 Svar saknas	9	
		5142	
X466	MAGSÅR		Y290, U203, V270, W133
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft magsår?		
	1 Nej	4983	97,2
	2 Ja, lätt	80	1,6
	3 Ja, svår	63	1,2
	Totalt	5126	
	9 Svar saknas	16	
		5142	
X467	VÄRK I RYGG/HÖFTER		Y291, U204, V271, W134
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias?		
	1 Nej	3133	61,1
	2 Ja, lätt	1232	24,0
	3 Ja, svår	766	14,9
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X468	GALLBESVÄR		Y292, U205, V272, W135
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft gallbesvär eller gallsten?		
	1 Nej	5005	97,6
	2 Ja, lätt	77	1,5
	3 Ja, svår	46	0,9
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	

X469	NJURBESVÄR	Y293, U206, V273, W136
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft njurbesvär eller njursten?	
	1 Nej	5032 98,1
	2 Ja, lätt	48 0,9
	3 Ja, svår	51 1,0
	Totalt	5131
	9 Svar saknas	11
		5142
X470	HEMORROJDER	Y294, U207, V274, W137
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft hemorrojder, smärtor i ändtarmen?	
	1 Nej	4857 94,7
	2 Ja, lätt	210 4,1
	3 Ja, svår	61 1,2
	Totalt	5128
	9 Svar saknas	14
		5142
X471	URINERINGSBESVÄR	Y295, U208, V275, W138
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft blåskatarr, besvär med vattenkastning? <i>För män:</i> prostata?	
	1 Nej	4864 94,9
	2 Ja, lätt	191 3,7
	3 Ja, svår	71 1,4
	Totalt	5126
	9 Svar saknas	16
		5142
X472	MENSTRUATIONSBESVÄR	Y296, jfr U209, jfr V276, jfr W139
	<i>Till kvinnor födda 1940 och senare:</i> har Du under de senaste tolv månaderna haft menstruationsbesvär?	
	1 Nej	1644 80,5
	2 Ja, lätt	251 12,3
	3 Ja, svår	146 7,2
	Totalt	2041
	9 Svar saknas	69
	Ej aktuellt	3032
		5142
X473	GRAVIDITETSKOMPLIKATION	Y297, jfr U210, jfr V278, jfr W141
	<i>Till kvinnor födda 1940 och senare:</i> har Du under de senaste tolv månaderna haft komplikationer vid graviditet?	
	1 Nej	1956 96,7
	2 Ja, lätt	23 1,1
	3 Ja, svår	43 2,1
	Totalt	2022
	9 Svar saknas	88

	Ej aktuellt	3032	
		5142	
X474	UNDERLIVSBESVÄR		Y298, U211, V277, W140
	<i>Till alla kvinnor:</i> har Du under de senaste tolv månaderna haft andra underlivsbesvär (flytningar, smärtor, framfall m.m.)?		
	1 Nej	2320	93,0
	2 Ja, lätt	119	4,8
	3 Ja, svår	56	2,2
	Totalt	2495	
	9 Svar saknas	45	
	Ej aktuellt	2602	
		5142	
X475	LJUMSKBRÅCK		Y299, U212, V279, W142
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft ljumskbråck?		
	1 Nej	5054	98,7
	2 Ja, lätt	44	0,9
	2 Ja, svår	25	0,5
	Totalt	5123	
	9 Svar saknas	19	
		5142	
X476	ÅDERBRÅCK		Y300, U213, V280, W143
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft åderbråck, bensår?		
	1 Nej	4845	94,5
	2 Ja, lätt	220	4,3
	3 Ja, svår	62	1,2
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X477	BENSVULLNAD		Y301, U214, V281, W144
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft bensvullnad, svullna ben?		
	1 Nej	4721	92,0
	2 Ja, lätt	321	6,3
	3 Ja, svår	87	1,7
	Totalt	5129	
	9 Svar saknas	13	
		5142	
X478	LEDVÄRK		Y302, U215, V282, W145
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft värk, smärtor i händer, armbågar, ben eller knän?		
	1 Nej	3651	71,2
	2 Ja, lätt	933	18,2

	3	Ja, svår	545	10,6
		Totalt	5129	
	9	Svar saknas	13	
			5142	
X479		ALLMÄN TRÖTTTHET		Y303, U216, V283, W146
		Har Du under de senaste tolv månaderna varit allmänt trött?		
	1	Nej	3516	68,6
	2	Ja, lätt	1234	24,1
	3	Ja, svår	372	7,3
		Totalt	5122	
	9	Svar saknas	20	
			5142	
X480		SÖMNBESVÄR		Y304, U217, V284, W147
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft sömnbesvär?		
	1	Nej	4152	81,0
	2	Ja, lätt	699	13,6
	3	Ja, svår	278	5,4
		Totalt	5129	
	9	Svar saknas	13	
			5142	
X481		NERVÖSA BESVÄR		Y305, U218, V285, W148
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)?		
	1	Nej	4433	86,4
	2	Ja, lätt	480	9,4
	3	Ja, svår	216	4,2
		Totalt	5129	
	9	Svar saknas	13	
			5142	
X482		DEPRESSIONER		Y306, U219, V286, W149
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft depression eller varit djupt nedstämd?		
	1	Nej	4658	90,8
	2	Ja, lätt	300	5,8
	3	Ja, svår	174	3,4
		Totalt	5132	
	9	Svar saknas	10	
			5142	
X483		PSYKISK SJUKDOM		Y307, U220, V287, W150
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft psykisk sjukdom?		
	1	Nej	5054	98,5
	2	Ja, lätt	35	0,7

	3	Ja, svår	41	0,8
		Totalt	5130	
	9	Svar saknas	12	
			5142	
X484		SVETTNINGAR		Y308, U221, V288, W151
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft blodvallningar, svettningar?		
	1	Nej	4787	93,4
	2	Ja, lätt	269	5,2
	3	Ja, svår	71	1,4
		Totalt	5127	
	9	Svar saknas	15	
			5142	
X485		HOSTA		Y309, U222, V289, W152
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft hosta?		
	1	Nej	4024	78,4
	2	Ja, lätt	904	17,6
	3	Ja, svår	204	4,0
		Totalt	5132	
	9	Svar saknas	10	
			5142	
X486		ANDNÖD		Y310, U223, V290, W153
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft andnöd, andfåddhet?		
	1	Nej	4738	92,3
	2	Ja, lätt	279	5,4
	3	Ja, svår	114	2,2
		Totalt	5131	
	9	Svar saknas	11	
			5142	
X487		YRSEL		Y311, U224, V291, W154
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft yrsel?		
	1	Nej	4551	88,7
	2	Ja, lätt	457	8,9
	3	Ja, svår	124	2,4
		Totalt	5132	
	9	Svar saknas	10	
			5142	
X488		ILLAMÅENDE		Y312, U225, V292, W155
		Har Du under de senaste tolv månaderna varit illamående?		
	1	Nej	4521	88,1
	2	Ja, lätt	512	10,0

	3 Ja, svår	99	1,9
	Totalt	5132	
	9 Svar saknas	10	
		5142	
X489	AVMAGRING		Y313, U226, V293, W156
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft avmaging?		
	1 Nej	5016	97,8
	2 Ja, lätt	77	1,5
	3 Ja, svår	35	0,7
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X490	KRÄKNINGAR		Y314, U227, V294, W157
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft kräkningar?		
	1 Nej	4803	93,6
	2 Ja, lätt	261	5,1
	3 Ja, svår	67	1,3
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X491	DIARRÉ		Y315, U228, V295, W158
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft diarré?		
	1 Nej	4586	89,4
	2 Ja, lätt	447	8,7
	3 Ja, svår	99	1,9
	Totalt	5132	
	9 Svar saknas	10	
		5142	
X492	FÖRSTOPPNING		Y316, U229, V296, W159
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft förstoppning?		
	1 Nej	4810	93,8
	2 Ja, lätt	252	4,9
	3 Ja, svår	68	1,3
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X493	ÖVERANSTRÄNGNING		Y317, U230, V297, W160
	Har Du under de senaste tolv månaderna varit överansträngd?		
	1 Nej	4545	88,6

	2 Ja, lätt	438	8,5
	3 Ja, svår	146	2,8
	Totalt	5129	
	9 Svar saknas	13	
		5142	
X494	UTSLAG		Y318, U231, V298, W161
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft utslag, eksem, psoriasis?		
	1 Nej	4468	87,1
	2 Ja, lätt	548	10,7
	3 Ja, svår	116	2,3
	Totalt	5132	
	9 Svar saknas	10	
		5142	
X495	CANCER		Y319, U232, V299, W162
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft elakartad tumör, cancer, kräfta?		
	1 Nej	5074	98,9
	2 Ja, lätt	30	0,6
	3 Ja, svår	28	0,5
	Totalt	5132	
	9 Svar saknas	10	
		5142	
X496	BLODBRIST		Y320, U233, V300, W163
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft blodbrist, anemi?		
	1 Nej	5015	97,7
	2 Ja, lätt	88	1,7
	3 Ja, svår	28	0,5
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X497	SOCKERSJUKA		Y321, U234, V301, W164
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft sockersjuka, diabetes?		
	1 Nej	4967	96,8
	2 Ja, lätt	107	2,1
	3 Ja, svår	56	1,1
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X498	ÖVERVIKT		Y322, U235, V302, W165
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft övervikt, fetma?		
	1 Nej	4358	85,0

	2 Ja, lätt	627	12,2
	3 Ja, svår	143	2,8
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X499	ORGANISK NERVSJUKDOM		Y323, U236, V303, W166
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft organiska nervsjukdomar (CP, MS, Polio etc.)?		
	1 Nej	5069	98,8
	2 Ja, lätt	27	0,5
	3 Ja, svår	32	0,6
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X500	BESVÄR EFTER SKADA		Y324, jfr U189
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft bestående besvär av olycksfall eller skada?		
	1 Nej	4646	90,6
	2 Ja, lätt	266	5,2
	3 Ja, svår	215	4,2
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X501	ALLERGI		Y325
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft allergi?		
	1 Nej	4151	80,9
	2 Ja, lätt	786	15,3
	3 Ja, svår	191	3,7
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X502	URINVÄGSINFEKTION		Y326
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft urinvägsinfektion?		
	1 Nej	4907	95,7
	2 Ja, lätt	147	2,9
	3 Ja, svår	73	1,4
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X503	ÖVRIGA INFEKTIONER		jfr Y327, jfr U237, jfr V304
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft någon övrig infektion som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5089	99,1
	2 Ja, lätt	23	0,4
	3 Ja, svår	25	0,5
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	

		5142	
X504	ÖVRIGA INFLAMMATIONER		jfr Y328, jfr U238, jfr V305
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft någon övrig inflammation som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5092	99,0
	2 Ja, lätt	10	0,2
	3 Ja, svår	40	0,8
		5142	
X505	TANDBESVÄR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft något tandbesvär som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5131	99,9
	2 Ja, lätt	1	0,0
	3 Ja, svår	6	0,1
	Totalt	5138	
	9 Svar saknas	4	
		5142	
X506	OMSÄTTNINGRELATERADE BESVÄR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft något omsättningsrelaterat besvär som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5119	99,6
	2 Ja, lätt	12	0,2
	3 Ja, svår	10	0,2
	Totalt	5141	
	9 Svar saknas	1	
		5142	
X507	CIRKULATIONSBEVÄR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft något cirkulationsbesvär som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5122	99,6
	2 Ja, lätt	13	0,3
	3 Ja, svår	6	0,1
	Totalt	5141	
	9 Svar saknas	1	
		5142	
X508	ÖVRIGA SJUKDOMAR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna haft någon övrig sjukdom som inte kommit med på listan?		
	1 Nej	5127	99,7
	2 Ja, lätt	6	0,1
	3 Ja, svår	9	0,2
		5142	
X509	INLAGD PÅ SJUKHUS		Y329, U253, V310, jfr W172
	Har Du varit inlagd på sjukhus, vårdhem eller annan vårdinstitution under de senaste tolv månaderna?		
	1 Ja	517	10,1
	2 Nej	4619	89,9
	Totalt	5136	
	9 Svar saknas	6	
		5142	

X510	VÅRDDAGAR		jfr Y330, jfr U254, jfr V311, jfr W173
	Om ja, hur många antal dagar sammanlagt? Tabellen gäller för X509 NE 2. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-5	322	62,4
	6-10	98	19,0
	11-15	36	7,0
	16-20	11	2,1
	21-25	10	1,9
	26-30	13	2,5
	31-35	4	0,8
	36-40	2	0,4
	41-45	2	0,4
	46-50	1	0,2
	56-60	3	0,6
	76-80	1	0,2
	86-90	2	0,4
	100-199	8	1,6
	200-299	1	0,2
	300-399	2	0,4
	Totalt	516	
	999 Svar saknas	7	
	Ej varit inlagd	4619	
		5142	
	Medelvärde		10,75
	Standardavvikelse		30,50
X511	SÖKT LÄKARE		Y331, U255, V321, jfr W176
	Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna sökt läkare för egna sjukdomar eller besvär? (Läkarbesök för körkortstyg och liknande räknas ej. Kontakt med läkare under sjukhusvistelse räknas ej heller).		
	1 Ja	3151	61,4
	2 Nej	1984	38,6
	Totalt	5135	
	9 Svar saknas	7	
		5142	
X512	ANTAL LÄKARBESÖK		Y332, U256, V322, W176
	Om ja, ungefär hur många gånger har Du besökt läkare eller talat med läkare under de senaste tolv månaderna? Tabellen gäller för X511 EQ 1. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1	1113	35,5
	2	780	24,9
	3	403	12,9
	4	265	8,5
	5	137	4,4
	6	95	3,0
	7	34	1,1
	8	44	1,4
	9	16	0,5
	10-19	182	5,8
	20-29	35	1,1
	30-39	16	0,5
	40-49	6	0,2
	50-59	6	0,2
	Totalt	3132	

	99 Svar saknas	26	
	Ej sökt läkare	1984	
		5142	
X513	AVSTÅTT LÄKARVÅRD		
	Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna avstått från att besöka läkare, trots att Du haft behov av detta?		
	1 Ja	872	17
	2 Nej	4262	83
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X514	ANTAL GÅNGER AVSTÅTT LÄKARBESÖK PGA PATIENTAVGIFT		
	Om ja, ungefär hur många gånger under de senaste tolv månaderna har Du avstått från att söka läkarvård p.g.a. svårigheter med att betala patientavgiften? Tabellen gäller för X514 NE 2.		
	0	436	51,2
	1	163	19,1
	2	138	16,2
	3	53	6,2
	4	18	2,1
	5	15	1,8
	6	5	0,6
	7	1	0,1
	8	2	0,2
	9	1	0,1
	10	14	1,6
	12	2	0,2
	20	1	0,1
	40	1	0,1
	77	2	0,2
	Totalt	852	
	99 Svar saknas	28	
	Ej avstått från att söka läkare	4262	
		5142	
	Medelvärde för alla	1,39	
	Standardavvikelse	4,36	
	Medelvärde för >0	2,85	
	Standardavvikelse	5,90	
X515	SKÖTERSKEBESÖK		Y333, U257, V323, W177
	Har Du under de senaste tolv månaderna talat med, besökt eller besökts av distriktssköterska, skolsköterska eller dylikt? (Samtalet eller besöket skall ha avsett egna besvär, ej t.ex. barnens.)		
	1 Ja	1179	23
	2 Nej	3954	77
	Totalt	5133	
	9 Svar saknas	9	
		5142	
X516	TANDLÄKARBESÖK		Y334, U261, jfr V328, W182
	Har Du besökt någon tandläkare under de senaste tolv månaderna? (Samtalet eller besöket skall ha avsett egna besvär, ej t.ex. barnens.)		
	1 Ja	3722	72,6

	2 Nej	1407	27,4	
	Totalt	5129		
	9 Svar saknas	13		
		5142		
X517	AVSTÅTT TANDLÄKARBESÖK			
	Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna avstått från att besöka tandläkare, trots att Du haft behov av detta?			
	1 Ja	579	11,3	
	2 Nej	4553	88,7	
	Totalt	5132		
	9 Svar saknas	10		
		5142		
X518	ANTAL GÅNGER AVSTÅTT TANDLÄKARBESÖK PGA PATIENTAVGIFT			
	Om ja, ungefär hur många gånger under de senaste tolv månaderna har Du avstått från att besöka tandläkaren p.g.a. svårigheter med att betala patientavgiften? Tabellen gäller för X517 NE 2.			
	0	171	30,2	
	1	240	42,4	
	2	83	14,7	
	3	36	6,4	
	4	12	2,1	
	5	9	1,6	
	6	5	0,9	
	10	5	0,9	
	12	1	0,2	
	15	1	0,2	
	20	1	0,2	
	50	1	0,2	
	77	1	0,2	
	Totalt	566		
	99 Svar saknas	23		
	Ej avstått från besök	4553		
		5142		
	Medelvärde för alla	1,52		
	Standardavvikelse	4,18		
	Medelvärde för >0	2,18		
	Standardavvikelse	4,86		
X519	TANDTILLSTÅND			Y336, jfr U269, jfr V336, jfr W185
	Vilket av följande beskrivningar stämmer bäst på Dina tänder?			
	1 Inga tänder	14	0,3	
	2 Hel- eller delprotes	260	5,1	
	3 Dåliga egna tänder	118	2,3	
	4 Många lagningar	2402	46,8	
	5 Bra egna tänder	2337	45,5	
	Totalt	5131		
	9 Svar saknas	11		
		5142		
X520	LÖSTÄNDER BRA			Y337, U270, V337, W186
	Om hel- eller delprotes: fungerar de avtagbara tandproteserna bra eller har Du besvär med dem? Tabellen gäller			

för X519 EQ 1 eller 2.			
	1 Fungerar bra	218	83,5
	2 Har besvär med dem	43	16,5
	Totalt	261	
	9 Svar saknas	24	
	Ej hel- eller delprotes	4857	
		5142	
X521	FÄRSKA GRÖNSAKER		Y339, jfr U276, jfr W198
	Hur ofta brukar Du ha med färska grönsaker i kosten?		
	1 Varje mål	715	13,9
	2 Åtminstone en g/dag	2412	47,0
	3 Nästan varje dag	1064	20,7
	4 Någon gång i veckan	755	14,7
	5 Nästan aldrig	188	3,7
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X522	RÖKNING		Y340, jfr U278, jfr V340, jfr W202, W203
	Röker Du?		
	1 Ja, <10 cigg/dag	516	10,1
	2 Ja, >10 cigg/dag	661	12,9
	3 Nej, har slutat	1440	28,1
	4 Nej, aldrig rökt	2516	49,0
	Totalt	5133	
	9 Svar saknas	9	
		5142	
X523	RÖKT I ANTAL ÅR		Y341, U279
	Hur många år har Du rökt sammanlagt? Tabellen gäller för X522 NE 4. Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	20	0,8
	1-9	736	28,3
	10-19	653	25,1
	20-29	513	19,7
	30-39	405	15,5
	40-49	203	7,8
	50-59	71	2,7
	60-69	3	0,1
	70-79	1	0,0
	Totalt	2605	
	99 Svar saknas	21	
	Ej rökt	2516	
		5142	
	Medelvärde för alla		18,91
	Standardavvikelse		13,58
	Medelvärde för >0		19,05
	Standardavvikelse		13,53
X524	RÖKNING INOMHUS		

Röker någon regelbundet inomhus i Ditt hem?			
	1 Ja	697	13,7
	2 Nej	4393	86,3
	Totalt	5090	
	9 Svar saknas	52	
		5142	
X525	SMAKAR VIN SPRIT MM		Y343, U280, jfr V341, jfr W204
	Smakar Du vin, starköl eller sprit någon gång?		
	1 Ja	4612	89,8
	2 Nej	521	10,2
	Totalt	5133	
	9 Svar saknas	9	
		5142	
X526	ANTAL GGR SMAKAR VIN SPRIT MM		
	Om ja: ungefär hur ofta under de senaste tolv månaderna har Du druckit någon alkoholhaltig dryck, alltså vin, starköl eller sprit? Tabellen gäller för X525 EQ 1.		
	1 Dagligen el. nästan dagligen (minst 5 dag. per/vecka)	70	1,5
	2 2-4 gånger per vecka	568	12,3
	3 1 gång per vecka	1215	26,4
	4 2-3 gånger per månad	1209	26,2
	5 1 gång per månad	609	13,2
	6 6-11 gånger per år	386	8,4
	7 Mer sällan	522	11,3
	8 Aldrig	29	0,6
	Totalt	4608	100
	9 Svar saknas	13	
	Dricker ej alkohol	521	
		5142	
X527	ANTAL GLAS		
	Om ja: ungefär hur många glas brukar Du dricka vid dessa tillfällen? Ett glas kan vara 1 glas vin, 1 flaska eller burk öl eller 1 snaps eller drink? Tabellen gäller för X525 EQ 1 och X526 NE 8.		
	1	987	21,7
	2	1679	37,0
	3	865	19,0
	4	382	8,4
	5	262	5,8
	6	118	2,6
	7	60	1,3
	8	71	1,6
	9	13	0,3
	10	76	1,7
	11	2	0,0
	12	7	0,2
	13	1	0,0
	14	1	0,0
	15	13	0,3
	19	1	0,0
	20	1	0,0
	24	1	0,0

	26	1	0,0
	37	1	0,0
	Totalt	4542	
	99 Svar saknas	50	
	Dricker ej alkohol	550	
		5142	
	Medelvärde	2,82	
	Standardavvikelse	2,12	
X528	RÖRLIGHET		Y346, U239, V734, W559
	Index baserat på frågorna om rörelseförmåga (X436 promenera 100 meter, X437 springa 100 meter och X438 gå i trappor). Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.		
	1 Normal rörlighet	4091	79,7
	2 Nedsatt rörlighet	495	9,6
	3 Hindrad rörlighet	236	4,6
	4 Kraftigt hindrad	309	6,0
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X529	PSYK VÄLBEF INDEX		Y347, U241, V736
	Logiskt index baserat på dikotomisering av svaren på frågorna om psykiskt välbefinnande (X479 allmän trötthet, X480 sömnbesvär, X481 nervösa besvär och X482 depressioner) där Nej="Nej" och Ja="Ja, lätt" och "Ja, svår". Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	1	2973	58,1
	2	753	14,7
	3	96	1,9
	4	262	5,1
	5	49	1,0
	6	93	1,8
	7	275	5,4
	8	62	1,2
	9	49	1,0
	10	38	0,7
	11	18	0,4
	12	144	2,8
	13	83	1,6
	14	33	0,6
	15	29	0,6
	16	160	3,1
	Totalt	5117	
	99 Svar saknas	25	
		5142	
X530	PSYKISKT VÄLBEFINNANDE		Y348, U242, V737, W573
	Skala baserat på det logiska indexet X529, där X529=1, 4, 5 ger värdet 1, X529=2, 9 ger värdet 2, X529=3, 6, 10, 13 ger värdet 3, X529=7, 8, 12 ger värdet 4 och X529=11, 14, 15, 16 ger värdet 5. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.		
	1 Normalt	3284	64,2
	2 Trötthet	802	15,7
	3 Nervös	310	6,1
	4 Sömnbesvär	481	9,4

	5 Depressioner	240	4,7
	Totalt	5117	
	9 Svar saknas	25	
		5142	
X531	OLLES PSYKINDEX		Y349
	Summerat index baserat på frågor om psykiskt välbefinnande (X479 allmän trötthet + X480 sömnbesvär + X481 nervösa besvär + X482 depressioner + X493 överansträngning), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	0 Inga besvär	2854	55,8
	1 1 lätt besvär	957	18,7
	2 2 lätta besvär	411	8,0
	3 1 svårt, 3 lätta	302	5,9
	4 1 svårt + 1 lätt, 4 lätt	164	3,2
	5 1 svårt + 2 lätta, 5 lätta	79	1,5
	6 2 svårt, 1 svårt + 3 lätta	100	2,0
	7 2 svåra + 1 lätt, 1 svårt + 4 lätta	71	1,4
	8 2 svårt + 2 lätta	39	0,8
	9 3 svåra, 2 svåra + 3 lätta	45	0,9
	10 3 svåra + 1 lätt	20	0,4
	11 3 svåra + 2 lätta	14	0,3
	12 4 svåra	30	0,6
	13 4 svåra + 1 lätt	13	0,3
	15 5 svåra	15	0,3
	Totalt	5114	
	99 Svar saknas	28	
		5142	
X532	VÄRK I RÖRELSEAPPARAT		Y350, U243, V739, W567
	Summerat index baserat på frågorna om värk i rörelseapparaten (X460 värk i skuldror/axlar + X467 värk i rygg/höfter + X478 ledvärk), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.		
	0 Inga besvär	2096	40,9
	1 1 lätt besvär	1077	21,0
	2 2 lätta, 1 svårt	879	17,2
	3 1 svårt + 1 lätt, 3 lätta	448	8,7
	4 1 svårt + 2 lätta, 2 svåra	310	6,0
	5 2 svåra + 1 lätt	159	3,1
	6 3 svåra	156	3,0
	Totalt	5125	
	9 Svar saknas	17	
		5142	
X533	OLLES VÄRKINDEX		Y351
	Summerat index baserat på frågorna om värk i rörelseapparaten (X460 värk i skuldror/axlar + X467 värk i rygg/höfter + X478 ledvärk), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	0 Inga besvär	2096	40,9
	1 1 lätt besvär	1077	21,0
	2 2 lätta besvär	497	9,7
	3 1 svårt, 3 lätta	552	10,8
	4 1 svårt + 1 lätt	278	5,4

	5 1 svårt + 2 lätta	143	2,8
	6 2 svåra	167	3,3
	7 2 svåra + 1 lätt	159	3,1
	9 3 svåra	156	3,0
	Totalt	5125	
	99 Svar saknas	17	
		5142	
X534	CIRKULATIONSSYSTEM		Y352, U244, V740, W566
	Summerat index baserat på frågorna om cirkulationssystemet (X456 smärtor i bröstet + X463 hjärtsvaghet + X464 högt blodtryck + X476 åderbräck + X477 bensvullnad + X486 andnöd + X487 yrsel), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	0 Inga besvär	3520	68,8
	1 1 lätt besvär	810	15,8
	2 2 lätta, 1 svårt	367	7,2
	3 3 lätta, 1 svårt + 1 lätt	178	3,5
	4 4 lätta, 2 svåra osv.	110	2,2
	5 5 lätt, 1 svårt + 3 lätta osv.	65	1,3
	6 6 lätta, 3 svåra osv.	28	0,5
	7 7 lätta, 3 svåra + 1 lätt osv.	19	0,4
	8 4 svåra, 3 svåra + 2 lätta osv.	6	0,1
	9 4 svåra + 1 lätt, osv.	3	0,1
	10 10	6	0,1
	11 5 svåra + 1 lätt, 4 svåra + 3 lätta	1	0,0
	12 12	1	0,0
	13 13	1	0,0
	Totalt	5115	
	99 Svar saknas	27	
		5142	
X535	OLLES CIRKULATIONSINDEX		Y353
	Summerat index baserat på frågorna om cirkulationssystemet (X456 smärtor i bröstet + X463 hjärtsvaghet + X464 högt blodtryck + X487 yrsel), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	0 Inga besvär	3909	76,3
	1 1 lätt besvär	735	14,3
	2 2 lätta besvär	128	2,5
	3 3 lätta, 1 svårt	201	3,9
	4 4 lätta, 1 svårt + 1 lätt	75	1,5
	5 1 svårt + 2 lätta	21	0,4
	6 2 svåra, 1 svårt + 3 lätta	24	0,5
	7 2 svårt + 1 lätt	14	0,3
	8 2 svåra + 2 lätta	3	0,1
	9 3 svåra	10	0,2
	10 3 svåra + 1 lätt	2	0,0
	12 12	2	0,0
	Totalt	5124	
	99 Svar saknas	18	
		5142	
X536	MAGBESVÄR		Y354, U245,

	<p>Summerat index baserat på frågorna om magbesvär (X465 magont + X468 gallbesvär + X488 illamående + X490 kräkningar + X491 diarré), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.</p>	V741, W568																																													
	<table> <tbody> <tr><td>0 Inga besvär</td><td>3435</td><td>67,0</td></tr> <tr><td>1 1 lätt besvär</td><td>765</td><td>14,9</td></tr> <tr><td>2 2 lätta, 1 svårt</td><td>493</td><td>9,6</td></tr> <tr><td>3 3 lätta, 1 svårt + 1 lätt</td><td>208</td><td>4,1</td></tr> <tr><td>4 4 lätta, 2 svåra, 1 svårt + 2 lätta</td><td>133</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>5 5 lätta, 2 svåra + 1 lätt osv.</td><td>39</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>6 3 svåra, 2 svåra + 2 lätta</td><td>31</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>7 3 svåra + 1 lätt, 2 svåra + 3 lätta</td><td>10</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>8 4 svåra, 3 svåra + 2 lätta</td><td>10</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>5124</td><td></td></tr> <tr><td>99 Svar saknas</td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5142</td><td></td></tr> </tbody> </table>	0 Inga besvär	3435	67,0	1 1 lätt besvär	765	14,9	2 2 lätta, 1 svårt	493	9,6	3 3 lätta, 1 svårt + 1 lätt	208	4,1	4 4 lätta, 2 svåra, 1 svårt + 2 lätta	133	2,6	5 5 lätta, 2 svåra + 1 lätt osv.	39	0,8	6 3 svåra, 2 svåra + 2 lätta	31	0,6	7 3 svåra + 1 lätt, 2 svåra + 3 lätta	10	0,2	8 4 svåra, 3 svåra + 2 lätta	10	0,2	Totalt	5124		99 Svar saknas	18			5142											
0 Inga besvär	3435	67,0																																													
1 1 lätt besvär	765	14,9																																													
2 2 lätta, 1 svårt	493	9,6																																													
3 3 lätta, 1 svårt + 1 lätt	208	4,1																																													
4 4 lätta, 2 svåra, 1 svårt + 2 lätta	133	2,6																																													
5 5 lätta, 2 svåra + 1 lätt osv.	39	0,8																																													
6 3 svåra, 2 svåra + 2 lätta	31	0,6																																													
7 3 svåra + 1 lätt, 2 svåra + 3 lätta	10	0,2																																													
8 4 svåra, 3 svåra + 2 lätta	10	0,2																																													
Totalt	5124																																														
99 Svar saknas	18																																														
	5142																																														
X537	<p>OLLES MAGINDEX</p> <p>Summerat index baserat på frågorna om magbesvär (X465 magont + X488 illamående + X490 kräkningar + X491 diarré), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.</p>	Y355																																													
	<table> <tbody> <tr><td>0 Inga besvär</td><td>3491</td><td>68,1</td></tr> <tr><td>1 1 lätt besvär</td><td>760</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>2 2 lätta besvär</td><td>262</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>3 3 lätta, 1 svårt</td><td>333</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>4 4 lätta, 1 svårt + 1 lätt</td><td>117</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>5 1 svårt + 2 lätta</td><td>44</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>6 1 svårt + 3 lätta</td><td>58</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>7 2 svåra + 1 lätt</td><td>21</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>8 2 svåra + 2 lätta</td><td>10</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>9 3 svåra</td><td>17</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>10 3 sv + 1 lä</td><td>8</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>12 4 svåra</td><td>8</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>5129</td><td></td></tr> <tr><td>99 Svar saknas</td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5142</td><td></td></tr> </tbody> </table>	0 Inga besvär	3491	68,1	1 1 lätt besvär	760	14,8	2 2 lätta besvär	262	5,1	3 3 lätta, 1 svårt	333	6,5	4 4 lätta, 1 svårt + 1 lätt	117	2,3	5 1 svårt + 2 lätta	44	0,9	6 1 svårt + 3 lätta	58	1,1	7 2 svåra + 1 lätt	21	0,4	8 2 svåra + 2 lätta	10	0,2	9 3 svåra	17	0,3	10 3 sv + 1 lä	8	0,2	12 4 svåra	8	0,2	Totalt	5129		99 Svar saknas	13			5142		
0 Inga besvär	3491	68,1																																													
1 1 lätt besvär	760	14,8																																													
2 2 lätta besvär	262	5,1																																													
3 3 lätta, 1 svårt	333	6,5																																													
4 4 lätta, 1 svårt + 1 lätt	117	2,3																																													
5 1 svårt + 2 lätta	44	0,9																																													
6 1 svårt + 3 lätta	58	1,1																																													
7 2 svåra + 1 lätt	21	0,4																																													
8 2 svåra + 2 lätta	10	0,2																																													
9 3 svåra	17	0,3																																													
10 3 sv + 1 lä	8	0,2																																													
12 4 svåra	8	0,2																																													
Totalt	5129																																														
99 Svar saknas	13																																														
	5142																																														
X538	<p>AVFÖRINGSBESVÄR</p> <p>Summerat index baserat på frågorna om avföringsbesvär (X470 hemorrojder + X492 förstoppning), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.</p>	Y356, U246, V742, W569																																													
	<table> <tbody> <tr><td>0 Inga besvär</td><td>4621</td><td>90,1</td></tr> <tr><td>1 1 lätt besvär</td><td>347</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>2 2 lätta, 1 svårt</td><td>120</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>3 1 lä tt+ 1 svårt</td><td>24</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>4 2 svåra</td><td>15</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>5127</td><td></td></tr> <tr><td>9 Svar saknas</td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5142</td><td></td></tr> </tbody> </table>	0 Inga besvär	4621	90,1	1 1 lätt besvär	347	6,8	2 2 lätta, 1 svårt	120	2,3	3 1 lä tt+ 1 svårt	24	0,5	4 2 svåra	15	0,3	Totalt	5127		9 Svar saknas	15			5142																							
0 Inga besvär	4621	90,1																																													
1 1 lätt besvär	347	6,8																																													
2 2 lätta, 1 svårt	120	2,3																																													
3 1 lä tt+ 1 svårt	24	0,5																																													
4 2 svåra	15	0,3																																													
Totalt	5127																																														
9 Svar saknas	15																																														
	5142																																														
X539	<p>SUMMERAD SYMTOMSKALA</p> <p>Summerat index (44 item) baserat på X452 – X471 (dock ej X462, stroke) samt X475 – X499, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.</p>	Y357, U247, V743, jfr W637																																													
	<table> <tbody> <tr><td>0</td><td>233</td><td>4,6</td></tr> </tbody> </table>	0	233	4,6																																											
0	233	4,6																																													

1	420	8,4
2	563	11,2
3	572	11,4
4	469	9,3
5	433	8,6
6	394	7,9
7	337	6,7
8	276	5,5
9	197	3,9
10	162	3,2
11	147	2,9
12	130	2,6
13	104	2,1
14	87	1,7
15	71	1,4
16	79	1,6
17	55	1,1
18	41	0,8
19	31	0,6
20	30	0,6
21	34	0,7
22	21	0,4
23	24	0,5
24	19	0,4
25	16	0,3
26	14	0,3
27	5	0,1
28	13	0,3
29	8	0,2
30	4	0,1
31	7	0,1
32	4	0,1
33	3	0,1
34	3	0,1
35	4	0,1
37	2	0,0
38	1	0,0
39	1	0,0
41	1	0,0
46	2	0,0
48	1	0,0
70	1	0,0
Totalt	5019	
99 Svar saknas	123	
	5142	
Medelvärde för alla		6,67
Standardavvikelse		5,94
Medelvärde för >0		6,99
Standardavvikelse		5,89

X540

SUMMERAD SYMPTOMSKALA 2

Y358

Summerat index (47 item) baserat på X452 – X471 (dock ej X462, stroke) samt X475 – X502, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.

0	205	4,1
1	381	7,6
2	527	10,5
3	535	10,7
4	471	9,4
5	437	8,7
6	377	7,5
7	335	6,7
8	289	5,8
9	222	4,4
10	180	3,6
11	160	3,2
12	134	2,7
13	98	2,0
14	103	2,1
15	84	1,7
16	77	1,5
17	50	1,0
18	56	1,1
19	42	0,8
20	36	0,7
21	31	0,6
22	25	0,5
23	20	0,4
24	23	0,5
25	20	0,4
26	12	0,2
27	13	0,3
28	10	0,2
29	11	0,2
30	6	0,1
31	9	0,2
32	7	0,1
33	4	0,1
34	3	0,1
35	5	0,1
36	2	0,0
37	2	0,0
38	2	0,0
41	2	0,0
43	1	0,0
50	2	0,0
52	1	0,0
75	1	0,0
Totalt	5011	
99 Svar saknas	131	
	5142	
Medelvärde för alla		7,07
Standardavvikelse		6,23

	Medelvärde för >0	7,37
	Standardavvikelse	6,19
X542	ANTAL JA PÅ SYMTOM	Y359, U248, V744, jfr W638
	Summerat index (44 item) baserat på X452 – X471 (dock ej X462, stroke) samt X475 – X499, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" och "Ja, svår" kodats 1. Bortfall på någon av variabelerna ger värdet 99.	
	0	233 4,6
	1	524 10,4
	2	669 13,3
	3	664 13,2
	4	544 10,8
	5	472 9,4
	6	416 8,3
	7	340 6,8
	8	252 5,0
	9	179 3,6
	10	160 3,2
	11	120 2,4
	12	114 2,3
	13	91 1,8
	14	59 1,2
	15	46 0,9
	16	34 0,7
	17	26 0,5
	18	18 0,4
	19	21 0,4
	20	7 0,1
	21	10 0,2
	22	9 0,2
	23	4 0,1
	24	4 0,1
	25	1 0,0
	26	1 0,0
	40	1 0,0
	Totalt	5019
	99 Svar saknas	123
		5142
	Medelvärde för alla	5,26
	Standardavvikelse	4,13
	Medelvärde för >0	5,52
	Standardavvikelse	4,06
X543	ANTAL JA PÅ SYMTOM 2	
	Summerat index (47 item) baserat på X452 – X471 (dock ej X462, stroke) samt X475 – X502, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" och "Ja, svår" kodats 1. Bortfall på någon av variabelerna ger värdet 99.	
	0	205 4,1
	1	477 9,5
	2	624 12,5
	3	632 12,6
	4	536 10,7
	5	495 9,9

6	407	8,1
7	341	6,8
8	281	5,6
9	203	4,1
10	163	3,3
11	147	2,9
12	101	2,0
13	103	2,1
14	81	1,6
15	49	1,0
16	44	0,9
17	26	0,5
18	16	0,3
19	20	0,4
20	19	0,4
21	11	0,2
22	11	0,2
23	4	0,1
24	7	0,1
25	3	0,1
26	2	0,0
27	1	0,0
28	1	0,0
43	1	0,0
Totalt	5011	
99 Svar saknas	131	
	5142	
Medelvärde för alla		5,58
Standardavvikelse		4,33
Medelvärde för >0		5,82
Standardavvikelse		4,26

X544

ÅRSARBETSTIMMAR 1999

**Y360, U283,
V789, W940**

Totala antalet årsarbetstimmar i förvärsarbete 1999. Summan av heltid, deltid, jordbruksarbete, medhjälp i jordbruk, arbete som egen företagare, medhjälp i företag och fritt yrke. Variabeln är här kategoriindelad.

0	1307	25,9
1-99	27	0,5
100-199	48	1,0
200-299	69	1,4
300-399	77	1,5
400-499	68	1,3
500-599	37	0,7
600-699	48	1,0
700-799	28	0,6
800-899	45	0,9
900-999	38	0,8
1000-1099	173	3,4
1100-1199	36	0,7
1200-1299	55	1,1
1300-1399	55	1,1
1400-1499	61	1,2
1500-1599	176	3,5

1600-1699		98	1,9
1700-1799		56	1,1
1800-1899		158	3,1
1900-1999		217	4,3
2000-2099		1562	31,0
2100-2199		59	1,2
2200-2299		40	0,8
2300-2399		138	2,7
2400-2499		31	0,6
2500-2599		11	0,2
2600-2699		130	2,6
2700-2799		10	0,2
2800-2899		46	0,9
2900-2999		13	0,3
3000-3099		2	0,0
3100-3199		76	1,5
3300-3399		12	0,2
3400-3499		1	0,0
3600-3699		15	0,3
3700-3799		1	0,0
3900-3999		6	0,1
4100-4199		2	0,0
4200-4299		1	0,0
4300-4399		1	0,0
4500-4599		3	0,1
4800-4899		1	0,0
5200-5299		1	0,0
6100-6199		1	0,0
6500-6599		1	0,0
6600-6699		4	0,1
	Totalt	5045	
9999	Svar saknas	97	
		5142	
	Medelvärde för alla		1347,53
	Standardavvikelse		1003,66
	Medelvärde för >0		1818,70
	Standardavvikelse		708,87

X545

HELTIDANSTÄLLD 1999

**Y361, U284,
V342, jfr
W205,
W206**

Var Du anställd på heltid inklusive semester och sjukskrivning under år 1999?

1	Ja	2744	53,4
2	Nej	2390	46,6
	Totalt	5134	
9	Svar saknas	8	
		5142	

X546

HELTIDSVECKOR 1999

**Y362, U285,
V343, jfr
W205,
W206**

Antal veckor under 1999: heltidsanställd.

1		1	0,0
2		5	0,2
3		5	0,2
4		18	0,7
5		6	0,2

6	15	0,5
7	7	0,3
8	44	1,6
9	11	0,4
10	22	0,8
11	3	0,1
12	31	1,1
13	7	0,3
14	7	0,3
15	2	0,1
16	25	0,9
17	11	0,4
18	11	0,4
19	1	0,0
20	25	0,9
21	7	0,3
22	8	0,3
23	3	0,1
24	11	0,4
25	16	0,6
26	59	2,2
27	2	0,1
28	14	0,5
29	4	0,1
30	20	0,7
32	21	0,8
33	3	0,1
34	10	0,4
35	10	0,4
36	15	0,5
37	1	0,0
38	5	0,2
39	7	0,3
40	20	0,7
42	8	0,3
43	7	0,3
44	12	0,4
45	1	0,0
46	8	0,3
47	2	0,1
48	18	0,7
49	2	0,1
50	7	0,3
51	1	0,0
52	2171	79,5
Totalt	2730	
99 Svar saknas	22	
Ej heltidsanställd 1999	2390	
	5142	
Medelvärde		46,10
Standardavvikelse		13,06

X547

VECKOTIMMAR HELTID 1999

Antal timmar i genomsnitt per vecka under 1999: heltidsanställd. Variabeln är här kategoriindelad.

Y363, U286,
V344, jfr
W205,
W206

	10-19		3	0,1	
	20-29		12	0,4	
	30-39		430	15,9	
	40-49		2105	78,0	
	50-59		116	4,3	
	60-69		28	1,0	
	70-79		6	0,2	
	Totalt		2700		
	99 Svar saknas		52		
	Ej heltidsanställd 1999		2390		
			5142		
	Medelvärde			40,47	
	Standardavvikelse			4,14	
X548	DELTIDSANSTÄLLD 1999				Y364, U288,
	Var Du anställd på deltid inklusive semester och sjukskrivning under år 1999?				V346, jfr
					W207,
					W208
	1 Ja		761	14,8	
	2 Nej		4373	85,2	
	Totalt		5134		
	9 Svar saknas		8		
			5142		
X549	DELTIDSVECKOR 1999				Y365, U289,
	Antal veckor under 1999: deltidanställd.				V347, jfr
					W207,
					W208
	1		1	0,1	
	2		4	0,5	
	3		8	1,1	
	4		5	0,7	
	5		6	0,8	
	6		6	0,8	
	7		2	0,3	
	8		21	2,8	
	9		3	0,4	
	10		4	0,5	
	11		1	0,1	
	12		20	2,7	
	13		1	0,1	
	14		2	0,3	
	15		3	0,4	
	16		10	1,3	
	17		2	0,3	
	18		2	0,3	
	19		1	0,1	
	20		14	1,9	
	21		1	0,1	
	22		5	0,7	
	23		1	0,1	
	24		3	0,4	
	25		7	0,9	
	26		24	3,2	
	27		3	0,4	
	28		3	0,4	
	29		2	0,3	

30		14	1,9
31		3	0,4
32		10	1,3
33		2	0,3
34		2	0,3
35		4	0,5
36		6	0,8
37		2	0,3
38		3	0,4
39		1	0,1
40		16	2,1
41		1	0,1
42		1	0,1
43		1	0,1
44		9	1,2
45		2	0,3
46		1	0,1
48		5	0,7
49		1	0,1
50		5	0,7
51		2	0,3
52		498	66,0
	Totalt	754	
99	Svar saknas	15	
	Ej deltidanställd 1999	4373	
		5142	
	Medelvärde		42,26
	Standardavvikelse		15,71
X550	VECKOTIMMAR DELTID 1999		Y366, U290, V348, jfr W207, W208
	Antal timmar i genomsnitt per vecka under 1999: deltidanställd. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	31	4,2
	10-19	79	10,7
	20-29	280	38,0
	30-39	342	46,4
	40-49	3	0,4
	50-59	1	0,1
	60-69	1	0,1
	Totalt	737	
99	Svar saknas	32	
	Ej deltidanställd 1999	4373	
		5142	
	Medelvärde		25,37
	Standardavvikelse		7,96
X551	JORDBRUKSARBETE 1999		Y369, U296, V356, jfr W210, W211
	Drev Du jordbruk under år 1999?		
	1 Ja	63	1,2
	2 Nej	5071	98,8
	Totalt	5134	
9	Svar saknas	8	
		5142	

X552	JORDBRUKSVECKOR 1999			Y370, U297, V357, jfr W210, W211	
	Antal veckor under 1999: drev jordbruk.				
	4	1	1,6		
	7	1	1,6		
	10	1	1,6		
	40	1	1,6		
	52	59	93,7		
	Totalt	63			
	99 Svar saknas	8			
	Drev ej jordbruk	5071			
		5142			
Medelvärde		49,67			
Standardavvikelse		9,75			
X553	VECKOTIMMAR JORDBRUK 1999			Y371, U298, V358, jfr W210, W211	
	Antal timmar per vecka under 1999: drev jordbruk. Variabeln är här kategoriindelad.				
	1-9	14	23,0		
	10-19	12	19,7		
	20-29	6	9,8		
	30-39	7	11,5		
	40-49	7	11,5		
	50-59	6	9,8		
	60-69	4	6,6		
	70-79	4	6,6		
	90-98	1	1,6		
Totalt	61				
99 Svar saknas	10				
Drev ej jordbruk	5071				
	5142				
Medelvärde		29,02			
Standardavvikelse		23,27			
X554	MEDHJÄLPARE I JORDBRUK 1999			Y372, U300, V360, jfr W212, W213	
	Hjälpte Du till i familjemedlems jordbruk minst 1 timme per dag under år 1999?				
	1 Ja	27	0,5		
	2 Nej	5107	99,5		
	Totalt	5134			
9 Svar saknas	8				
	5142				
X555	VECKOR MEDHJ I JBR 1999			Y373, U301, V361, jfr W212, W213	
	Antal veckor under 1999: hjälpte till i familjemedlems jordbruk.				
	3	2	8		
	10	1	4		
	15	1	4		
	44	1	4		
	49	1	4		
	52	19	76		
	Totalt	25			
	99 Svar saknas	10			
Drev ej jordbruk	5107				

		5142	
	Medelvärde		44,48
	Standardavvikelse		16,58
X556	VECKOTIMMAR MEDHJ I JBR 1999		Y374, U302, V362, jfr W212, W213
	Antal timmar per vecka under 1999: hjälpte till i familjemedlems jordbruk.		
	1	3	12,5
	2	2	8,3
	3	3	12,5
	5	3	12,5
	7	3	12,5
	8	1	4,2
	10	2	8,3
	12	1	4,2
	15	2	8,3
	20	2	8,3
	25	1	4,2
	50	1	4,2
	Totalt	24	
	99 Svar saknas	11	
	Drev ej jordbruk	5107	
		5142	
	Medelvärde		9,88
	Standardavvikelse		10,84
X557	ARBETE I FÖRETAG 1999		Y375, U304, V364, jfr W214, W215
	Arbetade Du i eget eller delägt företag under år 1999?		
	1 Ja	398	7,8
	2 Nej	4736	92,2
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X558	VECKOR I FÖRETAG 1999		Y376, U305, V365, jfr W214, W215
	Antal veckor under 1999: arbetade i eget eller delägt företag.		
	4	3	0,8
	5	1	0,3
	8	1	0,3
	10	1	0,3
	12	3	0,8
	15	1	0,3
	16	3	0,8
	20	9	2,3
	22	2	0,5
	25	1	0,3
	26	2	0,5
	28	3	0,8
	30	3	0,8
	31	1	0,3
	32	4	1,0
	35	2	0,5
	36	1	0,3
	37	1	0,3

	38	3	0,8	
	39	1	0,3	
	40	4	1,0	
	44	5	1,3	
	48	3	0,8	
	49	3	0,8	
	50	2	0,5	
	51	2	0,5	
	52	326	83,4	
	Totalt	391		
99	Svar saknas	15		
	Ej egen företagare	4736		
		5142		
	Medelvärde		48,31	
	Standardavvikelse		9,96	
X559	VECKOTIMMAR I FÖRETAG 1999			Y377, U306, V366, jfr W214, W215
	Antal timmar per vecka under 1999: arbetade i eget eller delägt företag. Variabeln är här kategoriindelad.			
	1-9	37	9,6	
	10-19	18	4,7	
	20-29	31	8,0	
	30-39	35	9,0	
	40-49	108	27,9	
	50-59	84	21,7	
	60-69	56	14,5	
	70-79	14	3,6	
	80-89	3	0,8	
	90-98	1	0,3	
	Totalt	387		
99	Svar saknas	19		
	Ej egen företagare	4736		
		5142		
	Medelvärde		48,31	
	Standardavvikelse		9,96	
X560	FÖRETAGSMEDHJÄLPARE 1999			Y378, U308, V368, jfr W216, W217
	Hjälpte Du till i familjemedlems företag minst 1 timme per dag under år 1999?			
	1 Ja	39	0,8	
	2 Nej	5095	99,2	
	Totalt	5134		
9	Svar saknas	8		
		5142		
X561	VECKOR MEDHJ I FÖRETAG 1999			Y379, U309, V369, jfr W216, W217
	Antal veckor under 1999: hjälpte till i familjemedlems företag.			
	7	1	2,7	
	8	2	5,4	
	10	2	5,4	
	12	1	2,7	
	16	3	8,1	
	20	1	2,7	
	26	3	8,1	
	40	1	2,7	

	42		1	2,7	
	51		1	2,7	
	52		21	56,8	
	Totalt		37		
99	Svar saknas		10		
	Ej medhjälpare i familjemedlems företag		5095		
			5142		
	Medelvärde			38,54	
	Standardavvikelse			17,88	
X562	VECKOTIMMAR MEDHJ I FÖRETAG 1999				Y380, U310, V370, jfr W216, W217
	Antal timmar per vecka under 1999: hjälpte till i familjemedlems företag.				
	1		1	2,6	
	2		1	2,6	
	3		2	5,3	
	4		5	13,2	
	5		5	13,2	
	7		2	5,3	
	8		1	2,6	
	10		4	10,5	
	20		6	15,8	
	25		2	5,3	
	30		2	5,3	
	32		1	2,6	
	40		4	10,5	
	45		1	2,6	
	60		1	2,6	
	Totalt		38		
	Svar saknas		9		
	Ej medhjälpare i familjemedlems företag		5095		
			5142		
	Medelvärde			16,92	
	Standardavvikelse			15,08	
X563	FRITT YRKE 1999				Y381, U312, V372, jfr W218, W219
	Arbetade Du i fritt yrke eller hade Du någon bisyssla/extraknäck under 1999?				
	1 Ja		202	3,9	
	2 Nej		4932	96,1	
	Totalt		5134		
	9 Svar saknas		8		
			5142		
X564	VECKOR I FRITT YRKE 1999				Y382, U313, V373, jfr W218, W219
	Antal veckor under 1999: arbetade i fritt yrke/bisyssla. Tabellen gäller för X563 NE 2.				
	1		6	3,0	
	2		9	4,5	
	3		4	2,0	
	4		10	5,1	
	5		6	3,0	
	6		9	4,5	
	7		1	0,5	
	8		6	3,0	
	9		1	0,5	

10	6	3,0
11	1	0,5
12	8	4,0
13	1	0,5
15	5	2,5
16	3	1,5
17	1	0,5
18	1	0,5
20	10	5,1
21	1	0,5
22	2	1,0
24	2	1,0
25	3	1,5
26	3	1,5
32	2	1,0
35	2	1,0
36	2	1,0
39	1	0,5
40	4	2,0
42	1	0,5
43	1	0,5
45	1	0,5
46	1	0,5
48	4	2,0
50	1	0,5
52	79	39,9
Totalt	198	
99 Svar saknas	12	
Ej fritt yrke	4932	
	5142	
Medelvärde		30,10
Standardavvikelse		20,77

X565

VECKOTIMMAR I FRITT YRKE 1999

**Y383, U314,
V374, jfr
W218,
W219**

Antal timmar per vecka under 1999: arbetade i fritt yrke/bisyssla. Variabeln är här kategoriindeldad.

1-9	80	42,3
10-19	42	22,2
20-29	25	13,2
30-39	11	5,8
40-49	29	15,3
60-69	2	1,1
Totalt	189	
99 Svar saknas	21	
Ej fritt yrke	4932	
	5142	
Medelvärde		16,04
Standardavvikelse		13,83

X566

ARBETSLÖS UNDER 1999

**Y384, U316,
V376, jfr
W220**

Sökte eller väntade Du på arbete, var arbetslös eller permitterad under 1999?

1 Ja	456	8,9
2 Nej	4674	91,1
Totalt	5130	

	9 Svar saknas	12	
		5142	
X567	ARBETSLÖSHETSVECKOR 1999		Y385, U317, V377, jfr W220
	Antal veckor under 1999: arbetssökande/arbetslös/permitterad. Tabellen gäller för X566 NE 2. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	95	21,7
	10-19	84	19,2
	20-29	67	15,3
	30-39	33	7,5
	40-49	20	4,6
	50-52	139	31,7
	Totalt	438	
	99 Svar saknas	30	
	Ej arbetslös	4674	
		5142	
	Medelvärde		28,62
	Standardavvikelse		18,76
X568	HUSHÅLLSARBETE 1999		jfr Y367, jfr U292, jfr V350, jfr W238
	Skötte Du eget hushåll under 1999?		
	1 Ja	3019	58,8
	2 Nej	2111	41,2
	Totalt	5130	
	9 Svar saknas	12	
		5142	
X569	HUSHÅLLSVECKOR 1999		jfr Y368, jfr U293, jfr V351, jfr W238
	Antal veckor under 1999: skötte eget hushåll. Tabellen gäller för X568 NE 2. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	13	0,5
	10-19	30	1,1
	20-29	28	1,1
	30-39	6	0,2
	40-49	17	0,6
	50-52	2559	96,5
	Totalt	2653	
	99 Svar saknas	378	
	Ej aktuellt	2111	
		5142	
	Medelvärde		50,95
	Standardavvikelse		5,98
X570	FÖRRA VECKAN: HELTID		Y398, jfr U332, jfr V345
	Var Du anställd på heltid (inklusive semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.) förra veckan?		
	1 Ja	2457	47,8
	2 Nej	2680	52,2
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	
		5142	
X571	FÖRRA VECKAN: DELTID		Y399, jfr U333, jfr V349
	Var Du anställd på deltid (inklusive semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.) förra veckan?		

	1	Ja	668	13
	2	Nej	4469	87
		Totalt	5137	
	9	Svar saknas	5	
			5142	
X572		FÖRRA VECKAN: JORDBRUK		Y400, U336, V359
		Drev Du jordbruk förra veckan?		
	1	Ja	68	1,3
	2	Nej	5069	98,7
		Totalt	5137	
	9	Svar saknas	5	
			5142	
X573		FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE JORDBRUK		Y401, U337, V363
		Hjälpte Du till i familjemedlems jordbruk minst 1 timme per dag förra veckan?		
	1	Ja	19	0,4
	2	Nej	5116	99,6
		Totalt	5135	
	9	Svar saknas	7	
			5142	
X574		FÖRRA VECKAN: FÖRETAG		Y402, U338, V367
		Arbetade Du i eget eller delägt företag förra veckan?		
	1	Ja	378	7,4
	2	Nej	4759	92,6
		Totalt	5137	
	9	Svar saknas	5	
			5142	
X575		FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE FÖRETAG		Y403, U339, V371
		Hjälpte Du till i familjemedlems företag minst 1 timme per dag förra veckan?		
	1	Ja	30	0,6
	2	Nej	5107	99,4
		Totalt	5137	
	9	Svar saknas	5	
			5142	
X576		FÖRRA VECKAN: FRITT YRKE		Y404, U340, V375
		Arbetade Du i fritt yrke eller med bisyssla/extraknäck förra veckan?		
	1	Ja	152	3
	2	Nej	4985	97
		Totalt	5137	
	9	Svar saknas	5	
			5142	
X577		FÖRRA VECKAN: SÖKTE ARBETE		Y405, U341, V378
		Sökte eller väntade Du på arbete, var arbetslös eller permitterad förra veckan?		
	1	Ja	317	6,2
	2	Nej	4820	93,8
		Totalt	5137	

	9 Svar saknas	5	
		5142	
X578	FÖRRA VECKAN: PENSION		Y406, U344, V387
	Hade Du pension (även sjukpension eller delpension) förra veckan?		
	1 Ja	968	18,8
	2 Nej	4169	81,2
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	
		5142	
X579	FÖRRA VECKAN: MILITÄRTJÄNST		Y407, U345, V390
	Gjorde Du militärtjänst förra veckan?		
	1 Ja	15	0,3
	2 Nej	5122	99,7
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	
		5142	
X580	FÖRRA VECKAN: STUDERADE		Y408, U346, V393
	Studerade Du (inklusive vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning) förra veckan?		
	1 Ja	510	9,9
	2 Nej	4627	90,1
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	
		5142	
X581	FÖRRA VECKAN: HUSHÅLL		Y409, U334, V352
	Skötte Du eget hushåll förra veckan?		
	1 Ja	2938	57,2
	2 Nej	2199	42,8
	Totalt	5137	
	9 Svar saknas	5	
		5142	
X582	FÖRRA VECKAN: ÖVRIGT		Y410, U347, V396
	Hade Du någon övrig sysselsättning förra veckan?		
	1 Ja	147	2,9
	2 Nej	4987	97,1
	Totalt	5134	
	9 Svar saknas	8	
		5142	
X583	SEI ANSTÄLLDA		Y411, jfr U355, jfr V712
	Vad är det för befattning Du har på arbetet? Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	11 Ej fackl arb, varuprod	204	6,6
	12 Ej fackl arb, tj prod	561	18,0
	21 Facklärd arb, varuprod	358	11,5
	22 Facklärd arb, tj prod	216	6,9
	33 Lägre okval tjänstemän	164	5,3

	35	Förmän (över arb)	58	1,9
	36	Lägre tjänstemän	283	9,1
	45	Arbetsled (över tjm)	53	1,7
	46	Tjm på mellannivå	678	21,8
	56	Högre tjm	451	14,5
	57	Högre tjm led befattn	88	2,8
		Totalt	3114	
	99	Ej kodninsbar	10	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X584	NYK80 ANSTÄLLDA			Y412, jfr U356
	Vad är det för befattning Du har på arbetet? Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.			
X585	NYK85 ANSTÄLLDA			
	Vad är det för befattning Du har på arbetet? Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5			
X586	UTFÖR ARBETSUPPGIFTER: VAR			
	Var brukar Du normalt utföra Dina arbetsuppgifter?			
	0	På arbetsgivarens adress	2460	78,9
	1	På (fast) arb. plats hos arbetsgivaren	206	6,6
	2	På fl. olika arbetsplatser hos arb.giv.	135	4,3
	3	På (fast) arb. plats hos annan arb.giv.	29	0,9
	4	På fl. olika arb. plats hos ann. arb.giv.	92	3,0
	5	På rörlig arbetsplats (bil, buss el. liknande)	96	3,1
	6	I det egna hemmet	24	0,8
	7	I andras hem	52	1,7
	8	Annan plats	22	0,7
		Totalt	3116	
	9	Svar saknas	8	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X587	KARRIÄRMÖJLIGHETER I JOBBET			
	Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som Ditt?			
	1	Mycket stora	303	9,8
	2	Ganska stora	756	24,4
	3	Ganska små	1229	39,7
	4	Mycket små	807	26,1
		Totalt	3095	
	9	Svar saknas	29	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X588	KARRIÄRMÖJLIGHETER OLIKA ARBETSGIVARE			
	Är möjligheterna att avancera stora där Du arbetar nu, hos andra arbetsgivare eller både och?			
	1	Stora möjligheter där ip arbetar nu	284	27,2
	2	Stora möjligheter hos andra arb.giv.	132	12,6
	3	Både och	630	60,2
		Totalt	1046	

	9 Svar saknas	46	
	Ej anställd föregående vecka/Ej aktuellt	4050	
		5142	
X590	ANTAL UNDERSTÄLLDA		Y414, jfr U357, jfr V404, jfr W233
	Hur många personer är underställda Dig? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	2344	75,4
	1-9	493	15,9
	10-19	113	3,6
	20-29	58	1,9
	30-39	31	1,0
	40-49	19	0,6
	50-59	11	0,4
	60-69	8	0,3
	70-79	7	0,2
	80-89	2	0,1
	100-199	9	0,3
	200-299	8	0,3
	300-399	2	0,1
	400-499	1	0,0
	600-699	1	0,0
	Totalt	3107	
	999 Svar saknas	17	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
	Medelvärde för alla		4,13
	Standardavvikelse		21,81
	Medelvärde för >0		16,83
	Standardavvikelse		41,52
X591	UTBILDNINGSKRAV		Y415, U358, V405, jfr W234
	Behöver man någon skol- eller yrkesutbildning över folk- eller grundskolan i Din befattning?		
	1 Ja	2319	74,5
	2 Nej	793	25,5
	Totalt	3112	
	9 Svar saknas	12	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X592	SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA		Y416, U359, V406, jfr W234
	Ungefär hur många års utbildning över folk- eller grundskola behöver man? Tabellen gäller för anställda föregående vecka samt X591 EQ 1.		
	0	55	2,4
	1	139	6,1
	2	234	10,2
	3	824	36,0
	4	239	10,4
	5	164	7,2
	6	291	12,7
	7	180	7,9
	8	95	4,2
	9	13	0,6
	10	14	0,6

11	6	0,3
12	7	0,3
13	2	0,1
14	3	0,1
15	9	0,4
16	9	0,4
17	2	0,1
18	1	0,0
22	1	0,0
Totalt	2288	
99 Svar saknas	43	
Ej anställd föregående vecka/Ej aktuellt	2811	
	5142	
Medelvärde för alla		4,13
Standardavvikelse		2,44
Medelvärde för >0		4,23
Standardavvikelse		2,38
X593	UPPLÄRNINGSTID	Y417
Utöver den kompetens som krävs för att få ett arbete som Ditt, hur lång tid tar det att lära sig utföra arbetet någorlunda väl?		
1	1 dag eller mindre	51 1,6
2	2-5 dagar	156 5,0
3	1-4 veckor	385 12,5
4	1-3 månader	490 15,9
5	3 månader - 1 år	775 25,1
6	1 till 2 år	563 18,2
7	Mer än 2 år	671 21,7
Totalt	3091	
9 Svar saknas	33	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	
X594	NYTTA AV TIDIGARE KUNSKAP	Y418
I vilken grad har Du i Ditt dagliga arbete nytta av vad Du lärt Dig under Din utbildning eller i tidigare arbeten?		
1	I mycket hög grad	1092 35,1
2	I hög grad	825 26,5
3	I viss grad	677 21,8
4	I liten grad	278 8,9
5	Inte alls	237 7,6
Totalt	3109	
9 Svar saknas	15	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	
X595	KUNSKAPER PASSAR MED ARBETSKRAVEN	
Hur tycker Du att Dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med vad som krävs i Ditt arbete? Tycker Du att Du.....		
1	...är mycket överkvalificerad	132 4,2
2	...är något överkvalificerad	452 14,5
3	...är lagom kvalificerad	1867 60,0
4	...skulle behöva vissa ytterligare kunskaper	594 19,1
5	...skulle behöva en hel del ytterligare kunskaper	67 2,2

	Totalt	3112	
	9 Svar saknas	12	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X596	SPECIFIK KOMPETENS		Y419
	Känner Du till några andra arbetsgivare där Du skulle ha stor nytta av det Du lärt Dig i Ditt nuvarande arbete?		
	1 Ja, många	1082	34,9
	2 Ja, några	1037	33,4
	3 Ja, någon enstaka	354	11,4
	4 Nej	631	20,3
	Totalt	3104	
	9 Svar saknas	20	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X597	PERSONALUTBILDNING		Y420
	Har Du under de senaste tolv månaderna genomgått någon utbildning på betald arbetstid?		
	1 Ja	1513	48,5
	2 Nej	1604	51,5
	Totalt	3117	
	9 Svar saknas	7	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X598	UTBILDNINGSDAGAR		Y421
	Hur många hela antal dagar sammanlagt har denna utbildning varat? Tabellen gäller för X597 EQ 1. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-4	629	41,8
	5-9	446	29,6
	10-19	285	18,9
	20-29	80	5,3
	30-39	28	1,9
	40-49	8	0,5
	50-59	11	0,7
	60-69	6	0,4
	70-79	1	0,1
	90-99	3	0,2
	120-129	1	0,1
	150-159	2	0,1
	190-199	1	0,1
	240-249	2	0,1
	290-299	1	0,1
	360-365	2	0,1
	Totalt	1506	
	999 Svar saknas	14	
	Ej anställd föregående vecka/Ej genomgått utbildning	3622	
		5142	
	Medelvärde		9,29
	Standardavvikelse		20,81
X599	PERSONALUTBILDNING: HJÄLP VID BEFORDRAN		
	Kan utbildning hjälpa Dig att avancera på arbetsplatsen? Tabellen gäller för ip vars utbildning varade mer än 4		

<p> dagar.</p>			
	1 Ja	411	47,1
	2 Nej	429	49,1
	8 Vet ej	33	3,8
	Totalt	873	
	Svar saknas	18	
	Ej anställd föregående vecka/Ej genomgått utbildning	4251	
		5142	
X600	PERSONALUTBILDNING: SPECIFIK/GENERELL		
	Kan utbildning användas hos annan arbetsgivare? Tabellen gäller för ip vars utbildning varade mer än 4 dagar.		
	1 Ja	761	87,1
	2 Nej	84	9,6
	8 Vet ej	29	3,3
	Totalt	874	
	Svar saknas	17	
	Ej anställd föregående vecka/Ej genomgått utbildning	4251	
		5142	
X601	ARBETSTID ELLER SKIFT		Y422, jfr U360
	Vilken är Din huvudsakliga arbetstid eller skiftsform?		
	1 Dagtid	2395	76,9
	2 Kvälls/natt/morgontid	123	3,9
	3 2-skiftsarbete	159	5,1
	4 3-skiftsarbete	62	2,0
	5 Oregelbunden förläggning	376	12,1
	Totalt	3115	
	9 Svar saknas	9	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X602	ORDINARIE VECKOARBETSTID		Y460, U418, V459, W251
	Hur många timmar är Din ordinarie veckoarbetstid? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-5	9	0,3
	6-10	30	1,0
	11-15	13	0,4
	16-20	157	5,1
	21-25	73	2,3
	26-30	222	7,1
	31-35	198	6,4
	36-40	2218	71,4
	41-45	124	4,0
	46-50	32	1,0
	51-55	16	0,5
	56-60	12	0,4
	66-70	1	0,0
	76-80	1	0,0
	81-85	1	0,0
	Totalt	3107	
	99 Svar saknas	17	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	

	Medelvärde	37,38
	Standardavvikelse	8,53
X603	PASSAR ARBETSTIDEN	Y461, U420, V468
	Är Din ordinarie arbetstid den arbetstid som passar Dig bäst, eller skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre? (Med hänsyn till att lönen då minskar eller ökar i motsvarande mån.)	
	1 Nuvarande bäst	2352 75,7
	2 Kortare bättre	543 17,5
	3 Längre bättre	210 6,8
	Totalt	3105
	9 Svar saknas	19
	Ej anställd föregående vecka	2018
		5142
X604	HUR OFTA ÖVERTID	
	Hur ofta arbetar Du övertid? Är det... (gäller ip: s nuvarande jobb).	
	1 I stort sett aldrig	811 26,2
	2 Några få gånger om året	440 14,2
	3 Någon gång per månad	724 23,3
	4 Någon gång per vecka	564 18,2
	5 Flera gånger i veckan	557 18,0
	6 Ej aktuellt	5 0,2
	Totalt	3101
	9 Svar saknas	23
	Ej anställd föregående vecka	2018
		5142
X605	ÖVERTID PER ÅR	
	Ungefär hur många timmar övertid blir det sammanlagt under ett år? Variabeln är här kategoriindelad.	
	1-9	36 8,7
	10-19	102 24,8
	20-29	113 27,4
	30-39	43 10,4
	40-49	45 10,9
	50-59	37 9,0
	60-69	11 2,7
	70-79	3 0,7
	80-89	2 0,5
	90-99	1 0,2
	100-199	16 3,9
	200-299	2 0,5
	300-399	1 0,2
	Totalt	412
	999 Svar saknas	28
	Ej anställd föregående vecka/Ej övertid	4702
		5142
	Medelvärde	30,16
	Standardavvikelse	29,65
X606	ÖVERTID PER MÅNAD	
	Ungefär hur många timmar övertid blir det sammanlagt under en månad? Variabeln är här kategoriindelad.	
	1-9	455 64,0
	10-19	186 26,2

	20-29	52	7,3	
	30-39	4	0,6	
	40-49	8	1,1	
	50-59	4	0,6	
	70-79	1	0,1	
	100-109	1	0,1	
	Totalt	711		
	999 Svar saknas	13		
	Ej anställd föregående vecka/Ej övertid	4418		
		5142		
	Medelvärde		8,80	
	Standardavvikelse		8,31	
X607	ÖVERTID PER VECKA			
	Ungefär hur många timmar övertid blir det sammanlagt under en vecka? Variabeln är här kategoriindelad.			
	1-9	830	75,6	
	10-19	230	20,9	
	20-29	31	2,8	
	30-39	6	0,5	
	40-49	1	0,1	
	Totalt	1098		
	99 Svar saknas	23		
	Ej anställd föregående vecka/Ej övertid	4021		
		5142		
	Medelvärde		6,13	
	Standardavvikelse		4,87	
X608	ÖVERTID TIMMAR			jfr Y439, jfr U385, jfr V764, jfr W243
	Antal timmar övertid sammanlagt under en vecka? (Gäller för X604, X605, X606, X607). Variabeln är här kategoriindelad.			
	>1	529	23,8	
	1-9	1417	63,8	
	10-19	236	10,6	
	20-29	32	1,4	
	30-39	6	0,3	
	40-49	1	0,0	
	Totalt	2221		
	9999 Svar saknas	64		
	Ej anställd föregående vecka/Ej övertid	2857		
		5142		
	Medelvärde för alla		3,80	
	Standardavvikelse		4,30	
	Medelvärde för >0		4,83	
	Standardavvikelse		4,46	
X609	ERSÄTTNING FÖR ÖVERTID			
	Är Du berättigad till ekonomisk ersättning för den övertid Du utför?			
	1 Ja	2347	75,9	
	2 Nej	741	24,0	
	3 Ej aktuellt	5	0,2	
	Totalt	3093		
	9 Svar saknas	31		
	Ej anställd föregående vecka	2018		

		5142		
X610	ARBETAT TROTS SJUK			
Har Du under de senaste tolv månaderna arbetet istället för att sjukskriva Dig för att undvika avdrag på lönen?				
	1 Ja, flera gånger	361	11,6	
	2 Ja, någon gång	533	17,2	
	3 Nej, aldrig	2210	71,2	
	Totalt	3104		
	9 Svar saknas	20		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X611	FAST MÅNADSLÖN FÖRE SKATT			Y464, U434, V720, jfr W272, W275
Lön i kronor per månad före skatt: fast månadslön. Variabeln är här kategoriindelad.				
	0	481	15,8	
	1-999	1	0,0	
	2000-2999	1	0,0	
	3000-3999	5	0,2	
	4000-4999	5	0,2	
	5000-5999	6	0,2	
	6000-6999	16	0,5	
	7000-7999	33	1,1	
	8000-8999	43	1,4	
	9000-9999	38	1,2	
	10000-10999	65	2,1	
	11000-11999	62	2,0	
	12000-12999	92	3,0	
	13000-13999	119	3,9	
	14000-14999	202	6,6	
	15000-15999	246	8,1	
	16000-16999	264	8,7	
	17000-17999	220	7,2	
	18000-18999	182	6,0	
	19000-19999	132	4,3	
	20000-29999	632	20,7	
	30000-39999	131	4,3	
	40000-49999	46	1,5	
	50000-59999	18	0,6	
	60000-69999	8	0,3	
	70000-79999	1	0,0	
	150000-159999	1	0,0	
	300000-399999	2	0,1	
	Totalt	3052		
	999999 Svar saknas	72		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
	Medelvärde för alla		16145,93	
	Standardavvikelse		12623,48	
	Medelvärde för >0		19166,62	
	Standardavvikelse		11456,77	
X612	VECKOLÖN FÖRE SKATT			Y465, U435, V721, jfr W272, W275
Lön i kronor per månad före skatt: fast veckolön.				

	0	3111	99,8	
	2253	1	0,0	
	3615	1	0,0	
	4000	1	0,0	
	4800	1	0,0	
	5000	1	0,0	
	Totalt	3116		
99999	Svar saknas	8		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
	Medelvärde för alla		6,31	
	Standardavvikelse		162,28	
	Medelvärde för >0		3933,60	
	Standardavvikelse		1097,52	
X613	FAST TIMLÖN			Y466, U436, V722, jfr W272, W275
	Lön i kronor per timme före skatt: fast timlön. Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	2729	87,8	
	50-59	5	0,2	
	60-69	29	0,9	
	70-79	72	2,3	
	80-89	102	3,3	
	90-99	66	2,1	
	100-109	51	1,6	
	110-119	27	0,9	
	120-129	12	0,4	
	130-139	5	0,2	
	140-149	3	0,1	
	150-159	2	0,1	
	180-189	1	0,0	
	190-199	1	0,0	
	200-209	1	0,0	
	250-259	1	0,0	
	270-279	1	0,0	
	Totalt	3108		
999	Svar saknas	16		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
	Medelvärde för alla		11,13	
	Standardavvikelse		30,92	
	Medelvärde för >0		91,25	
	Standardavvikelse		22,96	
X614	INDIVIDUELLT ACKORD			Y467, U437, jfr V723, V724, jfr W272, W275
	Genomsnittlig förtjänst i kronor per timme före skatt: individuellt ackord. Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	3095	99,3	
	1-9	1	0,0	
	10-19	2	0,1	
	20-29	2	0,1	
	30-39	1	0,0	
	70-79	1	0,0	
	80-89	3	0,1	
	90-99	2	0,1	

100-109	2	0,1	
110-119	4	0,1	
120-129	1	0,0	
140-149	1	0,0	
400-409	1	0,0	
Totalt	3116		
999 Svar saknas	8		
Ej anställd föregående vecka	2018		
	5142		
Medelvärde för alla		0,62	
Standardavvikelse		10,03	
Medelvärde för >0		92,67	
Standardavvikelse		81,85	
X615	GRUPPACKORD		Y468, U438, V725, jfr W272, W275
Genomsnittlig förtjänst i kronor per timme före skatt: gruppäckord, lagäckord. Variabeln är här kategoriindelad.			
0	3087	99,1	
1-9	2	0,1	
10-19	2	0,1	
20-29	2	0,1	
30-39	1	0,0	
50-59	1	0,0	
100-109	1	0,0	
110-119	3	0,1	
120-129	10	0,3	
130-139	5	0,2	
140-149	1	0,0	
160-169	1	0,0	
Totalt	3116		
999 Svar saknas	8		
Ej anställd föregående vecka	2018		
	5142		
Medelvärde för alla		0,90	
Standardavvikelse		10,45	
Medelvärde för >0		96,93	
Standardavvikelse		50,08	
X616	MÅNADSLÖN M BONUS/PROV		jfr Y469, jfr U439, jfr V726, jfr W272, W275
Genomsnittlig månadsinkomst före skatt: fast lön med bonus eller provision, som ej ingår i något av ovan. Variabeln är här kategoriindelad.			
0	2869	92,7	
1-999	49	1,6	
1000-1999	57	1,8	
2000-2999	28	0,9	
3000-3999	19	0,6	
4000-4999	9	0,3	
5000-5999	5	0,2	
6000-6999	6	0,2	
7000-7999	6	0,2	
8000-8999	4	0,1	
9000-9999	1	0,0	
10000-10999	7	0,2	
11000-11999	3	0,1	
12000-12999	2	0,1	

13000-13999	1	0,0
14000-14999	1	0,0
15000-15999	6	0,2
16000-16999	1	0,0
17000-17999	2	0,1
18000-18999	1	0,0
19000-19999	2	0,1
20000-29999	11	0,4
30000-39999	2	0,1
40000-49999	3	0,1
Total	3095	
999999 Svar saknas	29	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	
Medelvärde för alla		385,82
Standardavvikelse		2530,36
Medelvärde för >0		5283,67
Standardavvikelse		7877,26

X617

ERSÄTTN FÖR OBEKVÄM ARBETSTID

**Y470, U441,
V729, jfr
W272**

Särskild ersättning för obekvämt arbetstid, som ej ingår i något av ovan, i kronor per månad. Variabeln är här kategoriindelad.

0		89,4
1-99		0,2
100-199		0,1
200-299		0,1
300-399		0,3
400-499		0,1
500-599		0,4
600-699		0,3
700-799		0,2
800-899		0,3
900-999		0,2
1000-1999		4,3
2000-2999		2,1
3000-3999		0,8
4000-4999		0,4
5000-5999		0,3
6000-6999		0,2
7000-7999		0,1
8000-8999		0,1
9000-9999		0,0
10000-10999		0,1
12000-12999		0,0
Totalt	3072	
999999 Svar saknas	52	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	
Medelvärde för alla		211,21
Standardavvikelse		841,23
Medelvärde för >0		1996,41
Standardavvikelse		1769,93

X618	ANNAN LÖNEFORM KR/MÅN		Y471, U442, V730, jfr W272
	Lön i kronor per månad: annan löneform. Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	2985	96,4
	1-999	19	0,6
	1000-1999	16	0,5
	2000-2999	13	0,4
	3000-3999	12	0,4
	4000-4999	5	0,2
	5000-5999	4	0,1
	6000-6999	4	0,1
	7000-7999	4	0,1
	8000-8999	4	0,1
	9000-9999	1	0,0
	10000-19999	24	0,8
	20000-29999	2	0,1
	30000-39999	2	0,1
	40000-49999	1	0,0
	Totalt	3096	
	999999 Svar saknas	28	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
	Medelvärde för alla		238,148
	Standardavvikelse		1911,280
	Medelvärde för >0		6642,396
	Standardavvikelse		7736,642
X619	BRUTTOTIMLÖN		jfr Y472, jfr U443, jfr V727, jfr W650
	Bruttotimlön i kronor per timme, beräknad genom summering av X611 - X618 omräknade till timlön med hjälp av X602. Variabeln är här kategoriindelad.		
	30-39	3	0,1
	40-49	5	0,2
	50-59	14	0,5
	60-69	62	2,1
	70-79	192	6,4
	80-89	477	15,9
	90-99	525	17,6
	100-199	1572	52,6
	200-299	108	3,6
	300-399	24	0,8
	400-499	5	0,2
	500-599	2	0,1
	800-899	1	0,0
	1000-1999	1	0,0
	Totalt	2991	
	9999 Svar saknas	133	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
	Medelvärde		116,46
	Standardavvikelse		55,37
X620	MÅNADSLÖN EFTER SKATT		Y473, U433, V490, jfr W276
	Hur mycket brukar Du få ut per månad i lön från Din ordinarie anställning sedan skatten är dragen? Variabeln är		

här kategoriindelad.

200-299	1	0,0
700-799	3	0,1
1000-1999	10	0,3
2000-2999	13	0,4
3000-3999	18	0,6
4000-4999	53	1,8
5000-5999	57	2,0
6000-6999	75	2,6
7000-7999	137	4,7
8000-8999	195	6,7
9000-9999	285	9,8
10000-10999	434	14,9
11000-11999	360	12,4
12000-12999	309	10,6
13000-13999	263	9,0
14000-14999	196	6,7
15000-15999	131	4,5
16000-16999	89	3,1
17000-17999	59	2,0
18000-18999	44	1,5
19000-19999	24	0,8
20000-29999	136	4,7
30000-39999	17	0,6
40000-49999	1	0,0
60000-69999	1	0,0
70000-79999	1	0,0
150000-159999	1	0,0
Total	2913	
999999 Svar saknas	211	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	
Medelvärde för alla		11833,74
Standardavvikelse		5219,81

X621

VINSTANDEL

Y474

Förmån: Andel i företagets vinst?

1 Nej	2794	90,1
2 Ja, inräknat i lönen	97	3,1
3 Ja, ej inräknat i lönen	193	6,2
4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas	17	0,5
Totalt	3101	
9 Svar saknas	23	
Ej anställd föregående vecka	2018	
	5142	

X622

TJÄNSTEBIL

Y476

Förmån: Tjänstebil för privat bruk?

1 Nej	2983	96,1
2 Ja, inräknat i lönen	22	0,7
3 Ja, ej inräknat i lönen	87	2,8
4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas	12	0,4
Totalt	3104	

	9 Svar saknas	20	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X623	FRI MOBILTELEFON		jfr Y477
	Förmån: Fri mobiltelefon eller fri telefon i bostaden?		
	1 Nej	2707	87,24
	2 Ja, inräknat i lönen	40	1,29
	3 Ja, ej inräknat i lönen	303	9,76
	4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas	53	1,71
	Totalt	3103	
	9 Svar saknas	21	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X624	FRI STÄDNING ETC		
	Förmån: Hushållsnära tjänster (städning, barnpassning m.m.)?		
	1 Nej	3090	99,6
	2 Ja, inräknat i lönen	3	0,1
	3 Ja, ej inräknat i lönen	9	0,3
	4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas.	1	0,0
	Totalt	3103	
	9 Svar saknas	21	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X625	FRITIDSBOSTAD		Y478
	Förmån: Fritidsbostad (gratis eller till ringa kostnad)?		
	1 Nej	2966	95,6
	2 Ja, inräknat i lönen	4	0,1
	3 Ja, ej inräknat i lönen	123	4,0
	4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas.	10	0,3
	Totalt	3103	
	9 Svar saknas	21	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X626	AKTIEFÖRMÅN		Y480
	Förmån: Aktier, konvertibler, optioner etc. till förmånliga villkor?		
	1 Nej	2922	94,1
	2 Ja, inräknat i lönen	12	0,4
	3 Ja, ej inräknat i lönen	154	5,0
	4 Ja förmån, info om löneförmån el ej saknas.	16	0,5
	Totalt	3104	
	9 Svar saknas	20	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X627	ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER/ÅR		
	Händer det att Du övernattar utanför hemmet på grund av Ditt arbete, t.ex. vid tjänsteresa? Ungefär hur många nätter borta blir det sammanlagt under ett år? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	2019	65,1

1-9		528	17,0
10-19		237	7,6
20-29		97	3,1
30-39		54	1,7
40-49		26	0,8
50-59		33	1,1
60-69		12	0,4
70-79		13	0,4
80-89		9	0,3
90-99		4	0,1
100-109		15	0,5
110-119		6	0,2
120-129		8	0,3
130-139		4	0,1
140-149		1	0,0
150-159		11	0,4
160-169		3	0,1
170-179		5	0,2
180-189		6	0,2
200-209		5	0,2
220-229		1	0,0
230-239		2	0,1
240-249		2	0,1
250-259		1	0,0
	Totalt	3102	
999	Svar saknas	22	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
	Medelvärde för alla		7,91
	Standardavvikelse		24,91
	Medelvärde för >0		22,65
	Standardavvikelse		37,99
X628	NOGA MED TIDERNA		Y482, U422, V470, W254
	Är det noga med tiderna på Din arbetsplats?		
	1 Ja	2120	68,1
	2 Nej	993	31,9
	Totalt	3113	
	9 Svar saknas	11	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X629	STÄMPELUR		Y483, U423, V471, W255
	Finns det stämpelur som Du måste använda?		
	1 Ja	882	28,3
	2 Nej	2233	71,7
	Totalt	3115	
	9 Svar saknas	9	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	
X630	FLEXIBEL ARBETSTID		Y484, U424
	Har Du någon typ av flexibel arbetstid, dvs. kan Du inom vissa gränser själv bestämma när Du börjar och slutar		

arbetet?			
1	Ja	1816	58,3
2	Nej	1298	41,7
Totalt		3114	
9	Svar saknas	10	
Ej anställd föregående vecka		2018	
		5142	
X631	KAN GÅ ÄRENDE		Y485, U427, V474, W258
Om Du skulle behöva gå ett privatärende, kan Du lämna arbetsplatsen ungefär en halvtimme utan att säga till överordnande?			
1	Ja	1809	58,1
2	Nej	1303	41,9
Totalt		3112	
9	Svar saknas	12	
Ej anställd föregående vecka		2018	
		5142	
X632	KAN BESÖKAS		Y486, U428, V475, W259
Kan Du ta emot ett privat besök på arbetsplatsen, säg tio minuter under ordinarie arbetstid?			
1	Ja	2658	85,4
2	Nej	454	14,6
Totalt		3112	
9	Svar saknas	12	
Ej anställd föregående vecka		2018	
		5142	
X633	KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT		Y487, U429
Kan Du själv bestämma Din arbetstakt?			
1	Ja	2077	66,8
2	Nej	1033	33,2
Totalt		3110	
9	Svar saknas	14	
Ej anställd föregående vecka		2018	
		5142	
X634	INFLYTANDE VILKA ARBETSUPPGIFTER		Y489
I vilken grad har Du inflytande över vilka arbetsuppgifter Du skall utföra?			
1	I mycket hög grad	700	22,6
2	I hög grad	826	26,6
3	I viss grad	934	30,1
4	I liten grad	412	13,3
5	Inte alls	232	7,5
Totalt		3104	
9	Svar saknas	20	
Ej anställd föregående vecka		2018	
		5142	
X635	INFLYTANDE ARBETSMETODER		Y490
I vilken grad har Du inflytande över på vilket sätt Du skall utföra arbetsuppgifterna?			
1	I mycket hög grad	1114	35,9
2	I hög grad	1066	34,4

	3	I viss grad	592	19,1
	4	I liten grad	201	6,5
	5	Inte alls	128	4,1
		Totalt	3101	
	9	Svar saknas	23	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X636		LÄR NYA SAKER		Y491
		I vilken grad innebär Ditt arbete att Du lär Dig nya saker?		
	1	I mycket hög grad	563	18,1
	2	I hög grad	898	28,9
	3	I viss grad	1082	34,9
	4	I liten grad	392	12,6
	5	Inte alls	168	5,4
		Totalt	3103	
	9	Svar saknas	21	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X637		MÅSTE VARA KREATIV		Y492
		I vilken grad innebär Ditt arbete att Du måste vara kreativ (påhittig, uppfinningsrik)?		
	1	I mycket hög grad	883	28,5
	2	I hög grad	1057	34,1
	3	I viss grad	775	25,0
	4	I liten grad	253	8,2
	5	Inte alls	131	4,2
		Totalt	3099	
	9	Svar saknas	25	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X638		FÅR STÖD AV KAMRATER		Y494
		I vilken grad innebär Ditt arbete att Du kan få stöd och hjälp från arbetskamrater då det behövs?		
	1	I mycket hög grad	895	28,9
	2	I hög grad	1208	39,0
	3	I viss grad	716	23,1
	4	I liten grad	190	6,1
	5	Inte alls	92	3,0
		Totalt	3101	
	9	Svar saknas	23	
		Ej anställd föregående vecka	2018	
			5142	
X639		DIREKT ÖVERVAKNING		Y495
		I vilken grad innebär Ditt arbete att Dina närmaste överordnande har uppsikt över Dig när Du utför Dina arbetsuppgifter?		
	1	I mycket hög grad	92	3,0
	2	I hög grad	182	5,9
	3	I viss grad	527	17,0
	4	I liten grad	975	31,5
	5	Inte alls	1321	42,7
		Totalt	3097	

	9 Svar saknas		27	
	Ej anställd föregående vecka		2018	
			5142	
X640	MÅSTE FÖLJA REGLER			Y497
	I vilken grad innebär Ditt arbete att Du måste följa klart angivna regler eller rutiner när Du utför Dina arbetsuppgifter?			
	1 I mycket hög grad	649	20,9	
	2 I hög grad	779	25,1	
	3 I viss grad	894	28,8	
	4 I liten grad	423	13,6	
	5 Inte alls	355	11,5	
	Totalt	3100		
	9 Svar saknas	24		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X641	GRUPPANSVAR			Y498
	I vilken grad innebär Ditt arbete att Du arbetar i en grupp med gemensamt ansvar för arbetsresultatet?			
	1 I mycket hög grad	750	24,2	
	2 I hög grad	936	30,2	
	3 I viss grad	616	19,9	
	4 I liten grad	307	9,9	
	5 Inte alls	489	15,8	
	Totalt	3098		
	9 Svar saknas	26		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X642	MASKINSTYRD ARBETSTAKT			Y499
	I vilken grad innebär Ditt arbete att Din arbetstakt är styrd av maskiner eller annan utrustning?			
	1 I mycket hög grad	208	6,7	
	2 I hög grad	243	7,8	
	3 I viss grad	330	10,7	
	4 I liten grad	342	11,0	
	5 Inte alls	1975	63,8	
	Totalt	3098		
	9 Svar saknas	26		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X643	MEDARBETARSTYRD ARBETSTAKT			Y500
	I vilken grad innebär Ditt arbete att Din arbetstakt är styrd av Dina medarbetares arbete?			
	1 I mycket hög grad	172	5,6	
	2 I hög grad	419	13,5	
	3 I viss grad	992	32,0	
	4 I liten grad	550	17,7	
	5 Inte alls	966	31,2	
	Totalt	3099		
	9 Svar saknas	25		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		

X644	KUNDSTYRD ARBETSTAKT	Y501
I vilken grad innebär Ditt arbete att Din arbetstakt måste anpassas till utomstående personer (t.ex. kunder, passagerare, patienter, elever eller liknande)?		
	1 I mycket hög grad	1028 33,2
	2 I hög grad	828 26,7
	3 I viss grad	656 21,2
	4 I liten grad	214 6,9
	5 Inte alls	374 12,1
	Totalt	3100
	9 Svar saknas	24
	Ej anställd föregående vecka	2018
		5142
X645	CHEFENS ANTAL UNDERSTÄLLDA	
Hur många personer är direkt underställda Din närmaste chef?		
	1 Har ingen chef	63 2,0
	2 1-3 personer	351 11,3
	3 4-9 personer	688 22,1
	4 10-19 personer	677 21,7
	5 20-49 personer	815 26,2
	6 50-99 personer	253 8,1
	7 100 personer eller fler	174 5,6
	8 Vet ej hur många underställda chefen har	89 2,9
	9 Vet ej vem chefen är	6 0,2
	Totalt	3116
	99 Svar saknas	8
	Ej anställd föregående vecka	2018
		5142
X646	CHEFENS KÖN	
Är Din närmaste chef en man eller en kvinna?		
	1 Man	2057 67,5
	2 Kvinna	976 32,0
	3 Två chefer, en man och en kvinna	14 0,5
	Totalt	3047
	9 Svar saknas	8
	Ej anställd föregående vecka/Har ingen chef	2087
		5142
X647	CHEFEN UTLANDSFÖDD	
Är Din närmaste chef född i Sverige eller i ett annat land?		
	1 Född i Sverige	2802 92,0
	2 Född i annat land	202 6,6
	3 Två chefer, en man en kv, en är född utomlands	4 0,1
	8 Vet ej	39 1,3
	Totalt	3047
	9 Svar saknas	8
	Ej anställd föregående vecka/Har ingen chef	2087
		5142
X648	SVÅRT ATT ERSÄTTA IP	

Hur svårt tror Du att det skulle vara för Din arbetsgivare att ersätta Dig om Du slutade?

1	Mycket svårt	415	13,4
2	Ganska svårt	1236	39,9
3	Inte särskilt svårt	955	30,8
4	Ganska lätt	323	10,4
5	Mycket lätt	168	5,4
	Totalt	3097	
9	Svar saknas	27	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	

X649

SVÅRT ATT FÅ NYTT JOBB

Hur svårt tror Du att det skulle vara för Dig att få ett nytt jobb som är lika bra som Ditt nuvarande om Du av någon anledning måste sluta hos Din arbetsgivare?

1	Mycket svårt	472	15,2
2	Ganska svårt	904	29,1
3	Inte särskilt svårt	721	23,2
4	Ganska lätt	674	21,7
5	Mycket lätt	331	10,7
	Totalt	3102	
9	Svar saknas	22	
	Ej anställd föregående vecka	2018	
		5142	

X651

RESTID MINUTER PER DAG

Antalet minuter i restid sammanlagt till och från arbetet under föregående vecka. Variabeln är här kategoriindelad. Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.

1	Ingen restid/bor på arbetsplats	171	5,1
2-9		139	4,2
10-19		541	16,2
20-29		578	17,3
30-39		521	15,6
40-49		398	11,9
50-59		128	3,8
60-69		371	11,1
70-79		64	1,9
80-89		78	2,3
90-99		129	3,9
100-109		28	0,8
110-119		12	0,4
120-129		113	3,4
130-139		8	0,2
140-149		8	0,2
150-159		16	0,5
160-169		4	0,1
170-179		1	0,0
180-189		32	1,0
190-199		1	0,0
200-209		1	0,0
220-229		1	0,0
230-239		1	0,0
240-249		4	0,1
480-489		1	0,0

**jfr Y441, jfr
U387, jfr
V765, jfr
W244,
W636**

	Totalt	3349	
997	Har ingen fast arbetsplats	184	
999	Svar saknas	13	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
	Medelvärde för alla		39,73
	Standardavvikelse		35,53
	Medelvärde för >1		41,81
	Standardavvikelse		35,28
X652	ARBETSBELASTNING		
	Hur hög är Din arbetsbelastning en normal arbetsdag? Brukar Du ha...		
	1 Alldeles för mycket att göra	580	16,5
	2 Något för mycket att göra	1273	36,1
	3 Ungefär lagom mycket att göra	1607	45,6
	4 Något för lite att göra	49	1,4
	5 Alldeles för lite att göra	14	0,4
	Totalt	3523	
9	Svar saknas	23	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X653	TUNGA LYFT		Y507, U447, V492, jfr W277
	Behöver man kunna lyfta 60 kilo för att klara av Ditt arbete? Om ja: Behövs en sådan fysisk styrka dagligen i Ditt arbete, någon gång per vecka eller mer sällan?		
	11 Mera sällan	197	5,6
	12 Någon gång i veckan	277	7,8
	13 Dagligen	310	8,8
	20 Nej	2750	77,8
	Totalt	3534	
9	Svar saknas	12	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X654	KROPPSLIGT KRÄVANDE		Y508, U448, V493, W278
	Är Din typ av arbete kroppsligt krävande på något annat sätt?		
	1 Ja	1591	45
	2 Nej	1944	55
	Totalt	3535	
9	Svar saknas	11	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X655	DAGLIG SVETTNING		Y509, U449, V494, W279
	Är Ditt arbete sådant att Du dagligen blir svettig av kroppsansträngning?		
	1 Ja	845	23,9
	2 Nej	2687	76,1
	Totalt	3532	
9	Svar saknas	14	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X656	PSYKISKT ANSTRÄNGANDE		Y510, U451,

	Är Ditt arbete psykiskt ansträngande?			V496, W281
	1 Ja	1786	50,5	
	2 Nej	1748	49,5	
	Totalt	3534		
	9 Svar saknas	12		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X657	JÄKT I ARBETET			Y511, U452, V497, W282
	Är Ditt arbete jäktigt?			
	1 Ja	2494	70,6	
	2 Nej	1040	29,4	
	Totalt	3534		
	9 Svar saknas	12		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X658	ENFORMIGT ARBETE			Y512, U453, V498, W283
	Är Ditt arbete enformigt?			
	1 Ja	643	18,2	
	2 Nej	2890	81,8	
	Totalt	3533		
	9 Svar saknas	13		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X659	PSYKISK PRESS			Y513
	Index på psykisk press har skapats genom att kombinera uppgifter om KRAV och BESLUTSUTRYMME i arbetet. Om X656=1 (psykiskt ansträngande arbete) och X657=1 (jäktigt arbete) kodas KRAV som 1. För övriga kodas krav som 0. Om X633=1 (kan bestämma arbetstakt) och X658=2 (ej enformigt arbete) kodas BESLUTSUTRYMME som 1. För övriga kodas BESLUTSUTRYMME som 0.			
	1 Beslut och ej krav	1057	34,0	
	2 Övrigt	1375	44,3	
	3 Ej beslut men krav	674	21,7	
	Totalt	3106		
	9 Svar saknas	18		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X660	PSYKISK AKTIVITET			Y514
	Index på psykisk aktivitet har skapats genom att kombinera uppgifter om KRAV och BESLUTSUTRYMME i arbetet (se X659).			
	1 Ej beslut och ej krav	705	22,7	
	2 Övrigt	1731	55,7	
	3 Både beslut och krav	670	21,6	
	Totalt	3106		
	9 Svar saknas	18		
	Ej anställd föregående vecka	2018		
		5142		
X661	FYSISKT UTMATTAD			jfr U450, jfr V495, jfr W280
	Är Du fysiskt utmattad efter arbetet?			

	1	Ja alltid	85	2,4
	2	Ja oftast	291	8,2
	3	Ja ibland	994	28,1
	4	Nej sällan	937	26,5
	5	Nej aldrig	1226	34,7
		Totalt	3533	
	9	Svar saknas	13	
		Ej förvärvsarbetande	1596	
			5142	
X662		PSYKISKT UTMATTAD		jfr U454, jfr V499, jfr W284
		Är Du psykiskt utmattad efter arbetet?		
	1	Ja alltid	68	1,9
	2	Ja oftast	356	10,1
	3	Ja ibland	1374	38,9
	4	Nej sällan	839	23,7
	5	Nej aldrig	897	25,4
		Totalt	3534	
	9	Svar saknas	12	
		Ej förvärvsarbetande	1596	
			5142	
X663		BULLER		Y515, U456, V501, W286
		Är det bullrigt där Du arbetar? Om ja: Bullrar det för jämnan eller bara ibland? Bullrar det öronbedövande?		
	111	Ibland öronbedövande	315	8,9
	112	Ibland, ej öronbedövande	389	11,0
	121	Jämt öronbedövande	281	8,0
	122	Jämt, ej öronbedövande	282	8,0
	200	Nej	2264	64,1
		Totalt	3531	
	999	Svar saknas	15	
		Ej förvärvsarbetande	1596	
			5142	
X664		ENSIDIGA ARBETSRÖRELSER		Y517, U465, V511
		Har Du i Ditt arbete mycket upprepande och ensidiga arbetsrörelser?		
	1	Ja	1615	45,7
	2	Nej	1919	54,3
		Totalt	3534	
	9	Svar saknas	12	
		Ej förvärvsarbetande	1596	
			5142	
X665		OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLNINGAR		Y518, U466, V512
		Är Ditt arbete sådant att Du tvingas till krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar?		
	1	Ja	1486	42,1
	2	Nej	2045	57,9
		Totalt	3531	
	9	Svar saknas	15	
		Ej förvärvsarbetande	1596	
			5142	

X666	GAS, DAMM, RÖK			Y519, U468, V514, jfr W290
	Utsätts Du i Ditt arbete för gas, damm eller rök? Om ja: är det så för jämnan, ofta eller bara ibland?			
	11 För jämnan	306	8,7	
	12 Ofta	276	7,8	
	13 Ibland	442	12,5	
	20 Nej	2507	71,0	
	Totalt	3531		
	99 Svar saknas	15		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X667	SMUTSANDE ARBETE			jfr U455, jfr V500, jfr W285
	Blir Du smutsig i Ditt arbete? Om ja: Är det frågan om lätt nedsmutsning eller svår?			
	11 Lätt nedsmutsning	1054	29,8	
	12 Svår nedsmutsning	291	8,2	
	20 Nej	2187	61,9	
	Totalt	3532		
	99 Svar saknas	14		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X668	GIFT, SYRA, EXPLOSIVA ÄMNEN			Y521, U470, V516, jfr W291
	Kommer Du i kontakt med giftiga ämnen, frätande syror eller explosiva ämnen? Om ja: Gör Du det för jämnan, ofta eller bara ibland?			
	11 För jämnan	116	3,3	
	12 Ofta	146	4,1	
	13 Ibland	433	12,3	
	20 Nej	2838	80,3	
	Totalt	3533		
	99 Svar saknas	13		
	Ej förvärvsarbetande	1596		
		5142		
X669	SJUKFRÅNVARO			
	Ungefär hur många dagar under de senaste 12 månaderna har Du varit borta från arbetet på grund av egen sjukdom? Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	1623	46,2	
	1-9	1253	35,6	
	10-19	288	8,2	
	20-29	82	2,3	
	30-39	64	1,8	
	40-49	31	0,9	
	50-59	7	0,2	
	60-69	33	0,9	
	70-79	13	0,4	
	80-89	7	0,2	
	90-99	15	0,4	
	100-199	48	1,4	
	200-299	13	0,4	
	300-365	39	1,1	
	Totalt	3516		
	999 Svar saknas	30		

	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
	Medelvärde för alla		12,04
	Standardavvikelse		44,28
	Medelvärde för >0		22,36
	Standardavvikelse		58,41
X670	TILLFREDSSTÄLLELSE MED ARBETET		Y522
	Nu har vi ställt en stor mängd frågor om Dina arbetsförhållanden. Sett i stort, hur nöjd är Du med ditt nuvarande arbete?		
	1 Mycket nöjd	1176	33,3
	2 Ganska nöjd	1738	49,2
	3 Varken nöjd el missnöjd	400	11,3
	4 Ganska missnöjd	162	4,6
	5 Mycket missnöjd	53	1,5
	Totalt	3529	
	9 Svar saknas	17	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X671	TILLFREDSSTÄLLELSE MED LÖNEN		Y523
	Och hur nöjd är Du med Din nuvarande lön (arbetsinkomst)?		
	1 Mycket nöjd	318	9,0
	2 Ganska nöjd	1330	37,8
	3 Varken nöjd el missnöjd	769	21,8
	4 Ganska missnöjd	739	21,0
	5 Mycket missnöjd	365	10,4
	Totalt	3521	
	9 Svar saknas	25	
	Ej förvärvsarbetande	1596	
		5142	
X672	ÅKERAREAL		Y524, U482, V526, W300
	Hur stort är jordbruket? (Hektar åkerjord)? Variabeln är här kategoriindelad. Tabellen gäller för jordbrukare föregående vecka.		
	0	5	6,0
	2	2	2,4
	3	1	1,2
	4	1	1,2
	5	8	9,5
	6	3	3,6
	7	2	2,4
	8	1	1,2
	9	1	1,2
	10-19	14	16,7
	20-29	13	15,5
	30-39	5	6,0
	40-49	5	6,0
	50-59	4	4,8
	60-69	3	3,6
	70-79	3	3,6
	80-89	4	4,8
	100-109	3	3,6

110-119		1	1,2
120-129		1	1,2
130-139		1	1,2
170-179		1	1,2
220-229		1	1,2
270-279		1	1,2
	Totalt	84	
999	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
	Medelvärde för alla		38,46
	Standardavvikelse		48,36
	Medelvärde för >0		40,90
	Standardavvikelse		48,87
X673	SKOGSAREAL		Y525, U483, V527, W301
	Hur stort är jordbruket? (Hektar skog)? Variabeln är här kategoriindlad.		
	0	8	9,6
	2	1	1,2
	3	1	1,2
	5	4	4,8
	6	1	1,2
	7	1	1,2
	9	1	1,2
	10-19	14	16,9
	20-29	8	9,6
	30-39	7	8,4
	40-49	10	12,0
	50-59	5	6,0
	60-69	6	7,2
	70-79	1	1,2
	80-89	2	2,4
	90-99	1	1,2
	100-109	2	2,4
	110-119	1	1,2
	120-129	2	2,4
	150-159	2	2,4
	200-209	1	1,2
	290-299	1	1,2
	350-359	1	1,2
	370-379	1	1,2
	997 Över 1000 hektar skog	1	1,2
	Totalt	83	
999	Svar saknas	8	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
	Medelvärde för alla		61,37
	Standardavvikelse		125,00
	Medelvärde för >0		67,92
	Standardavvikelse		129,86
X674	FAST ANSTÄLLDA I JORDBRUK		Y526, jfr U484
	Finns det någon fast anställd på jordbruket? (Medhjälpande familjemedlem räknas ej som anställd.)		

	1	6	7,1
88	Inga anställda	78	92,9
	Totalt	84	
99	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
X675	TIMMAR UNDER BRÅD TID		Y528, U487, V530, W308
	Hur många arbetstimmar per vecka brukar det bli på jordbruket under den brådaste tiden? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	8	9,5
	10-19	14	16,7
	20-29	11	13,1
	30-39	5	6,0
	40-49	8	9,5
	50-59	7	8,3
	60-69	9	10,7
	70-79	5	6,0
	80-89	5	6,0
	90-99	3	3,6
	100-109	5	6,0
	110-119	4	4,8
	Totalt	84	
999	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
	Medelvärde		45,49
	Standardavvikelse		32,60
X676	TIMMAR UNDER LUGN TID		Y529, U488, V531, W309
	Hur många arbetstimmar per vecka brukar Du lägga ned på jordbruket under den lugnaste tiden? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	18	21,4
	1-9	20	23,8
	10-19	13	15,5
	20-29	6	7,1
	30-39	9	10,7
	40-49	11	13,1
	50-59	3	3,6
	70-79	3	3,6
	90-98	1	1,2
	Totalt	84	
99	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
	Medelvärde		18,73
	Standardavvikelse		20,98
	Medelvärde för >0		23,83
	Standardavvikelse		20,94
X677	ANTAL BRÅDA VECKOR		Y530, U489, V532, W310
	Hur många veckor per år har Du bråda veckor i jordbruket?		
	0	5	6,2

1		3	3,7
2		7	8,6
3		4	4,9
4		13	16,0
5		6	7,4
6		6	7,4
7		4	4,9
8		10	12,3
10		4	4,9
12		3	3,7
15		2	2,5
16		1	1,2
20		4	4,9
24		2	2,5
26		1	1,2
30		1	1,2
35		1	1,2
39		1	1,2
51		1	1,2
52		2	2,5
	Totalt	81	
99	Svar saknas	10	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
	Medelvärde för alla		9,75
	Standardavvikelse		11,40
	Medelvärde för >0		10,39
	Standardavvikelse		11,48
X678	SEMESTERMÖJLIGHETER		Y531, U490, V533, W311
	Kan Du ta semester från jordbruket någon del av året?		
1	Ja	77	91,7
2	Nej	7	8,3
	Totalt	84	
9	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
X679	SEMESTER 1999		Y532, U491, V534, jfr W312
	Hade Du någon semester från jordbruket under 1999?		
1	Ja	63	75
2	Nej	21	25
	Totalt	84	
9	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5051	
		5142	
X680	SEMESTERVECKOR 1999		Y533, U492, V535, jfr W312
	Hur många veckors semester hade Du från jordbruket under 1999?		
0		6	10
1		25	41,7
2		13	21,7
3		4	6,7

4	5	8,3
5	2	3,3
6	2	3,3
10	2	3,3
45	1	1,7
Totalt	60	
99 Svar saknas	10	
Ej jordbrukare/Jordbrukare ej semester	5072	
	5142	
Medelvärde för alla		2,83
Standardavvikelse		5,91
Medelvärde för >0		3,15
Standardavvikelse		6,15

X684

ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRETAG

**Y537, U499,
V538, jfr
W315**

Hur många anställda har företaget? (Medhjälpande familjemedlem räknas ej som anställd). Variabeln är här kategoriindelad. Tabellen gäller för företagare föregående vecka.

1	34	18,1
2	26	13,8
3	25	13,3
4	22	11,7
5	11	5,9
6	6	3,2
7	7	3,7
8	5	2,7
9	5	2,7
10-19	18	9,6
20-29	10	5,3
30-39	1	0,5
40-49	3	1,6
60-69	3	1,6
70-79	1	0,5
80-89	1	0,5
90-99	7	3,7
110-119	2	1,1
990-997	1	0,5
Totalt	188	
888 Inga anställda	220	
Ej företagare	4734	
	5142	
Medelvärde		14,48
Standardavvikelse		32,95

X685

ARBETSTIMMAR I GENOMSNIITT

**Y542, U501,
V540, W317**

Hur många timmar brukar Du arbeta i företaget per vecka i genomsnitt per år? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	48	12,0
10-19	23	5,8
20-29	33	8,3
30-39	36	9,0
40-49	100	25,0
50-59	84	21,0
60-69	58	14,5
70-79	14	3,5
80-89	1	0,3

90-98		3	0,8
	Totalt	400	
99	Svar saknas	8	
	Ej företagare	4734	
		5142	
	Medelvärde		39,30
	Standardavvikelse		19,85

X686

TIMMAR HEKTISKA VECKOR

Hur många timmar per vecka brukar Du arbeta i företaget under hektiska veckor? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9		31	7,9
10-19		15	3,8
20-29		26	6,6
30-39		18	4,6
40-49		45	11,5
50-59		73	18,6
60-69		80	20,4
70-79		60	15,3
80-89		28	7,1
90-99		5	1,3
100-109		8	2,0
110-119		1	0,3
120-129		2	0,5
140-149		1	0,3
	Totalt	393	
999	Svar saknas	15	
	Ej företagare	4734	
		5142	
	Medelvärde		51,30
	Standardavvikelse		24,16

X687

TIMMAR LUGNA VECKOR

Hur många timmar per vecka brukar Du arbeta i företaget under lugna veckor? Variabeln är här kategoriindelad.

0		23	5,8
1-9		45	11,4
10-19		18	4,6
20-29		53	13,5
30-39		72	18,3
40-49		104	26,4
50-59		45	11,4
60-69		25	6,3
70-79		6	1,5
80-89		1	0,3
90-98		2	0,5
	Totalt	394	
99	Svar saknas	14	
	Ej företagare	4734	
		5142	
	Medelvärde för alla		31,94
	Standardavvikelse		18,91
	Medelvärde för >0		33,92
	Standardavvikelse		17,68

X688

ANTAL HEKTISKA VECKOR

Ungefär hur många veckor under ett år är hektiska?

0	53	14,1
1	5	1,3
2	5	1,3
3	10	2,7
4	27	7,2
5	19	5,1
6	14	3,7
7	8	2,1
8	19	5,1
9	2	0,5
10	40	10,6
12	25	6,6
13	1	0,3
14	3	0,8
15	9	2,4
16	15	4,0
17	4	1,1
20	32	8,5
23	2	0,5
24	6	1,6
25	9	2,4
26	12	3,2
28	1	0,3
29	1	0,3
30	9	2,4
32	1	0,3
35	4	1,1
36	1	0,3
38	1	0,3
39	1	0,3
40	12	3,2
42	1	0,3
44	1	0,3
45	2	0,5
46	1	0,3
48	3	0,8
50	4	1,1
51	1	0,3
52	12	3,2
Totalt	376	
99 Svar saknas	32	
Ej företagare	4734	
	5142	
Medelvärde för alla		14,51
Standardavvikelse		13,81
Medelvärde för >0		16,89
Standardavvikelse		13,48

X689

SEMESTER 1999

Hade Du någon semester från företaget under 1999?

Y543, U503,
V542, jfr
W319

	1	Ja	295	74,3
	2	Nej	102	25,7
		Totalt	397	
	9	Svar saknas	11	
		Ej företagare	4734	
			5142	
X690		SEMESTERVECKOR 1999		Y544, U504, V543, jfr W319
		Hur många veckors semester hade Du från Ditt företag under 1999?		
	0		3	1,0
	1		38	12,9
	2		64	21,9
	3		56	19,1
	4		48	16,4
	5		35	11,9
	6		24	8,2
	7		9	3,1
	8		8	2,7
	12		4	1,3
	13		1	0,34
	14		1	0,3
	16		2	0,7
		Totalt	293	
	99	Svar saknas	13	
		Ej företagare/Företagare ej semester	4836	
			5142	
		Medelvärde för alla		3,68
		Standardavvikelse		2,44
		Medelvärde för >0		3,72
		Standardavvikelse		2,42
X691		SEI FRITT YRKE		Y545, jfr U508
		Vad har Du för yrke/bisyssla? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
	11	Ej fackl. arb., varuprod.	3	2,1
	12	Ej fackl. arb., tj prod.	60	41,1
	21	Facklärda arb., varuprod.	3	2,1
	22	Facklärda arb., tj prod.	8	5,5
	33	Lägre okval tjänstemän	9	6,2
	36	Lägre tjänstemän	14	9,6
	46	Tjm på mellannivå	26	17,8
	56	Högre tjm	11	7,5
	57	Högre tjm led befattning	4	2,7
	60	Fritt yrke, akademiker	8	5,5
		Totalt	146	
	99	Ej kodningsbar	11	
		Ej fritt yrke/Ej anställd föregående vecka	4985	
			5142	
X692		NYK80 FRITT YRKE		Y546, jfr U509
		Vad har Du för yrke/bisyssla? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning) för fritt yrke. Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.		
X693		NYK85 FRITT YRKE		
		Vad har Du för yrke/bisyssla? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning) för fritt yrke.		

Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X694	ARBETSTIMMAR I GENOMSnitt	Y548, U511, V547, jfr W323
	Hur många timmar per vecka brukar Du arbeta i Ditt yrke/bisyssla i genomsnitt under året? Variabeln är här kategoriindelad.	
	1	7 4,9
	2	11 7,7
	3	11 7,7
	4	12 8,5
	5	16 11,3
	6	9 6,3
	7	7 4,9
	8	11 7,7
	10-19	42 29,6
	20-29	9 6,3
	30-39	2 1,4
	40-49	4 2,8
	80-89	1 0,7
	Totalt	142
	999 Svar saknas	15
	Ej fritt yrke/Ej anställd föregående vecka	4985
		5142
	Medelvärde	9,95
	Standardavvikelse	10,45

X695	SEI ARBETSLÖSA	Y549, jfr U516
	Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).	
	11 Ej fackl arb, varuprod	39 13,2
	12 Ej fackl arb, tj prod	70 23,6
	21 Facklärda arb, varuprod	54 18,2
	22 Facklärda arb, tj prod	28 9,5
	33 Lägre okval tjänstemän	13 4,4
	35 Förmän (över arb)	2 0,7
	36 Lägre tjänstemän	17 5,7
	45 Arbetsled (över tjm)	3 1,0
	46 Tjm på mellannivå	42 14,2
	56 Högre tjm	25 8,4
	57 Högre tjm led befattn	1 0,3
	89 Lantbr, okänd stlk	2 0,7
	Totalt	296
	99 Ej kodningsbar	26
	Ej arbetslön/Ej anställd föregående vecka	4820
		5142

X696	NYK80 ARBETSLÖSA	Y550, jfr U517
	Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning för arbetslösa.) Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.	

X697	NYK85 ARBETSLÖSA
	Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över

koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X698

ARBETSLÖSHETSVECKOR

**Y551, U525,
V559, jfr
W345**

Hur länge har Du nu sökt eller väntat på arbete/varit permitterad? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	69	23,0
10-19	55	18,3
20-29	28	9,3
30-39	16	5,3
40-49	17	5,7
50-59	10	3,3
60-69	5	1,7
70-79	7	2,3
80-89	3	1,0
90-99	3	1,0
100-109	13	4,3
110-119	3	1,0
120-129	1	0,3
130-139	3	1,0
140-149	3	1,0
150-159	9	3,0
160-169	2	0,7
170-179	1	0,3
180-189	2	0,7
190-199	1	0,3
200-299	23	7,7
300-399	15	5,0
400-499	5	1,7
500-599	4	1,3
700-799	1	0,3
800-899	1	0,3
Totalt	300	
999 Svar saknas	22	
Ej arbetslös/Ej anställd föregående vecka	4820	
	5142	
Medelvärde		88,15
Standardavvikelse		130,47

X700

SEI PENSIONÄRER

**Y553, jfr
U555**

Vad har Du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under Din yrkesverksamma tid? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).

11	Ej fackl. arb., varuprod.	88	9,48
12	Ej fackl. arb., tj prod.	200	21,55
21	Facklärda arb., varuprod.	116	12,50
22	Facklärda arb., tj prod.	51	5,50
33	Lägre okval tjänstemän	73	7,87
35	Förmän (över arb.)	13	1,40
36	Lägre tjänstemän	77	8,30
45	Arbetsled (över tjm)	15	1,62
46	Tjm på mellannivå	160	17,24
56	Högre tjm	52	5,60
57	Högre tjm led befattning	20	2,16
60	Fritt yrke, akademiker	17	1,83
79	Föret, okänd storlek	16	1,72

	89	Lantbrukare, okänd storlek	30	3,23
		Totalt	928	
	99	Ej kodningsbar	42	
		Ej pensionär	4172	
			5142	
X701	NYK80 PENSIONÄRER			Y554
	Vad har Du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under Din yrkesverksamma tid? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.			
X702	NYK85 PENSIONÄRER			
	Vad har Du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under Din yrkesverksamma tid? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.			
X703	FD JORDBRUKARE – ÅKER			Y555, U556
	Pensionerad jordbrukare: Hur många hektar åker hade Du? Variabeln är här kategoriindelad.			
	0		1	2,5
	1-9		7	17,5
	10-19		13	32,5
	20-29		4	10
	30-39		3	7,5
	40-49		5	12,5
	50-59		3	7,5
	60-69		1	2,5
	80-89		1	2,5
	90-99		1	2,5
	250-259		1	2,5
	Totalt		40	
	999	Svar saknas	4	
		Ej f.d. jordbrukare	5098	
			5142	
		Medelvärde för alla		31,45
		Standardavvikelse		41,15
		Medelvärde för >0		32,26
		Standardavvikelse		41,36
X704	FD JORDBRUKARE – SKOG			Y556, U557
	Pensionerad jordbrukare: Hur många hektar skog hade Du? Variabeln är här kategoriindelad.			
	0		3	8,1
	1-9		4	10,8
	10-19		6	16,2
	20-29		1	2,7
	30-39		1	2,7
	40-49		3	8,1
	50-59		4	10,8
	60-69		2	5,4
	70-79		1	2,7
	80-89		1	2,7
	90-99		2	5,4
	100-109		2	5,4
	110-119		1	2,7
	120-129		2	5,4

	170-179	1	2,7
	290-299	1	2,7
	390-399	1	2,7
	500-509	1	2,7
	Totalt	37	
999	Svar saknas	7	
	Ej jordbrukare	5098	
		5142	
	Medelvärde för alla		77,62
	Standardavvikelse		107,16
	Medelvärde för >0		84,47
	Standardavvikelse		109,23
X705	FD FÖRETAGARE – ANSTÄLLDA		Y557, U558
	Pensionerad företagare: Hur många anställda hade Du?		
	0	24	36,4
	1	4	6,1
	2	8	12,1
	3	3	4,5
	4	6	9,1
	5	2	3,0
	6	1	1,5
	9	2	3,0
	10	3	4,5
	11	2	3,0
	12	2	3,0
	13	1	1,5
	19	2	3,0
	20	3	4,5
	30	1	1,5
	50	1	1,5
	70	1	1,5
	Totalt	66	
999	Svar saknas	15	
	Ej f.d. företagare	5061	
		5142	
	Medelvärde för alla		6,42
	Standardavvikelse		11,70
	Medelvärde för >0		10,10
	Standardavvikelse		13,39
X706	ÖNSKAR ARBETE		Y558, U559, V586, W363
	Skulle Du vilja ha något arbete nu om Du fick tag i något som passar Dig? Tabellen gäller för pensionärer som inte arbetade föregående vecka.		
	1 Ja	89	11,3
	2 Nej	696	88,7
	Totalt	785	
9	Svar saknas	65	
	Ej pensionär /Ip pensionär men arbetar	4292	
		5142	
X707	ÖNSKADE ARB TIMMAR PER VECKA		Y559, jfr U560-U562
	Hur många timmar per vecka skulle Du vilja arbeta?		

0	1	1,15
2	2	2,30
4	3	3,45
8	3	3,45
10	11	12,64
15	8	9,20
16	3	3,45
20	39	44,83
24	1	1,15
25	3	3,45
30	3	3,45
32	1	1,15
40	9	10,34
Totalt	87	
99 Svar saknas	67	
Ej pensionär/Önskar ej arbeta	4988	
	5142	
Medelvärde för alla		19,30
Standardavvikelse		9,46
Medelvärde för >0		19,52
Standardavvikelse		9,27
X708	ORKAR EJ MED ARBETE	Y560, U563, V591
	Beror det på att Du inte orkar med något arbete nu?	
1	Frågan ej ställd	98 14,2
2	Ja, orkar inte nu	314 45,6
3	Nej	276 40,1
Totalt		688
9	Svar saknas	18
Ej pensionär/Önskar ej arbeta		4436
		5142
X709	EJ LÖNSAMT	Y562, U565, V593
	Tycker Du att det inte lönar sig ekonomiskt att förvärvsarbeta?	
1	Ja	79 31,3
2	Nej	173 68,7
Totalt		252
9	Svar saknas	42
Ej pensionär/Önskar ej arbeta		4848
		5142
X710	SEI ANNAN	Y565
	Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Tabellen gäller för varken förvärvsarbetare, arbetslös eller pensionär.	
11	Ej fackl. arb., varuprod.	46 8,2
12	Ej fackl. arb., tj prod.	115 20,6
21	Facklärda arb., varuprod.	44 7,9
22	Facklärda arb., tj prod.	74 13,3
33	Lägre okval tjänstemän	35 6,3
35	Förmän (över arb.)	6 1,1
36	Lägre tjänstemän	50 9,0
45	Arbetsled (över tjm)	7 1,3

	46	Tjm på mellannivå	118	21,1
	56	Högre tjm	24	4,3
	57	Högre tjm led befattning	2	0,4
	60	Fritt yrke, akademiker	33	5,9
	89	Lantbrukare, okänd storlek	4	0,7
		Totalt	558	
	99	Ej kodningsbar	205	
		Ej aktuellt	4379	
			5142	
X711		NYK80 ANNAN		Y566
		Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.		
X712		NYK85 ANNAN		
		Vilket yrke har Du, dvs. vilken typ av arbete betraktar Du som Ditt yrke på grundval av Din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.		
X713		TIMMAR – INKÖP, MATLAGN, DISK		Y567, jfr U542, jfr V576
		Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip: s hushåll ägnar åt matinköp, matlagning och disk. Variabeln är här kategoriindelad.		
		0	10	0,2
		1-5	813	16,3
		6-10	1814	36,4
		11-15	1323	26,6
		16-20	548	11,0
		21-25	293	5,9
		26-30	115	2,3
		31-35	35	0,7
		36-40	13	0,3
		41-45	4	0,1
		46-50	5	0,1
		56-60	5	0,1
		66-70	1	0,0
		Totalt	4979	
	99	Svar saknas	163	
			5142	
		Medelvärde för alla		11,85
		Standardavvikelse		6,89
		Medelvärde för >0		11,87
		Standardavvikelse		6,87
X714		TIMMAR IP- INKÖP, MATLAGN, DISK		Y568, jfr U543, jfr V577
		Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt matinköp, matlagning och disk. Variabeln är här kategoriindelad.		
		0	200	5,0
		1-5	1893	47,4
		6-10	1222	30,6
		11-15	408	10,2
		16-20	149	3,7
		21-25	71	1,8
		26-30	28	0,7

	31-35	10	0,3
	36-40	5	0,1
	46-50	2	0,1
	56-60	1	0,0
	66-70	1	0,0
	Totalt	3990	
99	Svar saknas	103	
	Ensamhushåll	1049	
		5142	
	Medelvärde för alla		6,82
	Standardavvikelse		5,85
	Medelvärde för >0		7,18
	Standardavvikelse		5,78
X715	TIMMAR – KLÄDVÅRD		Y569, jfr U536, U538, jfr V570, V572
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip: s hushåll ägnar åt klädvård (tvätt, strykning, etc.). Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	45	0,9
	1-5	3736	75,7
	6-10	984	19,9
	11-15	130	2,6
	16-20	26	0,5
	21-25	6	0,1
	26-30	7	0,1
	31-35	2	0,0
	Totalt	4936	
99	Svar saknas	206	
		5142	
	Medelvärde alla		4,39
	Standardavvikelse		3,26
	Medelvärde för >0		4,43
	Standardavvikelse		3,24
X716	TIMMAR IP– KLÄDVÅRD		Y570, jfr U537, U539, jfr V571, V573
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt klädvård (tvätt, strykning, etc.). Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	1082	27,1
	1-5	2566	64,3
	6-10	301	7,5
	11-15	33	0,8
	16-20	5	0,1
	21-25	4	0,1
	26-30	2	0,1
	Totalt	3993	
99	Svar saknas	100	
	Ensamhushåll	1049	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,34
	Standardavvikelse		2,66
	Medelvärde för >0		3,21
	Standardavvikelse		2,63
X717	TIMMAR – STÄDNING		Y571, jfr U540, jfr

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt städning. Variabeln är här kategoriindelad.			V574
0		24	0,5
1-5		3977	79,8
6-10		835	16,8
11-15		111	2,2
16-20		18	0,4
21-25		8	0,2
26-30		5	0,1
31-35		2	0,0
36-40		1	0,0
66-70		1	0,0
71-75		1	0,0
	Totalt	4983	
99	Svar saknas	159	
		5142	
	Medelvärde för alla		3,99
	Standardavvikelse		3,45
	Medelvärde för >0		4,01
	Standardavvikelse		3,45
X718	TIMMAR IP- STÄDNING		Y572, jfr U541, jfr V575
Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt städning. Variabeln är här kategoriindelad.			
0		552	13,8
1-5		3119	78,1
6-10		282	7,1
11-15		33	0,8
16-20		5	0,1
21-25		3	0,1
26-30		1	0,0
66-70		1	0,0
	Totalt	3996	
99	Svar saknas	97	
	Ensamhushåll	1049	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,33
	Standardavvikelse		2,64
	Medelvärde för >0		2,70
	Standardavvikelse		2,66
X719	TIMMAR – REPARATION OCH UNDERHÅLL		
Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt reparation och underhåll (av bostad, fordon och annan egendom)? Variabeln är här kategoriindelad.			
0		1576	31,6
1-5		2806	56,3
6-10		378	7,6
11-15		105	2,1
16-20		71	1,4
21-25		19	0,4
26-30		14	0,3
31-35		2	0,0
36-40		6	0,1
41-45		4	0,1
46-50		1	0,0

66-70		1	0,0
	Totalt	4983	
99	Svar saknas	159	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,68
	Standardavvikelse		4,65
	Medelvärde för >0		3,91
	Standardavvikelse		5,18
X720	TIMMAR IP- REPARATION OCH UNDERHÅLL		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt reparation och underhåll (av bostad, fordon och annan egendom)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	1827	46,1
	1-5	1812	45,7
	6-10	211	5,3
	11-15	56	1,4
	16-20	37	0,9
	21-25	8	0,2
	26-30	9	0,2
	31-35	4	0,1
	36-40	1	0,0
	41-45	1	0,0
	Totalt	3966	
99	Svar saknas	127	
	Ensamhushåll	1049	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,87
	Standardavvikelse		3,76
	Medelvärde för >0		3,47
	Standardavvikelse		4,55
X721	TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip hjälper någon anhörig eller släkting utanför hushållet med omvårdnad eller hushållssysslor? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	49	4,4
	1-5	955	86,1
	6-10	76	6,9
	11-15	13	1,2
	16-20	10	0,9
	21-25	2	0,2
	26-30	4	0,4
	Totalt	1109	
99	Svar saknas	37	
	Ger ej hjälp till annan	3996	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,51
	Standardavvikelse		3,43
	Medelvärde för >0		2,62
	Standardavvikelse		3,46
X722	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BARN		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s egna barn (ej boende i hushållet) utför hushållssysslor i ip:s hem.		
	0	175	87,1

	1	12	6,0
	2	8	4,0
	3	2	1,0
	4	2	1,0
	5	2	1,0
	Totalt	201	
99	Svar saknas	11	
	Får ej hjälp från annan	4930	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,26
	Standardavvikelse		0,81
	Medelvärde för >0		2,00
	Standardavvikelse		1,26
X723	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s föräldrar (ej boende i hushållet) utför hushållssysslor i ip:s hem.		
	0	162	80,6
	1	19	9,5
	2	12	6,0
	3	4	2,0
	5	1	0,5
	10	2	1,0
	14	1	0,5
	Totalt	201	
99	Svar saknas	11	
	Får ej hjälp från annan	4930	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,47
	Standardavvikelse		1,55
	Medelvärde för >0		2,41
	Standardavvikelse		2,80
X724	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/SLÄKTING		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som anhörig/släkting till ip utför hushållssysslor i ip:s hem.		
	0	160	79,6
	1	18	9,0
	2	10	5,0
	3	4	2,0
	4	4	2,0
	5	2	1,0
	7	1	0,5
	10	1	0,5
	20	1	0,5
	Totalt	201	
99	Svar saknas	11	
	Får ej hjälp från annan	4930	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,56
	Standardavvikelse		1,86
	Medelvärde för >0		2,76
	Standardavvikelse		3,34
X725	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL HEMTJÄNST		

Ungefärliga antalet timmar/vecka som kommunal hemtjänst utför hushållssysslor i ip:s hem.

0	184	91,5
1	2	1,0
2	2	1,0
3	2	1,0
5	1	0,5
7	1	0,5
10	1	0,5
14	4	2,0
15	1	0,5
28	1	0,5
30	1	0,5
35	1	0,5
Totalt	201	
99 Svar saknas	11	
Får ej hjälp från annan	4930	
	5142	
Medelvärde för alla		0,99
Standardavvikelse		4,43
Medelvärde för >0		11,65
Standardavvikelse		10,65

X726

TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT TJÄNST

Ungefärliga antalet timmar/vecka som hushållssysslor i ip:s hem utförs av privat köpt tjänst.

0	174	86,6
1	6	3,0
2	13	6,5
3	5	2,5
4	2	1,0
8	1	0,5
Totalt	201	
99 Svar saknas	11	
Får ej hjälp från annan	4930	
	5142	
Medelvärde för alla		0,31
Standardavvikelse		0,95
Medelvärde för >0		2,33
Standardavvikelse		1,41

X727

TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN

Ungefärliga antalet timmar/vecka som annan än ovan utför hushållssysslor i ip:s hem.

0	137	70,3
1	20	10,3
2	13	6,7
3	5	2,6
4	6	3,1
5	9	4,6
8	2	1,0
10	1	0,5
19	1	0,5
25	1	0,5
Totalt	195	
99 Svar saknas	17	

	Får ej hjälp från annan	4930	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,03
	Standardavvikelse		2,73
	Medelvärde för >0		3,45
	Standardavvikelse		4,11
X728	FÖRDELNING AV HUSHÅLLETS PENGAR		
	Hur fördelar Du och Din partner Era pengar?		
	1 Alla pengar är gemensamma	2302	66,5
	2 Vi har en gem. del och en del för oss själva	883	25,5
	3 Vi har helt separata ekonomier	268	7,7
	4 Annat	3	0,1
	5 Vet ej	4	0,1
	Totalt	3460	
	9 Svar saknas	42	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X729	ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller fördelningen av hushållsarbetet?		
	1 Ofta	219	6,3
	2 Ibland	919	26,5
	3 Sällan	1258	36,3
	4 Aldrig	1054	30,4
	5 Ej aktuellt	18	0,5
	Totalt	3468	
	9 Svar saknas	34	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X730	ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur pengar används?		
	1 Ofta	68	2,0
	2 Ibland	537	15,5
	3 Sällan	1298	37,5
	4 Aldrig	1547	44,6
	5 Ej aktuellt	15	0,4
	Totalt	3465	
	9 Svar saknas	37	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X731	ÅSIKTSSKILLNAD MED VILKA MAN UMGÅS		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller med vilka ni umgås?		
	1 Ofta	26	0,8
	2 Ibland	287	8,3
	3 Sällan	1022	29,5
	4 Aldrig	2115	61,0
	5 Ej aktuellt	15	0,4
	Totalt	3465	
	9 Svar saknas	37	

	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X732	ÅSIKTSSKILLNAD UPPFOSTRAN AV BARNEN		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller uppfostran av barnen?		
	1 Ofta	53	1,5
	2 Ibland	412	12,0
	3 Sällan	685	19,9
	4 Aldrig	621	18,0
	5 Ej aktuellt	1676	48,6
	Totalt	3447	
	9 Svar saknas	55	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X733	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket Din make/maka/sambo arbetar?		
	1 Ofta	86	2,5
	2 Ibland	360	10,4
	3 Sällan	543	15,7
	4 Aldrig	1721	49,7
	5 Ej aktuellt	756	21,8
	Totalt	3466	
	9 Svar saknas	36	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X734	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT IP ARBETAR		
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket Du arbetar?		
	1 Ofta	97	2,8
	2 Ibland	435	12,5
	3 Sällan	607	17,5
	4 Aldrig	1558	44,9
	5 Ej aktuellt	771	22,2
	Totalt	3468	
	9 Svar saknas	34	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X735	ANTAL DAGAR IP LÄMNAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lämnar Du barn på dagis/fritids, skola?		
	0	656	49,8
	1	69	5,2
	2	94	7,1
	3	125	9,5
	4	81	6,2
	5	283	21,5
	7	9	0,7
	Totalt	1317	
	9 Svar saknas	52	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	

	Medelvärde för alla		1,85
	Standardavvikelse		2,11
	Medelvärde för >0		3,68
	Standardavvikelse		1,47
X736	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LÄMNAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lämnar ip:s make/maka/sambo barn på dagis/fritids, skola?		
	0	748	60,5
	1	64	5,2
	2	98	7,9
	3	82	6,6
	4	74	6,0
	5	166	13,4
	7	5	0,4
	Totalt	1237	
9	Svar saknas	132	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,35
	Standardavvikelse		1,91
	Medelvärde för >0		3,41
	Standardavvikelse		1,49
X737	ANTAL DAGAR ANNAN LÄMNAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lämnar någon annan barn på dagis/fritids, skola?		
	0	964	95,4
	1	17	1,7
	2	13	1,3
	3	5	0,5
	4	2	0,2
	5	9	0,9
	7	1	0,1
	Totalt	1011	
9	Svar saknas	358	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,12
	Standardavvikelse		0,63
	Medelvärde för >0		2,51
	Standardavvikelse		1,64
X738	ANTAL DAGAR IP HÄMTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar hämtar Du barn på dagis/fritids, skola?		
	0	669	50,8
	1	87	6,6
	2	125	9,5
	3	127	9,6
	4	90	6,8
	5	212	16,1
	7	7	0,5
	Totalt	1317	
9	Svar saknas	52	

	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,66
	Standardavvikelse		1,98
	Medelvärde för >0		3,38
	Standardavvikelse		1,49
X739	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO HÄMTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar hämtar ip:s make/maka/sambo barn på dagis/fritids, skola?		
	0	701	56,58
	1	93	7,51
	2	109	8,80
	3	112	9,04
	4	70	5,65
	5	150	12,11
	7	4	0,32
	Totalt	1239	
	9 Svar saknas	130	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		1,38
	Standardavvikelse		1,85
	Medelvärde för >0		3,17
	Standardavvikelse		1,49
X740	ANTAL DAGAR ANNAN HÄMTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar hämtar någon annan barn på dagis/fritids, skola?		
	0	928	91,0
	1	43	4,2
	2	21	2,1
	3	11	1,1
	4	6	0,6
	5	10	1,0
	7	1	0,1
	Totalt	1020	
	9 Svar saknas	349	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
X741	ANTAL DAGAR IP LAGAR MIDDAG		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lagar Du middag?		
	0	151	11,2
	1	136	10,1
	2	140	10,4
	3	177	13,2
	4	159	11,8
	5	167	12,4
	6	82	6,1
	7	333	24,8
	Totalt	1345	
	9 Svar saknas	24	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	

		5142	
	Medelvärde för alla		3,90
	Standardavvikelse		2,42
	Medelvärde för >0		4,39
	Standardavvikelse		2,10
X742	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LAGAR MIDDAG		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lagar ip:s make/maka/sambo middag?		
	0	289	22,6
	1	99	7,8
	2	177	13,9
	3	167	13,1
	4	163	12,8
	5	128	10,0
	6	108	8,5
	7	146	11,4
	Totalt	1277	
	9 Svar saknas	92	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		3,07
	Standardavvikelse		2,37
	Medelvärde för >0		3,96
	Standardavvikelse		1,92
X743	ANTAL DAGAR ANNAN LAGAR MIDDAG		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar lagar annan middag?		
	0	926	93,5
	1	26	2,6
	2	18	1,8
	3	8	0,8
	4	2	0,2
	5	2	0,2
	6	1	0,1
	7	7	0,7
	Totalt	990	
	9 Svar saknas	379	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,16
	Standardavvikelse		0,78
	Medelvärde för >0		2,48
	Standardavvikelse		1,94
X744	ANTAL DAGAR IP NATTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar nattar Du barn?		
	0	254	18,9
	1	38	2,8
	2	82	6,1
	3	214	15,9
	4	210	15,6
	5	98	7,3
	6	40	3,0

7		408	30,4
	Totalt	1344	
9	Svar saknas	25	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		3,12
	Standardavvikelse		2,57
	Medelvärde för >0		4,43
	Standardavvikelse		1,89
X745	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO NATTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar nattar ip:s make/maka/sambo barn?		
	0	376	29,6
	1	43	3,4
	2	86	6,8
	3	196	15,4
	4	210	16,5
	5	76	6,0
	6	38	3,0
	7	244	19,2
	Totalt	1269	
9	Svar saknas	100	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		3,12
	Standardavvikelse		2,57
	Medelvärde för >0		4,43
	Standardavvikelse		1,89
X746	ANTAL DAGAR ANNAN NATTAR BARN		
	Under en vanlig vecka (måndag-söndag), hur många dagar nattar annan barn?		
	0	945	97,3
	1	6	0,6
	2	8	0,8
	3	5	0,5
	4	3	0,3
	6	1	0,1
	7	3	0,3
	Totalt	971	
9	Svar saknas	398	
	Har ej barn i hushållet födda >1988	3773	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,08
	Standardavvikelse		0,56
	Medelvärde för >0		2,92
	Standardavvikelse		1,92
X747	MOR/FARFÖRÄLDRAR BARNVAKTER.		
	Hur ofta brukar barnets/barnens mor- och/eller farföräldrar ta hand om eller sitta barnvakt för barnen/barnet?		
	1 Flera gånger i veckan	89	6,6
	2 Ungefär en gång i veckan	146	10,8
	3 1-3 gånger per månad	312	23,1
	4 Mera sällan	455	33,8

	5	Aldrig	310	23,0	
	6	Har inga mor/farföräldrar	36	2,7	
		Totalt	1348		
	9	Svar saknas	21		
		Har ej barn i hushållet födda >1988	3773		
			5142		
X748		KONTANTMARGINAL			Y574, U576, jfr V602, jfr W375
		Om Du plötsligt hamnade i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram 12 000 kronor, skulle Du kunna klara det?			
	1	Ja	4514	88,1	
	2	Nej	607	11,9	
		Totalt	5121		
	9	Svar saknas	21		
			5142		
X749		ANSKAFFNING AV KONTANTER			Y575, U577, jfr V602, jfr W375
		Om ja: på vilket sätt skulle Du kunna skaffa fram 12 000 kronor på en vecka?			
	1	Uttag från eget bankkonto	3075	68,2	
	2	Försäljning av aktier, fondandelar eller liknande	411	9,1	
	3	Lån från annan familjemedlem	352	7,8	
	4	Lån från andra släktingar eller vänner	396	8,8	
	5	Lån i bank eller liknande	234	5,2	
	6	Annat sätt	40	0,9	
		Totalt	4508		
	9	Svar saknas	27		
		Kan ej anskaffa	607		
			5142		
X750		BILÄGANDE			Y576, U586, V611, W422
		Äger Du själv (eller Din make/maka/sambo) bil?			
	1	Ja	4022	78,4	
	2	Nej	1109	21,6	
		Totalt	5131		
	9	Svar saknas	11		
			5142		
X751		BÅTÄGANDE			Y577, U587, V612, W423
		Äger Du själv (eller Din make/maka/sambo) båt?			
	1	Ja	1054	20,5	
	2	Nej	4075	79,5	
		Totalt	5129		
	9	Svar saknas	13		
			5142		
X752		SOMMARSTUGEÄGANDE			Y578, U588, V613, jfr W424
		Äger Du själv (eller Din make/maka/sambo) sommarstuga?			
	1	Ja	1010	19,7	
	2	Nej	4120	80,3	
		Totalt	5130		
	9	Svar saknas	12		
			5142		

X753	HUSVAGNSÄGANDE	Y579, U589, V614, jfr W424	
Äger Du själv (eller Din make/maka/sambo) husvagn?			
	1 Ja	369	7,2
	2 Nej	4760	92,8
	Totalt	5129	
	9 Svar saknas	13	
		5142	
X754	EKONOMISKA SVÅRIGHETER	Y584	
Har det under de senaste tolv månaderna hänt att Du haft svårigheter med att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?			
	1 Ja	809	15,8
	2 Nej	4311	84,2
	Totalt	5120	
	9 Svar saknas	22	
		5142	
X755	FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD		
Får Du underhåll för något barn som är fött 1982 eller senare. Om ja: Hur mycket sammanlagt per månad (kronor per månad)? Tabellen gäller för de som har barn under 18 och är separerad från den andre föräldern Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	275	64,1
	100-199	2	0,5
	300-399	1	0,2
	400-499	1	0,2
	500-599	1	0,2
	700-799	1	0,2
	800-899	1	0,2
	1000-1099	6	1,4
	1100-1199	69	16,1
	1200-1299	6	1,4
	1300-1399	2	0,5
	1500-1599	2	0,5
	1600-1699	1	0,2
	1700-1799	2	0,5
	2000-2999	44	10,3
	3000-3999	11	2,6
	4000-4999	1	0,2
	5000-5999	3	0,7
	Totalt	429	
	99999 Svar saknas	45	
	Ej separerad från föräldern/Får ej underhåll	4668	
		5142	
	Medelvärde för alla		623,97
	Standardavvikelse		1006,94
	Medelvärde för >0		1738,19
	Standardavvikelse		941,78
X756	BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD		
Betalar Du underhåll för något barn som är fött 1982 eller senare? Om ja: Hur mycket sammanlagt per månad (kronor per månad)? Tabellen gäller för de som har barn under 18 och är separerad från den andre föräldern Variabeln är här kategoriindelad.			
	0	279	66,7

100-199	2	0,5
200-299	1	0,2
300-399	1	0,2
400-499	2	0,5
500-599	4	1,0
600-699	5	1,2
700-799	4	1,0
800-899	4	1,0
900-999	1	0,2
1000-1099	8	1,9
1100-1199	38	9,1
1200-1299	8	1,9
1300-1399	1	0,2
1400-1499	1	0,2
1500-1599	9	2,2
1600-1699	1	0,2
1700-1799	2	0,5
1800-1899	4	1,0
1900-1999	1	0,2
2000-2999	25	6,0
3000-3999	12	2,9
4000-4999	1	0,2
5000-5999	3	0,7
11000-11999	1	0,2
Totalt	418	
99999 Svar saknas	43	
Ej separerad från föräldern/Betalar ej underhåll	4681	
	5142	
Medelvärde för alla		558,91
Standardavvikelse		1070,43
Medelvärde för >0		1680,76
Standardavvikelse		1250,27

X757

ARV

**jfr U580, jfr
V605, jfr
W377**

Har Du någon gång fått ett arv på minst 25 000 kronor eller motsvarande värde?

1 Ja	1490	29,1
2 Nej	3627	70,9
Totalt	5117	
9 Svar saknas	25	
	5142	

X758

ARVETS STORLEK

**jfr U581, jfr
V606, jfr
W378**

Om du någon gång fått ett arv på minst 25 000 kronor: Hur mycket har Du fått ärva sammanlagt? (Ungefärligt belopp vid arvstillfället i antal tusen kronor). Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	8	0,6
20-29	170	12,6
30-39	128	9,5
40-49	86	6,4
50-59	176	13,0
60-69	64	4,7
70-79	94	7,0
80-89	43	3,2
90-99	24	1,8
100-199	273	20,2

200-299	143	10,6
300-399	54	4,0
400-499	25	1,9
500-599	25	1,9
600-699	10	0,7
700-799	6	0,4
800-899	1	0,1
900-999	2	0,1
1000-1999	13	1,0
2000-2999	5	0,4
Totalt	1350	
9999 Svar saknas	165	
Ej fått arv	3627	
	5142	
Medelvärde		133,56
Standardavvikelse		199,16

X759

ARV, ÅRTAL

jfr U582, jfr
V607, jfr
W379

Om du någon gång fått ett arv på minst 25 000 kronor: När (ungefär vilket år) erhöll Du arvet? (Om flera arv så anges tidpunkten för det största.)

1932	1	0,1
1941	1	0,1
1946	1	0,1
1948	1	0,1
1949	2	0,1
1950	1	0,1
1955	1	0,1
1956	1	0,1
1957	1	0,1
1958	2	0,1
1960	7	0,5
1961	2	0,1
1962	1	0,1
1963	6	0,4
1964	1	0,1
1965	4	0,3
1966	4	0,3
1967	6	0,4
1968	3	0,2
1969	7	0,5
1970	11	0,8
1971	8	0,6
1972	9	0,6
1973	8	0,6
1974	7	0,5
1975	9	0,6
1976	13	0,9
1977	20	1,4
1978	20	1,4
1979	24	1,7
1980	41	2,9
1981	17	1,2
1982	30	2,1
1983	31	2,2

1984	39	2,8
1985	50	3,5
1986	52	3,7
1987	53	3,7
1988	55	3,9
1989	52	3,7
1990	69	4,9
1991	65	4,6
1992	62	4,4
1993	48	3,4
1994	69	4,9
1995	85	6,0
1996	76	5,4
1997	86	6,1
1998	96	6,8
1999	100	7,1
2000	59	4,2
Totalt	1417	
9999 Svar saknas	98	
Ej fått arv	3627	
	5142	

X760

TOTALT EKONOMISKT STÖD

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till någon/några utanför Ditt hushåll?
Om ja: Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

1-9	348	41,7
10-19	230	27,5
20-29	112	13,4
30-39	45	5,4
40-49	24	2,9
50-59	24	2,9
60-69	10	1,2
70-79	2	0,2
80-89	5	0,6
90-99	5	0,6
100-109	8	1,0
110-119	1	0,1
120-129	4	0,5
140-149	2	0,2
150-159	4	0,5
160-169	1	0,1
190-199	1	0,1
200-299	4	0,5
300-399	2	0,2
500-599	2	0,2
700-799	1	0,1
Totalt	835	
9998 Har givit, summa saknas	22	
9999 Svar saknas	43	
Ej givit gåvor/stöd	4242	
	5142	
Medelvärde		277,86
Standardavvikelse		1579,32

X761**EKONOMISKT STÖD TILL FÖRÄLDRAR, TKR**

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till föräldrar? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		794	92,8
1-5		32	3,7
6-10		17	2,0
11-15		3	0,4
16-20		7	0,8
21-25		2	0,2
31-35		1	0,1
	Totalt	856	
9998	Har givit, summa saknas	1	
9999	Svar saknas	43	
	Ej givit gåvor/stöd	4242	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,61
	Standardavvikelse		2,84
	Medelvärde för >0		8,40
	Standardavvikelse		6,80

X762**EKONOMISKT STÖD TILL MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR**

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till mor-/farföräldrar? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		852	99,2
1-5		4	0,5
6-10		2	0,2
21-25		1	0,1
	Totalt	859	
9999	Svar saknas	41	
	Ej givit gåvor/stöd	4242	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,07
	Standardavvikelse		1,00
	Medelvärde för >0		8,57
	Standardavvikelse		7,68

X763**EKONOMISKT STÖD TILL BARN, TKR**

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till barn? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		301	35,7
1-9		194	23,0
10-19		167	19,8
20-29		76	9,0
30-39		36	4,3
40-49		17	2,0
50-59		12	1,4
60-69		9	1,1
70-79		3	0,4
80-89		2	0,2
90-99		2	0,2
100-199		16	1,9
200-299		5	0,6
300-399		1	0,1

400-499		1	0,1
	Totalt	842	
9998	Har givit, summa saknas	17	
9999	Svar saknas	41	
	Ej givit gåvor/stöd	4242	
		5142	
	Medelvärde för alla		13,93
	Standardavvikelse		30,98
	Medelvärde för >0		21,68
	Standardavvikelse		36,41

X764

EKONOMISKT STÖD TILL BARNBARN, TKR

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till barnbarn? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		716	83,6
1-9		80	9,3
10-19		27	3,2
20-29		10	1,2
30-39		6	0,7
40-49		6	0,7
50-59		5	0,6
60-69		1	0,1
80-89		2	0,2
90-99		1	0,1
100-199		2	0,2
	Totalt	856	
9998	Har givit, summa saknas	3	
9999	Svar saknas	41	
	Ej givit gåvor/stöd	4242	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,46
	Standardavvikelse		9,81
	Medelvärde för >0		15,02
	Standardavvikelse		20,05

X765

EKONOMISKT STÖD TILL ANNAN PERSON, TKR

Har Du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor till annan person? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		621	72,7
1-9		150	17,6
10-19		47	5,5
20-29		20	2,3
30-39		6	0,7
40-49		3	0,4
50-59		1	0,1
70-79		1	0,1
80-89		1	0,1
100-199		2	0,2
500-599		1	0,1
700-799		1	0,1
	Totalt	854	
9998	Har givit, summa saknas	5	
9999	Svar saknas	41	
	Ej givit gåvor/stöd	4242	

		5142	
	Medelvärde för alla		4,40
	Standardavvikelse		30,94
	Medelvärde för >0		16,13
	Standardavvikelse		57,71
X766	TOTALT MOTTAGET EKONOMISKT STÖD		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna, tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från någon/några utanför Ditt hushåll? Om ja: Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	251	38,4
	10-19	246	37,6
	20-29	73	11,2
	30-39	25	3,8
	40-49	8	1,2
	50-59	16	2,4
	60-69	3	0,5
	70-79	4	0,6
	80-89	3	0,5
	90-99	2	0,3
	100-199	13	2,0
	200-299	8	1,2
	500-599	1	0,2
	700-799	1	0,2
	Totalt	654	
	9998 Har fått, summa saknas	25	
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
		5142	
	Medelvärde		20,01
	Standardavvikelse		45,03
X767	EKONOMISKT STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR, TKR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna, tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från föräldrar? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	219	33,2
	1-9	184	27,9
	10-19	156	23,6
	20-29	51	7,7
	30-39	19	2,9
	40-49	4	0,6
	50-59	9	1,4
	60-69	1	0,2
	70-79	1	0,2
	80-89	2	0,3
	90-99	1	0,2
	100-199	6	0,9
	200-299	6	0,9
	500-599	1	0,2
	Totalt	660	
	9998 Har fått, summa saknas	19	
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
		5142	

	Medelvärde för alla		12,06
	Standardavvikelse		32,77
	Medelvärde för >0		18,05
	Standardavvikelse		38,73
X768	EKONOMISKT STÖD FRÅN MOR-/FARFÖRÄLDRAR, TKR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från mor-/farföräldrar? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	544	80,5
	1-9	67	9,9
	10-19	47	7,0
	20-29	8	1,2
	30-39	1	0,1
	40-49	2	0,3
	50-59	2	0,3
	70-79	1	0,1
	80-89	1	0,1
	100-199	1	0,1
	200-299	2	0,3
	Totalt	676	
	9998 Har fått, summa saknas	3	
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
		5142	
	Medelvärde för alla		2,85
	Standardavvikelse		14,96
	Medelvärde för >0		14,59
	Standardavvikelse		31,31
X769	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARN, TKR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från barn? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)?		
	0	673	99,3
	2	1	0,1
	6	1	0,1
	10	1	0,1
	12	2	0,3
	Totalt	678	
	9998 Har fått, summa saknas	1	
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
		5142	
	Medelvärde för alla		0,06
	Standardavvikelse		0,79
	Medelvärde för >0		8,40
	Standardavvikelse		4,34
X770	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARNBARN, TKR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från barnbarn? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)?		
	0	679	100
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
	Totalt	4463	

		5142	
	Medelvärde		0
	Standardavvikelse		0
X771	EKONOMISKT STÖD FRÅN ANNAN PERSON, TKR		
	Har Du, under de senaste tolv månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor från annan? Om ja: Vad är det ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	528	78,2
	1-9	66	9,8
	10-19	46	6,8
	20-29	15	2,2
	30-39	3	0,4
	40-49	1	0,1
	50-59	5	0,7
	60-69	2	0,3
	70-79	1	0,1
	80-89	1	0,1
	90-99	1	0,1
	100-199	5	0,7
	700-799	1	0,1
	Totalt	675	
	9998 Har fått, summa saknas	4	
	9999 Svar saknas	25	
	Ej erhållit gåvor/stöd	4438	
		5142	
	Medelvärde för alla		4,68
	Standardavvikelse		29,76
	Medelvärde för >0		21,50
	Standardavvikelse		61,02
X772	HJÄLP MED REPARATION/UNDERHÅLL/HANTVERK		
	Har Du, någon vän eller bekant som kan hjälpa Dig med reparationer, underhåll eller hantverk?		
	1 Ja	3857	75,4
	2 Nej	1261	24,6
	Totalt	5118	
	9 Svar saknas	24	
		5142	
X773	HJÄLP MED MEDICINSK FACKKUNSKAP		
	Har Du, någon vän eller bekant som kan hjälpa Dig med medicinsk fackkunskap?		
	1 Ja	2543	49,7
	2 Nej	2577	50,3
	Totalt	5120	
	9 Svar saknas	22	
		5142	
X774	HJÄLP MED EKONOMISK ELLER JURIDISK FACKKUNSKAP		
	Har Du, någon vän eller bekant som kan hjälpa Dig med ekonomisk eller juridisk fackkunskap, t.ex. deklARATIONER?		
	1 Ja	2863	55,9
	2 Nej	2255	44,1
	Totalt	5118	
	9 Svar saknas	24	

			5142	
X775	NÄRA VÄN VID SJUKDOM			Y614, U699
	Har Du, någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du blir sjuk?			
	1 Ja	4912	96,0	
	2 Nej	203	4,0	
	Totalt	5115		
	9 Svar saknas	27		
		5142		
X776	NÄRA VÄN SOM SÄLLSKAP			Y615, U700
	Har Du, någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du vill ha sällskap?			
	1 Ja	4950	96,7	
	2 Nej	167	3,3	
	Totalt	5117		
	9 Svar saknas	25		
		5142		
X777	NÅGON ATT PRATA MED			Y616, U701
	Har Du, någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du behöver prata med någon om personliga bekymmer?			
	1 Ja	4900	95,8	
	2 Nej	214	4,2	
	Totalt	5114		
	9 Svar saknas	28		
		5142		
X778	NÅGON ATT LÅNA PENGAR FRÅN			
	Har Du, någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du behöver ett lån på 12 000 kronor?			
	1 Ja	4061	80,0	
	2 Nej	1015	20,0	
	Totalt	5076		
	9 Svar saknas	66		
		5142		
X779	UTSATT FÖR STÖLD			Y585, U593, jfr V618
	Har Du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för någon stöld?			
	1 Ja	804	15,7	
	2 Nej	4328	84,3	
	Totalt	5132		
	9 Svar saknas	10		
		5142		
X780	UTSATT FÖR SKAdegÖRELSE			Y586, U596, V621
	Har Du under de senaste tolv månaderna inträffat att någon har skadat eller förstört egendom för Dig?			
	1 Ja	631	12,3	
	2 Nej	4493	87,7	
	Totalt	5124		
	9 Svar saknas	18		
		5142		
X781	VÅLD MED KROPPSSKADA			Y587, U601,

	Har Du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld som ledde till synliga märken eller kroppsskada?		V626
	1 Ja	77	1,5
	2 Nej	5051	98,5
	Totalt	5128	
	9 Svar saknas	14	
		5142	
X782	VÅLD UTAN KROPPSSKADA		Y588, U602, V627
	Har Du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld som inte ledde till synliga märken eller kroppsskada?		
	1 Ja	114	2,2
	2 Nej	5007	97,8
	Totalt	5121	
	9 Svar saknas	21	
		5142	
X783	ALLVARLIGA HOT		Y589, U603, V628
	Har Du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för hot eller hotelser som var farliga eller så allvarliga att Du blev rädd?		
	1 Ja	235	4,6
	2 Nej	4892	95,4
	Totalt	5127	
	9 Svar saknas	15	
		5142	
X784	SEMESTERRESA 1999		Y590, U611, V636, jfr W614
	Gjorde Du någon semesterresa (eller resa av rekreativskaraktär) under 1999?		
	1 Ja	3595	70,1
	2 Nej	1536	29,9
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X785	STUGVISTELSE 1999		Y594, U618, V643, W469
	Tillbringade Du någon tid under 1999 i sommarstuga, kolonistuga, fritidshus eller liknande?		
	1 Ja	2494	48,7
	2 Nej	2630	51,3
	Totalt	5124	
	9 Svar saknas	18	
		5142	
X786	FISKA ELLER JAGA PÅ FRITIDEN		jfr Y596-597, jfr U621-622, jfr V646-647, jfr W472-473
	Brakar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: fiska eller jaga?		
	1 Nej	3284	64,1
	2 Ja, någon gång	1359	26,5
	3 Ja, ofta	479	9,4
	Totalt	5122	
	9 Svar saknas	20	
		5142	
X787	TRÄDGÅRDSSKÖTSEL		Y598, U623, V648, W474

Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: sköta trädgård?			
1	Nej	1785	34,8
2	Ja, någon gång	1465	28,6
3	Ja, ofta	1875	36,6
	Totalt	5125	
9	Svar saknas	17	
		5142	
X788	BIOBESÖK		Y599, U624, V649, W475
Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på bio?			
1	Nej	1948	38,0
2	Ja, någon gång	2788	54,4
3	Ja, ofta	390	7,6
	Totalt	5126	
9	Svar saknas	16	
		5142	
X789	TEATERBESÖK		Y600, U625, V650, W476
Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på teater, konserter, museer, utställningar?			
1	Nej	1799	35,1
2	Ja, någon gång	2954	57,6
3	Ja, ofta	373	7,3
	Totalt	5126	
9	Svar saknas	16	
		5142	
X790	RESTAURANGBESÖK		Y601, U626, V651, W477
Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på restaurang?			
1	Nej	850	16,6
2	Ja, någon gång	3454	67,3
3	Ja, ofta	825	16,1
	Totalt	5129	
9	Svar saknas	13	
		5142	
X791	DANS		Y602, U627, V652, W478
Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på dans?			
1	Nej	2820	55,0
2	Ja, någon gång	1838	35,9
3	Ja, ofta	466	9,1
	Totalt	5124	
9	Svar saknas	18	
		5142	
X792	BESÖKA SLÄKTINGAR		Y604, U632, V657, W483
Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: besöka släktingar?			
1	Nej	305	6,0
2	Ja, någon gång	2829	55,2
3	Ja, ofta	1992	38,9
	Totalt	5126	
9	Svar saknas	16	

			5142	
X793	HA SLÄKT BESÖK			Y605, U633, V658, W485
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: ha släktingar på besök?			
	1 Nej	501	9,8	
	2 Ja, någon gång	3109	60,7	
	3 Ja, ofta	1514	29,5	
	Totalt	5124		
	9 Svar saknas	18		
		5142		
X794	BESÖKA VÄNNER OCH BEKANTA			Y606, U634, V659, W484
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: besöka vänner och bekanta?			
	1 Nej	141	2,8	
	2 Ja, någon gång	2432	47,4	
	3 Ja, ofta	2554	49,8	
	Totalt	5127		
	9 Svar saknas	15		
		5142		
X795	HA VÄNNER PÅ BESÖK			Y607, U635, V660, W486
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: ha vänner och bekanta på besök?			
	1 Nej	188	3,7	
	2 Ja, någon gång	2645	51,6	
	3 Ja, ofta	2290	44,7	
	Totalt	5123		
	9 Svar saknas	19		
		5142		
X796	BOKLÄSNING			Y603, U628, V653, W479
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: läsa böcker?			
	1 Nej	1258	24,5	
	2 Ja, någon gång	1812	35,3	
	3 Ja, ofta	2057	40,1	
	Totalt	5127		
	9 Svar saknas	15		
		5142		
X797	STUDIECIRKEL			Y608, U636, V661, W487
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: delta i studiecirklar eller kurser?			
	1 Nej	3830	74,8	
	2 Ja, någon gång	924	18,0	
	3 Ja, ofta	369	7,2	
	Totalt	5123		
	9 Svar saknas	19		
		5142		
X798	MUSICERA ELLER SJUNGA I KÖR			jfr Y610- 611, jfr U638, jfr V663, jfr W488
	Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: spela musikinstrument eller sjunga i kör?			
	1 Nej	4311	84,0	
	2 Ja, någon gång	389	7,6	

	3	Ja, ofta	430	8,4
		Totalt	5130	
	9	Svar saknas	12	
			5142	
X799		HOBBYARBETE		Y612, U640, V665, W490
		Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: syssla med hobbyverksamhet (sticka, sy snickra, måla, samla frimärken etc.)?		
	1	Nej	2364	46,1
	2	Ja, någon gång	1098	21,4
	3	Ja, ofta	1662	32,4
		Totalt	5124	
	9	Svar saknas	18	
			5142	
X800		MOTIONSAKTIVITET		Y613
		Utövar Du någon motions-, friluft- eller idrottsverksamhet, t.ex. långpromenader? Om ja: Hur ofta?		
	1	Ja, flera ggr/vecka	2407	46,9
	2	Ja, ca en gång/vecka	1162	22,7
	3	Ja, 1-3 ggr/månad	399	7,8
	4	Ja, men mer sällan	440	8,6
	5	Nej	721	14,1
		Totalt	5129	
	9	Svar saknas	13	
			5142	
X801		MEDLEM I FACKFÖRENING		Y617, U648,V666, jfr W491
		Är Du medlem i någon fackförening eller facklig sammanslutning?		
	1	Ja	3245	63,3
	2	Nej	1885	36,7
		Totalt	5130	
	9	Svar saknas	12	
			5142	
X802		FACKFÖRBUND		Y618, U649, V667, jfr W491
		Vilket förbund (eller liknande) tillhör Du?		
	-1	Arbetsgivar- och företagarorganisationer	25	0,8
	1	Beklädnads arb.förbundet/Industrifacket	58	1,8
	2	Bleck- och plåtslagare	3	0,1
	4	Byggnadsarb. förbundet	104	3,2
	5	Elektriker förbundet	24	0,7
	6	Fabriksarb. förbundet	9	0,3
	7	Fastighetsanst. förbund	37	1,1
	9	Försäkringsanst. förbund	14	0,4
	11	Handelsanst. förbund	123	3,8
	12	Hotell och rest. anst. förbund	42	1,3
	13	Kommunalarb. förbundet	548	16,9
	14	Lantarb. förbundet	7	0,2
	16	Livsmedelsarb. förbundet	51	1,6
	17	Metallind. arb. Förbundet	284	8,8
	18	Musikerförbundet	4	0,1
	19	Målareförbundet	10	0,3
	20	Pappersindustriarb. förbundet	21	0,6

21	Sjöfolksförbundet	5	0,2
23	Skogsarb. förbud/Skogs- träfacket/Träind förbundet	66	2,0
24	Statsanst förb/Fack för service och kom. (SEKO)	121	3,7
25	Transportarb förbundet	70	2,2
27	Grafiska fackförbundet/Typograf förbundet	34	1,1
28	Ospec LO	18	0,6
29	Sveriges arb. central org. (SAC)	3	0,1
30	Farmaciforb/Apotekstjm förbundet	1	0,0
31	Ledarna/Arbetsledar förbundet	57	1,8
32	Finansförb/Bankmannas förbundet	45	1,4
33	Läraryrb/Fackläraryrb förbundet	176	5,4
35	Folkhögsk läraryrb förbundet	4	0,1
36	Försvarets civila tjm förbundet	7	0,2
37	Försäkrings tjm förbundet	20	0,6
38	Handels tjm förb (HTF)	137	4,2
39	Vårdförb/Hälso- och sjukv. tjm förbundet	86	2,7
40	Industritjm förbundet	325	10,0
41	Journalist förbundet	10	0,3
42	Kommunaltjm förbundet	151	4,7
43	Officerarnas riksförbundet	2	0,1
46	Yrkesmusiker förbundet	3	0,1
47	Polisförbundet	20	0,6
48	Skogs- och lantbruks tjm	1	0,0
49	Stats tjm förbundet	68	2,1
50	Teater förbundet	6	0,2
51	Tull- kust/Tulltjm förbundet	2	0,1
52	Ospec TCO	8	0,2
53	Järnvägars tjm förbund	1	0,0
54	Agrifack	7	0,2
55	Civilek riksförbund	19	0,6
56	Dik- förb, dokum, info, kultur	7	0,2
57	Ingenjörs förbundet	10	0,3
58	JUSEK	45	1,4
59	Sjukgymn riksförbund	9	0,3
60	Lärarnas riksförbund	60	1,9
62	SACO: s allm. tjm förbund	4	0,1
63	Skolledar förbundet	5	0,2
64	Arkitekt förbundet	11	0,3
65	Officer förbundet	3	0,1
67	Civilingenjör förbundet	70	2,2
68	Farmaceutv förbundet	7	0,2
70	Läkar förbundet	20	0,6
71	Naturvetare förbundet	7	0,2
72	Psykologförbundet	5	0,2
73	Akademikerförb/Socionom riksförbund, SSR	24	0,7
74	Tandläkar förbundet	9	0,3
75	Arbetsterapeuters förbund	9	0,3
76	Veterinärförbundet	1	0,0
77	Universitetslärare	15	0,5
78	Ospec SACO	21	0,6
79	Lantbrukarnas riksförbund	35	1,1
81	Annat	1	0,0
82	Okänt fackförb	15	0,5
84	Företagare ospec	1	0,0

	86	Hamnarbetarförbundet	1	0,0
	87	Handelsrepres/Säljarnas riksförbund	6	0,2
		Totalt	3238	
	88	Vet ej	2	
	99	Svar saknas	17	
		Ej medlem	1885	
			5142	
X803		FACKLIG MÖTESAKTIVITET		jfr Y620, jfr U650, jfr V668, jfr W492
		Har Du varit på något fackföreningsmöte under det senaste året?		
	1	Ja	839	16,5
	2	Nej	4254	83,5
		Totalt	5093	
	9	Svar saknas	49	
			5142	
X804		FACKLIGA UPPDRAG		Y621, U652, V670, W493
		Har Du eller har Du haft någon förtroendepost i någon fackförening eller facklig sammanslutning (styrelsemedlemskap eller liknande)?		
	1	Har förtroendepost	307	6,0
	2	Har haft förtroendepost	702	13,7
	3	Nej	4109	80,3
		Totalt	5118	
	9	Svar saknas	24	
			5142	
X805		FACKLIG AKTIVITET		Y622, U653, V749, W579
		Index över facklig aktivitet baserad på svaren från frågorna i X801, X803 och X804.		
		Indexkonstruktion:		
		X805 = 1 Ej medlem i facklig organisation		
		= 2 Medlem + varken har eller har haft förtroendepost + ej varit på fackligt möte senaste året		
		= 3 Medlem + varken har eller har haft förtroendepost + har varit på fackligt möte senaste året		
		= 4 Medlem + har eller har haft förtroendepost		
	1	Ej medlem	1885	36,8
	2	Passiv medlem	2017	39,3
	3	Aktiv medlem	387	7,5
	4	Förtroendeman	839	16,4
		Totalt	5128	
	9	Svar saknas	14	
			5142	
X806		PARTIMEDLEMSKAP		Y623, U654, V671, W494
		Är Du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? Om ja: Har Du eller har Du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation (styrelsemedlem eller liknande)?		
	11	Har förtroendepost	89	1,7
	12	Har haft förtroendepost	79	1,5
	13	Nej	176	3,4
	20	Ej medlem	4782	93,3
		Totalt	5126	
	99	Svar saknas	16	
			5142	

X807	POLITISK MÖTESAKTIVITET		jfr Y624, jfr U656, jfr V672, jfr W495
	Har Du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året?		
	1 Ja	273	5,3
	2 Nej	4846	94,7
	Totalt	5119	
	9 Svar saknas	23	
		5142	
X808	POLITISK AKTIVITET		
	Index över politisk aktivitet baserad på svaren från frågorna på X806, X807 och X808.		
	Indexkonstruktion:		
	X808 = 1 Ej medlem i politisk organisation + ej varit på politiskt möte senaste året		
	= 2 Medlem ej förtroendepost + ej varit på politiskt möte senaste året		
	= 3 (Medlem eller ej medlem) + varken har eller haft förtroende post + har varit på politiskt möte senaste året		
	= 4 Medlem + (har haft förtroendepost) eller (har förtroendepost) + varit på politiskt möte senaste året		
	1 Ej medlem	4664	91,1
	2 Passiv medlem	172	3,4
	3 Aktiv medlem	151	3,0
	4 Förtroendeman	130	2,5
	Totalt	5117	
	9 Svar saknas	25	
		5142	
X809	VALDELTAGANDE 1998		Y627, U659, V673, jfr W523
	Röstade Du i valet 1998?		
	1 Ja	4291	83,8
	2 Nej	564	11,0
	3 Ej röstberättigad	266	5,2
	Totalt	5121	
	9 Svar saknas	21	
		5142	
X810	ÖVRIGA FÖRENINGAR		Y629, jfr U670, jfr V683, jfr W500
	Tillhör Du någon annan typ av förening eller organisation än ovan?		
	1 Ja	3183	62
	2 Nej	1948	38
	Totalt	5131	
	9 Svar saknas	11	
		5142	
X811	FÖRENINGSAKTIVITETER		Y630
	Hur ofta deltar Du i någon sådan föreningsverksamhet, på ett ungefär? Tabellen gäller för X810 NE 2.		
	1 Aldrig eller nästan aldrig	734	23,1
	2 Någon eller några gånger per år	911	28,7
	3 Någon gång i månaden	646	20,3
	4 Någon gång i veckan	504	15,9
	5 Flera gånger/vecka	381	12,0
	Totalt	3176	
	9 Svar saknas	18	
	Ej aktuellt	1948	

			5142	
X812	GUDSTJÄNST SENASTE ÅRET			Y631, U668, V681, jfr W499
	Har Du varit på gudstjänst någon gång under det senaste året?			
	1 Ja	2336	45,6	
	2 Nej	2791	54,4	
	Totalt	5127		
	9 Svar saknas	15		
		5142		
X813	GUDSTJÄNSTAKTIVITET			Y632, U669, V682, jfr W499
	Hur ofta brukar Du gå på gudstjänst? Tabellen gäller för X812 NE 2.			
	1 Någon enstaka gång per år	1278	54,8	
	2 Några gånger per år	639	27,4	
	3 Ungefär en gång i månaden	142	6,1	
	4 Ett par gånger per månad	126	5,4	
	5 En gång per vecka eller oftare	147	6,3	
	Totalt	2332		
	9 Svar saknas	19		
	Ej aktuell	2791		
		5142		
X814	DEMONSTRERAT			jfr Y633, jfr U671, jfr V684, jfr W501
	Har Du någon gång deltagit i en offentlig demonstration?			
	1 Ja	1371	26,8	
	2 Nej	3748	73,2	
	Totalt	5119		
	9 Svar saknas	23		
		5142		
X815	PERSONLIG KONTAKT			Y634, U672, V685, W502
	Har Du någon gång tagit kontakt med en person i ansvarig ställning för att påverka ett beslut i en samhällsfråga?			
	1 Ja	1079	21,1	
	2 Nej	4044	78,9	
	Totalt	5123		
	9 Svar saknas	19		
		5142		
X816	MÖTESTALAT			Y635, U673, V686, W503
	Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation?			
	1 Ja, anförande	1509	29,5	
	2 Ja, inlägg i diskussion	713	13,9	
	3 Nej, aldrig	2897	56,6	
	Totalt	5119		
	9 Svar saknas	23		
		5142		
X817	SKRIVIT I TIDNING			Y636, U674, V687, W504
	Har Du någon gång skrivit en insändare eller artikel till någon tidning eller tidskrift?			
	1 Ja, artikel	527	10,3	
	2 Ja, insändare	650	12,7	

	3	Nej, aldrig	3945	77,0
		Totalt	5122	
	9	Svar saknas	20	
			5142	
X818		POLITISKT DELTAGANDE		Y637, U675, V751, jfr W580,W599
		Index över politiskt deltagande baserat på frågorna i X814, X815, X816, X817 samt indexen X805 och X808.		
		Indexkonstruktion:		
		X818 = 9 om någon av 6 variablerna har värde 9		
		= 1 om nej på alla 6 variablerna		
		= 2 i övriga fall		
	1	Utanförstående	798	16
	2	Ej utanförstående	4177	84
		Totalt	4975	
	9	Svar saknas	167	
			5142	
X819		KAN KLAGA		Y638, U678, V689, W506
		Skulle Du kunna åta Dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? Om nej: Känner Du någon person som Du vet att du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall?		
	10	Kan själv	3528	68,9
	21	Kan få hjälp	1240	24,2
	22	Nej	350	6,8
		Totalt	5118	
	99	Svar saknas	24	
			5142	
X820		HJÄLP VID KLAGOMÅL		Y639
		Vet Du vart man kan vända sig för att få hjälp i sådana situationer? Tabellen gäller för X819 NE 10 eller 21.		
	1	Ja	99	28,1
	2	Nej	253	71,9
		Totalt	352	
	9	Svar saknas	22	
		Ej aktuellt	4768	
			5142	
X821		SAMHÖRIGHET MED ARBETARKLASSEN		Y640
		Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med arbetarklassen?		
	1	Mycket stor samhörighet	1089	21,4
	2	Ganska stor samhörighet	1817	35,7
	3	Ganska lite samhörighet	891	17,5
	4	Ingen samhörighet alls	378	7,4
	5	Ej samhällsklasser	474	9,3
	8	Vet ej	441	8,7
		Totalt	5090	
	9	Svar saknas	52	
			5142	
X822		SAMHÖRIGHET MED MEDELKLASSEN		Y641
		Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med medelklassen?		
	1	Mycket stor samhörighet	672	13,2

	2	Ganska stor samhörighet	2318	45,6
	3	Ganska lite samhörighet	791	15,5
	4	Ingen samhörighet alls	336	6,6
	5	Ej samhällsklasser	487	9,6
	8	Vet ej	483	9,5
		Totalt	5087	
	9	Svar saknas	55	
			5142	
X823		SAMHÖRIGHET MED ÖVRE MEDELKLASSEN		Y642
		Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med övre medelklassen?		
	1	Mycket stor samhörighet	202	4,0
	2	Ganska stor samhörighet	675	13,3
	3	Ganska lite samhörighet	1268	25,0
	4	Ingen samhörighet alls	1896	37,3
	5	Ej samhällsklasser	487	9,6
	8	Vet ej	553	10,9
		Totalt	5081	
	9	Svar saknas	61	
			5142	
X824		SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV		jfr Y643
		Jag ska läsa upp fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra hur bra Du tycker att dessa förslag är. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med fler privata alternativ inom skola, vård och omsorg?		
	1	Mycket bra förslag	718	14,1
	2	Ganska bra förslag	1482	29,0
	3	Varken bra eller dåligt	850	16,7
	4	Ganska dåligt förslag	1100	21,5
	5	Mycket dåligt förslag	633	12,4
	8	Vet ej	322	6,3
		Totalt	5105	
	9	Svar saknas	37	
			5142	
X825		SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER		Y645
		Jag ska läsa upp fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra hur bra Du tycker att dessa förslag är. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små?		
	1	Mycket bra förslag	1008	19,7
	2	Ganska bra förslag	1628	31,9
	3	Varken bra eller dåligt	828	16,2
	4	Ganska dåligt förslag	1037	20,3
	5	Mycket dåligt förslag	352	6,9
	8	Vet ej	251	4,9
		Totalt	5104	
	9	Svar saknas	38	
			5142	
X826		SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN		
		Jag ska läsa upp fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra hur bra Du tycker att dessa förslag är. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där vården av barn och äldre i högre grad sker inom familjen?		

	1	Mycket bra förslag	475	9,3
	2	Ganska bra förslag	1090	21,4
	3	Varken bra eller dåligt	1106	21,7
	4	Ganska dåligt förslag	1413	27,7
	5	Mycket dåligt förslag	709	13,9
	8	Vet ej	308	6,0
		Totalt	5101	
	9	Svar saknas	41	
			5142	
X827	SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN			
	Jag ska läsa upp fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra hur bra Du tycker att dessa förslag är. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där männen tar lika stort ansvar som kvinnor för barn och hushåll?			
	1	Mycket bra förslag	2744	53,8
	2	Ganska bra förslag	1530	30,0
	3	Varken bra eller dåligt	413	8,1
	4	Ganska dåligt förslag	187	3,7
	5	Mycket dåligt förslag	75	1,5
	8	Vet ej	152	3,0
		Totalt	5101	
	9	Svar saknas	41	
			5142	
X828	PROBLEMLÖSARE			Y649
	Brukar Du kunna se en lösning på problem och svårigheter som andra finner hopplösa?			
	1	Ja, oftast	1860	36,9
	2	Ja, ibland	2821	56,0
	3	Nej	358	7,1
		Totalt	5039	
	9	Svar saknas	103	
			5142	
X829	LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE			Y650
	Brukar Du känna att Ditt dagliga liv är en källa till personlig tillfredsställelse?			
	1	Ja, oftast	2921	58,0
	2	Ja, ibland	1757	34,9
	3	Nej	357	7,1
		Totalt	5035	
	9	Svar saknas	107	
			5142	
X830	SVÅRFÖRSTÅELIGT			Y651
	Brukar Du känna att saker som händer Dig i Ditt dagliga liv är svåra att förstå?			
	1	Ja, oftast	181	3,6
	2	Ja, ibland	1404	27,8
	3	Nej	3469	68,6
		Totalt	5054	
	9	Svar saknas	88	
			5142	
X831	STYRA SITT LIV			Y652

Brukar Du känna att Du själv kan styra Ditt eget liv?

1	Ja, oftast	3825	75,6
2	Ja, ibland	981	19,4
3	Nej	253	5,0
	Totalt	5059	
9	Svar saknas	83	
		5142	

X832

IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION

Y647, U702

Nu har vi ställt en mängd frågor om levnadsförhållanden på olika områden. Hur vill Du själv värdera Dina förhållanden? Sett i stort, tycker Du att Du har det mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?

1	Mycket bra	2186	42,8
2	Ganska bra	2619	51,2
3	Varken bra eller dåligt	198	3,9
4	Ganska dåligt	81	1,6
5	Mycket dåligt	28	0,5
	Totalt	5112	
9	Svar saknas	30	
		5142	

X833

HAR IP FÅTT DET BÄTTRE ELLER SÄMRE

Y648, U703

Om Du tänker tillbaka på de senaste tio åren, tycker Du att Dina levnadsförhållanden under denna tid försämrats, förbättrats eller varit i stort sett oförändrade?

1	Försämrats	699	13,7
2	Förbättrats	2688	52,8
3	Varit i stort oförändrade	1708	33,5
	Totalt	5095	
9	Svar saknas	47	
		5142	

X837

LÄN FÖR KYRKOBOKFÖRING

Y656, U707

Län enligt aktuell kyrkobokföring.

1		998	19,4
3		160	3,1
4		155	3,0
5		231	4,5
6		190	3,7
7		117	2,3
8		137	2,7
9		30	0,6
10		80	1,6
12		614	11,9
13		146	2,8
14		897	17,4
17		158	3,1
18		183	3,6
19		141	2,7
20		173	3,4
21		187	3,6
22		146	2,8
23		83	1,6
24		161	3,1
25		155	3,0

			5142
X838	KOMMUN FÖR KYRKOBOKFÖRING		Y657, U708
	Kommunen enligt aktuell kyrkobokföring. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	108	2,1
	10-19	159	3,1
	20-29	252	4,9
	30-39	166	3,2
	40-49	78	1,5
	50-59	24	0,5
	60-69	497	9,7
	70-79	83	1,6
	80-89	3434	66,8
	90-99	341	6,6
		5142	
X840	ORTSTYP		Y659, U710, V820, W610
	Bostadsort enligt LKF, kodad enligt kommunindelningen 1967 med tillämpning av Metropolitan-Area-Kriterierna för storstadsområdena.		
	1 Storstockholm	879	17,1
	2 Storgöteborg	375	7,3
	3 Stormalmö	218	4,2
	4 Städer > 30000	1107	21,5
	5 Köpingar	982	19,1
	6 Landsbygd	1581	30,7
		5142	
X841	H-REGION		Y660, jfr U728
	H-region, omfattning.		
	1 Sthlm, Södertälje	970	18,9
	3 Mellanstora städer	1909	37,1
	4 Södra mellanbygden	927	18
	5 Norra tätbygden	288	5,6
	6 Norra glesbygden	276	5,4
	8 Göteborg	491	9,5
	9 Malmö/Lund	281	5,5
		5142	
X842	CIVILSTÅND		Y661, U715, V814, W704
	Civilstånd enligt RTB.		
	1 Ogift	1928	37,5
	2 Gift man, sambo	1224	23,8
	3 Gift kvinna, ej sambo	26	0,5
	4 Frånskild	551	10,7
	5 Änkling, änka	171	3,3
	6 Gift man, ej sambo	21	0,4
	7 Gift kvinna, sambo	1221	23,7
		5142	
X843	MAKE/A FÖDELSEÅR		Y663, U716
	Födelseår för ip:s make/maka/sambo enligt RTB. Variabeln är här kategoriindelad.		
	10-19	9	0,3

	20-29	192	5,8
	30-39	458	13,9
	40-49	741	22,4
	50-59	735	22,2
	60-69	691	20,9
	70-79	463	14,0
	80-89	17	0,5
	Totalt	3306	
	Ej make/a	1836	
		5142	
X844	MAKE/A FÖDELSEÅR FRÅN INTERVJU		Y664
	Födelseår för ip:s make/maka/sambo enligt intervju Variabeln är identisk med X153. Variabeln är här kategoriserad.		
	10-19	8	0,2
	20-29	194	5,5
	30-39	457	13,1
	40-49	759	21,7
	50-59	777	22,2
	60-69	764	21,8
	70-79	524	15
	80-89	17	0,5
	Totalt	3500	
	99 Svar saknas	2	
	Ej sammanboende	1640	
		5142	
X845	SVARANDEGRUPPSVIKT		jmf Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
	Detta viktsystem ger totalurvalet 2000 uppvägt till befolkningstal med korrigering för bortfallsandelar efter kön, ålder, civilstånd, H-region. Tabellen avser hela urvalet. Viktsystemet korregerar ej för skillnader i delurval.		
	800-899	208	4,0
	900-999	328	6,4
	1000-1099	599	11,6
	1100-1199	1998	38,9
	1200-1299	919	17,9
	1300-1399	684	13,3
	1400-1499	280	5,4
	1500-1599	61	1,2
	1700-1799	65	1,3
		5142	
X846	SVARANDEGRUPPSVIKT B		jmf Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
	Modifiering av X845. Detta viktsystem ger totalurvalet 2000 uppvägt till befolkningstal med korrigering för bortfallsandelar efter kön, ålder, civilstånd, H-region och lön. Tabellen avser hela urvalet. Viktsystemet korregerar ej för skillnader i delurval.		
	700-799	31	0,6
	800-899	197	3,8
	900-999	240	4,7
	1000-1099	1321	25,7
	1100-1199	1697	33,0
	1200-1299	623	12,1
	1300-1399	476	9,3
	1400-1499	306	6,0

	1500-1599	157	3,1
	1600-1699	18	0,4
	1700-1799	23	0,4
	2000-2099	42	0,8
	2500-2599	11	0,2
		5142	
X847	SVARANDEGRUPPSVIKT C		jmf Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
	Modifiering av X845. Detta viktsystem ger totalurvalet 2000 uppvägt till befolkningstal med korrigering för bortfallsandelar efter kön, ålder, civilstånd, H-region och löneklasser. Tabellen avser hela urvalet. Viktsystemet korregerar ej för skillnader i delurval.		
	700-799	99	1,9
	800-899	82	1,6
	900-999	503	9,8
	1000-1099	998	19,4
	1100-1199	1430	27,8
	1200-1299	1071	20,8
	1300-1399	276	5,4
	1400-1499	380	7,4
	1500-1599	174	3,4
	1600-1699	18	0,4
	1700-1799	23	0,4
	1800-1899	9	0,2
	1900-1999	26	0,5
	2000-2099	42	0,8
	2500-2599	11	0,2
		5142	
X848	FADERNS EGP		Y670
	Faderns yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).		
	1 Ia Fria akademiska yrken	14	0,3
	2 Ib Högre tjänstemän	620	12,2
	3 II Tjänstemän på mellannivå	480	9,5
	4 IIIa Lägre tjänstemän	301	5,9
	5 IIIb Biträdespersonal	147	2,9
	6 IVa Små arbetsgivare	368	7,3
	7 IVb Egenföretagare	274	5,4
	8 IVc Egenföretagare bönder	334	6,6
	9 IVd Egenföret småbruk	238	4,7
	10 Vs Förmän	171	3,4
	11 Vj Förmän primär sektor	23	0,5
	12 VIs Kval arbetare	901	17,8
	13 VIj Kval arbetare prim sekt	3	0,1
	14 VIIs Okval arbetare	1001	19,8
	15 VIIj Okval arbetare prim sekt	191	3,8
	Totalt	5066	
	99 Ej kodningsbar	76	
		5142	
X849	MODERNNS EGP		Y671
	Moderns yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).		
	2 Ib Högre tjänstemän	191	3,8
	3 II Tjänstemän på mellannivå	448	8,8

4	IIIa Lägre tjänstemän	325	6,4
5	IIIb Biträdespersonal	678	13,3
6	IVa Små arbetsgivare	66	1,3
7	IVb Egenföretagare	63	1,2
8	IVc Egenföretagare bönder	156	3,1
9	IVd Egenföret småbruk	116	2,3
10	Vs Förmän	20	0,4
12	VIs Kval arbetare	75	1,5
14	VIIIs Okval arbetare	882	17,4
15	VIIj Okval arbetare prim sekt	42	0,8
92	Hemmafru	2019	39,7
	Totalt	5081	
99	Ej kodningsbar	61	
		5142	

X1001

P – FÖDELSEÅR

Vilket år föddes Du?

15	1	0,0
17	2	0,1
18	2	0,1
20	1	0,0
21	6	0,2
22	8	0,3
23	5	0,2
24	17	0,6
25	16	0,6
26	16	0,6
27	24	0,9
28	22	0,8
29	29	1,1
30	18	0,7
31	37	1,4
32	35	1,3
33	26	0,9
34	48	1,8
35	39	1,4
36	43	1,6
37	42	1,5
38	41	1,5
39	37	1,4
40	36	1,3
41	61	2,2
42	60	2,2
43	57	2,1
44	70	2,6
45	67	2,4
46	67	2,4
47	69	2,5
48	53	1,9
49	67	2,4
50	67	2,4
51	58	2,1
52	50	1,8
53	59	2,2
54	67	2,4

55	75	2,7
56	64	2,3
57	60	2,2
58	64	2,3
59	54	2,0
60	46	1,7
61	60	2,2
62	61	2,2
63	55	2,0
64	55	2,0
65	73	2,7
66	62	2,3
67	59	2,2
68	69	2,5
69	34	1,2
70	51	1,9
71	66	2,4
72	64	2,3
73	40	1,5
74	51	1,9
75	36	1,3
76	33	1,2
77	28	1,0
78	24	0,9
79	16	0,6
80	10	0,4
81	3	0,1
82	1	0,0
	2737	

X1002

P – KÖN

Är Du man eller kvinna?

1 Man	1283	46,9
2 Kvinna	1454	53,1
	2737	

X1003

P – ANTAL SYSKON, TOTALT

Har Du eller har Du haft några syskon?

1	871	34,7
2	676	26,9
3	400	15,9
4	211	8,4
5	118	4,7
6	76	3,0
7	67	2,7
8	37	1,5
9	23	0,9
10	9	0,4
11	9	0,4
12	9	0,4
13	2	0,1
15	1	0,0

	Totalt	2509	
99	Svar saknas	17	
	Har ej syskon	211	
		2737	
X1004	P – BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE		
	Är/var båda Dina föräldrar födda i Sverige?		
1	Nej	457	16,8
2	Ja	2269	83,2
	Totalt	2726	
9	Svar saknas	11	
		2737	
X1005	P – FÖDELSELAND – FADER		
	I vilket land föddes Din far?		
1	Svensk	2327	85,9
2	Dansk, Norsk	46	1,7
3	Finsk	101	3,7
4	F.d. Jugoslavisk, (vid definition av jug.)	43	1,6
5	Övriga Östeuropa, ink. f.d. Östtyskland	31	1,1
6	Tysk, Österrike, övr Västeuropa	42	1,5
7	Spanien, Italien, Grekland	11	0,4
8	Övriga nationaliteter	109	4,0
	Totalt	2710	
9	Okänd	27	
		2737	
X1006	P – FÖDELSELAND – MODER		
	I vilket land föddes Din mor?		
1	Svensk	2310	85,1
2	Dansk, Norsk	51	1,9
3	Finsk	118	4,3
4	F.d. Jugoslavisk, (vid definition. av jug.)	42	1,5
5	Övriga Östeuropa, ink. f.d. Östtyskland	28	1,0
6	Tysk, Österrike, övr Västeuropa	50	1,8
7	Spanien, Italien, Grekland	10	0,4
8	Övriga nationaliteter	107	3,9
	Totalt	2716	
9	Okänd	21	
		2737	
X1007	P – HEMSPRÅK		
	Vilket språk talade man mest i Ditt föräldrahem under Din uppväxt, dvs. fram till det Du fyllt 16 år? Tabellen gäller för X1004 EQ 1.		
1	Svenska	148	32,5
2	Danska, norska	29	6,4
3	Finska	56	12,3
4	Serbokroatiska, serbiska, kroatiska, jug.	9	2,0
5	Övriga Östeuropa, ink ungerska	18	4,0
6	Tyska	17	3,7
7	Engelska	9	2,0
8	Franska, spanska, ital	16	3,5
9	Övriga	119	26,2

12	1	0,2
13	9	2,0
16	6	1,3
19	2	0,4
22	1	0,2
56	1	0,2
69	1	0,2
78	2	0,4
79	3	0,7
99	8	1,8
Totalt	455	
11 Svar saknas	13	
Båda föräldrar födda i Sverige	2269	
	2737	

Två siffror= en kombination av två språk

X1008

P – URSPRUNGLAND

Var är Du född?

1 Svensk	2434	89,1
2 Dansk, Norsk	31	1,1
3 Finsk	64	2,3
4 F.d. Jugoslavisk	42	1,5
5 Övriga Östeuropa, ink f.d. Östtyskland	19	0,7
6 Tysk, Österrike, övriga Västeuropa	27	1,0
7 Spanien, Italien, Grekland	9	0,3
8 Övriga nationaliteter	107	3,9
Totalt	2733	
9 Okänd	4	
	2737	

X1009

P – IMMIGRATIONSÅLDER

Hur gammal var Du när Du kom till Sverige? Tabellen gäller för X1008 NE 1. Variabeln är här kategoriindelad.

0	1	0,3
1-5	18	6,1
6-10	10	3,4
11-15	16	5,4
16-20	54	18,4
21-25	79	26,9
26-30	50	17,0
31-35	31	10,5
36-40	17	5,8
41-45	7	2,4
46-50	4	1,4
51-55	1	0,3
56-60	1	0,3
61-65	4	1,4
71-75	1	0,3
	294	
99 Svar saknas	9	
Född i Sverige	2434	
	2737	

X1010

P – FAR - MOR LEVER

Lever Din far och Din mor?

1	Ja, båda lever	1162	42,6
2	Endast min mor lever	589	21,6
3	Endast min far lever	143	5,2
4	Nej, ingen lever	836	30,6
	Totalt	2730	
9	Svar saknas	7	
		2737	

X1011

P – HEL UPPVÄXTFAMILJ

Bodde Du hos båda Dina (biologiska) föräldrar under hela Din uppväxttid?

10	Ja	2251	82,4
21	Nej, skilsmässa/separation	293	10,7
22	Nej, föräldrarna levde aldrig ihop	54	2,0
23	Nej, båda föräldrar döda	8	0,3
24	Nej, far död	49	1,8
25	Nej, mor död	26	1,0
26	Nej, Levde med fosterföräldrar	22	0,8
27	Nej, levde med adoptivföräldrar	25	0,9
28	Nej, uppgift om orsak saknas	5	0,2
	Totalt	2733	
99	Svar saknas	4	
		2737	

X1013

P – SEI FADERN

Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).

11	Ej fackl. arb., varuprod.	516	19,8
12	Ej fackl. arb., tj prod.	276	10,6
21	Facklärda arb., varuprod.	484	18,6
22	Facklärda arb., tj prod.	37	1,4
33	Lägre okval tjänstemän	70	2,7
35	Förmän (över arb.)	183	7,0
36	Lägre tjänstemän	103	4,0
45	Arbetsled (över tjm)	48	1,8
46	Tjm på mellannivå	276	10,6
56	Högre tjm	119	4,6
57	Högre tjm led befattning	56	2,2
60	Fritt yrke, akademiker	65	2,5
79	Föret, okänd storlek	81	3,1
86	Lantbrukare, okänd storlek	287	11,0
	Totalt	2601	
99	Ej kodningsbar	136	
		2737	

X1014

P – NYK80 FADERN

Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.

X1015

P – NYK85 FADERN

Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X1017	P – SEI MODERN		
	Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
	11 Ej fackl. arb., varuprod.	119	4,6
	12 Ej fackl. arb., tj prod.	422	16,2
	21 Facklärda arb., varuprod.	12	0,5
	22 Facklärda arb., tj prod.	92	3,5
	33 Lägre okval tjänstemän	148	5,7
	35 Förmän (över arb.)	22	0,8
	36 Lägre tjänstemän	91	3,5
	45 Arbetsled (över tjm)	14	0,5
	46 Tjm på mellannivå	183	7,0
	56 Högre tjm	51	2,0
	57 Högre tjm led befattning	6	0,2
	60 Fritt yrke, akademiker	20	0,8
	79 Föret, okänd storlek	17	0,7
	89 Lantbrukare, okänd storlek	78	3,0
	92 Hemmafru	1338	51,2
	Totalt	2613	
	99 Ej kodningsbar	124	
		2737	
X1018	P – NYK80 MODERN		
	Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se x413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.		
X1019	P – NYK85 MODERN		
	Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.		
X1022	P – KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN		
	Förekom det allvarliga slitningar i Din familj under Din uppväxttid?		
	1 Ja	407	15,0
	2 Nej	2064	76,0
	3 Tveksam	246	9,1
	Totalt	2717	
	9 Svar saknas	20	
		2737	
X1023	P – P:S UTBILDNINGÅR		
	Hur många år har Din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat?		
	0	6	0,2
	1	1	0,0
	3	1	0,0
	4	4	0,1
	5	10	0,4
	6	63	2,4
	7	199	7,4
	8	152	5,7
	9	193	7,2
	10	203	7,6
	11	358	13,4
	12	368	13,7

13	263	9,8
14	207	7,7
15	201	7,5
16	177	6,6
17	131	4,9
18	70	2,6
19	29	1,1
20	16	0,6
21	8	0,3
22	6	0,2
23	3	0,1
24	1	0,0
25	2	0,1
29	1	0,0
30	1	0,0
33	1	0,0
39	2	0,1
41	1	0,0
44	1	0,0
Totalt	2679	
99 Svar saknas	58	
	2737	

X1024

P – HÖGSTA UTBILDNING

**jfr Y80, jfr
V82, jfr
W39**

Vilken/vilka av följande utbildningar har Du genomgått?

0 Ej utbildad	22	0,8
1 Folkskola	394	14,4
2 Grundskola etc.	265	9,7
3 Yrk/2-år gymnasium	1019	37,2
4 Stud/3-4gymnasium	219	8,0
5 Postgymnasium	452	16,5
6 Universitet	349	12,8
7 Forskarutbildning	17	0,6
	2737	

X1025

P – ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE

Ungefär hur många år har Du förvärvsarbetat sammanlagt? Variabeln är här kategoriindelad.

0	3	0,1
1-5	233	8,9
6-10	265	10,1
11-15	320	12,2
16-20	310	11,9
21-25	335	12,8
26-30	325	12,4
31-35	238	9,1
36-40	250	9,6
41-45	166	6,3
46-50	133	5,1
51-55	23	0,9
56-60	10	0,4
61-65	4	0,2
Totalt	2615	
99 Svar saknas	70	

	Har aldrig förvärvsarbetat	52	
		2737	
X1026	P – BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL		
	Vilket år och vilken månad började Du Ditt första arbete som varade minst 6 månader? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
	30-39	32	1,2
	40-49	199	7,6
	50-59	381	14,5
	60-69	487	18,5
	70-79	617	23,5
	80-89	562	21,4
	90-99	343	13,1
	2000	6	0,2
	Totalt	2627	
	9999 Svar saknas	40	
	Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader	70	
		2737	
X1031	P – SYSSELSÄTTNING VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vad hade Du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när Du flyttade ihop med Din nuvarande make/maka/sambo?		
	1 Anställd heltid	1899	71,1
	2 Anställd deltid	180	6,7
	3 Egen företagare	126	4,7
	4 Arbetslös	83	3,1
	5 Studerande	306	11,5
	6 Hemarbetande	30	1,1
	7 Pensionär	9	0,3
	8 Annat	38	1,4
	Totalt	2671	
	9 Svar saknas	66	
		2737	
X1032	P – SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vad hade Du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när Du flyttade ihop med Din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
X1033	P – NYK80 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vad hade Du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när Du flyttade ihop med Din nuvarande make/maka/sambo? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.		
X1034	P – NYK85 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vad hade Du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när Du flyttade ihop med Din nuvarande make/maka/sambo? Yrke enligt Nordisk Yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.		
X1035	P – EGP VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Vad hade Du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när Du flyttade ihop med Din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).		
X1036	P – ÅR/MÅNAD BÖRJADE YRKE NUVARANDE SAMMANBOENDES START		
	Kan Du ange ungefär när Du började i det yrke som Du hade när ni flyttade ihop? Endast år redovisas. Variabeln		

är här kategoriindelad.

30-39	8	0,3
40-49	106	4,6
50-59	289	12,5
60-69	472	20,5
70-79	462	20,0
80-89	565	24,5
90-99	394	17,1
2000	9	0,4
Totalt	2305	
9999 Svar saknas	178	
Hade ej något yrke	254	
	2737	

X1037

P – ÅR/MÅNAD SLUTADE YRKE NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Kan Du ange ungefär när Du slutade i det yrke som Du hade när ni flyttade ihop? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.

40-49	5	0,4
50-59	89	6,4
60-69	198	14,3
70-79	240	17,4
80-89	291	21,1
90-99	510	36,9
2000	49	3,5
Totalt	1382	
9999 Svar saknas	162	
Hade ej något yrke/Partner har ej slutat i yrket	1193	
	2737	

X1038

P – SEI EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Vilket yrke (eller annan sysselsättning) övergick Du då till? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).

X1039

P – NYK80 EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Vilket yrke (eller annan sysselsättning) övergick Du då till? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Se X413 där en förteckning över olika yrken finns angiven.

X1040

P – NYK85 EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Vilket yrke (eller annan sysselsättning) övergick Du då till? Yrke enligt Nordisk Yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgivna av SCB: s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.

X1041

P – EGP EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Vilket yrke (eller annan sysselsättning) övergick Du då till? Kodat enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).

X1042

P – ANTAL GÅNGER BYTT YRKE EFTER NUVARANDE SAMMANBOENDES START

Har Du bytt yrke sedan dess? Om ja: Hur många gånger?

0	938	37,9
1	655	26,5
2	643	26,0
5	236	9,5
Totalt	2472	
9 Svar saknas	265	

		2737	
X1044	P – NUVARANDE SYSSELSÄTTNING	jfr Y74, jfr U118, jfr V710	
	Vad har Du för huvudsaklig sysselsättning för närvarande?		
	1 Anställd heltid	1348	49,7
	2 Anställd deltid	403	14,9
	3 Egen företagare	237	8,7
	4 Arbetslös	113	4,2
	5 Studerande	121	4,5
	6 Hemarbetande	30	1,1
	7 Pensionär	443	16,3
	8 Annat	15	0,6
	Totalt	2710	
	9 Svar saknas	27	
		2737	
X1049	P – ÅR/MÅNAD BÖRjade NUVARANDE YRKE		
	När började Du i detta yrke? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
	30-39	2	0,2
	40-49	11	0,8
	50-59	36	2,7
	60-69	117	8,8
	70-79	176	13,3
	80-89	331	25,0
	90-99	549	41,4
	2000	104	7,8
	Totalt	1326	
	-1 Har inget yrke	157	
	9999 Svar saknas	284	
	Har inget yrke/Har ej fått frågan	970	
		2737	
X1050	P – I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR		
	När hade Du senast ett förvärvsarbete som varade minst 6 månader? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49		1
	50-59		2
	60-69		8
	70-79		9
	80-89		47
	90-99		354
	2000		36
	Totalt		457
	9999 Svar saknas		234
	Är hel- eller deltidsanställd eller egen företagare		2046
			2737
X1051	P – ANSTÄLLD: FAST ANSTÄLLNING		
	Är Du fast eller tidsbegränsat anställd?		
	1 Fast	1576	90,3
	2 Tidsbegränsad	170	9,7
	Totalt	1746	

	9	Svar saknas	32	
		Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
			2737	
X1052		P – ARBETSTID ELLER SKIFT		
		Vilken är Din huvudsakliga arbetstid eller skiftsform?		
	1	Dagtid, vardagar	1353	77,0
	2	Kväll, natt, morgon el. lör./söndag	147	8,4
	3	2- e 3-skiftsarbete	93	5,3
	4	Oregelbundet över dygn och vecka	164	9,3
		Totalt	1757	
	9	Svar saknas	21	
		Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
			2737	
X1053		P – ORDINARIE VECKOARBETSTID		jfr Y77, jfr U111
		Hur många timmar är Din ordinarie veckoarbetstid?		
	4		1	0,1
	5		1	0,1
	6		1	0,1
	8		7	0,4
	10		11	0,6
	13		1	0,1
	14		2	0,1
	15		5	0,3
	16		4	0,2
	17		1	0,1
	18		4	0,2
	19		1	0,1
	20		55	3,2
	21		2	0,1
	22		5	0,3
	23		5	0,3
	24		18	1,0
	25		28	1,6
	26		11	0,6
	27		16	0,9
	28		15	0,9
	29		7	0,4
	30		113	6,5
	31		7	0,4
	32		60	3,5
	33		11	0,6
	34		18	1,0
	35		34	2,0
	36		27	1,6
	37		56	3,2
	38		92	5,3
	39		48	2,8
	40		939	54,3
	41		6	0,3
	42		7	0,4
	43		4	0,2

44	2	0,1
45	61	3,5
46	2	0,1
47	4	0,2
48	5	0,3
50	15	0,9
51	1	0,1
52	1	0,1
55	4	0,2
58	1	0,1
60	5	0,3
65	1	0,1
70	3	0,2
80	1	0,1
90	1	0,1
Totalt	1730	
99 Svar saknas	48	
Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
	2737	
Medelvärde		36,94
Standardavvikelse		7,35
X1054	P – PASSAR ARBETSTIDEN	
Din ordinarie arbetstid, är det den arbetstid som passar Dig bäst, eller skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre?		
1 Nuvarande arb.tid bäst	1163	66,7
2 Kortare arb.tid bättre	501	28,7
3 Längre arb.tid bättre	80	4,6
Totalt	1744	
9 Svar saknas	34	
Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
	2737	
X1055	P – HUR OFTA ÖVERTID	
Hur ofta arbetar Du övertid i Ditt nuvarande jobb? Är det...		
1 Aldrig	446	25,6
2 Någon gång per år	286	16,4
3 Någon gång i månaden	484	27,8
4 Någon gång i veckan	280	16,1
5 Flera gånger/veckan	243	14,0
Totalt	1739	
9 Svar saknas	39	
Egen företagare/ Har ej ett arbete för närvarande	959	
	2737	
X1056	P – ÖVERTID PER ÅR	
Ungefär hur många timmars övertid blir det sammanlagt under ett år? Tabellen gäller X1055 EQ 2. Variabeln är här kategoriindelad.		
1-9	10	3,9
10-19	54	20,9
20-29	65	25,2
30-39	31	12,0

40-49	29	11,2
50-59	31	12,0
60-69	10	3,9
70-79	2	0,8
80-89	4	1,6
90-99	2	0,8
100-109	10	3,9
110-119	2	0,8
120-129	3	1,2
200-209	5	1,9
Totalt	258	
999 Svar saknas	66	
Egen företagare/ Har ej ett arbete för närvarande/Arbetar ej övertid	2413	
	2737	
Medelvärde		37,10
Standardavvikelse		33,91
X1057	P – ÖVERTID PER MÅNAD	
Ungefär hur många timmars övertid blir det sammanlagt under en månad? Tabellen gäller X1055 EQ 3. Variabeln är här kategoriindelad.		
1-9	273	59,1
10-19	152	32,9
20-29	32	6,9
30-39	1	0,2
40-49	1	0,2
50-59	1	0,2
60-69	2	0,4
Totalt	462	
999 Svar saknas	61	
Egen företagare/ Har ej ett arbete för närvarande/Arbetar ej övertid	2214	
	2737	
Medelvärde		8,27
Standardavvikelse		6,77
X1058	P – ÖVERTID PER VECKA	
Ungefär hur många timmars övertid blir det sammanlagt under en vecka? Tabellen gäller X1055 EQ 4,5. Variabeln är här kategoriindelad.		
1-9	387	78,2
10-19	89	18,0
20-29	14	2,8
30-39	2	0,4
50-59	3	0,6
Totalt	495	
99 Svar saknas	67	
Egen företagare/ Har ej ett arbete för närvarande/Arbetar ej övertid	2175	
	2737	
Medelvärde		6,09
Standardavvikelse		5,79
X1059	P – PERSONALUTBILDNING	
Har Du, under de senaste 12 månaderna, genomgått någon utbildning på betald arbetstid?		
1 Ja	817	46,7

2	Nej	933	53,3
	Totalt	1750	
9	Svar saknas	28	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1060	P – UTBILDNINGSDAGAR		
	Om ja: Hur många hela dagar sammanlagt har utbildning varat? (En hel dag är 8 timmar.) Tabellen gäller X1059 EQ 1. Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	2	0,3
	1-9	596	75,2
	10-19	131	16,5
	20-29	25	3,2
	30-39	10	1,3
	40-49	7	0,9
	50-59	5	0,6
	60-69	2	0,3
	70-79	1	0,1
	80-89	1	0,1
	90-99	2	0,3
	100-109	3	0,4
	120-129	2	0,3
	150-159	1	0,1
	200-209	2	0,3
	240-249	1	0,1
	250-259	1	0,1
	360-365	1	0,1
	Totalt	793	
999	Svar saknas	52	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande/ej genomgått personalutbildning	1892	
		2737	
	Medelvärde för alla		9,49
	Standardavvikelse		23,94
	Medelvärde >0		9,51
	Standardavvikelse		23,96
X1061	P – KARRIÄRMÖJLIGHETER I JOBBET		
	Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som Ditt?		
	1 Mycket stora	123	7,1
	2 Ganska stora	458	26,3
	3 Ganska små	722	41,5
	4 Mycket små	438	25,2
	Totalt	1741	
9	Svar saknas	37	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1062	P – FLEXIBEL ARBETSTID		
	Har Du någon typ av flexibel arbetstid?		
	1 Ja	981	56,7
	2 Nej	750	43,3
	Totalt	1731	
9	Svar saknas	47	

	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1063	P – KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT		
	Kan Du själv bestämma Din arbetstakt?		
	1 Ja	1019	59,8
	2 Nej	685	40,2
	Totalt	1704	
	9 Svar saknas	74	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1064	P – PSYKISKT ANSTRÄNGANDE		
	Är Ditt arbete psykiskt ansträngande?		
	1 Ja	921	55,6
	2 Nej	734	44,4
	Totalt	1655	
	9 Svar saknas	123	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1065	P – JÄKT I ARBETE		
	Är Ditt arbete jäktigt?		
	1 Ja	1217	73,3
	2 Nej	443	26,7
	Totalt	1660	
	9 Svar saknas	118	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
X1066	P – ENFORMIGT ARBETE		
	Är Ditt arbete enformigt?		
	1 Ja	227	13,8
	2 Nej	1413	86,2
	Totalt	1640	
	9 Svar saknas	138	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	959	
		2737	
1067	P – RESTID MINUTER		
	Hur lång tid brukar det ta Dig att komma till och från arbetet en vanlig arbetsdag? Variabeln är här kategoriindelad.		
	0 Har ingen restid/bor på arbetsplats	74	3,9
	1-9	87	4,6
	10-19	314	16,7
	20-29	300	16,0
	30-39	313	16,7
	40-49	212	11,3
	50-59	76	4,0
	60-69	214	11,4
	70-79	32	1,7
	80-89	45	2,4

90-99		54	2,9
100-109		34	1,8
110-119		6	0,3
120-129		71	3,8
130-139		6	0,3
140-149		6	0,3
150-159		10	0,5
160-169		5	0,3
170-179		2	0,1
180-189		15	0,8
200-209		1	0,1
210-219		1	0,1
	Totalt	1879	
997	Har ingen fast arbetsplats	105	
999	Svar saknas	32	
	Har ej ett arbete för närvarande	722	
		2737	
	Medelvärde för alla		40,56
	Standardavvikelse		34,92
	Medelvärde >0		42,23
	Standardavvikelse		34,63

1068

P – ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER

/ÅR

Händer det att Du övernattar utanför hemmet på grund av Ditt arbete, t.ex. vid tjänsteresa? Om ja: Ungefär hur många nätter borta blir det sammanlagt under ett år?. Variabeln är här kategoriindelad.

1-9		296	45,3
10-19		152	23,3
20-29		65	10,0
30-39		46	7,0
40-49		19	2,9
50-59		16	2,5
60-69		11	1,7
70-79		12	1,8
80-89		6	0,9
90-99		3	0,5
100-109		7	1,1
120-129		2	0,3
140-149		1	0,2
150-159		6	0,9
160-169		1	0,2
170-179		1	0,2
180-189		4	0,6
200-209		2	0,3
240-249		2	0,3
250-259		1	0,2
	Totalt	653	
999	Svar saknas	41	
	Har ej ett arbete för närvarande/Ej övernattnig utanför hemmet	2043	
		2737	
	Medelvärde för alla		21,33
	Standardavvikelse		34,55

X1069	P – UTBILDNINGSKRAV		
	Behöver man någon skol- eller yrkesutbildning utöver folk- eller grundskola i Din befattning?		
	1 Ja	1430	72,7
	2 Nej	537	27,3
	Totalt	1967	
	9 Svar saknas	48	
	Har ej ett arbete för närvarande	722	
		2737	
X1070	P – SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA		
	Om ja: Ungefär hur många års utbildning utöver folk- eller grundskola behöver man i Din befattning?		
	1	85	6,5
	2	173	13,2
	3	452	34,6
	4	157	12,0
	5	85	6,5
	6	155	11,9
	7	81	6,2
	8	67	5,1
	9	11	0,8
	10	25	1,9
	11	3	0,2
	12	3	0,2
	13	2	0,2
	14	1	0,1
	15	5	0,4
	16	1	0,1
	Totalt	1306	
	99 Svar saknas	172	
	Har ej ett arbete för närvarande/Ej utbildning utöver folkskola	1259	
		2737	
X1071	P – ARBETSLEDANDE FUNKTION		
	Har Du någon arbetsledande funktion?		
	1 Ja	525	26,6
	2 Nej	1447	73,4
	Totalt	1972	
	9 Svar saknas	43	
	Har ej ett arbete för närvarande	722	
		2737	
X1072	P – ANTAL UNDERSTÄLLDA		
	Om ja: Hur många personer är underställda Dig? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	42	9,0
	10-19	141	30,1
	20-29	96	20,5
	30-39	51	10,9
	40-49	46	9,8
	50-59	26	5,6
	60-69	19	4,1
	70-79	22	4,7

80-89	11	2,4
90-99	2	0,4
100-109	2	0,4
110-119	2	0,4
140-149	1	0,2
190-199	1	0,2
260-269	1	0,2
300-309	3	0,6
400-409	1	0,2
>900	1	0,2
Total	468	
999 Svar saknas	100	
Har ej ett arbete för närvarande/Ej arbetsledande funktion	2169	
	2737	

X1073

P – MÅNADSLÖN BRUTTO

Hur mycket brukar Du få per månad i lön från Din ordinarie anställning? (Bruttolön.) Tabellen gäller för ej svar på X1074. Variabeln är här kategoriindelad.

1-999	1	0,1
1000-1999	1	0,1
2000-2999	2	0,1
3000-3999	8	0,5
4000-4999	3	0,2
5000-5999	6	0,4
6000-6999	6	0,4
7000-7999	21	1,3
8000-8999	25	1,5
9000-9999	28	1,7
10000-10999	48	2,9
11000-11999	50	3,0
12000-12999	53	3,2
13000-13999	59	3,6
14000-14999	109	6,6
15000-15999	125	7,6
16000-16999	134	8,1
17000-17999	117	7,1
18000-18999	120	7,3
19000-19999	92	5,6
20000-29999	449	27,1
30000-39999	125	7,6
40000-49999	34	2,1
50000-59999	16	1,0
60000-69999	9	0,5
70000-79999	3	0,2
80000-89999	2	0,1
90000-99999	1	0,1
100000-199999	4	0,2
200000-299999	2	0,1
500000-599999	1	0,1
Totalt	1654	
999999 Svar saknas	153	
Har ej ett arbete för närvarande	930	
	2737	
Medelvärde		20674,54

X1074**P – MÅNADSLÖN NETTO**

Hur mycket brukar Du få per månad i lön från Din ordinarie anställning? (Nettolön.). Tabellen gäller för ej svar på X1073. Variablen är här kategoriindelad.

1000-1999	2	1,0
2000-2999	2	1,0
3000-3999	3	1,4
4000-4999	5	2,4
5000-5999	7	3,4
6000-6999	12	5,8
7000-7999	16	7,7
8000-8999	21	10,1
9000-9999	18	8,7
10000-10999	37	17,8
11000-11999	14	6,7
12000-12999	27	13,0
13000-13999	12	5,8
14000-14999	8	3,8
15000-15999	8	3,8
16000-16999	4	1,9
17000-17999	1	0,5
18000-18999	1	0,5
19000-19999	2	1,0
20000-29999	5	2,4
50000-59999	1	0,5
70000-79999	1	0,5
80000-89999	1	0,5
Totalt	208	
Har ej ett arbete för närvarande	2529	
	2737	
Medelvärde		11152,46
Standardavvikelse		7913,95

X1075**P – FYSISKT UTMATTAD**

Är Du fysiskt utmattad efter arbetet?

1 Ja, alltid	76	3,9
2 Ja, oftast	197	10,0
3 Ja. Ibland	792	40,3
4 Nej, sällan	596	30,3
5 Nej, aldrig	304	15,5
Totalt	1965	
9 Svar saknas	50	
Har ej ett arbete för närvarande	722	
	2737	

X1076**P – PSYKISKT UTMATTAD**

Är Du psykiskt utmattad efter arbetet?

1 Ja, alltid	67	3,4
2 Ja, oftast	274	14,0
3 Ja. Ibland	985	50,4
4 Nej, sällan	417	21,3
5 Nej, aldrig	213	10,9

Totalt	1956
9 Svar saknas	59
Har ej ett arbete för närvarande	722
	2737

X1077

P – FÖRVÄRVSARBETE 1999: ANTAL VECKOR

jfr Y78, jfr
U112, jfr
V71 jfr
W41-43

Förvärvsarbetade Du något under kalenderåret 1999? Om ja: hur många veckor under 1999?

2	3	0,2
3	4	0,2
4	14	0,8
5	9	0,5
6	8	0,4
7	5	0,3
8	15	0,8
9	4	0,2
10	24	1,3
11	6	0,3
12	15	0,8
13	5	0,3
14	5	0,3
15	6	0,3
16	14	0,8
17	4	0,2
18	3	0,2
19	1	0,1
20	45	2,5
22	10	0,6
24	14	0,8
25	19	1,1
26	13	0,7
27	1	0,1
28	9	0,5
29	1	0,1
30	22	1,2
31	1	0,1
32	9	0,5
34	6	0,3
35	18	1,0
36	15	0,8
37	3	0,2
38	18	1,0
39	6	0,3
40	98	5,4
41	6	0,3
42	38	2,1
43	7	0,4
44	29	1,6
45	93	5,2
46	103	5,7
47	224	12,5
48	212	11,8
49	37	2,1
50	72	4,0
51	15	0,8

52		510	28,3
	Totalt	1799	
99	Svar saknas	370	
	Har ej förvärvsarbetat under 1999	568	
		2737	
	Medelvärde		42,83
	Standardavvikelse		12,33
X1078	P – FÖRVÄRVSARBETE 1999: TIMMAR/VECKA		
	Förvärvsarbetade Du något under kalenderåret 1999? Om ja: Antal timmar/vecka i genomsnitt? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1-9	26	2,0
	10-19	39	3,1
	20-29	124	9,8
	30-39	279	22,0
	40-49	672	52,9
	50-59	88	6,9
	60-69	27	2,1
	70-79	14	1,1
	80-89	2	0,2
	Totalt	1271	
99	Svar saknas	898	
	Har ej förvärvsarbetat under 1999	568	
		2737	
	Medelvärde		37,8
	Standardavvikelse		10,6
X1079	P – SAMMANBOENDE TIDIGARE		
	Har Du tidigare varit gift eller samboende i minst 6 månader?		
	1 Nej	1985	73,1
	2 Ja	730	26,9
	Totalt	2715	
	9 Svar saknas	22	
		2737	
X1080	P – ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN		
	Om ja: Hur många gånger tidigare har Du varit gift eller samboende i minst 6 månader? Tabellen gäller för X1079 EQ 2.		
	1	560	79,4
	2	116	16,5
	3	16	2,3
	4	9	1,3
	5	1	0,1
	7	1	0,1
	8	2	0,3
	Totalt	705	
9	Svar saknas	47	
	Ej varit sambo tidigare	1985	
		2737	
X1081	P – ÅR/MÅNAD SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE		
	Om ja: När tog Ditt närmaste föregående äktenskap/samboende om minst 6 månader slut, dvs. när flyttade ni isär? Tabellen gäller för X1079 EQ 2. Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		

40-49		1	0,1
50-59		10	1,5
60-69		30	4,4
70-79		113	16,5
80-89		226	33,0
90-99		302	44,1
2000		3	0,4
	Totalt	685	
9999	Svar saknas	67	
	Ej varit sambo tidigare	1985	
		2737	
X1082	P – ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Hur många barn?		
	1	139	42,4
	2	129	39,3
	3	38	11,6
	4	15	4,6
	5	5	1,5
	6	2	0,6
	Totalt	328	
	9 Svar saknas	144	
	Inga bortabarn med tidigare partner	2265	
		2737	
	Medelvärde		1,85
	Standardavvikelse		0,97
X1083	P – ANTAL BORTASMÅBARN		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Hur många barn födda 1994 eller senare?		
	0	314	95,7
	1	14	4,3
	Totalt	328	
	9 Svar saknas	144	
	Inga bortabarn med tidigare partner	2265	
		2737	
X1084	P – ANTAL BORTASKOLBARN		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: hur många barn födda mellan 1982 och 1993?		
	0	268	81,7
	1	41	12,5
	2	16	4,9
	3	1	0,3
	4	2	0,6
	Totalt	328	
	9 Svar saknas	144	
	Inga bortabarn med tidigare partner	2265	
		2737	
	Medelvärde för alla		0,26
	Standardavvikelse		0,62
	Medelvärde för >0		1,40
	Standardavvikelse		0,69

X1085	P – ANTAL BORTAVUXNA BARN		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: hur många barn födda 1974 och 1981?		
	0	53	16,2
	1	119	36,3
	2	105	32,0
	3	35	10,7
	4	11	3,4
	5	4	1,2
	6	1	0,3
	Totalt	328	
	9 Svar saknas	144	
	Inga bortabarn med tidigare partner	2265	
		2737	
	Medelvärde för alla		1,54
	Standardavvikelse		1,09
	Medelvärde för >0		1,83
	Standardavvikelse		0,94
X1086	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 1		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: vilket år är bortaboende barn 1 fött? Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49	14	4,4
	50-59	44	13,8
	60-69	99	31,1
	70-79	97	30,5
	80-89	38	11,9
	90-99	26	8,2
	Totalt	318	
	Ej aktuellt	2419	
		2737	
X1087	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 2		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Vilket år är bortaboende barn 2 fött? Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49	6	3,2
	50-59	16	8,5
	60-69	66	35,1
	70-79	65	34,6
	80-89	22	11,7
	90-99	13	6,9
	Totalt	188	
	Ej aktuellt	2549	
		2737	
X1088	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 3		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Vilket år är bortaboende barn 3 fött? Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49	2	3,4
	50-59	7	11,9
	60-69	20	33,9
	70-79	20	33,9

	80-89	9	15,3
	90-99	1	1,7
	Totalt	59	
	Ej aktuellt	2678	
		2737	
X1089	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 4		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Vilket år är bortaboende barn 4 fött? Variabeln är här kategoriindelad.		
	40-49	1	4,8
	60-69	7	33,3
	70-79	7	33,3
	80-89	5	23,8
	90-99	1	4,8
	Totalt	21	
	Ej aktuellt	2716	
		2737	
X1090	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 5		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Vilket år är bortaboende barn 5 fött?		
	47	1	16,7
	62	1	16,7
	64	1	16,7
	72	1	16,7
	73	1	16,7
	82	1	16,7
	Totalt	6	
	Ej aktuellt	2731	
		2737	
X1091	P – FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 6		
	Har Du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Om ja: Vilket år är bortaboende barn 6 fött?		
	50	1	100,0
	Ej aktuellt	2736	
		2737	
X1092	P – UMGÄNGE BORTABARN		
	Ungefär hur ofta träffar Du detta barn/något av dessa barn? Tabellen gäller för värde på X1082.		
	1 Flera gånger i veckan	59	18,3
	2 Ungefär en gång i veckan	65	20,2
	3 1-2 gånger per månad	106	32,9
	4 Mer sällan	67	20,8
	5 Aldrig	25	7,8
	Totalt	322	
	9 Svar saknas	150	
	Inga bortabarn med tidigare partner	2265	
		2737	
X1093	P – BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD		
	Betalar Du underhåll för detta/något av dessa barn? Om ja: Hur mycket betalar Du sammanlagt per månad? (Kronor per månad.)		

100-499		5	10,2
500-999		6	12,2
1000-1499		20	40,8
1500-1999		7	14,3
2000-2499		7	14,3
2500-2999		4	8,2
	Totalt	49	
9999	Svar saknas	140	
	Inga bortabarn med tidigare partner/Betalar ej underhåll	2548	
		2737	
	Medelvärde		1367,78
	Standardavvikelse		658,96
X1094	P – FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD		
	Får Du något underhåll för barn i Ditt hushåll som Du har med en tidigare partner? Om ja: Hur mycket får Du sammanlagt per månad? (Kronor per månad.)		
100-499		1	1,9
500-999		1	1,9
1000-1499		29	54,7
1500-1999		1	1,9
2000-2499		17	32,1
2500-2999		2	3,8
3500-3999		2	3,8
	Totalt	53	
99999	Svar saknas	4	
	Inga bortabarn med tidigare partner /Får ej underhåll	2680	
		2737	
	Medelvärde		1644,25
	Standardavvikelse		689,86
X1095	P – BRUKAR HJÄLPA ANHÖRIG ELLER SLÄKTING		
	Brukar Du hjälpa någon anhörig eller släkting utanför Ditt hushåll med omvårdnad eller hushållssysslor?		
1	Ja	419	16,1
2	Nej	2183	83,9
	Totalt	2602	
9	Svar saknas	135	
		2737	
X1096	P – TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING		
	Om ja: Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnar Du sammanlagt åt detta? Variabeln är här kategoriindelad. Tabellen gäller för X1095 EQ 1.		
1-4		301	74,9
5-9		72	17,9
10-14		18	4,5
15-19		3	0,7
20-24		4	1,0
25-29		1	0,2
30-34		2	0,5
>90		1	0,2
	Totalt	402	
99	Svar saknas	152	
	Ej hjälp till anhörig/släkting	2183	

	Totalt	2335	
		2737	
	Medelvärde		3,83
	Standardavvikelse	6,05	
X1097	P – TIMMAR P – INKÖP, MATLAGN, DISK		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	163	6,2
	1-4	944	36,1
	5-9	719	27,5
	10-14	493	18,9
	15-19	143	5,5
	20-24	105	4,0
	25-29	24	0,9
	30-34	9	0,3
	35-39	7	0,3
	40-44	4	0,2
	45-49	1	0,0
	50-54	2	0,1
	Totalt	2614	
	99 Svar saknas	123	
		2737	
	Medelvärde för alla		6,94
	Standardavvikelse		6,14
	Medelvärde för >0		7,40
	Standardavvikelse		6,06
X1098	P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – INKÖP, MATLAGN, DISK		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	380	14,6
	1-4	1070	41,1
	5-9	655	25,2
	10-14	335	12,9
	15-19	69	2,7
	20-24	67	2,6
	25-29	12	0,5
	30-34	7	0,3
	35-39	6	0,2
	60-64	1	0,0
	Totalt	2602	
	99 Svar saknas	135	
		2737	
	Medelvärde för alla		5,22
	Standardavvikelse		5,42
	Medelvärde för >0		6,11
	Standardavvikelse		5,37
X1099	P – TIMMAR BARN – INKÖP, MATLAGN, DISK		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Dina eventuella barn (i hushållet) själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)		
	0	1011	76,8

1	165	12,5
2	79	6,0
3	18	1,4
4	9	0,7
5	20	1,5
6	3	0,2
7	2	0,2
8	1	0,1
10	8	0,6
Totalt	1316	
Svar saknas	48	
Finns ej barn i hushållet	1373	
	2737	
Medelvärde för alla		0,48
Standardavvikelse		1,25
Medelvärde för >0		2,08
Standardavvikelse		1,85

X1100

P – TIMMAR P – KLÄDVÅRD

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.

0	644	24,6
1-4	1418	54,2
5-9	438	16,7
10-14	94	3,6
15-19	11	0,4
20-24	8	0,3
25-29	1	0,0
50-54	1	0,0
Totalt	2615	
99 Svar saknas	122	
	2737	
Medelvärde för alla		2,74
Standardavvikelse		3,07
Medelvärde för >0		3,63
Standardavvikelse		3,04

X1101

P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – KLÄDVÅRD

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Din make/maka/sambo själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.

0	963	37,0
1-4	1130	43,4
5-9	372	14,3
10-14	115	4,4
15-19	6	0,2
20-24	14	0,5
30-34	2	0,1
60-64	1	0,0
Totalt	2603	
99 Svar saknas	134	
	2737	
Medelvärde för alla		2,43
Standardavvikelse		3,37

	Medelvärde för >0	3,86
	Standardavvikelse	3,54
1102	P – TIMMAR BARN – KLÄDVÅRD	
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Dina eventuella barn (i hushållet) lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)	
	0	1153 87,6
	1	112 8,5
	2	27 2,1
	3	8 0,6
	4	5 0,4
	5	8 0,6
	6	1 0,1
	7	1 0,1
	10	1 0,1
	Totalt	1316
	99 Svar saknas	48
	Finns ej barn i hushållet	1373
		2737
	Medelvärde för alla	0,21
	Standardavvikelse	0,73
	Medelvärde för >0	1,67
	Standardavvikelse	1,36
X1103	P – TIMMAR P – STÄDNING	
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.	
	0	308 11,8
	1-4	1767 67,6
	5-9	413 15,8
	10-14	97 3,7
	15-19	11 0,4
	20-24	10 0,4
	25-29	3 0,1
	30-34	2 0,1
	35-39	1 0,0
	40-44	2 0,1
	50-54	1 0,0
	Totalt	2615
	99 Svar saknas	122
		2737
	Medelvärde för alla	3,02
	Standardavvikelse	3,37
	Medelvärde för >0	3,43
	Standardavvikelse	3,39
X1104	P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – STÄDNING	
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.	
	0	625 24,0
	1-4	1566 60,2
	5-9	315 12,1
	10-14	78 3,0
	15-19	8 0,3

20-24		7	0,3
25-29		2	0,1
30-34		1	0,0
60-64		1	0,0
	Totalt	2603	
99	Svar saknas	134	
		2737	
	Medelvärde för alla		2,41
	Standardavvikelse		3,01
	Medelvärde för >0		3,17
	Standardavvikelse		3,08
X1105	P – TIMMAR BARN – STÄDNING		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Din eventuella barn lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.).		
	0	886	67,3
	1	311	23,6
	2	78	5,9
	3	18	1,4
	4	7	0,5
	5	9	0,7
	6	1	0,1
	7	1	0,1
	10	4	0,3
	33	1	0,1
	Totalt	1316	
99	Svar saknas	48	
	Finns ej barn i hushållet	1373	
		2737	
	Medelvärde för alla		0,52
	Standardavvikelse		1,34
	Medelvärde för >0		1,58
	Standardavvikelse		1,94
X1106	P – TIMMAR P – REPARATION OCH UNDERHÅLL		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	1050	40,2
	1-4	1168	44,7
	5-9	218	8,3
	10-14	109	4,2
	15-19	25	1,0
	20-24	28	1,1
	25-29	7	0,3
	30-34	5	0,2
	40-44	2	0,1
	Totalt	2612	
99	Svar saknas	125	
		2737	
	Medelvärde för alla		2,25
	Standardavvikelse		3,93
	Medelvärde för >0		3,76
	Standardavvikelse		4,49

X1107	P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – REPARATION OCH UNDERHÅLL		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.) Variabeln är här kategoriindeldad.		
	0	1057	40,7
	1-4	1170	45,0
	5-9	232	8,9
	10-14	88	3,4
	15-19	24	0,9
	20-24	20	0,8
	25-29	3	0,1
	30-34	4	0,2
	40-44	2	0,1
	Totalt	2600	
	99 Svar saknas	137	
		2737	
	Medelvärde för alla		2,09
	Standardavvikelse		3,65
	Medelvärde för >0		3,51
	Standardavvikelse		4,18
X1108	P – TIMMAR BARN – REPARATION OCH UNDERHÅLL		
	Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i Ditt hushåll? Kan Du ange ungefär hur många timmar Dina eventuella barn (i hushållet) lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)		
	0	1241	94,3
	1	53	4,0
	2	14	1,1
	3	2	0,2
	4	1	0,1
	5	3	0,2
	6	1	0,1
	10	1	0,1
	Totalt	1316	
	99 Svar saknas	48	
	Finns ej barn i hushållet	1373	
		2737	
	Medelvärde för alla		0,09
	Standardavvikelse		0,51
	Medelvärde för >0		1,63
	Standardavvikelse		1,45
X1109	P – FÅR HJÄLP MED HUSHÅLLSSYSSLOR		
	Är det någon utanför Ditt hushåll som utför hushållssysslor i Ditt hem?		
	1 Nej	2552	94,6
	2 Ja	147	5,4
	Totalt	2699	
	9 Svar saknas	38	
		2737	
X1110	P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BORTABARN		
	Om ja: ungefärliga antalet timmar/vecka som ip: s egna barn (ej boende i hushållet) utför hushållssysslor i ip: s hem. Tabellen gäller för X1109 NE 1.		

0	134	91,8
1	5	3,4
2	1	0,7
3	1	0,7
4	1	0,7
5	2	1,4
10	1	0,7
30	1	0,7
Totalt	146	
99 Svar saknas	39	
Får ej hjälp	2552	
Totalt	2591	
	2737	
Medelvärde för alla		0,44
Standardavvikelse		2,70
Medelvärde för>0		5,33
Standardavvikelse		8,22

X1111

P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip: s föräldrar utför hushållssysslor i ip: s hem. Tabellen gäller för X1109 NE 1.

0	87	59,6
1	24	16,4
2	14	9,6
3	4	2,7
4	6	4,1
5	3	2,1
7	1	0,7
9	1	0,7
10	2	1,4
14	1	0,7
18	1	0,7
20	1	0,7
25	1	0,7
Totalt	146	
99 Svar saknas	39	
Får ej hjälp	2552	
	2737	
Medelvärde för alla		1,48
Standardavvikelse		3,56
Medelvärde för>0		3,66
Standardavvikelse		4,86

X1112

P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/SLÄKTING

Ungefärliga antalet timmar/vecka som anhörig/släkting till ip utför hushållssysslor i ip: s hem. Tabellen gäller för X1109 NE 1.

0	128	87,7
1	5	3,4
2	9	6,2
3	1	0,7
4	1	0,7
5	1	0,7
6	1	0,7
Totalt	146	

99	Svar saknas	39	
	Får ej hjälp	2552	
		2737	
	Medelvärde för alla		0,28
	Standardavvikelse		0,89
	Medelvärde för>0		2,28
	Standardavvikelse		1,41
X1113	P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL HEMTJÄNST		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som kommunal hemtjänst utför hushållssysslor i ip: s hem. Tabellen gäller för X1109 NE 1.		
0		144	98,6
1		1	0,7
2		1	0,7
	Totalt	146	
9	Svar saknas	39	
	Får ej hjälp	2552	
		2737	
	Medelvärde för alla		0,02
	Standardavvikelse		0,18
	Medelvärde för>0		1,50
	Standardavvikelse		0,71
X1114	P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT TJÄNST		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som hushållssysslor i ip: s hem utförs av privat köpt tjänst. Tabellen gäller för X1109 NE 1.		
0		89	61,0
1		5	3,4
2		22	15,1
3		14	9,6
4		10	6,8
5		2	1,4
6		2	1,4
8		1	0,7
10		1	0,7
	Totalt	146	
99	Svar saknas	39	
	Får ej hjälp	2552	
		2737	
	Medelvärde för alla		1,17
	Standardavvikelse		1,79
	Medelvärde för>0		3,00
	Standardavvikelse		1,65
X1115	P – TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN		
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som annan än ovan utför hushållssysslor i ip: s hem. Tabellen gäller för X1109 NE 1.		
0		142	97,9
2		2	1,4
3		1	0,7
	Totalt	145	
99	Svar saknas	40	
	Får ej hjälp	2552	
		2737	

	Medelvärde för alla	0,05
	Standardavvikelse	0,34
	Medelvärde för >0	2,33
	Standardavvikelse	0,58
X1116	P – ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE	
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller fördelningen av hushållsarbetet?	
	1 Ofta	200 7,6
	2 Ibland	709 26,8
	3 Sällan	1041 39,3
	4 Aldrig	699 26,4
	Totalt	2649
	9 Svar saknas	88
		2737
X1117	P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS	
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur pengar används?	
	1 Ofta	99 3,7
	2 Ibland	504 19,1
	3 Sällan	1103 41,7
	4 Aldrig	939 35,5
	Totalt	2645
	9 Svar saknas	92
		2737
X1118	P – ÅSIKTSSKILLNAD MED VILKA MAN UMGÅS	
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller med vilka ni umgås?	
	1 Ofta	30 1,1
	2 Ibland	212 8,0
	3 Sällan	943 35,8
	4 Aldrig	1452 55,1
	Totalt	2637
	9 Svar saknas	100
		2737
X1119	P – ÅSIKTSSKILLNAD UPPFOSTRAN AV BARNEN	
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller uppfostran av barnen?	
	1 Ofta	60 2,3
	2 Ibland	391 15,1
	3 Sällan	843 32,7
	4 Aldrig	624 24,2
	5 Ej aktuellt	663 25,7
	Totalt	2581
	9 Svar saknas	156
		2737
X1120	P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR	
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket Din make/maka/sambo arbetar?	
	1 Ofta	103 3,9
	2 Ibland	362 13,8

	3	Sällan	755	28,7
	4	Aldrig	1158	44,1
	5	Ej aktuellt	250	9,5
		Totalt	2628	
	9	Svar saknas	109	
			2737	
X1121	P – ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT P ARBETAR			
	Hur ofta händer det att Dina och Din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket Du arbetar?			
	1	Ofta	112	4,3
	2	Ibland	415	15,8
	3	Sällan	701	26,6
	4	Aldrig	1138	43,2
	5	Ej aktuellt	267	10,1
		Totalt	2633	
	9	Svar saknas	104	
			2737	
X1122	P – KONTANTMARGINAL			
	Om Du plötsligt hamnade i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram 12 000 kronor, skulle Du kunna klara det?			
	1	Nej	239	8,8
	2	Ja	2479	91,2
		Totalt	2718	
	9	Svar saknas	19	
			2737	
X1123	P – ANSKAFFNING AV KONTANTER			
	Om ja: på vilket sätt skulle Du kunna skaffa fram 12 000 kronor på en vecka? Tabellen gäller för X1122 NE 1.			
	1	Uttag eget konto	1498	61,0
	2	Försäljning av aktier, fonder e liknande	404	16,4
	3	Lån familjemedlem	211	8,6
	4	Lån släkt eller vänner	182	7,4
	5	Lån i bank	159	6,5
	6	Annat	2	0,1
		Totalt	2456	
	9	Svar saknas	42	
		Kan ej anskaffa	239	
			2737	
X1124	P – ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND			
	Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd?			
	1	Gott	1927	71,3
	2	Dåligt	81	3,0
	3	Något däremellan	695	25,7
		Totalt	2703	
	9	Svar saknas	34	
			2737	
X1125	P – HUVUDVÄRK			
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft huvudvärk?			
	1	Nej	1004	37,5

	2	Ja, lätt	1478	55,1
	3	Ja, svår	198	7,4
		Totalt	2680	
	9	Svar saknas	57	
			2737	
X1126		P – ALLMÄN TRÖTTHET		
		Har Du under de senaste tolv månaderna varit allmänt trött?		
	1	Nej	919	34,1
	2	Ja, lätt	1554	57,6
	3	Ja, svår	224	8,3
		Totalt	2697	
	9	Svar saknas	40	
			2737	
X1127		P – SÖMNBESVÄR		
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft sömnbesvär?		
	1	Nej	1807	67,0
	2	Ja, lätt	766	28,4
	3	Ja, svår	123	4,6
		Totalt	2696	
	9	Svar saknas	41	
			2737	
X1128		P – SYNBSVÄR		
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft synbesvär/ögonsjukdomar som ej påtagligt avhjälpas av glasögon?		
	1	Nej	2439	91,1
	2	Ja, lätt	198	7,4
	3	Ja, svår	41	1,5
		Totalt	2678	
	9	Svar saknas	59	
			2737	
X1129		P – HÖRSELNEDSÄTTNING		
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft hörselnedsättning?		
	1	Nej	2201	81,7
	2	Ja, lätt	408	15,1
	3	Ja, svår	85	3,2
		Totalt	2694	
	9	Svar saknas	43	
			2737	
X1130		P – VÄRK I SKULDROR/AXLAR		
		Har Du under de senaste tolv månaderna haft värk i skuldror eller axlar?		
	1	Nej	1309	48,5
	2	Ja, lätt	1043	38,7
	3	Ja, svår	345	12,8
		Totalt	2697	
	9	Svar saknas	40	
			2737	
X1131		P – MAGONT		

Har Du under de senaste tolv månaderna haft magont, magvärk?			
1	Nej	1842	68,5
2	Ja, lätt	719	26,7
3	Ja, svår	130	4,8
	Totalt	2691	
9	Svar saknas	46	
		2737	
X1132	P – VÄRK I RYGG/HÖFTER		
Har Du under de senaste tolv månaderna haft ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias?			
1	Nej	1354	50,2
2	Ja, lätt	1010	37,4
3	Ja, svår	334	12,4
	Totalt	2698	
9	Svar saknas	39	
		2737	
X1133	P – ÖVERANSTRÄNGNING		
Har Du under de senaste tolv månaderna varit överansträngd?			
1	Nej	1980	74,1
2	Ja, lätt	584	21,9
3	Ja, svår	107	4,0
	Totalt	2671	
9	Svar saknas	66	
		2737	
X1134	P – LEDVÄRK		
Har Du under de senaste tolv månaderna haft värk, smärtor i händer, armbågar, ben eller knän?			
1	Nej	1597	59,3
2	Ja, lätt	834	30,9
3	Ja, svår	264	9,8
	Totalt	2695	
9	Svar saknas	42	
		2737	
X1135	P – NERVÖSA BESVÄR		
Har Du under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)?			
1	Nej	2058	76,4
2	Ja, lätt	547	20,3
3	Ja, svår	90	3,3
	Totalt	2695	
9	Svar saknas	42	
		2737	
X1136	P – DEPRESSIONER		
Har Du under de senaste tolv månaderna haft depression eller varit djupt nedstämd?			
1	Nej	2399	89,0
2	Ja, lätt	228	8,5
3	Ja, svår	68	2,5
	Totalt	2695	
9	Svar saknas	42	

		2737	
X1137	P – PSYKISK SJUKDOM		
	Har Du under de senaste tolv månaderna haft psykisk sjukdom?		
	1 Nej	2652	98,5
	2 Ja, lätt	25	0,9
	3 Ja, svår	15	0,6
	Totalt	2692	
	9 Svar saknas	45	
		2737	
X1138	P – PSYK VÄLBEF INDEX		
	Logiskt index baserat på dikotomisering av svaren på frågorna om psykiskt välbefinnande (X1126 allmän trötthet, X1127 sömnbesvär, X1135 nervösa besvär och X1136 depressioner) där Nej="Nej" och Ja="Ja, lätt" och "Ja, svår". Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	1	718	26,9
	2	2	0,1
	3	39	1,5
	4	122	4,6
	5	770	28,8
	6	4	0,1
	7	1	0,0
	8	25	0,9
	9	22	0,8
	10	161	6,0
	11	371	13,9
	12	6	0,2
	13	77	2,9
	14	35	1,3
	15	177	6,6
	16	140	5,2
	Totalt	2670	
	99 Svar saknas	67	
		2737	
X1139	P – PSYKISKT VÄLBEFINNANDE		
	Skala baserat på det logiska indexet X1138, där X1138=1, 4, 5 ger värdet 1, X1138=2, 9 ger värdet 2, X1138=3, 6, 10, 13 ger värdet 3, X1138=7, 8, 12 ger värdet 4 och X1138=11, 14, 15, 16 ger värdet 5. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.		
	1 Normalt	1610	60,3
	2 Trötthet	24	0,9
	3 Nervös	281	10,5
	4 Sömnbesvär	32	1,2
	5 Depressioner	723	27,1
	Totalt	2670	
	9 Svar saknas	67	
		2737	
X1140	P – OLLES PSYKINDEX		
	Summerat index baserat på frågor om psykiskt välbefinnande (X1126 allmän trötthet + X1127 sömnbesvär + X1135 nervösa besvär + X1136 depressioner + X1133 överansträngning), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 99.		
	0 Inga besvär	665	25,2
	1 1 lätt besvär	741	28,0

2	2 lätta besvär	493	18,7
3	1 svårt, 3 lätta	283	10,7
4	1 svårt + 1 lätt, 4 lätta	178	6,7
5	1 svårt + 2 lätta, 5 lätta	85	3,2
6	2 svåra, 1 svårt + 3 lätta	49	1,9
7	2 svåra + 1 lätt, 1 svårt + 4 lätta	48	1,8
8	2 svåra + 2 lätta	22	0,8
9	3 svåra, 2 svåra + 3 lätta	25	0,9
10	3 svåra + 1 lätt	17	0,6
11	3 svåra + 2 lätta	16	0,6
12	4 svåra	5	0,2
13	4 svåra + 1 lätt	8	0,3
15	5 svåra	7	0,3
	Totalt	2642	
99	Svar saknas	95	
		2737	

X1141
P – VÄRK I RÖRELSEAPPARAT

Summerat index baserat på frågorna om värk i rörelseapparaten (X1130 värk i skuldror/axlar + X1132 värk i rygg/höfter + X1134 ledvärk), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 2. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.

0	Inga besvär	690	25,8
1	1 lätt besvär	635	23,7
2	2 lätta, 1 svårt	582	21,7
3	1 svårt + 1 lätt, 3 lätta	416	15,5
4	1 svårt + 2 lätta, 2 svårt	180	6,7
5	2 svåra + 1 lätt	89	3,3
6	3 svåra	85	3,2
	Totalt	2677	
9	Svar saknas	60	
		2737	

X1142
P – OLLES VÄRKINDEX

Summerat index baserat på frågorna om värk i rörelseapparaten (X1130 värk i skuldror/axlar + X1132 värk i rygg/höfter + X1134 ledvärk), där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1 och "Ja, svår" kodats 3. Bortfall på någon av variablerna ger värdet 10.

0	Inga besvär	690	25,8
1	1 lätt besvär	635	23,7
2	2 lätta besvär	471	17,6
3	1 svårt, 3 lätta	380	14,2
4	1 svårt + 1 lätt	147	5,5
5	1 svårt + 2 lätta	120	4,5
6	2 svåra	60	2,2
7	2 svåra + 1 lätt	89	3,3
9	3 svåra	85	3,2
	Totalt	2677	
10	Svar saknas	60	
		2737	

X1143
P – SMAKAR VIN SPRIT MM

Smakar Du vin, starköl eller sprit någon gång?

1	Ja	2475	90,9
2	Nej	247	9,1
	Totalt	2722	

	9 Svar saknas	15	
		2737	
X1144	P – ANTAL GGR SMAKAR VIN SPRIT MM		
	Om ja: ungefär hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du druckit vin, starköl eller sprit? Tabellen gäller för X1143 EQ 1.		
	1 Dagligen	48	2,0
	2 2-4 ggr per vecka	385	15,7
	3 1 gång per vecka	619	25,2
	4 2-3 ggr per månad	627	25,6
	5 1 gång per månad	307	12,5
	6 6-11 ggr per år	186	7,6
	7 Sällan	270	11,0
	8 Inte ngn gång	12	0,5
	Totalt	2454	
	9 Svar saknas	36	
	Smakar ej alkohol	247	
		2737	
X1145	P – ANTAL GLAS		
	Om ja: ungefär hur många glas brukar Du dricka vid dessa tillfällen? Tabellen gäller för X1143 EQ 1 och X1144 NE 8.		
	0	2	0,1
	1	487	20,1
	2	1010	41,7
	3	461	19,0
	4	200	8,3
	5	121	5,0
	6	61	2,5
	7	14	0,6
	8	33	1,4
	10	24	1,0
	12	1	0,0
	14	1	0,0
	15	3	0,1
	16	1	0,0
	20	2	0,1
	Totalt	2421	
	99 Svar saknas	57	
	Dricker ej alkohol	259	
		2737	
	Medelvärde för alla		2,64
	Standardavvikelse		1,76
	Medelvärde >0		2,64
	Standardavvikelse		1,76
X1146	P – SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV		
	Nedan följer fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du att dessa förslag är? Satsa på ett samhälle med fler privata alternativ inom skola, vård och omsorg?		
	1 Mycket bra	372	13,8
	2 Ganska bra	689	25,6
	3 Varken bra eller dåligt	509	18,9
	4 Ganska dåligt	507	18,9

	5	Mycket dåligt	430	16,0
	6	Vet ej	181	6,7
		Totalt	2688	
	9	Svar saknas	49	
			2737	
X1147	P – SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER			
	Nedan följer fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du att dessa förslag är? Satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små?			
	1	Mycket bra	505	18,8
	2	Ganska bra	759	28,2
	3	Varken bra eller dåligt	504	18,8
	4	Ganska dåligt	517	19,2
	5	Mycket dåligt	248	9,2
	6	Vet ej	154	5,7
		Totalt	2687	
	9	Svar saknas	50	
			2737	
X1148	P – SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN			
	Nedan följer fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du att dessa förslag är? Satsa på ett samhälle där vården av barn och äldre i högre grad sker inom familjen?			
	1	Mycket bra	210	7,8
	2	Ganska bra	519	19,3
	3	Varken bra eller dåligt	683	25,5
	4	Ganska dåligt	681	25,4
	5	Mycket dåligt	428	16,0
	6	Vet ej	162	6,0
		Totalt	2683	
	9	Svar saknas	54	
			2737	
X1149	P – SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN			
	Nedan följer fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du att dessa förslag är? Satsa på ett samhälle där männen tar lika stort ansvar som kvinnorna för barn och hushåll?			
	1	Mycket bra	1139	42,3
	2	Ganska bra	944	35,1
	3	Varken bra eller dåligt	392	14,6
	4	Ganska dåligt	95	3,5
	5	Mycket dåligt	44	1,6
	6	Vet ej	79	2,9
		Totalt	2693	
	9	Svar saknas	44	
			2737	
X1150	P – SAMHÖRIGHET MED ARBETARKLASSEN			
	Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med arbetarklassen?			
	1	Mycket bra	697	26,9
	2	Ganska bra	902	34,8
	3	Varken bra eller dåligt	454	17,5
	4	Ganska dåligt	175	6,8

	5	Mycket dåligt	172	6,6
	6	Vet ej	192	7,4
		Totalt	2592	
	9	Svar saknas	145	
			2737	
X1151	P – SAMHÖRIGHET MED MEDELKLASSEN			
	Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med medelklassen?			
	1	Mycket bra	427	16,6
	2	Ganska bra	1286	50,0
	3	Varken bra eller dåligt	386	15,0
	4	Ganska dåligt	92	3,6
	5	Mycket dåligt	173	6,7
	6	Vet ej	207	8,1
		Totalt	2571	
	9	Svar saknas	166	
			2737	
X1152	P – SAMHÖRIGHET MED ÖVRE MEDELKLASSEN			
	Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t.ex. arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Känner Du någon samhörighet med övre medelklassen?			
	1	Mycket bra	104	4,2
	2	Ganska bra	340	13,9
	3	Varken bra eller dåligt	695	28,4
	4	Ganska dåligt	899	36,7
	5	Mycket dåligt	162	6,6
	6	Vet ej	251	10,2
		Totalt	2451	
	9	Svar saknas	286	
			2737	
X1153	P – P:S VÄRDERING AV SIN SITUATION			
	Hur vill Du själv värdera Dina levnadsförhållanden? Sett i stort, hur tycker Du att Du har det?			
	1	Mycket bra	1108	40,9
	2	Ganska bra	1389	51,2
	3	Varken bra eller dåligt	177	6,5
	4	Ganska dåligt	33	1,2
	5	Mycket dåligt	4	0,1
	6	Vet ej	2711	
		Totalt	26	
	9	Svar saknas	2737	
X1154	P – DAGENS DATUM			
	Datum – år, månad och dag – då intervjun genomfördes. Endast månad redovisas. För intervjuer gjorda 2000 redovisas även årtal.			
	1		1	0,0
	2		1	0,0
	3		183	6,7
	4		443	16,3
	5		476	17,5
	6		360	13,2
	7		91	3,3

8	97	3,6
9	276	10,2
10	454	16,7
11	179	6,6
12	36	1,3
101	63	2,3
0002	47	1,7
0003	9	0,3
0004	1	0,0
Totalt	2717	
999 Svar saknas	20	
	2737	